

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

Фарғона
Политехника
Институти

ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ИҚТИСОДИЁТДАГИ ТАРКИБИЙ ЎЗГАРИШЛАР: МУАММОЛАР, ЕЧИМЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАР

Республика илмий-амалий онлайн
конференция
МАТЕРИАЛЛАРИ
(2021-йил 28-май)

ФАРҒОНА-2021

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

Иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар: муаммолар, ечимлар ва истикболлар

Республика илмий-амалий конференция
МАТЕРИАЛЛАРИ
(2021-йил 28-май)

UO'K: 338.2:004
KBK: 65.05 Ч-80
ISBN: 978-9943-7189-3-7
DOI:10.5281/zenodo.4971603

Иқтисодиёни рақамлаштириш шароитида иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар: муаммолар, ечимлар ва истиқболлар. Республика илмий-амалий онлайн конференция материаллари 2021-йил 28-май. / Фарғона, "AL-FERGANUS" нашриёти – 2021. 200 бет.

Масъул муҳаррир: Икрамов М.А. - иқтисод фанлари доктори, профессор.

Таҳрир хайъати:

- Муминова Э.А.** – иқтисод фанлари номзоди, доцент;
- Курпаяниди К.И.** – иқтисод фанлари номзоди, доцент;
- Абдуллаев А.М.** – иқтисод фанлари номзоди, доцент;
- Давлятова Г.М.** – иқтисод фанлари номзоди, доцент;
- Ахунова Ш.Н.** – иқтисод фанлари номзоди, доцент;
- Мирзаев А.Т.** – PhD, доцент;
- Исманов И.Н.** – иқтисод фанлари доктори, профессор;
- Ханкелдиева Г.Ш.** – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Мазкур тўпلام ўз ичига иқтисодиёни рақамлаштириш шароитида иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларнинг долзарб муаммолари ва ечимлари бўйича ўтказилган республика илмий ва илмий-техникавий анжуман материалларини ўз ичига олган бўлиб, унда янги иқтисодий тизимларнинг шаклланишида рақамли технологияларнинг ўрни, саноат тармоқларида рақамли технологиялар асосидаги таркибий ўзгаришларнинг йўналишлари, рақамли ўзгаришлар шароитида ижтимоий-иқтисодий тизимларнинг сервислашуви ва хизматлар соҳасининг ривожланиши, янги ижтимоий-иқтисодий тизимда тадбиркорликнинг ривожланиш хусусиятлари, ижтимоий соҳада рақамли тизимларни қўллаш истиқболлари, рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналарда бошқарув моделлари ва механизмларидан самарали фойдаланиш муаммолари, соҳада самарага эришиш йўлида олиб борилаётган назарий ва амалий изланишлар таҳлили ва натижалари ҳамда унинг натижасида олинган илмий-амалий ва назарий аҳамиятга эга бўлган таклифлар ва тавсиялар келтирилган.

Ушбу тўпلام Олий таълим муассалари профессор – ўқитувчилари, ишлаб чиқариш корхоналарида фаолият кўрсатаётган амалиётчи мутахассислар, вазирлик ва ташкилотлар ходимлари, ИТИ ва марказлар мутахассислари, докторантлар, мустақил изланувчилар, магистрлар ва талабалар, шунингдек соҳага қизиқувчи бошқа мутахассислар учун мўлжалланган.

Илмий мақолалар тезисларида келтирилган рақамлар, фактлар, хулоса ва тавсияларга муаллифлар масъул. Уларнинг айрим фикрлари ташкилий гуруҳ қарашларига тўғри келмаслиги мумкин.

ISBN: 978-9943-7189-3-7

[DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4971603](https://doi.org/10.5281/zenodo.4971603)

© Фарғона политехника институти, 2021.
© Фарғона, “AL – FERGANUS”, 2021.

МУНДАРИЖА

СЕКЦИЯ №1	12
РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА	
<i>Митрушова М.Л.</i>	12
ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	
<i>Мамуров Д.Э.</i>	15
МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ	
<i>Ахунова М.Х.</i>	17
RAQAMLI IQTISODIYOT – IQTISODIY BARQARORLIKNING ASOSIY OMILI SIFATIDA	
<i>Nazarova L.T.</i>	20
ЯНГИ ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМЛАРНИ ШАКЛЛАНИШИДА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ	
<i>Мадиева З.И.</i>	23
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ХОДИМЛАРНИ ИННОВАЦИОН БОШҚАРИШ УСУЛЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ	
<i>Тўхтасинова Д.Р.</i>	25
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ	
<i>Шатохина С.Ю.</i>	29
СОЛИҚ ТИЗИМИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШДА РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ ЎРНИ	
<i>Тургунов М.М.</i>	32
СЕКЦИЯ №2	35
САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА РИСКЛАРНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ АСОСИДА ФАОЛИЯТ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ	
<i>Раҳимова М.А.</i>	35
ҚУРИЛИШ ИНДУСТУРИЯСИ КОРХОНАЛАРИДА МАҲСУЛОТ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ТАДБИРЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ	
<i>Эгамов Р.М.</i>	37
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ САНОАТ МАҲСУЛОТЛАРИ ЭКСПОРТИНИНГ ҲУДУДИЙ РАҚОБАТ УСТУНЛИКЛАРИ ТАҲЛИЛИ	
<i>Илёсов А.А.</i>	41

УЙ-ЖОЙ КОММУНАЛ СОҲАСИ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ <i>Жўраева Н.Қ.</i>	44
ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ШАРОИТИДА ТЎҚИМАЧИЛИК МАҲСУЛОТЛАРИ МАРКЕТИНГИНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ <i>Умидова Ф.И.</i>	48
САНОАТ ТАРМОҚЛАРИДА КЛАСТЕРЛАРДАН САМАРАЛИ ФЙДАЛАНИШНИНГ ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАСИ <i>Хонкелдиева К.Р.</i>	50
САНОАТ КОРХОНАЛАРИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ <i>Ханкелдиева Г.Ш.</i>	54
ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИКНИ ОШИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА АҲАМЯТИ (ФАРҒОНА МИСОЛИДА) <i>Мирсодиқов А.Т.</i>	56
NEW OPPORTUNITIES OF TECHNOLOGICAL AND INNOVATION DEVELOPMENT OF INDUSTRY <i>Nishonov F.M., Umronov E.S.</i>	60
О’ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI BUDJET-SOLIQ SIYOSATI <i>Abdullayev A.M., Maxkamov S.S.</i>	64
SANOAT KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO’LLASH YO’NALISHLARI <i>Qodirov S.I.</i>	67
ҲАЛҚИ ТАЛАВ ВА ҲАЛҚИ ТАКЛИФИНИ РАҒ’ВАТЛАНТИРИШ ҲО’ЛЛАРИ <i>Abdullayev A.M., Sotvoldiyev D.</i>	69
АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ <i>Абдуллаева Г.А.</i>	72
СЕКЦИЯ №3	77
ХУДУДЛАРДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ <i>Мирзаев А.Т.</i>	77
ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШДА ТУРИСТИК КЛАСТЕРЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ <i>Мирзаев А.Т.</i>	80
К ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ <i>Икрамов М.А., Набиева Н.М.</i>	82

RAQAMLI O'ZGARISHLAR SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI	
<i>Xudoyberganova D.A.</i>	87
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KADRLAR TAYYORLASH MASALALARI	
<i>To'uchiyeva O.N.</i>	91
OLIY TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI IQTISODIYOTDAN FOYDALANISHNING AYRIM JIHATLARI	
<i>Davlyatova G.M.</i>	94
ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ	
<i>Бауетдинов М.Ж., Жаниказова Ш.М.</i>	97
РАҚАМЛИ ЎЗГАРИШЛАР ШАРОИТИДА МАРКЕТИНГ ЛОГИСТИКАСИНИНГ БИЗНЕС ЖАРАЁНЛАРИ	
<i>Холмаматов Д.Х.</i>	101
ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА	
<i>Нишионов У.И.</i>	105
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ	
<i>Партиева М.М.</i>	109
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	
<i>Партиева М.М., Абдуллажонов А.А.</i>	111
ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДА МУЛОҚАТНИНГ РОЛИ	
<i>Мадумарова М.Д., Исроилова С.М.</i>	114
ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ	
<i>Рахимова Х. Р.</i>	117
СЕКЦИЯ №4	119
PROBLEMS OF BUSINESS ACTIVITY DEVELOPMENT IN THE HOUSING AND COMMUNAL SPHERE	
<i>Khasanov T.A.</i>	119
ЯНГИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИОН ТАДБИРКОРЛИК МУҲИТИ	
<i>Хажимуратов А.</i>	122
YANGI IJTIMOY-IQTISODIY TIZIMDA HUDUDIY IJTIMOY-IQTISODIY TIZIMLAR BARQAROR RIVOJLANISHINING NAZARIY JIHATLARI	
<i>Shakirova Y.S.</i>	126

ZAMONAVIY BIZNES BOZORIDA IQTISODIY SHAROIT VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR	
<i>Narzullayev G.S., Nuriddinova G.B.</i>	128
RAQAMLI IQTISODIYOT KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VOSITASI	
<i>To'uchiyeva O.N., Abilxo'jayeva F.N.</i>	131
QURILISH SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING O'RNI	
<i>Mirsodiqov A.T.</i>	134
FOREIGN EXPERIENCE OF STATE SUPPORT FOR SMALL BUSINESS DEVELOPMENT	
<i>Margianti E.S., Abdullayev A.M.</i>	138
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЛАСТЕРОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ	
<i>Тарахтиева Г.К.</i>	142
ЯНГИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМДА ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАСИНИНГ АҲАМИЯТИ	
<i>Ашуров М.С., Закирова Ш.</i>	145
ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ	
<i>Усмонов А.А., Рахмоназаров П.Й.</i>	148
KICHIK BIZNES MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA	
<i>Axupova Sh.N.</i>	151
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ	
<i>Абдуллаева С.Х.</i>	154
PECULIARITIES OF INNOVATION IN TRADE. EFFICIENCY, MODERN PROBLEMS	
<i>Nishonov F.M., Rahmonov A.</i>	159
СЕКЦИЯ №5	163
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАР ДАРОМАДЛАРИНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШ ТИЗИМИ ИЖТИМОЙ ЖИҲАТЛАРИНИНГ КАМБАҒАЛЛИКНИ КАМАЙТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ	
<i>Агзамов А.Т.</i>	163
ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДАГИ ЯНГИЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИДА ИННОВАЦИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ	
<i>Б.А.</i>	165
	<i>Дадажонов</i>

ЁШЛАР – ТАРАҚҚИЁТИМИЗ ТАЯНЧИ	
<i>Дадажонов Б.А.</i>	168
СЕКЦИЯ №6	172
IMPROVEMENT OF THE CONCEPT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE	
<i>Kurrajanidi K.I., Maturov D.E.</i>	172
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА КОРХОНАЛАРДА БОШҚАРУВ МОДЕЛЛАРИ ВА МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	
<i>Раҳимова М.А.</i>	174
К ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	
<i>Усманова З.М.</i>	176
ХУДУДЛАРДА ИҚТИСОДИЙ-ЭКОЛОГИК ТИЗИМЛАРНИ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ	
<i>Рахмоназаров П.Й.</i>	179
ЕНГИЛ САНОАТ СОҲАСИНИ КЛАСТЕРЛИ ЁНДАШУВ АСОСИДА БОШҚАРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	
<i>Тўхтасинова М.М.</i>	182
ЎЗБЕКИСТОНДА ТЎҚИМАЧИЛИК ТАРМОҒИ КОРХОНАЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ	
<i>Муминова Э.А.</i>	185

СЕКЦИЯ №1

ЯНГИ ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМЛАРНИНГ ШАҚЛЛАНИШИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ

Митрушова М. Л.

Ташкентский государственный технический университет

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА

Аннотация: *Перед страной и обществом стоит ряд важнейших задач и множество перспектив в развитии науки, техники, бизнеса, мирового прогресса. Для достижения их необходимо активное внедрение цифровых технологий во все сферы экономической и социальной деятельности как на региональном, так и международном уровнях, что дает возможность изменить условия рынка и выйти на новый уровень своего развития, в котором изменятся качественные характеристики жизни населения земли. На сегодняшний день цифровизация экономики затрагивает все стороны жизнедеятельности общества и является одной из важнейших стратегических задач экономического развития страны и мира в целом.*

Ключевые слова: *Информационно-коммуникационные технологии, цифровая экономика, инновационное развитие региона, цифровая трансформация, инновации.*

Annotation: *The country and society are facing a number of important tasks and many prospects in the development of science, technology, business, and world progress. To achieve them, it is necessary to actively introduce digital technologies in all areas of economic and social activity, both at the regional and international levels. which makes it possible to change the conditions of the market and reach a new level of its development, in which the qualitative characteristics of the life of the world's population will change. Today, the digitalization of the economy affects all aspects of the life of society and is one of the most important strategic tasks of the economic development of the country and the world as a whole.*

Key words: *Information and communication technologies, digital economy, innovative development of the region, digital transformation, innovation.*

На сегодняшний день цифровизация экономики затрагивает все стороны жизнедеятельности общества и является одной из важнейших стратегических задач экономического развития страны и мира в целом. Активное внедрение цифровых технологий во все сферы экономической и социальной деятельности дает возможность изменить условия рынка и выйти на новый уровень своего развития, в котором изменятся качественные характеристики жизни населения земли. Поэтому цифровизация считается четвертой промышленной революцией.

В мировых масштабах внедрение цифровизации в экономику неуклонно растёт, при этом Республика Узбекистан также не остается в стороне от этого процесса. Так, доля цифровизации экономики в структуре ВВП составляет: в США - 5,4%, в Китае – 6,9%, России– 3,8%, Узбекистане – 2,2%.

Необходимость внедрения цифровизации экономики Узбекистана было отмечено Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым в своём Послании Олий Мажлису (24.12.2020), в котором отметил, что одним из главных стратегических приоритетов является переход к цифровой экономике. В закреплении важности приоритета 2021 год был объявлен годом «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики».

Одной из важных составляющих цифровой экономики на сегодняшний день является реализация концепции электронного правительства, т.е. использование новейших информационных технологий в оказании государственных услуг обществу. Как следствие, результативность взаимодействия между субъектами и объектами растёт: появляется возможность ускорять процессы, получать обратную связь, оперативно реагировать на изменения, что свидетельствует о более эффективном управлении как на государственном, так и на общественном уровнях.

В свете активно внедряющейся цифровизации в экономику создаётся необходимость государственного регулирования данной сферы. Так, в 28.04.2020 принято постановление Президентом Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым ПП-№4699 «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства». В данном нормативном акте Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан (МРИТиКРУз) определены задачи для развития «цифровой экономики и электронного правительства». К ним относятся:

- увеличение доли цифровизации экономики в ВВП республики в 2 раза к 2023 году;

- распространение и подключение учреждений здравоохранения, организаций среднего и дошкольного образования (детские сады, школы и т.п.), а также жителей сельской местности в 2020-2021 годах к высокоскоростному Интернету;

- увеличение доли оказываемых услуг системой электронного правительства к 2022 году до 60%;

- внедрение инновационных технологий во все этапы системы образования Республики Узбекистан;

- внедрение цифровых технологий в развитие предпринимательства страны с увеличением объёма услуг в 3 раза и доведения экспорта до 100 млн. дол. США.

При МРИТиКРУз создано государственное учреждение «Центр управления проектами электронного правительства», задачами которого являются создание единого технологического подхода для успешного развития электронного правительства; разработка приоритетов развития в государственных органах цифровых технологий.

Также при МРИТиКРУз создано государственное учреждение «Центр исследований цифровой экономики», задачами которого являются:

- оценивание введение цифровых технологий в процессы производства и различные отрасли экономики в целом;
- глубокое изучение и оценка внедрения цифровизации в работу государственных органов, а также разработка новых направлений;
- разработка концепций и методик внедрения ИКТ в сектора экономики.

Кроме того, принят Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии №УП-6079 «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по ее эффективной реализации» (05.10.2020). Цель нормативного документа - обеспечение ускоренного цифрового развития Республики Узбекистан, формирование цифровой экономики путем создания среды для производства инновационной продукции, повышение эффективности государственного управления и т.п.

Данный Законодательный акт утвердил стратегию «Цифровой Узбекистан — 2030», в которой охвачены приоритетные направления в развитии цифровой инфраструктуры экономики, электронного правительства, национального рынка ИКТ, образования и повышения квалификации в сфере информационных технологий и т.п.

В современной действительности информация превратилась в основной ресурс с высокой скоростью распространения. Классические методы управления становятся не эффективными. Поэтому необходима постоянная корректировка управленческих решений и «территориального маркетинга», к которому относятся задачи развития, продвижения, оценивания инвестиционной привлекательности региона и т.п. Приоритет должен ориентирован на инновационные решения, применяя современные методы для реализации стратегических задач.

Внедрение инновационных технологий на территориальном уровне требует выполнения определенных задач. К ним относятся:

- развитие малого и среднего предпринимательства региона;
- развитие конкурентоспособного рынка (внутреннего и внешнего) продукции, которая выпускается на данной территории;
- формирование инвестиционного климата для привлечения иностранных инвесторов;
- формирование, создание и продвижение положительного имиджа региона и выпускаемого на нём продукта.

Эволюция инновационного потенциала региона является основным средством поддержки и роста малого и среднего предпринимательства, отраслей промышленности, экономики и улучшения качества жизни населения, а, следовательно, является важным индикатором уровня его развития и состоит из материальных, технических, интеллектуальных, управленческих ресурсов.

Основные направления развития ИКТ на региональном уровне управления, играющие стратегическую роль в экономическом развитии территории следующие [1]:

1. Беспроводные сети связи.
2. Центры обработки данных и «облачные».

3. Цифровые платформы.

4. Геоданные – информация о местонахождении объекта.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что внедрение ИКТ во все сферы экономической и социальной деятельности позволяет региону выйти на новый уровень своего развития, в котором изменятся качественные характеристики жизни населения. Для это необходимо создание нормативно-правовой базы, поиск оптимальных решений для повышения инвестиционного климата, внедрение и своевременная корректировка управленческих методов.

Использованная литература:

1. Корнилов Д.А., Беляев О.Г. Экономика, инновации и менеджмент: Оценка инновационного потенциала региона [текст] // Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева . – 2012. - № 3 (96) - с. 255-261
2. Шанахан М. Технологическая сингулярность [текст]/М.: Издательская группа «Точка», Альпина Паблишер, 2017 – 256 с.

Мамуров Д.Э.

Ферганский политехнический институт

соискатель

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

***Аннотация.** Автор рассматривает современные тенденции инновационной деятельности предприятий в промышленном секторе в условиях цифровизации национальной экономики Узбекистана.*

***Ключевые слова:** инновация, инновационная деятельность, цифровая экономика, промышленность.*

***Annotation.** The author examines the trends of innovation in the industrial sector in the context of the digital national economy of Uzbekistan.*

***Key words:** innovation, innovation activity, digital economy, industry.*

Набирающий темп научно-технический прогресс приводит к появлению и быстрому распространению новых информационных технологий в обществе – к так называемой цифровизации общества. Экономические системы многих стран находятся в поиске эффективных путей использования достижений цифровизации общества для экономического роста. В статье рассматривается суть цифровой экономики на основе исследования теоретических подходов, их систематизации с точки зрения внедрения информационных ресурсов и платформ, а также с точки зрения внедрения качественных изменений в производственные отношения. Целью статьи является обобщение подходов к сути цифровой экономики, обоснование предпосылок ее развития, поиск путей

реализации ее компонентов и типологических и взаимосвязей инновационной системы предприятий цифровой экономики. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: анализ тенденций в реализации инновационных процессов и деятельности предприятий в соответствующих областях; обоснование факторов инновационной деятельности экономическими уровнями и определение их воздействия по компонентам; предложить механизм инновационной деятельности на экономическом уровне для стимулирования предприятий к инновациям, формирование инновационной системы предприятия и укрепления потенциала бизнеса. Методологической основой статьи являются методы научного познания, позволяющие раскрыть суть цифровой экономики, обосновать предпосылки ее развития, пути реализации компонентов цифровой экономики; систематизация - выявление факторов, препятствующих инновационной деятельности предприятий; научная абстракция - с целью формирования теоретического обобщения и заключения.

Установлено, что развитие бизнес-моделей цифровой экономики приводит к изменениям в логике формирования компетенций и их использования в бизнес-процессах предприятия, что обеспечивает рост его инновационной деятельности. Определены предпосылки, характеристики, факторы, влияющие на развитие инновационной системы предприятий цифровой экономики. В качестве источника финансовых ресурсов и формирования капитала предприятий предлагается рассматривать цифровизацию реального сектора за счет коммерциализации производства и потребительского спроса, а также банковского сектора. Оправдана необходимость учитывать преимущества цифровой экономики в экономических и социальных ракурсах, что позволяет сочетать экономические преобразования на уровне предприятий и социальную адаптацию кадров к организации изменений в экономической деятельности. Предлагается адаптировать предприятия к внедрению цифровизации как стратегического процесса, основанного на установлении соответствующих связей между объектами, поскольку она многовариантна с технологическими ограничениями и неожиданным влиянием социально-экономических факторов на осуществление инновационной деятельности. Разработка прогнозов и превентивных мер основана на выполнении информационной функции, поскольку для качественного прогнозирования рисков, угроз и определения эффективных мер необходима качественная, адекватная, надежная и своевременная информация. Предлагается учитывать информационную функцию механизма с точки зрения централизации, систематизации и обработки входной информации, формируя на ее основе рекомендации по обеспечению потенциальной экономической безопасности предприятия.

Сделан вывод, что в инновационной системе предприятия инновационная деятельность в условиях цифровой трансформации экономики является системой мер, направленных на поддержку инновационной деятельности предприятий в целях достижения долгосрочных целей их деятельности, связанных с реализацией инновационных методов работы, способствующих обеспечению производства и конкурентоспособности производства. Создание

инновационной системы, которая позволит хозяйствующим субъектам в условиях цифровизации общества получить доступ к новым видам ресурсов инновационной деятельности, является крупной народно-хозяйственной проблемой. Цифровая экономика способствует коммерциализации современных знаний предприятий, технологий и оборудования. Предпосылкой их эффективного функционирования является развитие инновационной деятельности предприятий, что способствует развитию инновационной продукции с новыми качествами и снижает распространение инноваций. В контексте цифровой экономики поддержка инновационной деятельности предприятий играет все более важную роль в обеспечении функционирования сложных производственных и экономических систем, которые являются предприятием. Информация и ее эффективное использование становятся стратегическим ресурсом для тех предприятий, которые переходят к интеллектуальному управлению, по мере изменения рыночных структур, качественных компонентов сегментов, в которых работает предприятие, повышается роль уникального преимущества. Внедрение предложенного подхода к развитию инновационной деятельности предприятия требует значительного учета конкретных накопленных знаний и более мобильно для изменения информации в процессе принятия решений.

Использованная литература:

1. Garina, E., Kuznetsov, V., Yashin, S., Romanovskaya, E., & Potashnik, Y. (2017). Management of industrial enterprise in crisis with the use of incompany reserves. In *Overcoming Uncertainty of Institutional Environment as a Tool of Global Crisis Management* (pp. 549-555). Springer, Cham.
2. Sherifi, I., Andrushchenko, H., Vankovych, D., Solokha, D., Malysenko, I., & Yavorska, N. (2020). Strategic management of industrial enterprise innovation potential development. *Academy of Strategic Management Journal*, 19(6), 1-8.
3. Akhmetshin, E. M., Vasilev, V. L., Mironov, D. S., Yumashev, A. V., Puryaev, A. S., & Lvov, V. V. (2018). Innovation process and control function in management.

Ахунова М. Х.

*Фаргона политехника институту,
катта ўқитувчи*

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Аннотация. Ушбу мақолада рақамли иқтисодиётнинг имкониятлари, истиқболлари ва уларни белгиловчи омиллар кўрсатилган. Шунингдек, рақамли иқтисодиётнинг афзалликлари ва уни ривожлантиришнинг муҳим йўналишлари келтириб ўтилган.

Калим сўзлар: рақамли иқтисодиёт, “блокчейн” технологиялари, рақамлаштириш, рақамлашган жараёнлар, электрон тижорат, электрон ҳужжат, креатив иқтисодиёт

Annotation. This article outlines the opportunities, prospects, and determinants of the digital economy. The advantages of the digital economy and important directions of its development are also mentioned.

Key words: digital economy, blockchain technologies, digitization, digital processes, e-commerce, e-document, creative economy

Бугунги инновацион технологиялар асрида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича изчил чора-тадбирлар амалга оширилмоқда, давлат органлари ва бошқа ташкилотларда электрон ҳужжат алмашинуви ҳамда жисмоний ва юридик шахсларга хизмат кўрсатиш учун электрон тижорат тизимлари босқичма-босқич жорий этилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг “Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш мақсадида рақамли инфратузилмани янада модернизация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори орқали мамлакатимизда рақамли иқтисодиётга ўтишнинг долзарблигини кўрсатмоқда. Барча соҳа ва тармоқнинг рақамлаштириш лозимлиги долзарб масала бўлиб қолмоқда.

“Рақамли иқтисодиёт” атамаси миллий қонунчилигимизда қўлланилиб келинаётганлигига ҳали унча кўп вақт бўлгани йўқ. Бироқ дунё тенденцияси шуни кўрсатаётгани, барча ривожланган давлатлар уни шакллантиришга аллақачон киришган. Ўзбекистон ҳам мазкур жараёндан четда қолмаслиги керак. Зеро, биз глобаллашув, дунё ҳамжамияти билан интеграцияга киришиш ҳақида гапирарканмиз, бу борада ўзгарган, яъни янгиланган иқтисодиёт равнақи муҳим саналади.

Таъкидлаш лозимки, Президентимизнинг “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 19 февралдаги Фармони Ҳукуматимиз томонидан рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича муҳим чора-тадбирлар ишлаб чиқилишига ва ҳаётга татбиқ этилишига асос бўлди.

Шу билан бирга, 2030 йилга қадар “Рақамли Ўзбекистон” концепциясини ишлаб чиқиш юзасидан ҳам чора-тадбирларни амалга ошириш белгиланган.

Рақамли иқтисодиёт, бу — алоҳида фаолият тури эмас. Бу, аслида, ишбилармонлик, саноат объектлари, хизматлар деганидир. “Рақамли” атамаси мазкур соҳаларнинг барчаси ахборот технологияларидан фаол фойдаланишни англатади. Агар оддий иқтисодиётда моддий буюмлар асосий ресурс ҳисобланса, рақамли иқтисодиётда бу қайта ишланадиган ҳамда узатиладиган ахборот, маълумотлар бўлади. Уларнинг таҳлилидан сўнг тўғри бошқариш бўйича ечим ишлаб чиқилади. Баъзида у интернет иқтисодиёти, янги иқтисодиёт ёки веб-иқтисодиёт деган терминлар билан ҳам ифодаланади. Аслида, ўзимиз билмаган ҳолда ҳаммамиз рақамли иқтисодиёт ичидамиз, унинг қулайликларидан фойдаланамиз. Мисол учун, иш ҳақларимиз пластик карталарга тушади, электрон тўлов орқали коммунал хизматлар, телефон, интернет ва бошқа

маҳсулот ва хизматларга тўлов қиламиз, картадан картага пул узатамиз, электрон тарзда солиқ декларацияси топширамиз, уйга таом буюртма қиламиз ва бошқалар.

Рақамли иқтисодиётнинг оддий иқтисодиётдан фарқи шундаки, товар эгасига пулни электрон тўлов тизими орқали тўлаш ва товарни етказиб бериш хизмати орқали олишдир. Яратилган махсус бошқарма иқтисодиётнинг реал сектори корхоналарига автоматлаштирилган тизимларни жорий этиш билан шуғулланади. Бу йирик саноат объектлари иш самарадорлигини ошириш, ишлаб чиқаришда ўсиш, фаолият шаффофлигини таъминлаш, маҳсулот таннархини камайтириш имконини беради. Агар глобал нуқтаи назардан қаралса, бугун башарият жаҳон иқтисодиёти тармоқлари, инсонлар ҳаёти, турмуш асослари ўзгариши билан боғлиқ қизиқ даврни бошдан кечирмоқда. Бу барча технология, компьютерлар интернет орқали бир-бири билан боғланиб бораётгани ила изоҳланади. Келгусида механик ҳамда жисмоний меҳнат ўрнини робототехника эгаллаши кун сайин ойдинлашиб борапти. Шунинг учун стратегия ишлаб чиқиш, рақамли кўникмаларни оммавий шакллантиришни таъминлаш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири саналади. Ёшлар янги касблар, турли технологиялардан фойдаланиш, компьютерлар, интернет, катта микдордаги рақамли маълумотларга ишлов беришга тайёр туриши керак. Яъни қандайдир жараёнлар автоматлаштирилар экан, одамларни бошқа, янада долзарб интеллектуал касбларга йўналтириш лозим.

Рақамли иқтисодиёт – бу янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари яратиш ва уларни кундалик ҳаётга жорий этиш орқали мавжуд иқтисодиётни янгича тизимга кўчириш бўлиб, қуйидаги қулайликларга эга:

- тўловлар учун харажатлар камаяди (масалан, банкка бориш учун йўлқира ва бошқа ресурслар тежаллади).
- товарлар ва хизматлар ҳақида кўпроқ ва тезроқ маълумот олинади.
- рақамли дунёдаги товар ва хизматларнинг жаҳон бозорига чиқиш имкониятлари катта.
- истеъмолчи фикрини тез олиш ҳисобига товар ва хизматлар жадал такомиллаштирилади.
- тезроқ, сифатлироқ, қулайроқ.

Рақамли иқтисодиёт инсонларнинг турмуш даражасини сезиларли даражада оширади, бу унинг асосий фойдасидир.

Давлатнинг рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йўлини танлаганлиги ахборот технологиялари соҳасида ва умуман, электрон ҳужжатлар айланмаси соҳасида янги йўналишлар очиб беради. “Рақамли технологиялар” томон бурилишга бутун жаҳон интернет тармоғи ва сифатли алоқанинг ривожланиши сабабчи бўлди.

Хулоса ва таклифлар. Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бошқа мамлакатлар каби, Ўзбекистон учун ҳам унинг дунё миқёсидаги рақобатбардошлигини белгилаб берадиган аҳамиятга молик масалалардан бири ҳисобланади. Шунинг ҳам тан олиш керакки, Ўзбекистонга бугунги кунда мақбул

келадиган тадбир қисқа даврда – биринчи навбатда, технологик ортда қолишдан кутулишдир. Хозирда эса мамлакатимизда зарур миқдордаги тўлақонли иқтисодиёт субъектлари йўқлиги туфайли етук ва тўлақонли рақамли иқтисодиётни ўз-ўзидан шакллантириш учун шарт-шароитлар йўқ. Бу эса давлатимизга рақамли иқтисодиётнинг ривожланишини учун шарт-шароитлар яратиш, уни энг керакли соҳаларга йўналтириш ва бу жараёни имконият даражасида рағбатлантириш зарурлиги демакдир. Миллий иқтисодиётимизнинг яна бир муҳим ажралиб турадиган жиҳати шундаки, ЯИМнинг асосий қисми давлат корпорациялари томонидан яратилади. Бундай шароитларда профилли вазирликлар ёки давлат корпорациялари раҳбарлиги остида индустриал рақамли платформалар яратиш энг оқилона қадам бўлиб ҳисобланади. Бундай платформалар рақамли иқтисодиётнинг тез ривожланиши ва унга мос келувчи технологияларнинг кенг тарқалиши учун зарур инфратузилма базисини яратади. Рақамли иқтисодиёт платформалари тузишда асосий эътиборни қуйидаги йўналишларга қаратиш зарур: телекоммуникациялар, энергетика, транспорт, соғлиқни сақлаш, солиқ ва солиққа тортиш, дори-дармонлар логистикаси, маълумотларни қайта ишлаш, туризм, ташқи иқтисодий фаолият, кўчмас мулк савдоси ва ишлаб чиқариш. Айнан шу соҳаларнинг ривожланиши инфратузилма ва технологик базис яратишга имкон беради. Олимларнинг фикрича, 2022 йилга келиб, ЯИМнинг чорак қисми рақамли соҳада бўлиши тахмин килинмоқда.

Шуни таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда аввало шу соҳага керакли кадрлар масаласини, уларни тайёрлайдиган таълим соҳасига эътиборни кучайтириш, шунингдек, электрон платформали технологиялардан фойдаланган ҳолда иқтисодиётнинг турли соҳа ва тармоқларига миллий тизимлар яратиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Howkins J. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. London: Penguin, 2001
2. Benkler Y. The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom. New Haven, Conn: Yale University Press, 2006. 515 p.
3. Гулямов С.С. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T.: Iqtisod Molia , 2019. 396 b
4. Negroponte N. Being Digital. New York: Alfred A. Knopf, 1995. 272 p.

Nazarova L. T.

Farg'ona davlat universiteti 2 bosqich magistranti

RAQAMLI IQTISODIYOT – IQTISODIY BARQARORLIKNING ASOSIY OMILI SIFATIDA

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamlashtirish mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi roli, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish xususiyatlariga intellektual vositalarning mavjudligi, ma'lumotlar ahamiyatligini oshib borishi, biznes tarmoqlar

tizimi, internetdan keng foydalanish va ma'lumot almashinishning global xarakteri ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, yangi iqtisodiyot, online bozor, elektron hukumat, iqtisodiy o'sish, raqamli tijorat, raqamlashtirish.

Abstract: The purpose of this study is to develop principles for shaping the digital economy. It emphasizes the important role of digitalization in the socio-economic development of countries. Features of the development of the digital economy include the availability of intellectual tools, the growing importance of data, the system of business networking, the widespread use of the Internet and the global nature of data exchange.

Key words: digital technology, economy, new economy, online markets, digital commerce, digitalization, industry, information, trends, virtual currencies, economic growth.

Jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotining barcha sohalarida axborot kommunikatsion texnologiyalar (AKT)ning so'nggi yutuqlarini amaliyotga joriy etilishi sohalar rivojini tezlashuviga o'zining salmoqli hissasini qo'shmoqda.

Bugung kunda "axborotlashtirish", "kompyuterlashtirish", "elektron hukumat", "elektron boshqaruv", "onlayn ta'lim", "aqli uylar", "aqli shaharlar" kabi atamalar kundalik turmushimizda qo'llanilmoqda.[1] Raqamli iqtisodiyot - ishlab chiqarishning asosiy omili sifatida raqamli ma'lumotlar, raqamli boshqaruv, raqamli to'lovlar, raqamli tijorat bo'lib, takror ishlab chiqarishning fazalarini boshqaradi, nazorat qiladi. Raqamli iqtisodiyotni insonlar yaratadi, raqamli iqtisodiyot esa odamlarning og'irini yengil, hayotini farovon qiladi, savdo-sotig'ini yaxshilaydi, harajatlarini kamaytiradi, manfaatlarini oshiradi va nihoyat iqtisodiy o'sishini barqarorlashtiradi. Xususan, internet tezligining 10%ga o'sishi mamlakat YAIM o'sishiga olib keladi. Rivojlangan mamlakatlarda bu ko'rsatkich 1,21 % ni tashkil etsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda 1,38 % ga teng. Demak, internet tezligi 2 barobar oshadigan bo'lsa, YAIM hajmi 13-14 % ortishiga erishish mumkin.[2]

Raqamli iqtisodiyotning yana bir xususiyati shundaki, jamiyatning to'xtovsiz o'sib borayotgan ehtiyojlarini ikir-chikirigacha, to'laligagacha aniq o'lchash bilan birga kelajakdagi o'zgarishlarni bashorat qila oladi. Iqtisodiyotning barcha subyektlari va obyektlari ehtiyojlari raqamli komponentga ega bo'ladi. Raqamli iqtisodiyot tuzilmasida ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar, sotuvchilar va xaridorlar munosabatlari "raqamli" muhitga asoslanadi. Aniqrog'i, mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni borishi ochiq oshkora bo'ladi, yashirin iqtisodiyotga barham beriladi. Insoniyat global o'zgarishlar davriga kirdi. Yaqin kelajakda uning hayotiy faoliyati, iqtisodiyoti va boshqaruvi, fan va texnikaning asosiy sohaları yangi shakl va mazmunga ega bo'ladi. Inson tafakkuri dunyoqarashi ijtimoiy munosabatlarning o'zgarishiga olib keladi. Raqamli texnologiyalarni, raqamli so'zlashuvlarni hayotga kirib kelishi xususiyatlaridan biridir.

Raqamlashtirish bilan bog'liq eng muhim tahdidlardan biri quyi va o'rta malaka mutaxassislarining yo'qolib ketish ehtimoli bor, chunki ishlar avtomatik tarzda amalga oshiriladi va birinchi navbatda ular robotlarga almashtiriladi. Masalan, hozirda Xitoyda

tikuv fabrikalarida xodimlar bitta ko'ylakni 5-7 daqiqada bitirsa , robotlar(sun'iy intellekt) bu ishni 5-7 soniyada bajaradi.[3] Dunyoning barchaga mashhur Alibaba group kompaniyasida haridorlar va sotuvchilar munosabatlari raqamlarda ifodalangan.

Raqamli iqtisodiyotning vujudga kelishi yangi axborot texnologiyalarini rivojlantirish bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu ikki jarayonni bir-biridan alohida muhokama qilish mumkin emas. Bizning fikrimizcha, axborot texnologiyalarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega bo'lib, raqamli iqtisodiyotni yaratish uchun zarur bo'lgan asosdir. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi XX asr oxiri, X asr boshlarida Nikolas Negroponte tomonidan qo'llanilgan. [4] U real iqtisodiyot bilan virtual iqtisodiyotni bir-biridan farqlab, virtual iqtisodiyotning afzalliklarini ko'rsatib bergan. Masalan, raqamli iqtisodiyotda tovarlar va xizmatlar kodlanadi, shtrix kod 13 ta raqamdan iborat bo'ladi, misol sifatida 8710335230431 kodini oladigan bo'lsak, kodning birinchi ikki raqami 87 tovarning Niderlandiyada ishlab chiqarilganligini bildirsa, keyingi 5 ta raqam 10335 tovar ishlab chiqarilgan firmaning bu mamlakatda ro'yxatga olingan raqamini bildiradi. Keyingi beshta raqam 23043 tovarning xususiyatlari (sifati) haqida ma'lumot beradi. Oxirgi raqam esa tovar kodini nazorat qilishni bildiradi.[1] Tovar haqiqiy yoki qalbaki ekanligi aniqlanadi. Real va virtual borliqning qo'shib, birlashib ketishi gibrid, "hamkor" iqtisodiyotni vujudga keltiradi. Bu sharoitda korxonada boshqaruv ishlari, mehnat harajatlari, murojaatlar, arizalar, hisobotlar, to'lov hujjatlari, deklaratsiyalari, soliq to'lovlari, bank bilan ishlash, kredit shartnomalar, elektron ko'rinishda amalga ko'zboyamachiliklar, nayrangbozliklar kamayadi. Iqtisodiyot oshkor bo'ladi, statistik ma'lumotlar ochiq bo'ladi, "yashirin" iqtisodiyot keskin kamayadi, korrupsiyaga chek qo'yiladi, daromad qilayotgani fuqarolar ommaviy ravishda soliq agentiga aylanadi. Bundan tashqari Virtual valyutalar ham raqamli iqtisodiyot valyutalari bitkoin, kriptovalyutalar va blokcheynlar ham hayotimizda keng qo'llanilmoqda. [5]

Shuningdek, raqamli platformalar ham dunyo iqtisodiyotida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bozor kapitallashuvi 100 million AQSh dollaridan oshgan platforma kompaniyalarining umumiy qiymati 2017-yilda 7 trln dollardan oshiqroq baholandi – bu 2015-yilga nisbatan 67 foizga yuqori. Ba'zi global raqamli platformalar ma'lum sohalarda juda kuchli bozor pozitsiyalariga erishdilar. Masalan, Alphabet (Google) Internetda qidirish bozorining 90 foiziga egadir. Facebook global ijtimoiy media bozorining uchdan ikki qismini tashkil qiladi va dunyo iqtisodiyotining 90 foizidan ortig'ida eng yaxshi ijtimoiy media platformasi hisoblanadi. Shu bilan birga, Alibaba Xitoy elektron tijorat bozorining qariyb 60 foiziga ega.[6]

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, raqamli iqtisodiyot iqtisodiy rivojlanish, ekologik barqarorlik va ijtimoiy birdamlikka hissa qo'shishi mumkin. Raqamli iqtisodiyotning mamlakatlar iqtisodiyotidagi o'rni va jahon iqtisodiy taraqqiyotidagi ahamiyatini anglagan holda quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

- aholining raqamli texnologiyalar sohasidagi bilim, malaka va ko'nikmalarini shakllantirish;
- raqamli iqtisodiyotda ilgarilab borayotgan davlatlarda qo'llab-quvvatlashning yanada keng qamrovli usullarini o'rganish;

- mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotning me'yoriy-huquqiy asoslarini yaratish;
- raqamli iqtisodiyot uchun zarur infratuzilmalar tizimini yaratish;
- raqamlashtirish sharoitida ko'nikmalarni rivojlantirish tizimlarini qurish;
- investitsiyaviy va tadbirkorlik faoliyatining turli shakllarini diversifikatsiya qilish uchun kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni joriy etish;
- raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirish uchun innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va ishlanmalarni joriy etish sohasida davlat organlari va tadbirkorlik sub'ektlarining yaqin hamkorligini ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Egamberdiyev R. Trends in the development of the digital economy in Uzbekistan. Journal of Critical Reviews, Vol 7, Issue 17.2020
2. Jumayev N. Raqamli iqtisodiyot nima beradi va u nimaga kerak? 2020.
3. China's Digital Economy a Leading Global Force. MGI Discussion Paper, August, 2017
4. T. Shodiyev. Faol innovasiyalardan foydalanish jarayonida raqamli iqtisodiyotning shakllanish va rivojlanish muammolari. Toshkent. Jurnal Iqtisodiyotda innovatsion rivojlanish. 2018 y.
5. Пашькин. Цифровая экономика: Особенности тенденция развития. М. 2018.
6. Kurpayanidi K.I., Ilyosov A.A. Raqamli iqtisodiyotning bugungu holati: muammo va yechimlar. Jurnal Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar 2021.

Мадиева З.И.

*Тошкент давлат иқтисодиёт университети
докторант*

ЯНГИ ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМЛАРНИ ШАКЛЛАНИШИДА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

***Аннотация:** Ушбу мақолада янги иқтисодий тизимларни шаклланишида Интернет-маркетингнинг ўрни ва аҳамияти, корхоналарда Интернет-маркетингдан фойдаланишнинг асосий йўналишлари, Интернет-маркетинг ривожланиши билан боғлиқ бўлган омиллар ва ривожланиш истиқболлари ёритилган.*

***Калим сўзлар:** Интернет-маркетинг, маркетинг комплекси, товар, нарх, жой, силжитиш, маркетинг тадқиқотлари, сегментация.*

***Abstract:** This article describes the role and importance of Internet marketing in the formation of new economic systems, the main directions of use of Internet marketing in enterprises, factors related to the development of Internet marketing and development prospects.*

***Keywords:** Internet marketing, marketing complex, brand, price, location, promotion, marketing research, segmentation.*

Замонавий дунёни интернетсиз тасаввур етиб бўлмайди. Замонавий уяли алоқа оператори ўзининг барча операцияларини тўловлар ёки бошқа ҳаракатлар билан боғлиқ бўлган глобал Интернет тармоғи билан олиб боради. Интернет - муҳитнинг асосий хусусияти унинг гипермедия характери бўлиб, у ўз навбатида ахборот оқимларини тақдим этиш ва ўзлаштиришда юқори самарадорлик билан ажралиб туради. Бу эса корхоналар ва истеъмолчилар ўртасидаги ўзаро алоқаларни кучайтиришда маркетинг имкониятларини сезиларли даражада оширади.

Ҳеч шубҳа йўқки, бизнес юритишда муҳим жиҳат максимал фойда олишдир ва ҳар қандай корхона келажагини прогноз қилишнинг асосий компоненти маркетингдир. Айнан маркетинг потенциал истеъмолчиларни, уларнинг дидини, рақобатчиларини ва маҳсулот ишлаб чиқаришда нималарга эътибор бериш кераклигини аниқлайди.

Иқтисодий жараёнлар янгиликлар туфайли ўзгариб бораётганлиги сабабли, замонавий глобал тенденцияларни маҳаллий корхоналар ҳам қўллашга тўғри келмоқда. Шундай ёндашув ва воситалардан бири маркетинг фаолиятида “электрон маркетинг”дир.

Электрон маркетинг – бу электрон воситалардан фойдаланган ҳолда амалга ошириладиган маркетинг фаолиятининг мажмуи. Буларга шахсий компьютерлар, замонавий электрон гаджетлар, коммуникаторлар, шунингдек ҳар хил алоқа турлари – уяли телефонлар, мобил алова, Интернет кабилар киради.

Рақамли иқтисодиёт шароитида янги шаклланаётган тизимлар, саноатда амалга ошириладиган чуқур таркибий ўзгартиришлар натижасида вужудга келаётган соҳалар, тайёр товарлар, хизматлар ўзининг истеъмолчиларини, бозорини топиши керак. Бунда маркетинг сиёсати истеъмолчиларнинг манфаатлари ва компанияларнинг мақсадларини максимал даражада қондиришга эришган ҳолда, маҳсулотни ишлаб чиқарувчидан охириги истеъмолчига қадар ҳаракатланишини режалаштириш, амалга ошириш ва назорат қилиш доирасида амалга ошириладиган барча ишларни қамраб олади.

Тадқиқот натижаларига кўра Интернет-маркетинг бу Интернетнинг ўзига хос хусусиятларига мос равишда тузилган 4P маркетинг комплексини амалга оширишдир. Интернетда тақдим этилган маҳсулот нафақат online муҳитда, балки offline режимдаги маҳсулотлар билан ҳам рақобатлашади. Интернетда нархлаштириш – бу иқтисодиётнинг реал секторида талаб қилинадиган ижара ҳақи ва бошқа тўловларни тежаш асосида қурилган мослашувчан тизим. Маҳсулотларни тақсимлаш ҳам маркетинг учун турли хил имкониятларга эга. Шу жумладан, бир қатор мамлакатлар ичида етказиб бериш, шунингдек, қабул пунктлари, минтақавий офислар ва дўконлар, савдо марказлари ва бошқаларга етказиб беришлар амалга оширилади. Интернет-маркетинг нуқтаи назаридан 4P комплексига энг катта қизиқиш якуний саралаш иши маҳсулотни силжитишни англатади.

Интернет-маркетинг – бу компанияларнинг Интернетдаги мижозлар билан муваффақиятли ўзаро таъсирига қаратилган комплекс тадбирлар йиғиндиси.

Маҳаллий бизнес субъектлар фаолиятида Интернет-маркетингни ривожлантириш учун қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

– корхоналарда интернет-маркетинг ривожланиши учун анъанавий маркетинг билан интеграциясини таъминлаш лозим. Чунки, янги ахборот технологияларининг улкан роль ўйнашига қарамай, интернет-маркетинг анъанавий маркетинг ўрнини босмасдан, уни фақат тўлдириб туради. Корхоналарда маркетинг фаолиятининг ҳар бир элементлари бўйича интернет-маркетинг технологияларидан фойдаланиш йўналишларини аниқлаб олиш.

– интернет-маркетингни ривожлантириш учун корxonанинг фақат сотув ва реклама фаолиятида фойдаланмасдан, маркетинг фаолиятининг барча жабҳаларида: маркетинг тадқиқотларида онлайн сўров-анкеталар ташкил этиш, янги товар яратиш жараёни, товарларга буюртмаларни шакллантириш, товар етказиб бериш, сақлаш, ортиш-тушириш, сотув каналларини бошқариш, тижорат воситачилари билан музокаралар олиб бориш кабиларни ҳам электрон тарзда амалга ошириш.

– Интернет-маркетингни маҳсулот ёки хизматга эътиборни жалб қилиш, ушбу маҳсулотни Интернетда оммалаштириш ва уни мақсадли аудиторияга сотиш ва даромадни ошириш учун самарали тарғиб қилишга йўналтирилган воситалар, технологиялар ва техникалар тўплами сифатида тавсифлаш асослидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш мақсадида рақамли инфратузилмани янада модернизация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори// «Халқ сўзи» газетаси, 22 ноябрь 2018 йил
2. Gulyamov S.S., Ayupov R.H., Abdullaev O.M., Baltabaeva G.R. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalar. O'quv qo'llanma. T.: TMI, "Iqtisod-Moliya", 2019, 404 b.
3. Гаврилов Л.П. Электронная коммерция: учебник и практикум для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 477 с.
4. Гуломов С.С., Аюпов Р.Х. Рақамли иқтисодиёт ва электрон тижорат асослари. Ўқув кўлланма. Т.: ТМИ, «Иқтисод-Молия», 2020. 510 б.

Тўхтасинова Д.Р.

*Фарғона политехника институти
катта ўқитувчи*

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ХОДИМЛАРНИ ИННОВАЦИОН БОШҚАРИШ УСУЛЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақолада рақамли иқтисодиёт шароитида ходимларни инновацион бошқаришнинг аҳамияти, ушбу тушунчага нисбатан етакчи

олимларнинг фикрлари, ҳамда ходимларни инновацион бошқаришнинг корхона салоҳиятининг муҳим элементи эканлигига қаратилган масалалар ёритилган.

Калим сўзлар: инновация, салоҳият, инновацион салоҳият, иқтисодий салоҳият, инвестиция, ходимларни бошқариш

Annotation. This article discusses the importance of innovative personnel management in the digital economy, the views of leading scientists on this concept, as well as issues that innovative personnel management is an important element of enterprise potential.

Key words innovation, potential, innovation potential, economic potential,, investment, personnel management

Замонавий иқтисодий назарияларнинг деярли барчасида инновациялар ривожланишнинг манбаи сифатида тан олинган. Инновацион салоҳият нафақат алоҳида иқтисодий субъектнинг, балки бутун бир тизимнинг ҳам ривожланишини таъминловчи алоҳида асосий ўсиш манбаи ҳисобланади.

«Инновацион салоҳият» тушунчаси XX асрнинг 70 йиллари охиридан бошлаб фанга фаол кириб кела бошлади. У қатор олимларнинг услубий, назарий тадқиқотларида аниқлаштирилган ва ишлаб чиқилган. Бироқ, шу кунгача ҳам мазкур тушунчанинг дунёда умумқабул қилинган ягона таърифи ишлаб чиқилмаган. Ҳар бир олим ёки мутахассис ўз давлатининг хусусиятларини инобатга олган ҳолда инновацион салоҳиятни ўзига хос йўналишда талқин этади.

Бугунги кунда универсал инновация назариясининг мавжуд эмаслиги¹ унинг кўплаб маъно ва концепцияларининг вужудга келишига сабаб бўлди. Шундай бўлсада, кўпчилик ёндашувлар «янгилик» ва «ўзгариш» ғояларига бориб тақалади.

Инновацияларни кўплаб таърифлари объект инновациясининг турли хил хусусиятларига урғу беришига қарамай қуйида келтирилаётган танлов, инновацияларнинг табиати ҳақидаги мувофиқликларни акс эттиришга хизмат қилади.

Инновация тушунчасига таъриф берган илк иқтисодчи олимлардан бири бу Жйозеф Шумпетер ҳисобланади. У «ижодий ҳолат» ва «янги комбинациялар» тушунчаларини² ишлатган ва қуйидагиларни назарда тутган:

- янги маҳсулот ишлаб чиқариш ёки маҳсулот сифатини янгилаш;
- янгича ишлаб чиқариш усулини яратиш;
- янги бозорларни забт этиш;
- хомашё ва ярим тайёр маҳсулотнинг янги бозорларини забт этиш;
- ташкилий ўзгаришларни амалга ошириш.

Инновация тушунчаси ҳақида тасаввурга эга бўлишда Германиялик инновацион тадқиқотчилар Юрген Хаусшилдт ва Клаус Брокхоффлар

¹ Reichert L. Evolution und Innovation. Prolegomenon einer interdisziplinären Theorie betriebswirtschaftlicher Innovation. Berlin: Springer, 1994

² Schumpeter, J. (1934). *The Theory of Economic Development*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

томонидан тасвирланган инновацияларни қандай ишлаб чиқариш жараёни³ муҳим аҳамият касб этади. Айниқса Брокхофф томонидан ғоянинг вужудга келиши, ихтиронинг ўзи ва сотишга тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришни шакллантириш жараёнларини ажратиб кўрсатилиши аҳамиятлидир.

Корхонанинг иқтисодий ҳаётининг цикли инновацион салоҳиятни баҳолашда ва унинг рақобатбардошлигини аниқлашда муҳим таркибий қисм сифатида қаралади ва мавжуд иқтисодий салоҳиятдан фойдаланилганлик натижаси, уни янада ривожлантиришнинг асоси ҳисобланади.

Илмий адабиётларда «иқтисодий салоҳият» тушунчасининг бир қанча талқинлари мавжуд. Иқтисодий адабиётларда кўрсатилишича, «инновацион салоҳият» атамаси биринчи марта К.Фримен томонидан қўлланилган. Олим салоҳиятни маълум бир шароитда аниқ айрим мақсадлар учун сафарбар қилишини маълум қилинган.⁴ Шунингдек, муаллифлар иқтисодий салоҳиятнинг «инновацион салоҳият» каби категория билан ўзаро алоқаларига турлича қарайди.

Ҳар қандай тизимнинг инновацион фаолияти унинг рентабеллигини, ривожланишини юқори суръатларда амалга ошишини ва рақобатбардошлигини таъминловчи асосий йўналишларидан бири ҳисобланади.

Бир қатор илмий ишларда турли олимлар томонидан инновацион салоҳият тушунчаси корхона, соҳа, минтақа ва давлат томонидан инновацион фаолиятни амалга ошириш учун зарур бўлган ресурсларнинг умумлашган хусусиятларини қайд этиш мақсадида қўлланилади (1-жадвалга қаранг).

1-жадвал

Турли олимлар томонидан «инновацион салоҳият» тушунчасининг айрим талқинлари вариантлари⁵

Муаллифлар	Таъриф
Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П., Тихонова Е.А., Шленов Ю.В.	Инновацион фаолиятни амалга ошириш учун зарур бўлган моддий, молиявий, интеллектуал, илмий-техник ва бошқа ресурсларнинг йиғиндиси
Ковалев Г.Д.	Ишлаб чиқаришда янгиликлар яратишга йўналтирилган янги ва такомиллашган маҳсулотларни олиш технологияларини жорий қилишга зарур бўлган ўз ичига интеллектуал, моддий ва молиявий ресурсларни қамраб олган инновацион ресурслар мажмуи
Царев В.В., Канторович А.А., Черныш В.В.	Корхона олдида турган илмий-техник ривожланиш муаммоларини ҳал қилишга мўлжалланган кадрлар, моддий-техник ва ахборот ресурсларининг йиғиндисидир
Мазин А.	Корхонанинг инновацион фаолиятини амалга ошириш имкониятларини ифодаловчи кўрсаткич

³ Brockhoff, K (1997) Forschung und Entwicklung. Planung und Kontrolle. München: Oldenbourg.

⁴ Freeman C. The National system of innovation historical perspectives. Cambridge Journal of Economics, 1995. vol. 19. №1

⁵ Муаллиф томонидан тизимлаштирилган ва ишлаб чиқилган

Лисин Б.К., Фридлянов В.Н.	Инновацияларни жорий қилиш ва янгиликларни киритишни таъминлаш бўйича илмий-техник, технологик, инфратузилмавий, молиявий, ҳуқуқий, ижтимоий-маданий ва бошқа имкониятларидир
Гунин В.Н., Баранчеев В.П., Фатхутдинов Р.А., Горфинкель В.Я., Чернышев Б.Н., Поршнева А.Г.	Корхонанинг инновацион мақсадларига эришиш учун инновацион лойиҳа ёки инновацион ўзгаришлар дастурини амалга ошириш бўйича тайёргарлиги ўлчови
Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.Я.	Корхонани ҳам ўзининг (ИТТКИ бўлимларида ўз кучи билан яратилган) ҳам бировнинг (патент, лицензия, ноу-хау кўринишида сотиб олинган) лойиҳасини амалга оширишга тайёргарлик даражаси
Жиц Г.И.	Нафақат янгиликларни яратиш, балки уларни самарали қўллаш бўйича ижтимоий ишлаб чиқаришнинг тайёргарлик даражаси
Шляхто И.В.	Нафақат янгиликларни яратиш имконияти, балки уларни изчиллик билан жаҳон андозалари даражасида самарали қўллашга тайёрлик имконияти
Базилевич А.И.	Ишлаб чиқариш, бошқарув, маркетинг, молиявий ва бошқа фаолият соҳаларида инновацияларни ишлаб чиқиш ҳамда жорий қилиш қобилияти
Кочетков С.В.	Амалда мавжуд ресурслар доирасида қўйилган инновацион мақсадларга эришиш қобилияти

Инновацион салоҳият тушунчаси турли ишланмалар ва тадқиқотларни амалга оширувчи ташкилотларнинг сони, фаолияти унумдорлиги, самарадорлиги, интеллектуал мулк объектлари, инновация соҳасидаги мутахассислар, олимлар, кадрлар сони, молиялаштириш ва моддий ишлаб чиқариш базаси, мамлакатда ва шу жумладан хорижда ҳам илмий ахборотлар, инновация ва инновацион фаолият ахборотлари, илмий мактаблар ва уларнинг миллий, дунё илм-фанида тутган ўрни кабиларни ўз ичига қамраб олувчи инновацион фаолият ресурсидир⁶.

Ўзбекистон республикасида бугунги кунда давлатимиз томонидан саноат корхоналарини инновацион ривожланиш асосида замонавий бошқариш механизмларини қўллаш долзарб масалага айланганлиги муносабати билан биз куйидаги таърифни таклиф этдик.

Фикримизча, корхонада **инновацион салоҳият** - корхона ёки ташкилотнинг ёхуд умуман олганда қайси тармоқ, соҳада фаолият кўрсатишидан, мулкчилик шаклидан, ташкилий-ҳуқуқий мақоми, ўлчамларидан қатъи назар исталган бир хўжалик юритувчи субъектнинг янги ишланмаларини ишлаб чиқиш, кашфиётлар ёки ихтироларни, фойдали моделларни яратиш, уларни жорий

⁶ Ерина, А. Е. Управление научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами // Современное общество, образование и наука; сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 июля 2013 г.: в 5 частях. Часть 1; М-во обр. и науки РФ. - Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. – С. 59-62.

фаолиятида самарали қўллаш бўйича мавжуд барча интеллектуал, молиявий, кадрлар, ахборот, моддий-техник ва бошқа ресурслари ҳамда имкониятлари йиғиндисидир.

Юқоридагилардан келиб чиқиб айтишимиз мумкинки, инновацион салоҳият иқтисодий салоҳиятнинг энг муҳим таркибий қисмларидан бири саналади ва илмий адабиётларда инновацион салоҳият тушунчаси кенг тарқалган илмий-техник салоҳият тушунчаси билан ҳам бир қаторда қўлланилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 480 с.

2. Базаров Ю.Т. Управление персоналом в условиях кризиса / Ю.Т. Базаров, П.В. Малиновский // Теория и практика антикризисного управления. - М.: ЮНИТИ, 1996. - 376 с.

3. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 528 с.

4. Батлер У.Э. Основные черты российского открытого акционерного общества и американской корпорации. // Государство и право. 1998. № 7.

5. Беркинов Б.Б. Корпоративные структуры (Основы создания и управления). – Т.: Издательство Нац. Б-ки Узбекистана им. Алишера Навои, 2005. - 132 с.

Шатохина С. Ю.

*Ташкентский архитектурно-строительный институт
старший преподаватель*

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

***Аннотация:** Рассмотрены основные понятия цифровой экономики на уровне регионов. Проведен анализ программ, способствующих цифровизации отдельных регионов. Выявлены основные проблемы, способствующие замедлению цифровой трансформации регионального рынка. При помощи анализа изучен процесс применения цифровых платформ регионами Узбекистана.*

***Ключевые слова:** региональная цифровая экономика, цифровая экономика, цифровая трансформация рынка, производственный потенциал, цифровая платформа.*

***Annotation:** The basic concepts of the digital economy at the regional level are considered. The analysis of programs that contribute to the digitalization of individual regions is carried out. The main problems contributing to the slowdown of the digital transformation of the regional market are identified. With the help of the analysis, the process of using digital platforms by the regions of Uzbekistan is studied.*

***Keywords:** regional digital economy, digital economy, digital transformation of the market, production potential, digital platform.*

В настоящее время применение цифровых платформ для социально-экономического развития регионов становится все более актуальным. Экономики регионов разнятся между собой, у них различные производственный и ресурсный потенциалы, которые соответственно и влияют на социально-экономическое развитие каждого из них.

В Узбекистане разработана Стратегия под названием «Цифровой Узбекистан – 2030» по инициативе президента Шавката Мирзиёева в 2020 году. "Главы регионов и отраслей обязаны осознать, что без цифровизации не будет результата, не будет развития. Руководители всех уровней должны определить этот вопрос как свою повседневную задачу, глубоко изучить сферу цифровизации с самых азов", – отмечает Шавкат Мирзиёев.

Для эффективного внедрения и использования цифровой экономики в Узбекистане необходимо, в первую очередь определить перечень основных категорий, которые позволят всем участникам понимать друг друга; во-вторых, разработать методы и пути цифровой трансформации экономики в целом, а также отдельно по регионам и отраслям.

Цифровая экономика – это экономика, характерной особенностью которой является максимальное удовлетворение потребностей всех ее участников за счет использования информации, в том числе персональной. Это становится возможным благодаря развитию информационно-коммуникационных и финансовых технологий, а также доступности инфраструктуры, вместе обеспечивающих возможность полноценного взаимодействия в гибридном мире всех участников экономической деятельности: субъектов и объектов процесса создания, распределения, обмена и потребления товаров и услуг [3,12].

Экономика любого государства, представляет собой результат, получаемый регионами и отдельными отраслями. Поэтому необходимо подробно изучить понятия, характеризующие цифровую экономику с точки зрения региона и отдельного предприятия, но это сделать не так просто, так как, в настоящее время нет четких разграничений между цифровизацией страны и отдельного региона. Например, если в регионе население пользуется интернетом или оплачивает платежи через любую платежную систему, это еще не говорит о том, что данный регион достиг цифровизации своей экономики.

Главным фактором развития цифровой экономики регионов, является создание эффективной цифровой платформы. Существует множество определений, появившихся в последнее время, которые отличаются тем, что могут относиться к регионам, предприятиям или отраслям отдельно.

Платформа «Цифровой» экономики – это цифровая среда (программноаппаратный комплекс) с набором функций и сервисов, обеспечивающая потребности потребителей и производителей, а также реализующая возможности прямого взаимодействия между ними [3, с.13].

Для того чтобы цифровизация проходила успешно, необходимо создать единую информационную среду, которая будет способствовать снижению трансакционных издержек. Данное снижение можно достичь, если применять новые технологически-усовершенствованные пакеты предоставления интернет услуг. Также за счет сокращения времени на подключение и регистрацию, и конечно расширяя штат сотрудников, которые будут грамотно консультировать о всех возможностях интернет-пакетов, тем самым расширяя информационный потенциал населения. Можно сказать, что, набирая дополнительных сотрудников, будут и расти затраты на оплату их труда. Но если подсчитать это в совокупности с тем доходом, который может быть получен, от привлечения и вовлечения новых клиентов, то конечно данные затраты будут настолько малы в доле участия, что экономическая выгода будет очевидна.

Ключевым моментом здесь является, то, что надо донести до населения плюсы от применения цифровых технологий в повседневной жизни, и тогда можно с уверенностью сказать, что трансформация экономики за счет цифровизации началась. Но появляются и отрицательные моменты от внедрения цифровых процессов и механизмов.

Если рассматривать отдельный регион, то можно констатировать, что у населения и хозяйствующих субъектов не такой уж большой выбор платформы цифровой экономики. Чаще всего создателями данных платформ являются отдельные компании или это может быть заинтересованная отрасль, а может и сама администрация региона. Каждый из этих субъектов преследует свою частную цель, извлечь выгоду от продвижения именно своей цифровой платформы, и неважно будет ли это затрагивать отдельные предприятия или в целом весь регион. Но факт монополизации и ведомости потребителей в данной ситуации ярко выражен, они оказываются ограничены в своем выборе.

Платформа для цифровой экономике в нашей стране чаще всего реализуется по заниженным ценам, а как известно пользователей всегда будут привлекать именно низкие цены, но о качестве потребитель вспоминает уже в процессе эксплуатации той или иной платформы, которые чаще всего оказываются лишь «демо-версиями». При работе на таких платформах происходит сбой в системе, базе данных, что влечет негативные последствия при налаживании отношений с домашними хозяйствами, как основными потребителями данного вида услуг.

Рассматривая процесс формирования добавленной стоимости, можно увидеть, что практически все его цепочки попадают под влияние цифровой платформы, так как платформа включает в себя всю информационную базу, соответственно контролирует все взаимоотношения участников рынка и сам рынок.

Таким образом, необходимо обратить внимание на изучение «экосистемы региональной экономики», которая оказывается под влиянием платформы цифровой экономики.

Заслуживают внимания вопросы мотивации персонала. [5, с.297].

Также можно использовать мейнстрим региональной экономики, представляющий собой течение экономической деятельности, экономического образа мышления на определенном отрезке времени [4, с.99-102].

В Узбекистане на 1 января 2021 года составляющие цифровой экономики включают систему электронного правительства, платформу для электронной коммерции, внедрение «умных» технологий в производственные процессы, сферах услуг, создание систем «Умный город» и «Безопасный город», а также широкое использование технологий «интернета вещей» (приложений).

Следовательно, цифровая трансформация региональных рынков носит больше революционный характер, чем эволюционный. Потенциал у регионов достаточный для его использования при цифровизации его экономики.

Использованная литература:

1. О государственной программе по реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «год активных инвестиций и социального развития». УП-5635 от 17.01.2019//Национальная база данных законодательства, 18.01.2019 г., № 06/19/5635/2502
2. Указ Президента РУз 6079 от 05.10.2020г Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан 2030»
3. Введение в «Цифровую» экономику/ А.В. Кешелава В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и др.; под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И.А. Зимненко. – ВНИИГеосистем, 2017. – 28 с. (На пороге «цифрового будущего». Книга первая).
4. Овсянникова, Т.А. Экономический механизм обеспечения устойчивого развития региона / Т.А. Овсянникова // Новые технологии. - 2014. - №2. - С. 99.
5. Musaevna U. Z. To Improve The Approaches Of The Personnel Management Mechanism In The Light Industry //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2021. – Т. 24. – №. 1. – С. 296-299.

Турғунов М. М.

*Фаргона политехника институти
“Иқтисодиёт” кафедраси ассистенти*

СОЛИҚ ТИЗИМИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШДА РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ ЎРНИ

Аннотация: Ушбу тезисда солиқ тизimini рақамлаштириш, рақамлаштириш натижасида эришиладиган самарадорлик ҳамда рақамлаштирилган миллий иқтисодиёт истиқболларини ишлаб чиқишда рақамли технологиялар.

Калим сўзлар: солиқ тизими, «Электрон ҳукумат», Ягона интерактив давлат хизматлари портали.

Annotation: In this thesis, the digitization of the tax system, the efficiency

achieved as a result of digitization, and digital technologies in the development of the prospects of the digitalized national economy.

Keywords: *tax system, "E-government", Single interactive public services portal.*

Мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантириш, макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш, солиқ тизимини ислоҳ қилиш, хорижий инвестицияларни жадал жалб қилиш, саноатни модернизациялаш ҳамда замонавий юқори технологияли ишлаб чиқаришни барпо этиш мақсадида қатор чора тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июнь кунги ПФ-5468-сон “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида” фармонида асосан солиқ тизимини самарали такомиллаштиришда ҳозирги глобал иқтисодиётда кўпроқ маълумотларни алмашишда электронлаштириш муҳим ҳисобланади. Бунда, солиқ ва молиявий ҳисоботларнинг тўлиқ электрон шаклда тақдим этилишига ўтилганлиги тадбиркорларнинг кўп вақтларини сарфлаб навбатда туришларини олдини олиш билан бир қаторда уларнинг қўшимча харажатларини яъни маблағларини иқтисод қилишда жуда катта ёрдам бўлмоқда.

Ушбу рақамлаштириш натижасида давлат бюджетига тўланадиган маблағлар бўйича маълумотларни тезкор таҳлил қилиш имконини яратилмоқда. Шунингдек, солиқ тўловчи бўлган юридик шахслар интернетдаги “Шахсий кабинет”лари орқали солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни ҳам онлайн шаклда тўлаш имкониятига эга бўлиб келишмоқда. Бу эса қўшимча иш ва оворагарчиликларнинг олдини олмоқда. Умуман олганда, Ўзбекистонда олиб борилаётган солиқ сиёсатининг асосий мақсади – бюджетга тўланадиган тўловларнинг тўғрилиги, шаффофлиги, очиқлиги ҳамда тақдим этилган электрон маълумотларни қайта ишлаб жўнатиш имконияти мавжудлиги ҳам муҳим бўлиб ҳисобланади. Бу эса солиқ маъмурчилигини модернизациялаш ва ислоҳ қилишда солиқ-бюджет муносабатларини оптималлаштиришга, солиқ тўловчиларнинг мустақил даромад топишларига, солиқ текширувларининг самарадорлигини оширишга, солиқ тўловчилар фаолиятига асоссиз аралашув ва текширувларнинг олдини олишга, фаолият юритмаган ҳисобот даврлари учун ноўрин қўшимча солиқ тўловларни мажбурий тарзда тўламасдан харажатларини янада камайтириш каби кўплаб имкониятларни яратиб бера олади деб ҳисоблаймиз.

“Blockchain” термини инглиз тилидан кириб келган бўлиб, “занжирли механизм” маъносини англатади. Бошқача айтганда, блокчейн технологияси маълум бир электрон тизим доирасида амалга оширилган битимлар ёки бошқа рақамли ходисалар мажмуини ўзида акс эттирган маълумотлар базасидир. Блокчейн технологияси асосида сақланадиган маълумотлар хавфсиз ва шаффоф бўлиб, уларни ўзгартириш имконсиздир. Маълумотлар алмашинуви марказлашган серверларга қараганда анча тез ишлаши каби имкониятлари блокчейн технологиясини интернет оламида оламшумул янгилик даражасига олиб чиқди. Шу сабабдан ҳам ушбу технологияни занжирли механизмга асосланган ҚҚС маъмурчилигида қўллаш бугунги кунда жуда долзарбдир.

Солиқ тизимини рақамлаштириш биринчи навбатда солиқ тўловчиларнинг эҳтиёж ва имкониятларига қаратилган бўлиши лозим. Механизм қанчалик қулай ва содда бўлса, фуқароларга давлат олдидаги барча солиқ мажбуриятларини ўз вақтида бажариш шунчалик осон бўлади. Бугунги кунда жаҳонда кенг тарқалиб бораётган блокчейн технологиясини солиқ маъмурчилиги, жумладан, қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС) механизмига жорий этиш солиқ назорати тизимини соддалаштириш, бухгалтерия ҳисоби, тўловлар ва активларни ўтказиш ҳамда ҳисобга олиш жараёнини автоматлаштиришда катта имкониятларни яратади. Мазкур технологиядан нафақат тараққий этган мамлакатларда, балки ривожланаётган мамлакатларда, шу жумладан, Ўзбекистонда ҳам кўплаб соҳаларда (иқтисодиёт, молия, давлат кадастри ва картография, пул ўтказмалари, соғлиқни сақлаш ва ҳ.к.) фойдаланиш имкониятлари ўрганилмоқда.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон солиқ тизимини рақамлаштириш жараёнини тезлаштиришда блокчейн технологияларидан фойдаланиш амалиётига тўлиқ ўтилиши лозим. Шунингдек:

1. Рақамлаштириш жараёнида янги инфорацион технологиялардан фойдаланиш тезлигини ошириш мақсадида хорижий мутахассисларни жалб этиш орқали маҳаллий кадрлар салоҳиятини қисқа муддатларда оширишга эришиш;

2. IT-мутахассислари учун махсус тренинглари ўтказиш даврийлигини йўлга қўйиш ҳамда миллий иқтисодиётнинг ўзига хос йўналишларини ҳисобга олган ҳолда дастурий маҳсулотларни соҳаларга адаптация қилиш жараёнини тезлаштиришга эришиш;

3. Соҳага венчур ва акселерацион дастурий маҳсулотларни етказиб берувчи контентни, ивент-холларни, коворкинг марказларида фаолият юритиши мумкин бўлган мутахассисларни, дата-центрлар фаолиятини назорат қилиши мумкин бўлган кадрларни тайёрловчи, қайта тайёрловчи ва малакасини доимий ошириб борувчи таълим хизматини кўрсатиши мумкин бўлган IT академиясини очиш.

4. Ушбу қулай бўлган тизимдан асосий фойдаланувчилар бўлган тадбиркорларни ҳам босқичма-босчиқ тизимдан фойдаланиш маҳоратини ошириб бориши учун видео-дарслик ва қулланмалар ишлаб чиқиш уларга етказиб бериш.

Юқоридаги таклифлардан келиб чиқиб, солиқ тизимини самарали такомиллаштириш ва уни жадаллаштириш мумкин деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Гулямов С.С., Аюпов Р.Ҳ., Абдуллаев О.М., Балтабаева Г.Р.. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялар. Т.: ТМИ, “Иқтисод-Молия” нашриёти, 2019 й.

2. Бекмуродов Т.Ф. Исследования по компьютерной технике и информатике в Узбекистане: история и перспективы. |Сб. научных трудов НПО “Кибернетика” АН Руз - Ташкент, 2004.-с.78-84

3. <https://lex.uz/docs/3802378>

4. <https://strategy.uz/index.php?news=275&lang=uz2>

СЕКЦИЯ №2
САНОАТ ТАРМОҚЛАРИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
АСОСИДАГИ ТАРКИБИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Раҳимова М.А.

*Фарғона политехника институти
магистрант*

САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА РИСКЛАРНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ
АСОСИДА ФАОЛИЯТ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

***Аннотация:** Мақолада саноат корхоналарида рискларни бошқариш тизими асосида саноат корхоналари фаолияти самарадорлигини ошириш масалалари тадқиқ қилинган.*

***Калит сўзлар:** риск, саноат корхоналари, бошқаув, салбий рисклар, ижобий рисклар, риск кўрсаткичлари*

***Аннотация:** В статье исследованы вопросы повышения эффективности деятельности промышленных предприятий на основе системы управления рисками на промышленных предприятиях*

***Ключевые слова:** риск, промышленные предприятия, управление, негативные риски, позитивные риски, показатели риска*

***Annotation:** The article examines the issues of improving the efficiency of industrial enterprises on the basis of a risk management system at industrial enterprises*

***Keywords:** risk, industrial enterprises, management, negative risks, positive risks, risk indicators*

Ўзбекистон Республикасининг географик жойлашуви, ижтимоий-иқтисодий салоҳияти ва инсон ресурслари саноат корхоналарини ривожлантириш учун муҳим шарт-шароит етарли эканлигини кўрсатади. Саноат корхоналарининг ривожланиб бориши макроиқтисодий барқарорликни таъминлаб қолмасдан, аҳолининг яшаш фаровонлигини оширади. Саноатнинг барқарор ривожланишини таъминлаш эса бозор иқтисодиёти шароитида рақамлар орқали ҳисоб-китоб қилинадиган таҳлиллар асосида макро даражадаги қарорларни қабул қилишни талаб қиладиган жараён дир[1].

Саноат корхоналарида рискларни бошқариш деганда ташқи ва ички омилларнинг таъсирини, аниқланган рискларнинг ҳар бири билан ишлашнинг юқори самарали усулларини амалга оширишга қаратилган бошқарув қарорларини ҳисобга олган ҳолда ваколатли ва аниқ шароитларга мос ҳолда ишлаб чиқиш ва асослашга қаратилган мураккаб узлуксиз жараён тушунилади[2].

Баъзи бир иқтисодчилар рискни «хатар», «хавф-хатар» деб ифодалайдилар, жумладан, профессор А.Ўлмасов «Фирманинг ўз фойдаси ва ҳатто капиталидан ажралиб қолиш эҳтимоли тадбиркорлик хатари дейилади»[3] деб таъриф бериб ўтса, Ё.Абдуллаев, Т.Бобоқуловлар ўзининг

тадқиқот ишида «Фоиз хавф-хатари деганда, фоиз ставкаларининг даражаси ва ҳаракатининг ўзгариши натижасида зарар кўриш хавфи»[4] деб бериб ўтилган таърифида рискни хавф-хатар ибораси билан талқин қилишга ҳаракат қилишган.

Илмий адабиётларда рискларни аниқлаш муаммосига мавжуд ёндашувларни таҳлил қилиш одатда рискни тўлиқ ёки қисман ноаниқлик шароитида қарор қабул қилишда қўшимча даромад, фойда ёки даромад шаклида ижобий натижа олиш имконияти, шунингдек, муайян вазиятларни, ташқи ва ички омилларнинг таъсирини ҳисобга олган ҳолда режалаштирилган натижага нисбатан зарарлар шаклидаги салбий натижа сифатида кўриб чиқишга имкон беради. Юзага келиши мумкин бўлган барча рискларни иккита катта гуруҳга бўлиш мумкин[5]:

1. Салбий рисклар – юзага келиши орқали салбий ёки нейтрал оқибатларга олиб келувчи хатарлар.

2. Ижобий рисклар – салбий ва нейтрал оқибатлардан ташқари ҳар қандай қўшимча фойда олиш мумкинлигини назарда тутувчи тасодиқий ўзгаришларни акс эттирувчи хатарлар, уларнинг салоҳияти ўзининг ижобий таъсири билан характерланади.

Саноат корхоналарининг фаолияти объектив равишда ноаниқлик ва таваккалчиликнинг сезиларли улушини ўз ичига олади. Бу риск субъектив ва объектив омилларнинг корхона хўжалик фаолиятига тасодиқий таъсири билан боғлиқ. Ҳар бир ишлаб чиқариш ва иқтисодий тизим ўз фаолияти давомида ўз ҳаёт циклининг бир қатор босқичларидан ўтади ва табиийки, уларнинг ҳар бири маълум даражада ноаниқлик билан тавсифланади. Шунга асосланиб, саноат корхонасини самарали бошқариш учун ўзгарувчан муҳитда уни бошқариш ўз ички муҳити (ҳолислик, ишлаб чиқариш ва умумий харажатлар миқдори, рентабеллик, янги технологик ускуналарни сотиб олиш имкониятлари ва бошқалар) ҳақида энг ишончли маълумотга эга бўлиши керак[6].

Хатарлар саноат корхонасининг режалаштирилганидан ташқари қўшимча харажатларни амалга ошириши ёки ҳақиқий даромадлар салбий ҳодисалар (ташқи ёки ички муҳитда) натижасида режалаштирилганидан паст бўлиши кўринишида юзага келади. Саноат корхоналарида рисклар билан боғлиқ йўқотишлар меҳнат, молиявий, моддий, вақтинчалик ва махсус йўқотишларга бўлинади. Бу йўқотишларнинг қийматини баҳолаш логарифмик, интеграл, занжирли алмаштиришлар ва бошқа усулларни ўз ичига олган омилли таҳлил ёрдамида амалга оширилиши мумкин. Хизмат кўрсатиш корхоналари фаолиятининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда рискларни баҳолашда логарифмик ва интеграл баҳолаш усуллардан фойдаланиш энг мақбул усулдир. Чунки ушбу омилли баҳолаш моделлари, одатда, кенг қамровли кўрсаткичларига эга ва бу таҳлил қилинаётган корхона фаолиятига ҳар томонлама баҳо бериш имконини беради.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, юқорида кўрсатиб ўтилган муаммоларни ҳал этиш, Ўзбекистонда риск ва ноаниқлик муҳитида саноат корхоналарини ривожланишини таъминлаш учун қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

- санаот корхоналарида риск ва ноаниқлик муҳотида ривожланиш стратегиясини мукамал ишлаб чиқиш ва у бўйича таҳлил тадбирларини амалга ошириш тизимини йўлга қўйиш;

- санаот корхоналарини бошқариш жараёнларида риск даражасини бошқариш имкониятлари таҳлили, рискдан қочиш ёки олдини олиш йўллари ййлаш, риск омиллари таъсирида юзага келадиган салбий оқибатларни олдини олиш ва бартараф этиш;

- риск пайдо бўлишининг асосий йўналишларини аниқлаш, ходисалар салбий ривожланишининг юзага келиш сабабларини таҳлил қилиш, риск омиллари таъсирида юзага келадиган иқтисодий оқибатларни олдиндан баҳолаш ва риск омилларининг юзага келиш эҳтимолини ҳисобга олиш асосида бошқарув қарорларини қабул қилиш учун ахборот базани яратиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Қамбаров Ж.Х. Ишлаб чиқариш рискларининг бошқаришнинг санаот ривожланишига таъсири масалалари. Иқтисод ва молия / экономика и финансы 2019, 9(129). -48-56-б.

2. Вяцкова Н. А., Хрусталёв Б. Б. Особенности формирования эффективной системы управления рисками на предприятиях строительного комплекса / Н.А.Вяцкова, Б.Б.Хрусталёв // Экономика и предпринимательство. – 2015, № 1 (54) –С. 404-413.

3. Ўлмасов А. Иқтисодиёт асослари. - Т.: «Меҳнат», 1997 й. 165 бет.

4. Абдуллаев Ё, Бобоқулов Кредит: 100 саволга 100 жавоб.- Т.: «Меҳнат», 1996 й. 80 бет.

5. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2020 yil.

6. Вяцкова Н.А. Организационно-экономические ситуации функционирования и развития предприятий в условиях риска / Н.А.Вяцкова // Вопросы экономики и управления. - 2017. - № 3. - С.15-24.

Эгамов Р. М.

Самарқанд Давлат архитектура-қурилиш институти

Докторант

ҚУРИЛИШ ИНДУСТУРИЯСИ КОРХОНАЛАРИДА МАҲСУЛОТ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ТАДБИРЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Аннотация. В статье раскрываются теоретические и практические аспекты некоторых факторов с помощью инновационных мер по обеспечению конкурентоспособности продукции на предприятиях строительной индустрии.

Ключевые слова: строительная индустрия, инновационные мероприятия, инновационная идея, инновационный проект, конкурентоспособность.

Abstract. The article reveals the theoretical and practical aspects of some factors with the help of innovative measures to ensure the competitiveness of products at the enterprises of the construction industry.

Key words: Construction industry, innovation, innovative event, innovative idea, innovative project, competitiveness.

Бугунги кунда иқтисодиётнинг ривожланишига улкан ҳисса қўшиб келаётган соҳалардан бири қурилишдир. Қурилиш индустрияси корхоналарида инновацион тадбирлар асосида аҳоли эҳтиёжларини қондириш учун зарур бўлган қурилиш маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва рақобатбардошлигининг ошиши таъминланади. Қурилиш корхоналарини модернизациялаш ва диверсификация қилиш борасидаги туб ислохотларимизнинг амалга оширилиши қурилиш маҳсулотларининг рақобатбардошлигини оширишда иқтисодий, техник ва молиявий имкониятларидан самарали фойдаланган ҳолда аҳоли турмуш даражасини оширишни талаб этади. Маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш учун инновацион тадбирлар асосида илмий-асосланган таклиф ва тавсиялар бериш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири деган фикрдамиз.

Президент Ш.М.Мирзиёев томонидан ушбу долзарб масаланинг ташкилий жиҳатлардан ҳал қилиш ва инновацион тадбирларнинг ҳуқуқий асосларини яратиш бўйича қатор ҳужжатлар қабул қилинган. Булар қаторига 2018 йил 21 сентябрдаги “2019 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5544-сон Фармони, 2018 йил 20 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузурида илғор технологиялар марказини ташкил қилиш тўғрисида”ги ПҚ-3674 Қарори, 2020 йил 27 ноябрдаги ПФ-6119-сонли “Ўзбекистон Республикаси қурилиш тармоғини модернизация қилиш, жадал ва инновацион ривожлантиришнинг 2021-2025 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармонларни киритишимиз мумкин. Ушбу фармон ва қарорларнинг асосий мақсади иқтисодиётнинг юқори технологик тармоқларини шакллантириш ва фаол ривожлантириш учун қулай шароитлар яратиш, маҳсулотларни ишлаб чиқарувчилар ва буюртмачиларига қўшимча имтиёзлар бериш орқали инновацион тадбирлар билан ишлаб чиқариш ўртасидаги интеграциялашувни янада такомиллаштириш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар экспорти орқали рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқаришни кўпайтиришга эришиш, хорижий инвестициялар жалб этилишини рағбатлантириш мақсадларида жорий этиш тизимини шакллантиришдан иборат деб ҳисоблаймиз.

Қурилиш индустрияси корхоналарида маҳсулот рақобатбардошлигини таъминлашнинг асосий йўналишларидан яна бири фан-техника тараққиётини жадаллаштириш орқали инновацион тадбирларни жорий қилишдир.

Давлат томонидан илмий тадқиқот ишларини олиб боришнинг зарурати фан ва инновация жараёнларининг иқтисодий ўсиш ва қурилиш индустрияси корхоналарининг рақобатбардошлигини таъминлашнинг асосий омили эканлиги, ҳамда янги ишчи ўринлари яратиш манбаига эришишнинг асоси эканлиги билан ажралиб туради.

Демак, давлат инновацион тадбирлар орқали маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш бугунги кунда айнан улар қурилиш тараққиёти истиқболлини белгилаётганлиги эътиборга олиб, албатта бу инновацион тадбирларни кенг миқёсида оммалаштириш лозим.

Ушбу мақолада бизлар қурилиш индустрияси корхоналарида инновацион тадбирларнинг ажралмас қисми бўлмиш инновацион салоҳият тўғрисида фикр юритмоқчимиз. Адабиётларда инновацион салоҳият атамаси турли талқинларга эгадир. Уларда инновацияларни оммалаштириш ғояси олдинга сурилади, шу билан биргаликда ушбу жараённинг техник, ҳуқуқий ва тижорат томонларини ёритишга ҳаракат қилинади. Корхонанинг иқтисодий ҳаётий цикли инновацион салоҳиятни баҳолашда ва унинг рақобатбардошлигини аниқлашда муҳим таркибий қисм сифатида қаралади ва мавжуд иқтисодий салоҳиятдан фойдаланганлик натижаси, уни янада ривожлантиришнинг асоси ҳисобланади. Шу билан биргаликда мавжуд атама қурилиш корхоналаридаги хусусиятларни тўла акс эттирмаган. Соҳада тижорат асосида инновацияларни тарқатишга қизиқиш етарли эмас. Лойиҳа-қурилиш маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва рақобатбардошлигини оширишда ўзининг қатъий технологик талаблари ҳамда анъанавий жараёнларнинг устуворлиги билан инновациялар оммалашига алоҳида эътибор қаратиш билан ажралиб туради.

Бу жараённи амалга ошириш учун аваллам бор “Қурилиш индустрияси корхоналарида инновацион салоҳиятнинг муваффақият даражасини яхшилаш учун одатдаги чора-тадбирлар”ни ўрганиш зарурдир, бу босқичларни “Қурилиш индустриясида инновацион тадбирларни амалга ошириш орқали маҳсулот рақобатбардошлигини яхшилаш тўғрисидаги чора-тадбирлари” бўйича куйидагича тасвирлаш мумкин.

Воқеалар йўналиши	Таклиф етилган тадбирлар
1	2
Қурилиш маҳсулотларининг рақобатбардошлигини яхшилашда инновацион тадбирлар қўллаш	1. Маҳсулот сифатини яхшилаш; талабларга асосланган янгилик, истеъмолчилар. 2. Нархларни пасайтириш. 3. Қурилиш компаниясининг мақсадларига асосланган инновацияларни модификациялаш.
Қурилиш индустрияси корхоналарининг инновацияларга тайёрлигини ошириш	1. Янги техника воситалари билан ишчилар ва мутахассисларни ўқитиш, янги механизмлар билан ишлаш кўникмаларини ошириш; 2. Техник ускуналарнинг юқори даражасига ўтиш билан асосий воситаларни янгилаш:

	<p>3. Қурилиш индустрияси корхоналарини бошқариш тизимини такомиллаштириш.</p> <p>4. Ишчилар малакасини ошириш;</p> <p>5. Менеджерлар ўртасида ишончли муносабатларни ривожлантириш, инновацияларни жорий қилиш ва ходимларни жалб қилиш.</p> <p>6. Ташқи инвесторларни жалб қилиш</p> <p>7. Инновацион сиёсат учун масъул бўлган структуравий бўлинма ёки постларни яратиш (агар мавжуд бўлмаса).</p>
Инновацияларни бозорга қабул қилишни кучайтириш	<p>1. Ташқи бозорда истеъмолчиларни кидириш.</p> <p>2. Рақобатчиларни таҳлил қилиш асосида бозорнинг янги сегментини танлаш.</p> <p>3. Қурилиш корхонасида инновацион салоҳиятни ошириш.</p>

Қурилиш маҳсулотларининг рақобатбардошлигини таъминлашда инновацион тадбирларнинг муваффақият даражасини яхшилаш учун чора-тадбирлар⁷

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, қурилиш индустрияси корхоналарида инновацион тадбирлар маҳсулот рақобатбардошлигини оширишда муҳим омил бўлиб, ишлаб чиқариш жараёнида янги технологияларидан кенг фойдаланиш орқали барқарор ривожланишини таъминлайди, шунингдек, корхонага рақобатбардош товарлар ишлаб чиқариб, тармоқда мустаҳкам ўрин эгаллашида ва маҳсулотларининг жаҳон бозорларига чиқишига албатта ёрдам беради деган фикрдамыз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон республикаси президентининг қарори “2016 — 2020 йилларда қурилиш индустриясини янада ривожлантириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида” Тошкент ш.,28 сентябрь.
2. Ўзбекистон республикаси президентининг фармони “Ўзбекистон Республикаси қурилиш тармоғини модернизация қилиш, жадал ва инновацион ривожлантиришнинг 2021-2025 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2020 йил 27 ноябрь
3. Дж.О.Шонесси, Конкурентный маркетинг: Стратегический подход, СПб.: Питер, 2002.
4. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. Серия "Высшее образование"- М.: ИНФРА-М, 2000. - 312с.

Илёсов А.А.

Фаргона политехника институти

⁷ Муаллиф ишланмаси

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ САНОАТ МАҲСУЛОТЛАРИ ЭКСПОРТИНИНГ ҲУДУДИЙ РАҚОБАТ УСТУНЛИКЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Аннотация. Рақамли иқтисодиёт бугунги кунда ҳаётимизнинг барча жабҳаларига шиддат билан кириб бормоқда. Ушбу мақолада рақамли иқтисодиёт шароитида саноат маҳсулотлари экспортининг ҳудудий рақобат устунликларини таҳлил қилинган. Таҳлил натижаларига асосан айрим тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар. Портернинг рақобат устунликлари ромби, талаб ҳолати, турдош ва қўллаб-қувватловчи тармоқлар, фирма стратегияси, ҳудудий рақобат.

Аннотация. Цифровая экономика на сегодняшний день динамично проникает во все аспекты нашей жизни. В статье анализируются региональные конкурентные преимущества промышленного экспорта в цифровой экономике. По результатам анализа были разработаны некоторые рекомендации.

Ключевые слова. Ромб конкурентного преимущества Портера, условия местного спроса, родственные и поддерживающие отрасли, стратегия фирмы, региональная конкуренция.

Annotation. The digital economy today is dynamically penetrating all aspects of our life. The article analyzes the regional competitive advantages of industrial exports in the digital economy. Based on the results of the analysis, some recommendations were developed.

Keywords. Porter's rhombus of competitive advantage, local demand conditions, related and supporting industries, firm strategy, regional competition.

Рақамли иқтисодиётда бозор муносабатларининг тараққий этиб бориши саноат маҳсулотлари экспортида рақобат муҳитининг кучайиб боришини тақозо қилади. Айниқса, ҳудудлар даражасида рақобат имкониятларини муттасил таҳлил қилиш, заиф томонларини бартараф этиш юзасидан чора-тадбирларни амалга ошириш муҳим аҳамият касб этади.

Ҳудуднинг рақобат устунликларини баҳолашда Портернинг рақобат устунликлари ромби муҳим ўрин эгаллайди [1, р.2]. У қуйидаги тўртта асосий элементларни қамраб олади (1-расм):

1-расм. Портернинг рақобат устунликлари ромби.

Омиллар билан таъминланганлик. Ишлаб чиқариш омиллари классик назарияга мувофиқ – меҳнат, ер, табиий ресурслар, капитал, инфратузилма – товарлар оқими йўналишини белгилаб беради. Мамлакатлар ўз ишлаб чиқаришида ортиқча омиллар билан таъминланган товарларни ишлаб чиқаради ва экспорт қилади [2, р.3]. Адам Смит ва Девид Рикардодан бошланган ва классик иқтисодий назарияга киритилган ушбу таълимот, энг яхши ҳолатда тўлиқ эмас, ёмон ҳолатда нотўғри⁸.

Ҳар қандай ривожланган иқтисодиётнинг негизини ташкил этадиган мураккаб тармоқлар юқори малакали ишчи кучи ва ишлаб чиқариш илмий-техник базасининг асосларини яратади. Бундан ташқари, маълум бир вақтда мамлакатда мавжуд бўлган омиллар мажмуаси уларни яратиш ва янгилашнинг тезлиги ҳамда самарадорлиги, шунингдек, муайян соҳаларда қўлланилишидан кўра камроқ аҳамиятга эга бўлиб чиқади.

Энг муҳими узоқ муддатли ва катта ҳажмдаги инвестицияларни жалб қиладиган ихтисослашган ишлаб чиқариш омилларидир. Ишчи кучи ёки табиий ресурслар каби базавий омиллар илмталаб саноат тармоқларида афзалликларни таъминламайди.

Фирма стратегияси, рақобат. Ҳудудий рақобатбардошлик даражаси бевосита рақобат муҳити, унинг хусусиятларига боғлиқ. Корхоналарнинг ишлаб чиқариш стратегиясининг ҳар томонлама мукамал ва замонавий бўлиши ҳам зарур [3, р.2]. Ички бозорларда ҳам рақобатнинг мавжудлиги корхоналарни ўз фаолиятини такомиллаштириб, модернизация ва диверсификация қилишга ундайди ва бу орқали ҳудуд иқтисодиётининг ҳам рақобатбардош бўлиши кузатилади.

⁸ Портер, Майкл, Э. Конкуренция.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. — 608 с.: ил. — Парал. тит. англ. ISBN 5-8459-0794-2 (рус.) стр.228.

Талаб ҳолати. Ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларга ички ва ташқи бозорлардаги талаб ҳажми, унинг таркиби ва ўзгариб бориши ҳудуд иқтисодиётининг рақобатбардошлик даражасига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади. Ушбу маҳсулотларга бўлган талаб ҳажмининг ортиб бориши ҳудудий иқтисодиётнинг рақобатбардош бўлишига ёрдам бериши мумкин.

Турдош ва қўллаб-қувватловчи тармоқлар. Ҳудуддаги маълум бир тармоққа яқин ва бир-бирини тўлдириб борадиган ҳамкор тармоқларнинг мавжудлиги мураккаб маҳсулотлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйишда, ишлаб чиқаришда замонавий илм-фан ютуқларидан фойдаланишни мувофиқлаштиришда кўмаклашиш имкониятини яратиб беради [4, р.3]. Шунинг учун ҳам бир-бирига яқин ва хизмат кўрсатувчи тармоқларнинг мавжудлиги ижобий аҳамият касб этади.

Фарғона вилоятининг мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишидаги ўрнини қуйидаги жадвал асосида баҳолаш мумкин (1-жадвал).

Фарғона вилоятининг 2020 йил Ўзбекистон Республикаси ижтимоий-иқтисодий ривожланишидаги ўрни

1-жадвал

Кўрсаткичлар	Ўсиш суръати, %	Мамлакатимизда тутган ўрни
Ялпи ҳудудий маҳсулот (ЯҲМ)	3,0	6
Аҳоли жон бошига ЯҲМ	1,1	12
Саноат маҳсулотлари	1,7	6
Истеъмол товарлари	0,1	5
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари	4,8	4
Асосий капиталга киритилган инвестициялар	16,4	10
Экспорт	-3,3	3
Қурилиш ишлари	7,2	6
Чакана савдо айланмаси	0,3	3
Хизматлар	2,8	4

Жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, Фарғона вилояти Республикамизда ижтимоий-иқтисодий ривожланиш бўйича умумий 6-ўринни қайд этмоқда. Экспорт ва чакана савдо айланмаси кўрсаткичларида эса етакчи уч ҳудуддан бири ҳисобланади. Вилоятимиз аҳоли сони бўйича иккинчи ўринда эканлиги ва инвестициялар ҳажмининг озлиги аҳоли жон бошига ЯҲМнинг мамлакат миқёсида энг паст кўрсаткичлардан бирини эгаллашига сабаб бўлмоқда дейиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Muminova, E., Honkeldiyeva, G., Kurpayanidi, K., Akhunova, S., & Namdamova, S. (2020). Features of Introducing Blockchain Technology in Digital

Economy Developing Conditions in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 159, p. 04023). EDP Sciences.

2. Пьюсов, А. (2020). Some problems in digital production and export of industrial products in the digital economy. *Economics and finance*, (3), 175.

3. Пьюсов, А. А. (2020). Analysis of the structure of export of industrial products and changes in trends in the export process of the fergana region. Государственное регулирование социально-экономических процессов в условиях глобального кризиса (pp. 4-10).

4. Kurpayanidi, K., Abdullaev, A., Ashurov, M., Tukhtasinova, M., & Shakirova, Y. (2020). The issue of a competitive national innovative system formation in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 159, p. 04024). EDP Sciences.

Жўраева Н. Қ.

*Фаргона политехника институти
PhD, илмий даражали ассистент*

УЙ-ЖОЙ КОММУНАЛ СОҲАСИ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ

Аннотация: Мақолада уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини ташкил этиш ва ривожлантириши бўйича ҳориж мамлакатларидаги тажрибалар ўрганилиб, тажрибаларини ўрганиш асосида мамлакатимизда ушбу соҳани бозор муносабатлари ва миллий хусусиятларни эътиборга олган ҳолда бир қатор йўналишларда ислохотларни амалга ошириш тавсия этилади.

Калим сўзлар: уй-жой фонди, уй-жой коммунал хўжалиги соҳаси, уй-жой коммунал харажатлари, уй-жой коммунал хизматлари Уй-жой мулкдорлари ширкатлари, кооперативлар.

Abstract: The article examines the experience of foreign countries in the organization and development of housing and communal services, and on the basis of studying their experience, it is recommended to implement reforms in a number of areas in our country, taking into account market relations and national characteristics.

Keywords: housing fund, housing and communal services sector, housing and communal services Housing owners' companies, cooperatives.

Жаҳон иқтисодиётига интеграциялашув жараёнида барча мамлакатлар тармоқ ва соҳалардаги таркибий ўзгаришларни мавжуд имкониятлар ва салоҳиятни ҳисобга олиб, илғор тажрибаларни маҳаллий шароитларга мослаштирган ҳолда амалга ошириши тараққиётни таъминлашда синалган усул сифатида қаралмоқда.

Уй-жой коммунал хизматлари учун харажатлар оилалар бюджетининг озиқ-овқат харажатларидан кейинги иккинчи ўринга чиқиб қолди. Масалан, уй-жой коммунал харажатлари Болгарияда оилалар харажатларининг 1/3 қисмини, Венгрия ва Чехияда 1/4 қисмини ташкил этди. Ушбу ҳолатни маълум даражада

енгиллаштириш мақсадида давлатлар томонидан молиявий ёрдамни кўзда тутган коммунал дотациялар кўринишидаги давлат дастурлари амалга оширила бошланди.

Ғарбий Европа ва АҚШда уй-жой мулкдорлари уюшмаси ташкил этилувчи (хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатига ўхшаш) турар-жой бинолари – хонадонларнинг биргаликда эгалик қилиш модели кенг тарқалган. Масалан, Чехия ва Словакияда кондоминиум аъзолари коммунал хизматлар учун қарзини тўламагунча мулк эгасига хонадонни сотиш ҳуқуқини таъқиқлаши мумкин ёки мулкдордан ким ошди савдоси, яъни аукцион орқали хонадонни сотиш ва қарзни маблағ эвазига тўлаш талаб қилиниши мумкин [1].

Бугунги кунда уй-жой мулкдорлари бошқарувининг хорижий моделлари турар жойларни сотиб олиш, эгалик қилиш ва улардан фойдаланишнинг ҳуқуқий ва иқтисодий жиҳатлари юқори даражада тартибга солинади. Бунда, биринчи навбатда, фуқароларнинг манфаатларини ҳисобга олинади [2]. Масалан, АҚШнинг кўплаб уй-жой фондлари хусусий сектор субъектларига тегишли ва бир турар жой биносига мулкнинг турли шакллари деярли мавжуд эмас [3].

Уй-жой коммунал хўжалигини бошқаришнинг илғор тажрибаларидан бири бу Германия Федератив Республикасида тўпланган тажриба ҳисобланади.

Шарқий ва Ғарбий Германия бирлашиши арафасида Шарқий Германияда уй-жой кооперативлари 20% ни, хусусий уй-жойлар 40%ни ва давлат уйлари 40 %ни ташкил қилар эди. Бугунги кунда эса мулкдорлар 80%, тижорат эгалари 15%, коммунал уй-жой мулкдорлари ширкатлари эса 5% ни ташкил этади. Бундан ташқари, хусусий мулкдорларнинг 80%и уй-жой кооперативи ва ижарага берилга уйларга эгалик қилади.

Бугунги кунда Германияда уй-жой коммунал хўжалиги корхоналарининг учта турдаги эгалик шакли мавжуд:

1. Муниципалитет вакиллари иштирокида тузилган кузатув кенгаши томонидан бошқариладиган очиқ акциядорлик жамиятлари сифатида мавжуд бўлган коммунал хизматлар кўрсатувчи корхоналар.

2. Уй-жой мулкдорлари ширкатлари (МЧЖ шаклида).

3. Хусусий корхоналар ходимларининг шахсий уйлари.

Уй-жой мулкдорлари ширкатлари Ўзбекистондаги хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатларидан фарқ қилади, бунда шерикчиликнинг ҳар бир аъзоси бир овозга эга ва бунда ҳамкорлик бекор этилган тақдирда икки йилдан кейин қайтариладиган аъзолик бадалини тўлаш ҳам мажбурий ҳисобланади.

Польшада эса уй-жой фондини бошқариш ширкатлар, уй-жой истеъмолчилари жамиятлари, кооперативлар ва жамоат қурилиш ширкатлари мулки асосида фаолият олиб боради. Бу мамлакатда уй-жой фондини бошқаришнинг кооператив шакли ўтган асрнинг 70-йилларида пайдо бўлган бўлиб, давлат ер участкаларини кооперативларга 99 йилга ижарага берган. Бунда фуқаролар кооператив иштирокида хонадоннинг 50 фоизига пул тўлаган бўлишса, давлат хонадон қийматининг 50% и миқдорида кредитлар берган. Ушбу моделнинг энг асосий хусусияти кооперативлар тижорат кўчмас мулкни

(кафе, дўкон, автопарклар) куриш ва уни ижарага олиш ҳуқуқига эга эканлигида кўринади.

Европа Иттифоқининг яна бир мамлакати Финляндияда уй ёки квартирани бошқариш уй-жой ёки хонадонли акционерлик жамиятлари орқали тартибга солинади, яъни квартиранинг эгаси яшайдиган уйга эгалик қилиш ҳуқуқини берувчи компания акцияларига эга бўлиб, уй-жой мулкдорлари ширкати бутун уй учун масъул ҳисобланади. Ушбу мамлакатда янги эгалик шакли бу – яшаш ҳуқуқига эга бўлган квартирадир. Мулк ҳуқуқини олиш учун ижарачи кўчиб келиши билан квартира қийматининг дастлабки 15 фоизини тўлайди, аммо уй-жой мулкдорлари ширкатига баландроқ ижара ҳақини тўлайди. Ижарадан чиқиш вақтида, ижарачи квартирага кўчиб ўтишда кўшилган пул миқдорини қайтариб олади [4].

Дунёнинг ривожланган мамлакатларидан бири бўлган Франциянинг уй-жой коммунал хизматлар тизими сиёсати уй-жой коммунал хизматларининг арзонлиги эвазига уй-жой мулкдорлари томонидан уй-жой ва кўшни ҳудудларни ободонлаштириш ва таъмирлаш учун қўшимча маблағлар ажратилишини таъминлашга қаратилган. Францияда уй-жой фондини бошқариш бўйича қонуний мақомга эга бўлган синдикатлар мавжуд бўлиб, улар ўзида уй-жой фонди аҳолисини бирлаштиради. 1965 йилдан буён Францияда мулк эгаларининг мулкни бошқариш ҳуқуқи, шакллари, усуллари, шунингдек, биргаликда мулкчиликни юритиш мақоми қонуний ҳужжат билан мустаҳкамланган [5].

Уй-жой коммунал хизматлари соҳаси ўзига хос хусусиятларга эга ривожланган мамлакатлардан яна бири Швеция бўлиб, ушбу мамлакатнинг бу соҳадаги ўзига хос хусусияти уй-жой фондининг 40 фоизга яқини ижаравий уй-жой эканлиги ва бу фоизнинг ярмидан ортиқроғи шаҳар муниципалитетига тегишли уйлардан иборатлигидир [6]. Мамлакатда кўп сонли ижарачилар уюшмаси мавжуд бўлиб, бир уюшма таркибига кирувчи оилаларнинг сони 20 тадан 20 мингтагача бўлиши мумкин. Ушбу уюшмалар билан давлат орасида яқин ҳамкорлик йўлга қўйилганлиги сабабли ҳозиргача яқка тартибдаги уйларни хусусийлаштириш таъқиқланган бўлиб, уюшмалар, одатда, ижарачиларнинг умумий йиғилишида сайланадиган 5-9 киши томонидан бошқарилади.

Соҳа бўйича илғор тажрибалардан бири Буюк Британияда кузатилиб, бунда уй-жой ва коммунал соҳадаги ислоҳотлар 15 йил давом этди. Мамлакатда сув ва электр таъминоти хусусий компаниялар тасарруфига ўтган. Ушбу соҳада хусусийлаштириш амалга оширилгандан сўнг коммунал хизматлар нархлари сезиларли даражада пасайган, лекин кейинчалик тарифлар ошиб борди. Бугунги кунда газ ва электр учун тўловлар ҳар йили 6-10 фоизга ўсиб бормоқда.

Россия Федерациясида уй-жой коммунал хизматлар тизимининг шаклланиш ва ривожланиш ҳолати кўпчилик МДХ мамлакатларидаги жараён билан ўхшашдир.

Жаҳон мамлакатларининг уй-жой коммунал хизматлар соҳасини шакллантириш ва ривожлантириш тажрибаларини ўрганиш асосида мамлакатимизда ушбу соҳани бозор муносабатлари ва миллий хусусиятларни

эътиборга олган ҳолда қуйидаги йўналишларда ислохотларни амалга ошириш лозим:

1. Уй-жой коммунал хизматлари соҳасида табиий монополия даражасини қисқартириш ҳамда соҳада давлат-хусусий шерикчилик механизмини кенг жорий этиш асосида соҳада бозор муносабатларининг чуқурлашишига шароит яратиш.

2. Соҳада кўрсатилаётган хизматлар ва етказиб берилаётган коммунал ресурслар учун ягона тарифлар тизимини ишлаб чиқиш ҳамда тарифларнинг ўрта ва узоқ муддатли келажак учун мақсадли чегараларини белгилаш.

3. Соҳада фаолият кўрсатаётган корхоналарда хўжалик юритиш механизмини қайта кўриб чиқиш ва самарали бошқарув механизмларини жорий этиш.

4. Амалдаги ҳуқуқий-меъёрий нормаларнинг устуворлигини ошириш асосида соҳадаги коррупция ва иқтисодий қонунбузарликлар даражасини пасайтириш.

5. Уй-жой коммунал хизматлар соҳасида истеъмолчилар ва етказиб берувчи субъектлар ўртасидаги алоқаларни ахборот технологиялари воситасида амалга оширишни таъминлаш орқали фаолият жадаллигини ошириш.

Республикамизда жаҳон мамлакатларида самарадорлиги билан синовдан ўтган уй-жой коммунал хизматларини кўрсатиш, самарали бошқариш механизмлари асосида мавжуд имкониятлар ва салоҳиятни, миллий менталитетни, аҳоли пунктлари жойлашган ҳудудларнинг табиий-иқлим шароити ҳамда аҳолининг ушбу йўналишлардаги эҳтиёжлари хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тизимда таркибий ўзгаришларни амалга оширилиши орқали тизимни энг самарали ҳолатда шакллантириш ва ривожлантириш мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Прокофьев К.Ю., Моисеев В.А., Егорова Ю.А. Отечественный и зарубежный опыт управления многоквартирными домами // Жилищные стратегии. – 2015. – Т. 2, № 4. – С. 303–318.
2. Нурымбетов Р.И., Султанов А.С. Уй-жой фондини бошқаришнинг хорижий тажрибаларидан республикамизда фойдаланиш истикболлари // Хоразм Ма'рун akademiyasi axborotnomasi. – 2019. Урганч: №3. -17-бет.
3. Гончаров А.М., Лысых А.В., Платонов А.М. Управление жилищным фондом: монография. –Екатеринбург: АМБ, 2012. – 240 с.
- Проваленова Н.В. Зарубежный опыт управления объектами в сфере предоставления жилищно-коммунальныхуслуг // Вестник Нижегород. гос. инж.-экон. ин-та. – 2011. – № 6. – С. 170–183.
4. Проваленова Н.В. Зарубежный опыт управления объектами в сфере предоставления жилищно-коммунальныхуслуг // Вестник Нижегород. гос. инж.-экон. ин-та. – 2011. – № 6. – С. 170–183.
5. Иваненко Л.В. Зарубежный опыт эффективного управления многоквартирными домами // Вестник Уфим. гос. нефт. техн. ун-та. – 2014. – № 7. – С. 146–150.

6. Акунина О.М. Зарубежный опыт государственного регулирования воспроизводства жилищного фонда// Политика, государство и право. – 2015. – № 3. -С.76-77.

Умидова Ф. И.

*Тошкент давлат иқтисодий университетининг
докторант*

ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ШАРОИТИДА ТЎҚИМАЧИЛИК МАҲСУЛОТЛАРИ МАРКЕТИНГИНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ

***Аннотация:** Ушбу мақолада инновацион ривожланиш шароитида тўқимачилик маҳсулотлари маркетингининг назарий жиҳатлари очиқ беришга ҳаракат қилинган*

***Калим сўзлар:** маркетинг стратегияси, услуб, товар, нарх, маркетинг тадқиқотлари, рақобат.*

***Abstract:** This article attempts to reveal the theoretical aspects of textile products marketing in the conditions of innovative development*

***Keywords:** marketing strategy, brand, price, marketing Research, Competition.*

Жаҳон бозорларида рақобат муҳити кескинлашган ва инновациялар кенг жорий қилинаётган шароитда тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи корхоналарда маркетинг стратегиясини такомиллаштириш, интернет маркетинг ва холистик маркетингининг услубий ёндашувларини тармоқ корхоналари фаолиятига жорий этишга оид кенг қамровли илмий изланишларга катта эътибор берилмоқда. Ҳозирги кунда, тўқимачилик маҳсулотлари бозорини сегментлаш, дифференциялаш, позициялаш, нархлаш, истеъмолчиларга қўшилган қиймати юқори бўлган арзон ва сифатли тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш мақсадида маркетинг фани методологиясини такомиллаштириш бўйича устувор йўналишларда илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Инновациялар шароитида корхоналар рақобат курашида омон қолишлари учун мақсадли сегментларини аниқ билишлари, мунтазам, тизимли тарзда маркетинг тадқиқотларини олиб боришлари, рақобат устунлигига эга бўлишлари даркордир. Бундай натижага, корхоналар самарали маркетинг фаолиятини ташкил этиш орқали эришиша оладилар. Таъкидлаш зарурки, корхоналар ўз маркетинг фаолиятларини олиб боришда, маркетинг дастурларини ишлаб чиқишда рақобат омилига эътибор беришлари лозимдир.

Бу эса ўз навбатида, истеъмолчиларнинг хулқ-атворини тадқиқ этиш истеъмолчиларининг хатти-ҳаракатини ва харидни амалга ошириш қарорини қабул қилиш жараёнига доир илмий тадқиқотларнинг назарий-услубий асосларини чуқур ўрганишни ва унга таянишни талаб этади.

Жаҳонда ижтимоий-иқтисодий ҳолатларни ўзгариши, илм-фан, техника ва технология тараққий этиши, эҳтиёжларнинг чексизлиги, ресурсларнинг эса чекланганлигини ҳамда экологик муаммоларга катта эътибор қаратилаётганлиги

маркетинг концепциясини турли йўналишлар бўйича ривожланишига сабаб бўлди. Бундай ҳолат ижтимоий-маъсулиятли ёки ижтимоий-этик маркетинг тамойилини шаклланишини тақозо этди.

Эндиликда, корхоналар ўз фаолиятларини, жумладан, маркетинг фаолиятларини олиб боришларида экологик муаммоларни ҳисобга олишлари зарурлигини талаб этди. Бу эса, корхоналар рақобат курашига дош беришлари учун истеъмолчиларнинг ишончини ўз маъсулиятларини, инсонлар саломатлигини ва атроф-муҳитни ҳимоя қилишга бўлган муносабатини фаолиятлари билан кўрсатиш орқали қозонишини талаб этди. Ҳозирги кунда, ривожланган замонавий компаниялар ўз маркетинг фаолиятларини ижтимоий-маъсулият маркетинги қўллаш асосида олиб боришади.

Маркетинг фаолияти иқтисодий мақсадларга эга ва истеъмолчи ҳамда ишлаб чиқарувчилар манфаатлари мувозанатини сақлаб қолишга интилади. Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва бизнес этикаси компаниянинг маркетинг менежмент концепциясининг ажралмас қисмига айланмоқда, шу сабабдан, мазкур соҳадаги замонавий тенденциялар ва стандартлар фирма маркетинг сиёсатининг асосини ташкил этиши даркор[.

Истеъмолчиларнинг хатти-ҳаракатини тушуниш ва аввалдан кўра билиш, харид қилиш жараёнига таъсир қилувчи омилларни аниқлаш ўта мураккаб ва серқирра жаранёндир. Ҳозирги кунда, маркетинглар мазкур жараённи амалга оширишда алоҳида маркетинг ёки психологияга асосланиши мумкин эмаслигини тушуниб етганлар. Улар тадқиқ қилинаётган истеъмолчиларнинг харид қилаётган маҳсулотининг ўзига хос хусусиятларини, истеъмолчилар ҳаёт тарзи, маданияти, урф-одати, анъаналарини ҳисобга олган ҳолда маркетинг, психологияга, социология ва иқтисодиётнинг бир қатор йўналишларида олиб борилган ва олиб борилаётган илмий тадқиқот ишларга таянган ҳолда истеъмолчиларнинг хатти-ҳаракатини ўрганиш ва муқобиллаштирилган моделини ишлаб чиқишга эътибор қаратмоқдалар.

Рақобатнинг кескинлашуви, техника-технологиянинг тараққиёти бозорларнинг ўта тўйинганлиги, истеъмолчиларнинг дидларни ўзгарувчан-лиги, товар ва хизматларни юқори дифференциациялашуви, брендалар урушларининг кучайиши нафақат ишлаб чиқариш жараёни такомил-лаштиришни, балки, бошқарув тизимини ҳам ривожлантиришни тақозо этди ва бренд менежментини ривожланишига сабаб бўлди.

Маркетинг тадқиқотларини олиб боришда, бир томондан, истеъмолчиларнинг хулқ-атворини ўрганишда анъанавий усуллар билан бирга интернет тармоғидан кенг фойдаланган ҳолда on-line маркетинг тадқиқотлари қўлланса, иккинчи томондан, замонавий маркетинглар истеъмолчиларнинг маркетинг ҳаракатларга реакциясини нейро илм-фанининг сўнгги ютуқларига асосланган ҳолда янада аниқроқ аниқлаш мақсадида янги услублардан фойдаланиб, маркетинг тадқиқотларини самарали олиб бориб бошладилар. Айрим адабиётларда маркетингни тезлаштиришнинг янги босқичи, яъни ижтимоий-мобиль маркетинг тамойили деб номланишини таклиф этсалар, яна

бошқа адабиётларда холистик маркетинг тамойилидан кейин бренд бошқарув уни ўрнини олди деб таъкидлашади.

Аммо холистик маркетинг тамойилини ҳар томонлама ўрганиб чиқадиган бўлсак, ижтимоий-мобиль маркетинг тамойили хусусиятларидан бири сифатида кўрсатилган м-тижорат (мобиль-тижорат)ни, электрон тижорат ва инсонларни ижтимоий тармоқлардан кўп фойдаланиши холистик маркетинг тамойилида интеграцион маркетинги ҳамда муносабатлар маркетингида ва бренд бошқаруви эса натижалар маркетингида кўриб ўтилади.

Рақобат ва инновациялар таъсири кучайган, ривожланишдаги конвергенция ва истеъмолчи қаршилигини бартараф этиш, чакана савдо трасмиссиясига жавобан стратегия шакллантириш керак бўлади. Шунингдек, корхоналарнинг менежмент тизимини ташкил этишда янгича, маркетинг тамойилларига асосланган бошқарув тизимини жорий этиш заруриятини келтириб чиқаради. Корхонанинг маркетинг тузилмасини ташкил этишда мақсадлар яқдиллиги, тузилманинг содаллиги, ахборотларни аниқ узатилишини таъминлайдиган бўлинмалараро алоқанинг самарали тизимни яратиш, ягона раҳбарга бўйсунуш тамойилларига амал қилиш муҳимдир.

Таъкидлаш жоизки, глобаллашув ва рақобат муҳитининг кескинлашуви ишлаб чиқарувчилардан бозорда омон қолиш учун тўхтовсиз инновацияларни яратишни, ахборот технологияларини кенг қўллашни талаб этмоқда. Бу омиллар таъсирида истеъмолчиларнинг бозордаги мавқеи ошди, интернет орқали ахборот олиши туфайли нарх ва бозор конъюнктура тўғрисида ахборотга эга бўлмоқдалар, бозордаги товар ва хизматларнинг турлари ва миқдори ошмоқда, бозор ҳақидаги ахборотни йиғиш ва уни ишлаш, буюртма олиш, харидорлар билан мулоқот қилиш ва сотиш имкониятлари жойлаштиришнинг осонлашди, маҳсулотлар ва хизматлардаги нархларни харидорлар таққослаши учун имконият яратилди. Буларнинг ҳаммаси маркетинг услублари ва тамойилларини такомиллаштиришни тақозо этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бекмуродов А. Ш. ва бошқалар. Стратегик маркетинг. Ўқув қўлланма. Т.: ТДИУ, 2010.;
2. Берман Б., Дихтль Е., Хершген Х. Основы маркетинга. –М., 1996. -320 с.
3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент (пер. с англ. Железниченко А., Жильцова С.) Изд. 11-е. – СПб.: Питер, 2003. - 800с.
4. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2003с.

Хонкелдиева К.Р.

*Фарғона политехника институти
докторант*

САНОАТ ТАРМОҚЛАРИДА КЛАСТЕРЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИНГ ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАСИ

***Аннотация:** Мақолада саноат тармоқларида кластерлардан самарали фойдаланишнинг хорижий тажрибаси ва оптимал йўллари ёритиб берилган.*

***Калим сўзлар:** Саноат, самара, кластер, инвестиция, инновацион кластер.*

***Annotation:** the article highlights the foreign experience and optimal ways of effective use of clusters in industrial sectors.*

***Keywords:** industry, samara, cluster, Investment, Innovation Cluster.*

Саноат тармоқларида инновацион кластерлар ривожланган инновацион жамланма –инновацион инфратузилма, шу жумладан технопарк ёки инновацион-технологик парк, сертификатлаштириш, лицензиялаш, маркетинг марказлари ва бошқалар мавжудлиги билан фарқланиб, улар илмий тадқиқотлар, ишланмалар, таълим хизматлари ва уларнинг технологик трансферларининг натижаларини тижоратлаштиришни таъминлайди. ИКни шакллантириш илмий муассасалар ва олий ўқув юртларининг саноат ва ижтимоий соҳа интеграцияси учун шароитларни яратиш ҳамда жтимоий-иқтисодий ривожланишда интеграциядан синергетик самара олишга имкон беради.

Дастлаб фирмалараро ҳамкорликдаги унификацион ёндашув 1989-1990 йилларда **Данияда** ишлаб чиқилган. Биринчи босқичда тўртта тармоқлар бўйича саноат мажмуалари тадқиқ этилган: қишлоқ хўжалиги, тўқимачилик, ишлаб чиқариш, офис жиҳозлари ва атроф муҳитни ҳимоялаш воситаларини тайёрлаш. Сўнг учта тармоқларда билим ва технологияларни етказиб бериш механизмлари таҳлил қилинган: электр тиббиёт ускуналари, мебел, фармацевтика. Данияда агросаноат мажмуаси ишлаб чиқариш ҳажмлари бўйича иқтисодиётнинг қолган барча тармоқларидан (уларни бирга қўшган ҳолда ҳам) ошиб кетади ҳамда истеъмол бозори ва инвестицион салоҳияти нуқтаи назардан энг муҳим ҳисобланади. Унда сутни қайта ишлашдан то технология ва ускуналарни етказиб бериш жараёнигача тузилмани ўз ичига қамраб олган “сутли вертикал” асосий рол ўйнайди. Бизнесни ривожлантириш бўйича Дания Кенгаши (у кластерлаштириш концепциясини ишлаб чиқиш бўйича ҳукумат олдида жавоб беради) ушбу соҳада бир қатор янги ишланмалар бўйича ташаббускорлик кўрсатган. Тадқиқотга Бизнес ва саноат вазирлиги, Тадқиқотлар вазирлиги, Таълим вазирлиги, Меҳнат вазирлиги ва бошқа вазирлик ҳамда идоралар киритилган. 1992 йилда кластерларда мамлакатда фаолият кўрсатаётган барча фирмаларнинг 40 % иштирок этиб, улар 60 % экспортни таъминлаган. Тадқиқотда фирма, ташкилот, инстиут, вазирликлардан 513 та таҳлилчилар иштирок этиб, улар аниқ бир тармоқлар бўйича ихтисослаштирилган 35 та ишчи гуруҳларга бирлашган. Улар 1522 та таклифлар берган бўлиб, шулардан 66 таси аллақачон тадбиқ этилган. Қонунчиликда, маъмурий бошқарув тузилмасида, вазирликлар ажратган бюджет пул маблағлари таркибига ўзгаришларни талаб этди. Бир неча йиллар ичида олиб борилган ишлар натижасида Данияни иқтисодиётни кластерлаштириш бўйича жаҳонда етакчилар қаторига чиқарди. Унда 29 та етакчи кластерлар фаолият кўрсатган.

Ривожланган давлатлар (Германия, АҚШ, Япония)да ва Лотин Америкаси, Осиё, Африкадаги ривожланаётган давлатларда кластерларнинг муваффақият билан ривожланаётганлигига қўплаб мисоллар келтириш мумкин.

АҚШда (бу ерда олимлар бошқа давлат олимларига нисбатан минтақа иқтисодиётини ривожлантириш тамойилларини эртароқ ўргана бошлаган, М.Портер эса кластер моделининг илк ишлаб чиқарувчиси бўлган) саноат кластерлари катта шухрат қозонган. Аризона, Калифорния, Коннектикут, Флорида, Миннесота ва бошқа штатлар ушбу жараённинг бошида туриб, тегишли дастурларни қабул қилган. Юзлаб шаҳар ва ҳудудлар ўз кластер стратегиясини ишлаб чиққан. Кластернинг ёрқин мисоли “Силикон водийси” ҳисобланади. Калифорнияда “Силикон водийси” деб номланган ҳудуд мавжуд, унда компьютер, дастурий таъминот ва бутловчи қисмларни ишлаб чиқарувчи кўплаб компаниялар жойлашган. “Силикон водийси” Стэнфорд университети (Сан-Франциско) ва Калифорния университети (Беркли) яқинида жойлашган. Шунини айтиб ўтиш жоизки, бу уйғунлашган ҳолда ташкил этилган кластердир. Штатларда кластерларни ташкил этиш учун ташаббус кўрсатиш бўйича комиссиялар шаклланмоқда. Илмий марказ ва университетлар таҳлилий ишларни олиб боради. Комиссия иштирокчилар улушини тақсимлайди, турли хил қийинчиликларни бартараф этишга қўмаклашади, дастлабки сармоя штат томонидан ажратилади, сўнг хусусий компаниялар маблағлари жалб қилинади.

Япония ҳам инновацияларни ишлаб чиқиш ва сотиб олиш соҳасида етакчи ҳисобланади. Японияда давлатни ривожлантиришнинг илмий-техник режасига асосан Япония фани учун муҳим аҳамиятга эга бўлган муайян ҳудудларда минтақавий “интеллектуал кластерлар” ташкил этилган.

Италия – классик кичик бизнес ривож топган давлат бўлиб, унда 4 миллион фирмалар орасида фақатгина 2 % йирик ҳисобланади, уларда 1000 дан ортиқ ишчилар ишлайди. Умуман олганда Италияда 200 та саноат мажмуалари фаолият кўрсатиб, улар 60 мингта корхонани ўзида жамлайди, банд бўлганлар сони эса 600 минг нафарни ташкил этади, ишлаб чиқариш кооперациясининг саноат мажмуалари (СО)да ўзаро муносабатларни ҳисобга олган ҳолда эса 1 млн.дан зиёд кичик ва ўрта корхоналар фаолият кўрсатмоқда, улар 4-6 млн. нафар одамни иш билан таъминламоқда.

Австрия иқтисодиёти ҳам кескин суръатлар билан ривож топмоқда, унда Германия, Италия, Швейцария, Венгрия билан трансчегаравий кластерлар фаолият кўрсата бошлади, Франция ва Буюк Британия билан алоқалар фаоллашди. Австрия иқтисодий сиёсатга ўз ёндашувини ишлаб чиқиб, унда кластер ёндашуви муҳим ўринни эгаллади. Илмий-тадқиқот институтлари ва саноат тармоқлари ўртасидаги алоқаларни ривожлантиришни рағбатлантириш, инновацион дастурларда тартибга солувчи тўсиқларни камайтириш, кластерларнинг ихтисослашуви ва рақобатбардошлик марказларини шакллантириш бўйича сиёсати муҳим омилга айланди.

Буюк Британияда ҳам минтақавий интеграция ривожланмоқда. 1990 йиллар ўртасида саноат сиёсатининг устувор йўналишлари қайта кўриб чиқилган, натижада прогнозли технологик деб ном олган дастур шаклланган, унинг асосига жаҳон бозорида доимий равишда ўсиб боровчи рақобат туфайли унга аралаш секторли-кластерли ёндашув қўлланилган. 10 йилдан зиёдки Шотландия, Уэлс, Шимолий Ирландия ва Шимолий-Ғарбий Англия автомобиль,

электроника, кимёвий маҳсулотларни ишлаб чиқаришда ҳамда озиқ-овқат, ичимлик, кийим-кечаклар ва тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш каби айрим янада анаъанавий соҳаларда муваффақиятли минтақавий жўшқин ривожланишни намоёйиш этади. Уэлс дастурлари ўз-ўзини қоплайдиган бўлган, ички салоҳиятини оширишга қаратилган, улар маҳаллий фирмалар томонидан қўллаб-қувватлана бошланган.

Германияда ҳудудларни ривожлантириш учун федерал тузилма кўмак бериб, унга кўра ерлар ниҳоятда катта эркинликка эга ва улар ўз маблағлари ҳисобига ўз ривожлантириш дастурларини амалга оширади. Давлат ушбу йўналишда юқори технологиялар асосида ривожланиш сари йўли билан бормоқда ва бу жараёнда саноат ҳамда илмий марказларнинг ҳаракатлари мужассамланмоқда.

Франция янги хўжалик юритиш шаклларига бошқа давлатлардан кўра қийинчилик билан ўтиб борган, чунки бу ерда анаънага кўра кучли марказлашган давлат сектори шаклланган бўлиб, унда 25 % иш кучи ишлаган, 30 % маҳсулот ишлаб чиқарилган ҳамда тўртдан бир қисми экспорт қилинган. 1995 йилда ҳудудларни ободонлаштириш ва ривожлантириш бўйича дастур қабул қилинган. Ҳудудларни ривожлантиришни бошқариш бўйича ташкилот ва уни ободонлаштириш учун жамғарма ташкил этилган. Дастурлар лойиҳаси ва ишлаб чиқариш кластерлар тизими билан бирлашган минтақаларни ривожлантириш бўйича 99 та лойиҳалар тасдиқланган. Ушбу фаолият чоғида 4,3 мингта корхоналар тизими таркибга кирган. 30 та йирик компаниялар атрофида корхона бирлашмалари тўпланган. Лойиҳалар мутаносиб равишда тақсимланмоқда, аммо бир қатор ҳудудлар янада жўшқин ривожланмоқда, улар қуйидагилар: Пириней жануби, Рона-Альп, Фран-Конте, Овернь, Шампань, Арденни; Париж, Тулуза, Марсель, Сен-Этьен шаҳарлари. Анъанавий санаот тармоқларида (машинасозлик, тўқимачилик, ёғоч-тахта тайёрлаш, мебель) техник янгиликлар жорий этилмоқда: автоматлаштириш, бирлаштириш, қадоқлаш, кадрларни тайёрлаш. Янги ишлаб чиқаришлар мультимедия, микроэлектроника, биотехнологиялар соҳасида кескин ривожланмоқда. Корхоналар “Тизим – бу уни ташкил этувчи унсурларнинг йиғиндисидан кўра олийдир” деган шиор билан ўзаро муносабатда бўлмоқда.

Шундай қилиб, олиб борилган таҳлилдан турли давлатларда кластер концепциясини қўллаш уларнинг минтақавий ривожланишига таъсир кўрсатаётганлиги аниқланган. Кўплаб Европа давлатлари қўллаган ёндашувлардаги фарқларга қарамай ўзи учун у ёки бу кластерли стратегияси қўлланган. Ушбу стратегияни яққол амалга оширган давлатлар сифатида Дания, Нидерландия, Бельгиянинг фламанд ҳудудлари, Квебек (Канада), Финляндия ҳамда Жанубий Африка (янги ҳукумат раҳбарлигида), Франция ва Италия давлатларини кўрсатиш мумкин. Демак, амалиётда кластерли концепцияларни қўллаш учун кластерларнинг моҳияти ва мазмуни, тури ва уларнинг хусусиятларини кўриб чиқиш лозим, чунки кластерлар назариясининг ривожланиши минтақа ва бутун давлат иқтисодиётининг рақобатбардошлигини

ошириш ҳамда инновациялар ва иқтисодий ўсишни рағбатлантиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар руйҳати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 майдаги “Иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3698-сон қарори.

2. Отажонов Ш.И. Инновацион кластерларни ривожлантириш асосида ҳудудий иқтисодиёт тармоқлари инновацион фаоллигини оширишнинг методологик жиҳатлари // Иқтисодиёт ва таълим. –Т.: 2017. №5. –Б. 90-95. .

Ханкелдиева Г.Ш.

*Фаргона политехника институти,
и.ф.д., профессор*

САНОАТ КОРХОНАЛАРИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

***Аннотация:** Ушбу мақолада саноат корхоналарида ижтимоий-иқтисодий самарадорликни оширишнинг айрим жиҳатлари очиқ берилган бўлиб, .*

***Калим сўзлар:** саноат, самарадорлик, ижтимоий самара, иқтисодий самара, омиллар, ишлаб чиқариш.*

***Abstract:** This article describes some aspects of increasing socio-economic efficiency in industrial enterprises.*

***Keywords:** industry, efficiency, social efficiency, economic efficiency, factors, production.*

Ҳозирги вақтда жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви шароитида замонавий саноатнинг ривожланиши юқори даражадаги ихтисослашиш билан тавсифланмоқда. Натижада ижтимоий меҳнат тақсимодининг чуқурлашиб бориши саноат таркибида кўпчилик ишлаб чиқариш буғинлари шаклланишини кенгайтиб боришни намоён этмоқда. 2020 йилда жаҳон ЯИМда саноатнинг улуши 25,0 %ни, мазкур тармоқда банд бўлганлар ҳиссаси эса 23,0 %ни ташкил этди⁹. Жаҳон ЯИМнинг умумий ҳажмида саноатнинг улуши яхлит ҳолда Яқин Шарқ, Шарқий Осиё ва Жанубий Африка мамлакатларида энг юқори бўлиб, Жаҳон банкининг маълумотларига кўра, саноат ишлаб чиқариши ва иш билан бандлик ҳар бир мамлакатнинг иқтисодиётига юқори даражада таъсир кўрсатмоқда.

Шуларни ҳисобга олган ҳолда, жаҳонда индустриал тармоқларни ривожлантириш борасидаги тажрибалар негизида саноат корхоналарида

⁹ <https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kakoi-vklad-vnosit-promyshlennost-v-ekonomiku-otdelnykh-stran-mira>

ижтимоий-иқтисодий самарадорликни ошириш ва шу асосда маҳсулотлар рақобатбардошлигини таъминлаш, ишлаб чиқариш фаолияти самарадорлигига таъсир этувчи омилларни таснифлаш, корхоналар ва фирмаларнинг инновацион ривожланиш йўллари аниқлаш ва уларни бошқариш самарадорлигини баҳолаш мезонлари ва кўрсаткичларини ишлаб чиқиш, меҳнат унумдорлигини ошириш каби йўналишлардаги илмий муаммоларни тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Иқтисодиётни модернизациялаш жараёнида саноат корхоналари фаолияти самарадорлигини оширишнинг муҳим йўналишларини аниқлаб берувчи воситалардан бири корxonанинг ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини ошириш чора-тадбирларини тадқиқ этишдан иборатдир. Шундай экан, саноат корхоналари фаолиятида ишлаб чиқариш жараёнини такомиллаштиришнинг асосий шарт-шароити бўлиб, ишлаб чиқариш омилларидан самарали фойдаланиш асосида ишлаб чиқаришнинг ижтимоий ва иқтисодий самарадорлигини ошириш ҳисобланади.

Корхоналарда ижтимоий-иқтисодий самарадорликни ошириш тамойиллари иқтисодий қонунлар таъсирини ақс эттирадиган ва улар фаолиятини турли йўналишларини ифодаловчи вазифаларни тўлиқроқ амалга оширилишига йўналтирилган объектив, илмий асосланган қоидалардир. Саноат корхоналарида ижтимоий-иқтисодий самарадорликни ошириш соҳасида стратегик вазифаларни муваффақиятли бажариш учун ижтимоий ва иқтисодий кўрсаткичларни баҳолаш ва ишлаб чиқариш жараёнини режалаштириш ҳамда таҳлил қилишнинг илмий асосланган базасини такомиллаштириш, ресурслардан тўлиқ фойдаланишга таъсир этувчи омилларни ўрганиш биринчи даражали аҳамиятга эгадир[1].

Ишлаб чиқаришни ривожлантириш билан боғлиқ ташкилий, иқтисодий, психологик муаммоларни ҳисобга олган ҳолда, саноат корхоналарининг барқарор ривожланишига таъсир қилувчи тизимни шакллантирувчи омилларнинг таснифи ишлаб чиқилди. Улар йўналишига кўра, ресурс таъминоти, ижтимоий-иқтисодий, ташкилий, сиёсий ва ҳуқуқий омиллар гуруҳлари бўйича таснифлади. Бу омилларнинг барчаси органик алоқада бўлиб, мажбурий экологик талаблар билан илмий-техника тараққиётига эришишни ўзлаштириш механизми орқали корхона фаолияти натижаларига таъсир қилади[2].

Саноат тармоқлари корхоналарини барқарор ривожлантириш бошқариш тизимининг мақбул бўғинлари ва функцияларини шакллантириш, кооперация ва интеграцияни ривожлантириш, моддий-техник базани шакллантириш, ресурсларни тежайдиган, иқтисодий жихатдан хавфсиз янги технологияларни яратиш ва асослаб бериш, хомашё ва моддий-техника ресурслари бозорини шакллантиришни оптималлаштириш, ташқи иқтисодий алоқаларни тартибга солиш каби тамойилларга асосланиши зарур[3].

Ҳозирги шароитда корхоналарда ижтимоий-иқтисодий самарадорликни комплекс баҳолашда ягона хулосага келингани йўқ. Шу сабабли ижтимоий-иқтисодий самарадорликни комплекс баҳолаш услубиятини ишлаб чиқиш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади[4]. Ижтимоий-иқтисодий самарадорликни комплекс баҳолаш услубиётини ишлаб чиқишда уни аниқлаш мезони ва кўрсаткичларига эътиборни қаратиш зарур. Саноат корхоналарида ишлаб чиқаришнинг интенсив ривожланишини

таъминлаш ва корхона рентабеллигини оширишга йўналтирилган иқтисодий ҳамда ишлаб чиқариш талабини қондирилиши, ишлаб чиқариш вақти қисқариши, замонавий ишлаб чиқариш шароитларининг яшиланишини тавсифловчи ижтимоий самарадорлик кўрсаткичлари тизими таснифланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Avazov A.J. "The ways of increasing the efficiency of personnel in industrial enterprises". European Scientific Conference: сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 2. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. С. 58-60.
2. Фомина А.В. Управление развитием высокотехнологичных предприятий наукоемких отраслей промышленности – М.: Креативная экономика, 2014. – 400 с.
3. Ханкелдиева Г.Ш. Особенности корпоративного управления в акционерных обществах с государственным участием // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №11 (24). С. 357-363. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/honkeldiyeva>
4. Khankeldieva G.Sh. Theoretical and economic prerequisites for the development of regional industrial clusters in the economy of the republic of uzbekistan // EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). – 2020 . – pp.234-240. <https://doi.org/10.36713/epra.4855>.

Мирсодиқов А.Т.

*Фарғна давлат университети
Докторант*

ҲУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИКНИ ОШИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА АҲАМИЯТИ (ФАРҒОНА МИСОЛИДА)

***Аннотация:** Мақолада Фарғона вилоятида инвестиция фаолиятини амалга оширишнинг хусусиятлари чуқур таҳлил этилган ҳолда хорижий инвестицияларнинг аҳамияти ва вилоят иқтисодиётни ривожлантиришидаги ўрни ёритилган бўлиб, статистик маълумотлар асосида таҳлил қилинган. Шунингдек, мақолада ҳудудлар миқёсида хорижий инвестицияларни жалб қилишида мавжуд муаммолар ва уларни олдини олишни фаоллаштиришида қандай чора-тадбирлардан фойдаланиш кераклиги кенг ёритилган.*

***Калим сўзлар:** Инвестиция, хорижий инвестиция, тўғридан-тўғри хорижий инвестиция, портфел инвестиция, инвестор, капитал экспорти, устав капитал, дивиденд, тадбиркорлик фойдаси, экспорт, импорт.*

***Abstract:** The article provides an in-depth analysis of the specifics of investment activities in Fergana region, the importance of foreign investment and its role in the development of the regional economy, which is analyzed on the basis of statistical data. The article also discusses the existing problems in attracting foreign investment at the regional level and what measures should be taken to intensify their prevention.*

Key Words: *Investment, foreign investment, foreign direct investment, portfolio investment, investor, capital export, charter capital, dividend, business profit, export, import.*

2017-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантишнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида иқтисодий ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишларидан бири бу - инвестиция муҳитини такомиллаштириш, мамлакат иқтисодий тармоқлари ва ҳудудларига хорижий, энг аввало, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни фаол жалб қилишдан иборат. Шунинг учун ҳам, хорижий инвестицияларни жалб этмай, айниқса, етакчи тармоқларда чет эл инвестициялари иштирокини кенгайтirmай туриб, иқтисодий таркибий ўзгаришларни амалга ошириш ва уни модернизатсия қилиш, корхоналарни замонавий техника билан қайта жиҳозлаш ҳамда рақобатдош маҳсулотни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш мумкин эмас[1].

1-жадвал

Иқтисодий фаолият турлари кесимида Фарғона вилоятининг ялпи ҳудудий маҳсулоти ҳажми¹⁰ (жорий нархларда, млрд.сўм)

	2017	2018	2019	2020
ЯҲМ, жами шу жумладан:	19,837	26,611	31,818	36,538
Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати	18,858	25,242.6	30,105	35,244
Маҳсулотларга соф солиқлар	979,2	1,368	1,712	1,294
Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати	18,858	25,242	30,105	35,244
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги	7,256	10,245	10,896	12,583.8
Саноат (қурилишни қўшган ҳолда)	4,601	6,482	8,259	10,215
саноат	3,713	5,166	6,426	7,986
қурилиш	887.9	1,316	1,832	2,229
Хизматлар	7,000	8,515	10,949	12,444
савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар	1,615.3	1,984	2,439	2,807
ташиш ва сақлаш, ахборот ва алоқа	1,579	1,707	1,923.7	2,132
бошқа хизмат тармоқлари	3,805	4,822	6,586	7,504

2017-2020 йиллардаги Фарғона вилояти ЯҲМда саноат, қурилиш, қишлоқ

¹⁰Фарғона вилояти статистика бошқармасининг 2017-2020 йиллардаги статистик маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

хўжалиги, савдо ва умумий овқатланиш ва бошқа хизматлар ва соф солиқлар ўсиш тенденцияси янаям атрофлича кўринишда бўлган. Эътибор қаратар эканмиз, бунда ҳам энг юқори улуш саноат тармоғи эканлиги ёрқин кўринган. Ўзбекистон Республикасининг 2020-2022 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурига Фарғона вилоятида барча манбаалар ҳисобидан 954,5 млн. долларлик 49 та лойиҳалар (33 та ҳудудий лойиҳаларда 604,3 млн.доллар, 16 та тармоқ лойиҳаларида 350,2 млн.доллар) амалга оширилиши белгиланган бўлиб, жорий йил якунига қадар жами 423,4 млн. долл., шундан, дастур бўйича 33 та ҳудудий лойиҳаларда 237,3 млн. долл. ва 16 та тармоқ лойиҳаларда 77,9 млн. долл. шунингдек, 171 та қўшимча лойиҳаларда 108,2 млн.долл. тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва кредитлар ўзлаштирилиб, 394,7 млн.долл. прогноз кўрсаткичи 107%га бажарилади.

Фарғона вилоятида 2020-йилда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар субъектларининг иқтисодиёт тармоқларидаги улуши тўғрисидаги маълумотларига таянадиган бўлсак, 2020 йилда хорижий кредит линиялар маблағларини ўзлаштириш бўйича Марғилон шаҳар, Қувасой шаҳар, Тошлоқ туманида анча ижобий натижаларга еришилганини кўришимиз мумкин бўлади. Фарғона вилоятида 2020 йилда Инвестиция дастурига мувофиқ 6 та 138 млн. долларлик йирик инвестиция лойиҳалари ишга тушиши ҳисобига 1916 нафар ишчи ўринлари яратилиши белгиланган бўлиб, ҳозирги кунга қадар 5 та 83,0 млн. долларлик лойиҳалар ишга туширилди[2,3]. Ўзлаштириладиган инвестициялар, Хитой давлати капитали 198,4 млн. доллар, Жанубий Корея капитали 16,9 млн. доллар, АҚШ капитали 49,6 млн. доллар, Япония капитали 7,6 млн. доллар, Германия капитали иштирокида 40,4 млн. долларлик инвестициялар улушига тўғри келмоқда.2020 йилда рўйхатдан ўтган хорижий капитал иштирокидаги корхоналар сони 462 тани ташкил этди. Шунингдек, хорижий капитал иштирокидаги корхоналардан 420 таси қўшма корхоналар, 42 таси эса хорижий корхоналар ҳисобига тўғри келади.Жанубий Корея Республикаси билан жами 19 та 715 млн. долларлик саноат, таълим, қишлоқ хўжалиги ва саноат соҳаларида инвестиция лойиҳаларини амалга оширилиши келишилган.

2-жадвал

Фарғона вилоятида 2020 йилнинг январ-декабр ойида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва хорижий кредит линиялар маблағларини ўзлаштириш бўйича¹¹

№	Вилоятдаги секторлар	2020 йил режа	амалда (январ-декабр)	бажарилиши (%)
Жами:		394,7	423,4	107,3
1	Марғилон шаҳар	1,70	11,920	701,2

¹¹ Фарғона вилояти статистика бошқармасининг 2017-2020 йиллардаги статистик маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

2	Фарғона шаҳар	19,22	35,862	186,6
3	Қувасой шаҳар	8,90	52,961	595,1
4	Қўқон шаҳар	22,14	40,644	183,6
5	Бағдод тумани	2,80	9,017	322,0
6	Бешариқ тумани	90,50	70,500	77,9
7	Бувайда тумани		1,531	
8	Данғара тумани	6,00	9,262	154,4
9	Ёзёвон тумани	1,40	4,378	312,7
10	Олтиариқ тумани	19,20	18,075	94,1
11	Риштон тумани	1,10	3,331	304,2
12	Сўх тумани		0,214	
13	Тошлоқ тумани	4,50	17,676	392,8
14	Учкўприк тумани	4,70	14,359	305,5
15	Фарғона тумани	7,30	4,833	66,2
16	Фурқат тумани	35,00	8,700	24,9
17	Ўзбекистон тумани	130,00	77,682	59,8
18	Қува тумани	6,00	6,648	110,8
19	Қўштепа тумани	34,20	35,807	104,7

Ҳозирги кунга қадар, 6 та лойиҳалар бўйича 17,5 млн долл. ўзлаштирилди. Латвия капитали билан қиймати 4,6 млн.долларлик 2 та лойиҳа бўйича 570 минг долл. инвестиция маблағлари ўзлаштирилди. Россия Федерацияси капитали иштирокида Фарғона вилоятида жами 4 та 28,0 млн. долларлик қишлоқ хўжалиги ва хизмат кўрсатиш соҳаларида инвестиция лойиҳаларини амалга оширилиш режалаштирилган[4,5]. Ҳозирги кунда 3 та лойиҳалар бўйича 5,14 млн долл. ўзлаштирилди. Фарғона вилоятида Туркия Республикаси билан ҳамкорликда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳамда хорижий кредитлар иштирокидаги қиймати 25,0 млн. доллар бўлган 14 та лойиҳа амалга оширилиши натижасида 694 нафар янги иш ўринлари яратилади. Фарғона вилоятида Япония Республикаси билан ҳамкорликда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳамда хорижий кредитлар иштирокидаги қиймати 51,6 млн. доллар бўлган 2 та лойиҳа амалга оширилиши натижасида 65 нафар янги иш ўринлари яратилиши режалаштирилган. 2021 йилда умумий қиймати 585,1 млн.доллар, шундан 476,4 млн. доллар тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва хорижий кредит маблағлари ўзлаштириш белгиланган 122 та лойиҳалар шакллантирилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони. Т.: 7.02.2017 й.
2. Каримов Ҳ.Ф. Иқтисодий интеграциялашув шароитида инвестиция фаолиятини молиялаштиришнинг бозор механизмларини жорий этиш масалалари: Монография. - Т.: 2007 й., - Фан ва технология.
3. Мустафақулов Ш.И. “Ўзбекистонда инвестицион муҳит жозибадор- лигини оширишнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш” мавзусидаги докторлик диссертация иши автореферати. Тошкент. 2017 й.
4. Алматова Д.С. Тадбиркорлик фаолиятига инвестиция жалб қилиш-нинг минтақавий хусусиятлари. Монография. -Т.: «Нашр», [2013 194 б.]
5. Қимматли қоғозлар бозорини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 27 сентябрь, ПК- 475-сон Қарори.

Nishonov F.M.

Academic Lyceum of Fergana Polytechnic Institute

Umronov E.S.

Fergana Polytechnic Institute

NEW OPPORTUNITIES OF TECHNOLOGICAL AND INNOVATION DEVELOPMENT OF INDUSTRY

Abstract. *Aspects of the current stage of development of innovations in the world are considered. The directions of development of the innovation sphere in the world until 2030 are analyzed. On the basis of the analysis, the most promising directions for the development of innovative activity in Uzbekistan are identified, which will contribute to the country's transition to a new technological order in the future.*

Key words: *innovation, innovation process, innovation system, technology, economic growth.*

Аннотация. *Рассмотрены аспекты современного этапа развития инноваций в мире. Проанализированы направления развития инновационной сферы в мире до 2030 года. На основе проведенного анализа выделяются наиболее перспективные направления развития инновационной деятельности в Узбекистане, что будет способствовать переходу страны в будущем на новый технологический уклад.*

Ключевые слова: *инновация, инновационный процесс, инновационная система, технологии, экономический рост.*

At the present stage of development the world economy is on the 5th technological order that builds on the achievements in the field of microelectronics, computer science, biotechnology, genetic engineering, new forms of energy, materials, space

exploration, satellite communications, etc. There is a transition from isolated firms to a single network of large and small companies connected electronic network based on the Internet, been working in close cooperation in the field of technology, quality control, planning innovation [1]. Currently, according to the prevailing rate of long-term technical and economic development, the technological order is close to the limits of its growth - splash and drop in energy prices, the global financial crisis - a sure sign of the final phase of the life cycle of the dominant technological order and the beginning of economic restructuring on based on the following order. Is being formed today reproductive system of the new, the sixth technological order, the emergence and growth of which will determine the global economic development in the next two to three decades [2]. Its contours are only beginning to emerge in the developed world, primarily in the US, Japan and China, and are characterized by targeting the development and application of high technologies ("high-tech"). Sixth technological order will be characterized by the development of robotics technologies based on advances in molecular biology and genetic engineering, nanotechnology, artificial intelligence systems, global information networks, high-speed integrated transport systems — synthesis of the achievements in these areas should lead to, for example, a quantum computer, artificial intelligence, and ultimately provide access to a new level in the systems of government, society, economy. On this basis the main directions of development of innovations for the period up to 2030 will be the world's next priorities [3]:

- Further application of new developments in information and communication technologies in the extractive industries, manufacturing and services;
- Continue to develop new materials for the manufacture of advanced technologies in many industries: electronics, aerospace, automotive, construction industry, etc.;
- Beginning of a breakthrough in the sectors related to human health - biotechnology, diagnostics, treatments, new medicines, patient care, etc.;
- The emergence of entirely new technologies to improve the quality of life, based on the association of nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science; will be technically possible to significantly expand the biological potential of human, etc.

Period of replacement of technological orders in the leading countries burdened by overcapacity outdated technological order creates for lagging countries a window of opportunity for a technological breakthrough. It thus occurred "economic miracles" of the past century. In recent years, the practice of leading developed and developing countries, there is a shift in focus formation of topics of science and technology towards the search for answers to the so-called Grand Challenges, with which the economy and society will face in the medium and long term.

Among the "base set" of global challenges, formed on the basis of key overseas, the following stand out challenges and trends of the global scale:

- exhaustion of stocks of strategic mineral resources, the search for new sources of energy and energy security;
- an aging population, changing lifestyles of man and society, the growth of socially significant diseases, including cancer and cardiovascular;

- greening the economy and "green growth" associated with the transition to the "carbon" society;
- development of new models of economic development, including the transformation of global value chains;
- transition of the global economy to a new stage of technological development, accompanied by a radical change in the sectorial structure and sources (factors) of competitiveness;
- strengthens the role of inter-branch technologies and interdisciplinary studies, including socio-economic and humanitarian.

In the current context of the global of development high-quality sustainable economic growth is possible only on the basis of the concentration of resources on the formation of a new cutting-edge areas of the 6th technological order requiring multiple increase innovation and investment activities. For a country whose economy has a sufficiently diversified industrial structure, the choice of strategy cannot be universal for all industries and sectors. For Uzbekistan, in modern conditions, the optimum direction of the formation and development of NIS should be mixed strategy of innovative development with elements of "borrowing and adaptation of foreign technology and to enhance their own innovative potential".

The most important areas of the emergence and spread of new technologies and the development of innovative activity in the real sector of the economy of Uzbekistan for the period up to 2030 should be allocated:

- the development of modern electronics, microelectronics, photonics and electronic instrument;
- Creation of modern laser, electron nuclear, ion, plasma, ion-photon processing technologies and new materials;
- creation of high-technology machinery and equipment, instruments, reference tools, methods of measurement and control systems for economic sectors;
- development of biotechnologies based on the achievements of modern genomics, proteomics, metabolomics and bioinformatics, chemical engineering and nanotechnology;
- design and development of new high-performance technologies and devices that use renewable energy (solar energy, hydropower, wind power, bio-energy);
- preparation of nanostructured materials of different functionality from the natural and manmade materials;
- Development of high-performance technologies of production of new drugs based on natural (plants, animals, microorganisms, etc.) and synthetic raw materials;
- creation of energy- and resource-saving and environmentally friendly new materials with using nanotechnology;
- and other.

When selecting priorities in the fields of economy of Uzbekistan emphasis should be placed precisely on the trends and technologies that will give the maximum effect of increasing the competitiveness of production and social development. Obvious and fundamental points of growth at different stages of NIS should be: firstly, the construction machinery industry, producing innovative equipment, secondly, a high-

tech engineering industry that update the equipment at the present level of quality and, thirdly, a special role in this list in a time of global informatization of the world economy must borrow information, communication and connectivity. Thus, there are next industries:

- sub-sectors of mechanical engineering and metalworking (instrumentation, electronics, radio industries, communications, repair of machinery and equipment);
- sub-sectors of medical industry (manufacturing of medical equipment, manufacture of medical devices made of glass, porcelain and plastic, chemical and pharmaceutical industry);
- sub-sector of chemical and petrochemical industry (industry of chemical fibers and threads, etc.).

In this connection the priority areas for the implementation of advanced technologies in the fields of economy of the Republic of Uzbekistan may become:

- Energy, energy- and resource saving. Development and implementation of new energy saving technologies, autonomous sources of heat and electricity, search renewable alternative energy sources (solar and wind, bioenergy). For example: the development and implementation of effective biogas plants for the production of combustible gas and fertilizer from animal waste, crop, specially grown biomass.

- Informatization and ICT. Acceleration of the using processes of new developments in information and communication technologies in the manufacturing and services sectors. Scope of these technologies: for manufacturing parts of any complexity based on digital models, for example, by laser cutting or three-dimensional printers; design automation; "Embedded" computer systems for cars and others.

- Biotechnology. Development of biotechnologies, including in certain areas: biomedical technologies, biopharmaceuticals, food biotechnology, biomedicine, industrial biotechnology and bioenergy.

- Nanotechnologies. Development of methods for creating technologies and devices based on nanotechnology, which are primarily associated with a variety of possible areas of application. For example, the production and the conservation of energy, for example, new fuel elements, inexpensive photovoltaic solar cells etc .; new materials with predetermined properties, which can be used in virtually all types of economic activities, from cosmetic products to the automotive industry.

- Medicine and Pharmacology. Development and implementation of high-tech production of new drugs based on natural (plants, animals, microorganisms, etc.) and synthetic raw materials.

- Chemical Technologies. Synthesis of polymeric and composite materials with special functional properties, the development of new technologies and means of disposal of radioactive wastes and industrial wastes; chemical aspects of energy, such as the creation of new chemical current sources, the development of technologies for production of fuels from non-oil and renewable raw materials, high-energy substances and materials.

Thus, based on the priorities of economic development, science and technology for the period up to 2030 can be identified strategic priority of innovative technological development aimed at creating a breakthrough in high-tech industries, which will be

based on the underlying technologies of 5 technological order and thereby create the conditions and prerequisites to move to the 6 technological order.

References:

1. Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H. G., Feld, T., & Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. *Business & information systems engineering*, 6(4), 239-242.
2. Frishammar, J., Richtner, A., Brattström, A., Magnusson, M., & Björk, J. (2019). Opportunities and challenges in the new innovation landscape: Implications for innovation auditing and innovation management. *European Management Journal*, 37(2), 151-164.
3. Nelson, R. R., & Nelson, K. (2002). Technology, institutions, and innovation systems. *Research policy*, 31(2), 265-272.

Abdullayev A. M.

*Farg'ona politexnika institute
i.f.n., dotsent*

Maxkamov S. S.

*Farg'ona politexnika instituti
talaba*

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BUDJET-SOLIQ SIYOSATI

Annotasiya. *Budjet-soliq siyosati kundan-kunga rivojlanayotgan moliyaviy siyosat hisoblanadi. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi budjet-soliq siyosati tahlil qilingan. Tahlil bo'yicha qisqacha tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *moliyaviy siyosat, bozor mexanizmi, budjet-soliq siyosati, davlat budjeti, budjet mablag'lari, fiskal strategiya, konsolidatsiyalangan budjet daromadlari va xarajatlari, budjet profitsiti va taqchilligi.*

Abstract. *Tax of budget is a policy that is a fiscal policy that is developing day by day. This article analyzes the fiscal policy of the Republic of Uzbekistan. Brief recommendations for analysis have been developed.*

Keywords: *fiscal policy, market mechanism, fiscal policy, state budget, budget funds, fiscal strategy, consolidated budget revenues and expenditures, budget surplus and deficit.*

Moliyaviy munosabatlarni boshqarishning barcha tizimi davlatning moliyaviy siyosatiga asoslanadi. Shuning uchun ham moliyaviy siyosat moliyaviy boshqaruv tizimida eng asosiy element hisoblanadi. Moliyaviy siyosat davlatning moliyaviy munosabatlar sohasidagi mustaqil faoliyatidir. Bu faoliyat davlatning u yoki bu iqtisodiy va sotsial rivojlanish dasturini amalga oshirish uchun tegishli moliyaviy resurslar bilan ta'minlashga qaratilgan. Iqtisodiyotning erkinlashuvi, bozor mexanizmini real holatda harakatlanishi ko'p jihatdan shu davlatda budjet-soliq siyosatining qay daraja amalga oshirilayotganligiga bog'liq. Bu esa hozirgi kunda budjet-soliq mexanizmini takomillashtirishga qaratilgan davlat siyosatini dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Davlatning budjet siyosatini asosiy belgisi budjet mablag'laridan samarali

foydalanish orqali mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga erishish bo`lsa, soliq siyosatining asosiy belgisi bo`lib soliq yukining iste`molchilar bilan ishlab chiqaruvchilar o`rtasida optimal nisbatini belgilashdir.

Chunonchi, mamlakat milliy xo`jaligini moliyaviy jihatdan tartibga solish, davlat budjeti daromadlarini rejalashtirish va budjetdan moliyalashtirish jarayonlari davomida amalga oshiriladi. Rejalashtirish jarayonining o`zidayoq davlat budjeti xarajatlarining umumiy hajmi gorizontaliga, ya`ni tarmoq, vazirlik va maqsadli kesimlarda va vertikaliga, ya`ni boshqaruvning turli darajalariga muvofiq ravishda taqsimlash, iqtisodiyotda esa tarkibiy o`zgarishlarning sodir bo`lishi uchun yetarli va tegishli sharoit yaratish tushuniladi.

Budjetdan moliyalashtirish jarayonida esa davlat o`zining ixtiyoriga kelib tushayotgan pul mablag`larini rejalashtirilgan tadbirlar doirasida va undan tashqarida keng manyovr qilish imkoniga ega bo`ladi. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalashni ta`minlash, iqtisodiyot sektorlarining investitsiyaviy jozibadorligi va faolligini oshirish bo`yicha chora-tadbirlarni izchillik bilan amalga oshirilishi makroiqtisodiy ko`rsatkichlar yuqori sur`atlarda o`shishiga va aholi farovonligi oshishiga erishishda qo`shimcha turtki bo`ldi.

Buning natijasida qator yillar mobaynida davlat budjeti profitsit bilan o`zgarmoqda, shu jumladan iqtisodiyotda soliq yuki izchil kamayib borayotgan bir sharoitda uning daromad qismi bajarilishi ta`minlanmoqda, chunonchi, uning xarajat qismini ijtimoiy yo`naltirilganligi saqlab qolinmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizni, avvalo, iqtisodiyotimizni isloh etish, erkinlashtirish va modernizatsiya qilish, uning tarkibiy tuzilishini diversifikatsiya qilish borasida amalga oshirilayotgan, har tomonlama asosli va chuqur o`ylangan holda amalga oshirilayotgan davlat moliya siyosati orqali iqtisodiyotimizni inqirozlar va boshqa tahdidlarning salbiy ta`siridan himoya qilish yaxshi natijalar bermoqda. Mamlakatimiz budjet-soliq siyosati bo`yicha qabul qilinayotgan barcha qonun va farmonlar mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va takomillashtirish masalasini oldiga maqsad qilib qo`yadi. 2021-yil uchun budjet asosini tashkil etadigan makroiqtisodiy ko`rsatkichlar prognoz qilindi.

Unda pandemiya bilan bog`liq vaziyatni bosqichma-bosqich yangilash nazarda tutilmoqda – 2021-yil oxiriga kelib mamlakatda iqtisodiy faollik va talab darajasini inqirozdan oldingi davrdagiga yetkazish va uni yanada yaxshilash uchun amaliy ishlarni bajarish taktikasi ishlab chiqilmoqda.

Budjetni rejalashtirishda eng muhim jihat fiskal strategiya hisoblanadi. Fiskal strategiyani shakllantirishimiz uchun biz quyidagilarni chuqur o`rganib, tahlil qilishimiz lozim:

- makroiqtisodiy ko`rsatkichlar
- soliq va budjet siyosatining asosiy yo`nalishlari;
- Konsolidatsiyalashgan budjet daromadlari va xarajatlarining soliq-byudjet siyosatidan kelib chiqqan holda hisoblangan prognozlari;
- kelgusi moliya yili uchun daromadlar va xarajatlar prognozlarini hamda ular asosida kelgusi 2 yil uchun ishlab chiqilgan maqsadli mo`ljallar;
- Davlat budjetining birlamchi profitsiti yoki birlamchi taqchilligi prognozlari;

▪fiskal tavakkalchiliklar tahlili.

Respublikamizda soliq siyosati davlatning maxsus vakolatli organlari tomonidan ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi. Soliqlar bo'yicha har bir hokimiyat organi maxsus vakolatlarga ega bo'lib, ularning har biri o'z faoliyatlarini samarali olib borishda o'zining vakolatlaridan to'laqonli foydalanadi. Bunda vakolatli organlar sifatida barcha hokimiyat organlari, jumladan, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlari birgalikda faoliyat ko'rsatadi va unda Davlat soliq qo'mitasi soliq siyosatini amaliyotga joriy etishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan vazifalarni amalga oshiradi.

Budjet daromadlarini shakllantirishda yana bir muammo soliqlarni to'g'ri hisoblanmasligi deyishimiz mumkin. Bu muammolarni hal etishda soliq nazorati va xorij tajribasidan foydalangan holda amaliyotga tatbiq etilayotgan soliq maslahatining ahamiyatini kuchaytirish lozim.

Soliq va budjet siyosatining mutanosib olib borilishi iqtisodiyotni rivojlantirishda eng muhim maqsad hisoblanadi. Bugungi kundagi soliq siyosatida soliq yukini kamaytirish, ayniqda to'g'ri soliqlarni stavkalari pasaytirish orqali yuridik va jismoniy shaxslar ixtiyorida pul mablag'larini qoldirilishi, ularga, birinchidan, ishlab chiqishni kengaytirishga imkoniyat bersa, ikkinchidan aholi daromadlarini ko'payishiga imkon beradi.

2020-yilgi pandemiya sharoitini hisobga olgan holda davlat budjet-soliq siyosatini bir bo'lagi bo'lgan davlat budjetining pasayganini ko'rdik.

Pandemiya paytida yuzaga kelgan o'zgarishlar – aholining salomatligini saqlash, koronavirus balosidan saqlash, aholining kambag'al qismini moddiy ta'minot bilan ta'minlash, koronavirusga chalingan bemorlar uchun yangidan yangi koyka-o'rinlarini tashkil qilish va shu kabi asosiy masalalarga davlat budjetining katta qismi qaratildi.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida davlat byudjeti nafaqat xarajatlari orqali, balki daromadlarini shakllantirish jaryonida ham iqtisodiyotni boshqaradi va tartibga soladi. Bunday holat birinchidan, soliq yukini kamaytirish orqali yuridik va jismoniy shaxslarga iqtisodiyotni rivojlantirishga o'z hissalarini qo'shishlariga imkoniyatlar berishdan iborat bo'lsa, ikkinchidan soliq stavkalarini kamaytirish orqali soliq to'lovchilar va soliq ob'ektlarini ko'paytirishni yuzaga keltiradi, uchinchidan esa soliqdan imtiyozlar berish orqali iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb etish, davlat ahamiyatiga ega bo'lgan sohalarni rivojlantirishga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. Gregory Mankiw. Macroeconomics. 9 th edition. Harvard University. (NY.: Worth publishers, 2016)
2. Makroiqtisodiyot. Dasrlik. G'.E.Zaxidov, M.T.Asqarova, Z.A. Djumayev, L.F.Amirov, H.A. Hakimov. - T.: 2019. - 290 bet.

SANOAT KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'NALISHLARI.

***Annotatsiya.** Mamlakatimiz iqtisodiyotining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lgan Sanoat tarmog'ini rivojlantirish hozirgi kundagi dolzarb masalalardan biridir. Ayniqsa ushbu tarmoq korxonalarini faoliyatida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish sanoat korxonalarini rivojlantirishda muhim omillardan biridir. Ushbu maqolada korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni jalb etish masalalari tahlil qilingan va ko'rsatib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar.** "B2B" tizimlari, Avtomatlashtirilgan boshqarish tizimi, "ERP" tizimlari, "MRP" tizimlari, sanoat analitikasi, "BIM" tizimlari.*

***Annotation.** The development of the industrial sector, which is one of the main directions of the economy of our country, is one of the most pressing issues today. The effective use of digital technologies, especially in the activities of enterprises in this sector, is one of the important factors in the development of industrial enterprises. This article analyzes the issues of involving digital technologies in the activities of enterprises and highlights ways to implement them.*

***Keywords.** B2B systems, Automated control systems, ERP systems, MRP systems, industrial analytics, BIM systems.*

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shunga asosan 05.10.2020 yil qabul qilingan PF-6079 sonli "“Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi farmonida ham bir qancha ustuvor vazifalar, hudud va tarmoqlarni raqamli transformatsiya qilish, raqamli idoralar va raqamli hukumatni takomillashtirish kabilar belgilab berilgan.

Sanoat tarmog'I mamlakaimizda eng yirik tarmoqlardan biri hisoblanadi. Buni mamlakatimiz Yalpi ichki mahsuloti 2021-yil birinchi choragiga 128.6 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, unda sanoat miqdori 30.2 % hajmi egallaganidan ham bilish mumkin.

Shunday ekan Sanoat tarmog'ini rivojlantirish masalasi, jumladan sanoat korxonalarini faoliyatiga raqamli texnologiyalarni qo'llash hozirgi kundagi dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. [1,77-b] Sanoat korxonalarini faoliyatida raqamli texnologiyalarni qo'llashning bir qancha yo'nalishlari mavjud.

1. B2B tizimlari. "B2B" "biznesdan biznesga" degan ma'noni anglatuvchi ushbu atama boshqa biznesga yo'naltirilgan mahsulotlar va xizmatlarni yaratadigan barcha kompaniyalarni qamrab oladi. Bunga dasturiy mahsulotlar, B2B marketing firmalari va umumiy biznes ta'minot kompaniyalari kirishi mumkin. B2B

kompaniyalari boshqa korxonalar ishlashi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan narsalarni taklif qiladigan qo'llab-quvvatlovchi korxonalaridir. Ish haqi protsessorlari va sanoat etkazib beruvchilari bunga ikkita misoldir. B2B kompaniyalari butunlay boshqa maqsadli auditoriyaga ega: Ular boshqa korxonalar ishlashi, o'sishi va foyda olishlari uchun zarur bo'lgan xom ashyo, tayyor qismlar, xizmatlar yoki maslahatlarni taklif qilishadi [2, 3-b]

2. Avtomatlashtirilgan korxonalarni boshqarish tizimi (АСУП - Автоматизированная система управления предприятием) - bu korxonalar faoliyatining har xil turlari bo'yicha rejalashtirish va boshqarish vazifalarini hal qilish uchun mo'ljallangan malakali kadrlarning dasturiy, texnik, axborot, lingvistik, tashkiliy va texnologik vositalari va harakatlar majmuasidir. MRP va ERP metodologiyalarini amalga oshirish odatda avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari toifasiga kiradi.

3. ERP tizimlari. ERP (Enterprise Resource Planning = Korxonalar resurslarini rejalashtirish) - bu korxonalar resurslarini optimallashtirishga yo'naltirilgan ishlab chiqarish, inson resurslari, moliya va aktivlarni boshqarish tizimlari hisoblanadi.

Jahon bozorida bir qancha ERP tizimlari mavjud bo'lib, bularga SAP, Oracle, Microsoft, Galaktika, 1C kabi turlari mavjud. Ayniqsa 1C kompaniyasi to'laqonli ERP tizimini yaratdi va allaqachon bozorda muvaffaqiyatli raqobatlashmoqda. Ushbu dasturni faqatgina korxonalar buxgalteriya faoliyatida emas, balki umumiy jihatdan qo'llash sanoat korxonalarida raqamli o'zgartirishlar uchun asos bo'lishi mumkin. [3, 5-b]

4. MRP tizimlari. MRP (Material Requirements Planning) - bu moddiy talablarni rejalashtirish tizimi, dunyodagi eng mashhur logistika tushunchalaridan biri bo'lib, shu asosda juda ko'p miqdordagi mikrologistik tizimlar ishlab chiqilgan va ishlaydi. Hozirda ERP tizimlari nisbatan rivojlanib ketganligi sababli ushbu turdagi tizimlarga ehtiyoj sezilarli darajada kamaygan va bu kabi tizimlardi asosan boshqa tizimlar tarkibida uchratishimiz mumkin. Shunday bo'lsada hozirda hech qanday rejalashtirish va prognozdan foydalanmaydigan kichik sanoat ishlab chiqarishlarida ushbu tizimlarni joriy qilish foydadan holi bo'lmaydi.

5. PLM-tizimlari. PLM (Product lifecycle management) - bu mahsulotning hayot aylanishini boshqarish uchun dasturiy ta'minot.

PLM texnologiyalari mahsulotlarni hayotiy tsiklining barcha bosqichlarida metodologik va axborot ta'minotini birlashtiradi. PLMning o'ziga xos xususiyati - bu turli ishlab chiqaruvchilarning avtomatizatsiya vositalari va ko'plab korxonalarining turli xil avtomatlashtirilgan tizimlarining o'zaro ta'sirini ta'minlashdir.

6. Sanoat analitikasi, muqobil statistika va ma'lumotlar bazasi. Hozirgi rivojlangan davlatlar tajribasida korxonalar faoliyatini baxolash va tahlil qilish uchun bir qancha "Analytica 3.0", "Big Data", "sanoat analitikasi", kabi tizimlar mavjud bo'lib ularning ayniqsa sanoat korxonalarida faoliyatidagi ahamiyati beqiyosdir. IDC kompaniyasi ma'lumotlariga qaraganda ushbu tahlil qilish va ma'lumotlar bazasi bilan ishlash faoliyati 2019-yilda 189 mlrd dollarni tashkil etgan.

7. BIM tizimlari. BIM (Building Information Model or Modeling) - bu keng ma'noda har qanday infratuzilma ob'ektlari, masalan, muhandislik tarmoqlari (suv, gaz, elektr, kanalizatsiya, aloqa), yo'llar temir yo'llar, ko'priklar, portlar va tunnellar, binolar

va inshootlarning axborot modelini yaratish uchun qo'llaniladigan tizimlar hisoblanib, Sanoat korxonalarini loyixalarini ishlab chiqishdan to ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish jarayonlarigacha modellashtirib, bajariladigan ishlarni samaradorligini prognozlash va rejalashtirishda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kurpayanidi, K. I., & Abdullaev, A. M. (2018). Actual issues of the functioning of an innovative industrial enterprise. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11(67), 74.
2. Kodirov, S. (2020). Some issues of digitalization in the industrial sector of the economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12 (92), 377-384.
3. Муминова, Э. А. (2020). Молиявий технология (fintex) лар ва уларни жорий этиш истиқболлари: япония тажрибаси. *Экономика и финансы (Узбекистан)*, (3 (135)).

Abdullayev A.M.

*Farg'ona politexnika instituti
i.f.n., dotsent*

Sotvoldiyev D.

*Farg'ona Politexnika Instituti
talaba*

YALPI TALAB VA YALPI TAKLIFNI RAG'BATLANTIRISH YO'LLARI

Annotatsiya. Bugungi kunda aholi bandligini ta'minlash va daromadlarini oshirish, tadbirkorlik faoliyatini birinchi marta amalga oshirayotgan shaxslarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha dasturiy chora-tadbirlarni kengaytirish orqali ichki talabni rag'batlantirish va kambag'allikni qisqartirish, iqtisodiy o'sishni tiklash bo'yicha islohotlar olib borilmoqda.

Kalit so'zlar. *Iqtisodiy o'sish, aholi bandligi, investitsion jarayon, tadbirkorlik subyekti, mehnat migratsiyasi, tashqi iqtisodiy faoliyat*

Annotation. Today, reforms are underway to stimulate domestic demand and reduce poverty and restore economic growth through the expansion of program measures to increase employment and incomes, financial support for start-ups.

Keywords. *Economic grow, employment, investment process, business entities, labor migration, foreign economic activity.*

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining joriy yil 29-avgustdagi 526-sonli "2020-2021-yillarda iqtisodiy o'sishni tiklash va iqtisodiyot tarmoqlarida tizimli islohotlarni davom ettirish to'g'risida"gi qarorida 2020-2021-yillarga mo'ljallangan iqtisodiyotning tarkibiy islohotlarini tiklash va davom ettirish bo'yicha amaliy

harakatlar rejasini amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi" qabul qilindi¹²[1]. Mazkur dastur koronavirus pandemiyasining O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga salbiy ta'sirini bartaraf etish, xo'jalik yurituvchi subyektlarning investitsiya va tashqi iqtisodiy faoliyatini tiklash hamda iqtisodiy islohotlarni yana-da chuqurlashtirish uchun sharoit yaratish maqsadida tasdiqlangan. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, Moliya vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan boshqa vazirliklar, idoralar va xo'jalik birlashmalari bilan birgalikda iqtisodiyot tarmoqlari hamda sohalarida tarkibiy o'zgarishlarni tiklash va davom ettirish bo'yicha quyidagilarga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqilgan.

Aholi bandligini ta'minlash va daromadlarini oshirish, tadbirkorlik faoliyatini birinchi marta amalga oshirayotgan shaxslarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha dasturiy chora-tadbirlarni kengaytirish orqali ichki talabni rag'batlantirish va kambag'allikni qisqartirish;

Investitsiya jarayonlarini, birinchi navbatda mahalliy investorlarning infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish va qo'shilgan qiymatning ishlab chiqarish "zanjirlari"ni yaratish bo'yicha loyihalarni amalga oshirishdagi ishtirokini rag'batlantirish uchun ichki manbalarni kengaytirish yo'li bilan faollashtirish;

Eksport qiluvchi korxonalarini qo'shimcha moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali, shu jumladan savdoni moliyalashtirishning zamonaviy vositalaridan foydalanishni kengaytirish, mahalliy mahsulotlarni yangi eksport bozorlariga yetkazib berishni kengaytirishda savdo vositachilik tashkilotlarini rag'batlantirish hisobiga tashqi iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish va eksport qiluvchi korxonalarini qo'llab-quvvatlash;

Davlat xaridlari tizimida xususiy tadbirkorlik sybyektlarining ishtirokini kengaytirish, hududlardagi kichik sanoat zonalarini ularga ishlab chiqarish va transport infratuzilmasi obyektlarini o'tkazish uchun qo'shimcha moliyaviy resurslarni ajratgan holda rivojlantirish asosida ishbilarmonlik va raqobat muhitining qulayligini oshirish, xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish;

Hududlarda aholiga kompleks xizmatlar ko'rsatadigan savdo tashkilotlari tarmog'ini rivojlantirish, mahalliy mobil aloqa operatorlarining davlat aktivlarini bosqichma-bosqich sotish va qishloq joylarda telekommunikatsiya tarmoqlarini rivojlantirishga xususiy investitsiyalarni jalb qilish, shuningdek, 2021-yilda barcha ijtimoiy muassasalar, qishloq aholi punktlari va mahallalarni yuqori tezlikdagi Internet jahon axborot tarmog'iga ulashni yakunlash hisobiga xizmatlar sohasi korxonalarini qo'llab-quvvatlash va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish.

Amaliy harakatlar rejasi ikki bosqichda amlaga oshiriladi:

Birinchi bosqich - 2020-yil oxiriga qadar - barqarorlashtirish va tiklangan o'sish. Yuqorida aytib o'tilgan va taklif qilingan chora-tadbirlarning to'liq bajarilishi bilan 2020-yilga mo'ljallangan ko'rsatkichlar quyidagicha baholanadi: Yalpi ichki

¹² O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining joriy yil 29-avgustdagi 526-sonli "2020-2021-yillarda iqtisodiy o'sishni tiklash va iqtisodiyot tarmoqlarida tizimli islohotlarni davom ettirish to'g'risida"gi qarori

mahsulotning o‘shishi - 102,2 foiz (dastlabki prognoz 105,5 %), shu jumladan sanoat - 103,4 foiz (106,5 %), qishloq xo‘jaligi - 103,3 foiz (106,5%), investitsiyalar - 101,2 foiz (109,3 %); xizmatlar - 100,1 foiz (105,8 %), chakana savdo aylanmasi, umumiy ovqatlanish bilan birga - 103 foiz (105,6 %); eksport - 94,3 foiz (115,6 %) ¹³[2]. Ushbu hisob-kitoblar Respublikada va dunyo miqyosida karantinni qayta joriy etish ehtimolini o‘z ichiga olmaydi.

Ikkinchi bosqich - 2021-yildan boshlab 5,0-5,5 foiz barqaror iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini ta‘minlaydigan, 2020-2021-yillar davomida koronavirus pandemiyasining oqibatlarini moslashtirish bilan tizimli islohotlarni davom ettirishga qaratilgan choralar. Shu bilan birga, tashqi ta‘sirning davomiyligi va pandemiyaning iqtisodiyotning ayrim tarmoqlari va sektorlariga (turizm, transport, eksport) ta‘sirini hisobga olgan holda, ularning inqirozga bo‘lgan tendensiyalariga chiqish 2021-yildan o‘tishi mumkin.

Makroiqtisodiy siyosat va bozor institutlarini isloh qilish sohasidagi asosiy chora-tadbirlar mamlakat iqtisodiyotining tiklanishi va keyinchalik barqaror rivojlanishi makroiqtisodiy shart-sharoitlar, chora-tadbirlar va tartibga solish vositalarini yaratish bilan bevosita bog‘liqdir. Strategiyada belgilangan makroiqtisodiy siyosat va institutsional islohotlarni davom ettirish bilan birga, hozirgi vaqtning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, 2020-yilning qolgan davrida va 2021-yilda quyidagilarga asosiy e‘tibor berish talab qilinadi:

- Tashqi qarzning o‘shishini cheklash, qarz mablag‘laridan foydalanish samaradorligini qat‘iy nazorat qilish. Bu esa moliyaviy xarajatlarni kamaytirish, xususiy investitsiyalarni har tomonlama targ‘ib qilish, shuningdek, keyingi yillarda tashqi qarzdorlikni ustav chegarasidan o‘tishining oldini olish uchun o‘pta muddatli reja va chora-tadbirlarni tayyorlash, byudjet xarajatlarini rejalashtirish va O‘zbekiston Respublikasi tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi tomonidan moliyalashtirish, shuningdek, ulardan foydalanish ustidan qattiq nazorat qilish;

- Tashqi qarzlardan samarali foydalanish, ularni ustuvor ravishda, byudjet defitsiti, infratuzilma loyihalarini, iqtisodiy o‘shishga bevosita va ikkinchi darajali ta‘sir ko‘rsatadigan ijtimoiy obyektlarni moliyalashtirishga qaratish, aholi bandligini ta‘minlash, shuningdek, kambag‘allikni qisqa va o‘rta muddatda qisqartirishga yo‘naltirish;

- Texnik-iqtisodiy asoslash bosqichida loyiha tanlash mezonlarini takomillashtirish orqali davlat investitsiya xarajatlarini optimallashtirish, qiymati va amalga oshirish vaqti dolzarbligini yo‘qotgan investitsion loyihalarni rad qilish, shuningdek, ularning ishga tushirilganidan keyin investitsiya loyihalarini amalga oshirilishi va samaradorligini monitoring qilish, loyihalarni moliyalashtirishda xususiy investitsiya vositalaridan foydalanishni kengaytirish, shu jumladan, korporativ va infratuzilma obligatsiyalarini chiqarish orqali davlat-xususiy sherikchilikni va fond bozorini rivojlantirish. Karantin davrida aholi bandligining qisqarishi va tashqi mehnat migratsiyasidan keladigan daromadlarning kamayishi aholining xarid qobiliyatini

¹³ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining joriy yil 29-avgustdagi 526-sonli “2020-2021-yillarda iqtisodiy o‘shishni tiklash va iqtisodiyot tarmoqlarida tizimli islohotlarni davom ettirish to‘g‘risida“gi qarori

pasaytirdi hamda ichki iste'mol bozori imkoniyatlarini sustlashtirdi. Eksportni cheklash bilan bir qatorda, iste'mol mahsulotlari, birinchi navbatda, nooziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning pasayishiga sabab bo'ldi. Ichki to'lov qobiliyatiga ega talabning tiklanishi va kengayishi mehnatga layoqatli fuqarolarning bandligini oshirish va daromad olishlari bo'yicha amalga oshirilgan choralar bilan bog'liq. Ushbu maqsadlar uchun 2020-yilda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi doirasida ajratilgan kreditlar hajmi 4 trillion so'mni tashkil etadi. Aholini ish bilan ta'minlash, oilaviy biznesni qo'llab-quvvatlash, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyatini qayta tiklash, uy-joy, ijtimoiy infratuzilmani qurish va rekonstruksiya qilish, yangi qishloq xo'jaligi yerlarini foydalanishga topshirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar yil oxiriga qadar 810,6 mingta doimiy ish o'rinlari tiklanishiga, 302,8 mingta doimiy va 662,8 mingta vaqtinchalik hamda mavsumiy ish o'rinlarini yaratilishiga imkoniyat beradi. Jumladan, "Yagona milliy mehnat tizimi" orqali 265,2 ming nafar ishsizlar bo'sh ish o'rinlariga joylashtiriladi, 301 ming kishi jamoat ishlariga jalb qilinadi, 53,6 ming kishi tadbirkorlik va uy-joy maydonlarini rivojlantirish, qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik hamda tikuvchilik kooperativlarida a'zolik uchun subsidiyalar bilan ta'minlanadi, 42,8 ming kishi bepul tarzda kasb-hunarga o'qitiladi. Ish o'rinlarini izlash va ishga joylashtirish uchun "Yagona milliy mehnat tizimi" idoralararo dasturiy ta'minot vositasi (my.mehnat.uz) joriy etilib, unda joriy yilning boshidan buyon 385 ming korxonalar qamrab olindi, 3,5 milliondan ortiq ishchilarga elektron mehnat daftarchalari yuritila boshlandi[3]. Keltirib o'tilgan barcha chora-tadbirlar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Hukumatining qarorlari bilan tasdiqlangan hamda amaliy chora-tadbirlar rejasiga kiritilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining joriy yil 29-avgustdagi 526-sonli "2020-2021-yillarda iqtisodiy o'sishni tiklash va iqtisodiyot tarmoqlarida tizimli islohotlarni davom ettirish to'g'risida"gi qarori.
2. <https://stat.uz>
3. 2019-yil 31-oktyabrdagi "Yagona milliy mehnat tizimi" idoralararo dasturiy-apparat kompleksini joriy etish chora-tadbirlar to'g'risida" PQ- 4502-son qarori

Абдуллаева Г.А.

*Ташкентский государственный экономический университет
магистрант*

АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

***Аннотация:** В следующем тезисе мы раскроем понятие платежеспособности, ликвидности, изучим финансовое состояние в аспекте платежеспособности и финансовой устойчивости промышленного предприятия.*

***Ключевые слова:** Платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, бухгалтерский анализ, бухгалтерский баланс.*

***Abstract:** In the next thesis, we will reveal the concept of solvency, liquidity, study the financial condition in terms of the solvency and financial stability of an industrial enterprise.*

***Key words:** Solvency, liquidity, financial stability, accounting analysis, balance sheet.*

В рыночной экономике финансовое состояние организации по сути дела отражает конечные результаты ее деятельности. Именно конечные результаты деятельности организации интересуют собственников предприятия, ее деловых партнеров, налоговые органы. Это предопределяет важность проведения анализа финансового состояния экономического субъекта и повышает роль такого анализа в экономическом процессе. Анализ финансового состояния предприятия стал неотъемлемой частью современного бизнеса. Именно от анализа и диагностики экономического состояния предприятия и определения стратегии развития бизнеса зависит успех деятельности предприятия, поэтому вопросам анализа и оценки финансового состояния компаний уделяется столько внимания. На основе анализа и оценки эффективности работы может быть разработана стратегия развития бизнеса, которая позволит не только контролировать будущее компании, но и сделает его более предсказуемым и успешным. Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности предприятия независимо от его организационно – правовой формы. Анализ финансового состояния определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям. Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей производственно – хозяйственной деятельности предприятия. Определение его на ту или иную дату отвечает на вопрос, насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате.

Актуальность темы, выбранной нами, обусловила развитие методик оценки финансового состояния предприятий, которые направлены на применение широкого набора показателей с целью всестороннего изучения финансового состояния предприятия, подготовку информации для принятия управленческих решений, разработку стратегии управления финансово – хозяйственной деятельностью.

Анализ финансового состояния предприятия является важнейшим условием успешного управления его финансами. Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств. В рыночной экономике финансовое состояние предприятия отражает конечные результаты его деятельности, которые интересуют не только работников предприятия, но и его партнеров по экономической деятельности, государственные, финансовые и налоговые органы. Информационной базой для проведения анализа финансового состояния предприятия является главным образом бухгалтерская документация.

В первую очередь, это «Бухгалтерский баланс» (форма №1) и приложения к нему. К основным направлениям анализа финансового состояния предприятия относятся:

- анализ качества активов;
- анализ качества пассивов;
- соответствие структуры управления совершаемым операциям;
- обоснованность затрат и расходов;
- обоснованность отражения доходов;
- анализ прибыльности отдельных видов деятельности;
- распределение прибыли;
- использование фондов.

Анализ финансового состояния предприятия основан на расчете ряда показателей:

- показатели финансовой устойчивости;
- показатели платежеспособности;
- показатели деловой активности.

Анализ финансового состояния предприятия целесообразно выполнять по этапам. Он включает последовательное проведение анализа:

- показателей платежеспособности (ликвидности), финансовой устойчивости, деловой активности;
- кредитоспособности предприятия и ликвидности его баланса.

Понятия «платежеспособность» и «ликвидность» очень близки. От степени ликвидности баланса и предприятия зависит его платежеспособность. В то же время ликвидность характеризует как текущее, так и будущее состояние расчетов. Предприятие может быть платежеспособным на отчетную дату, но иметь неблагоприятные возможности в будущем, и наоборот.

Методы определения ликвидности активов баланса предприятия:

- анализ, основанный на выявлении типа ликвидности баланса и расчета наличия собственных оборотных средств для ведения финансовой деятельности (финансовая устойчивость);
- анализ на основе расчета финансовых коэффициентов.

Анализ, основанный на выявлении типа ликвидности баланса, заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности их погашения.

Финансовая устойчивость промышленного предприятия формируется под воздействием комплекса факторов внутренней и внешней среды. Их можно подразделить по методам на: экономические и неэкономические (политические, правовые, экологические); по способам: факторы прямого и косвенного воздействия. Их соотношение, взаимодействие, взаимосвязь исключительно важны и актуальны не только для отдельно взятых субъектов, но и для всей экономической системы. В определенные исторические периоды воздействие одних усиливается, других ослабевает.

Факторы внешней среды имеют различные уровни и направленности воздействия. Возможно их разделение на три уровня: региональный, национальный и вненациональный (международный). По своей направленности факторы являются стабилизирующими или дестабилизирующими. Факторы внешней среды национального и регионального уровня можно подразделить на две основные группы: прямого и косвенного воздействия.

Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на функционирование предприятия и испытывают на себе влияние его операций. К данной группе факторов относят поставщиков трудовых, финансовых, информационных, материальных и пр. ресурсов, потребителей, конкурентов и т.д. Факторы косвенного воздействия играют роль фоновых факторов, увеличивающих или уменьшающих финансовую устойчивость. К данной группе факторов относят состояние экономики, природные, социально – политические, нормативно – правовые факторы и т.д.

Устойчивое финансовое состояние положительно влияет на объемы основной деятельности, обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как составная часть хозяйственной деятельности должна быть направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее эффективное его использование.

Одной из основной целью финансовой деятельности предприятия является наращивание собственного капитала и обеспечение устойчивого положения на рынке. Для этого необходимо постоянно поддерживать платежеспособность и рентабельность предприятия, а также оптимальную структуру актива и пассива баланса.¹⁴

Риски потери ликвидности и снижения эффективности, обусловленные изменениями в текущих активах, называют левосторонними (поскольку активы представлены в левой части баланса, если рассматривать его горизонтальную форму). Эти риски связаны с ошибками в управлении денежными средствами, дебиторской задолженностью и запасами:

- недостаточный уровень денежных остатков – прежде всего транзакционного – может привести к тому, что предприятие будет неспособным своевременно оплачивать свои обязательства, хотя вместе с тем наличие значительных излишков свободных денежных средств свидетельствует о неэффективности управления ими, поскольку в этом случае предприятие несет и потери, вызываемые обесценением денег вследствие инфляции, и потери в виде упущенной выгоды от размещения временно свободных денежных средств в приносящие доход финансовые инструменты;

- проведение излишне агрессивной кредитной политики по отношению к покупателям – расширение объемов кредитования клиентов, предоставление рассрочек и отсрочек платежа на длительный срок, снижение процентных ставок

¹⁴ Савин А. А. Практический аудит: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. Савин, А. А. Савин. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 215 с.

по потребительским кредитам – вызывает неоправданный рост объемов дебиторской задолженности, что в свою очередь приводит к иммобилизации собственных оборотных средств;

– проведение излишне консервативной политики управления запасами, выражающейся в формировании значительных объемов запасов,

– не только необходимых для обеспечения непрерывного процесса производства, но и страховых – также приводит к иммобилизации собственных оборотных средств и снижению эффективности деятельности предприятия, поскольку увеличение материальных запасов сопряжено с ростом затрат на их хранение и повышением вероятности потерь из – за истечения сроков годности при длительном хранении запасов.

Использованная литература:

1. Сигидов Ю. И., Сафонова М. Ф., Ясменко Г. Н. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие / Ю. И. Сигидов, М. Ф. Сафонова, Г. Н. Ясменко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 407 с..

2. Климова М.А. Бухгалтерский учет: Самоучитель / М.А. Климова. – М.: Риор, 2018. – 176 с.

3. Савин А. А. Практический аудит: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. Савин, А. А. Савин. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 446 с.

4. Жилкина А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия. – М.: Инфра – М, 2015. – 264 с.

СЕКЦИЯ №3

РАҚАМЛИ ЎЗГАРИШЛАР ШАРОИТИДА ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМЛАРНИНГ СЕРВИСЛАШУВИ ВА ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

Мирзаев А.Т.

Фарғона политехника институти,
PhD, доцент

ХУДУДЛАРДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ

Аннотация: Мақолада туристик-рекреация фаолиятини бошқаришда инновацион ривожлантиришнинг услубий асослари ўрганилган. Туристик-рекреация фаолиятида инновацион фаолликни ошириш модели ишлаб чиқилди ва ушбу моделдан амалиётда фойдаланиш таклиф этилди.

Калит сўзлар: туристик-рекреация, туристик-рекреация фаолияти, инновация, кросс-инновация, инфратузилма.

Аннотация: В статье рассматриваются методологические основы инновационного развития в управлении туристско-рекреационной деятельностью. В туристско - рекреационной деятельности разработана модель повышения инновационной активности с целью использования её на практике.

Ключевые слова: туристическая рекреация, туристско-рекреационная деятельность, инновации, кросс - инновации, инфраструктура.

Annotation: The article deals with the methodological foundations of innovative development in the management of tourist and recreational activities. In tourism and recreation activities, a model of increasing innovation activity has been developed in order to use it in practice.

Keywords: touristik-recreational, touristic-recreational activity, innovation, cross-innovation, infrastructure.

Жаҳонда ижтимоий-иқтисодий тизимларнинг сервислашуви билан боғлиқ ҳолда юз бераётган глобал ўзгаришлар тенденциялари таҳлили сўнгги даврда туризм, хусусан туристик-рекреация соҳасининг дунёда яратилаётган ялпи маҳсулот таркибидаги улуши ортиб бораётганлигини кўрсатмоқда. 2019 йил охирида бошланган ва бугунги кунда давом этаётган “коронавирус пандемияси” шароитида инсонларнинг саломатлиги билан боғлиқ омиллар туристик-рекреация фаолиятини кенгайтириш ҳамда уни бошқариш жараёнларини такомиллаштириш орқали иқтисодий тараққиётни таъминлашни зарурийат сифатида юзага келтирди.

Мазкур сўз атамаси соҳанинг қатор тадқиқотчилари томонидан атама сифатида қўлланилганига қарамай, унинг мазмун-моҳиятига турлича ёндашувлар мавжуд.

В.А.Квартальновнинг фикрича, рекреация бу – инсоннинг жисмоний, интеллектуал ва эмоционал кучини кенгайтирилган тарзда қайта тиклаш жараёнидир. АҚШ миллий туризм сиёсати тадқиқотлар марказининг таърифига кўра эса, рекреация бу – инсонларнинг бўш вақтидан персонал фойдаланиш жараёни ҳисобланади [1].

3. Усмонованинг тадқиқотларида рекреация тушунчасини уйдан ташқарида, масалан, табиатга туристик саёҳатларда, санаторий-курорт, соғломлаштириш муассасаларида дам олиш йўли билан саломатликни ва ишчи кучини тиклаш кўринишида талқин этилади [2].

Бизнинг фикримизча, рекреацияни инсонлар дам олиш объектларида ўз соғлиғини ва меҳнатга қобилиятини қайта тиклаши, сайёҳлик йўли билан табиатнинг турли масканларига бориши, архитектура ва тарихий ёдгорликларни бориб кўриши маъносида тушуниш мақсадга мувофиқдир.

Глобаллашув шароитида ижтимоий-иқтисодий тизимларни ўрганиш бизга кросс-тармоқларнинг турли хил инновацион моделларини шакллантиришга имкон беради. Бунда фаолиятнинг асосий қисми туристик-рекреация соҳасининг йирик корхоналаридир. У тизимдаги бошқа корхоналар, тадқиқот марказлари ва бошқа ҳудудий корхоналар билан фаолият соҳаларида функционал йўналишларга эга бўлиб “туристик-рекреация соҳасининг тармоқ сектори” моделини яратади. Ушбу моделни ҳудудларнинг инновацион инфратузилмасидан фойдаланиб, турли хил бошланғич лойиҳаларни яратиш орқали кенгайтириш мумкин. Турли тармоқ корхоналарининг бир иқтисодий тизимга бирикиши туфайли иқтисодий субъектларнинг зарур сони борлиги учун, горизонтал кросс-тармоқлар барқарор ривожланиш таъсирига эришиши мумкин [3].

1-расм. Кросс-инновацияга асосланган туристик-рекреация фаолияти инновацион фаоллигини ошириш модели¹⁵

Кросс-тармоқ моделларини ташкил этишга асосланган туристик-рекреация фаолиятидаги инновацион бирлашмалар жаҳон бозорини ривожлантириш учун вектор ҳисобланади. Тармоқлараро инновацион технологияларнинг бу тизимлари динамик ўз-ўзини ривожлантиришга эришиш, асосий функционал вазифани бажариш, уларнинг жойлашуви худудлар учун ўсиш қутби бўлиш имкониятига эга [4].

Ушбу кросс-инновациялар модели бўйича туристик-рекреация фаолиятида инновацион фаолликни бошқариш ва режалаштириш асосида мавжуд туристик-рекреация хизматларидан фойдаланиш даражасини максималлаштириш ва хизматлар таклифини самарали ташкиллаштиришда соҳада инновацион салоҳиятнинг ресурс компонентларидан самарали фойдаланиш механизмларини ишлаб чиқиш соҳанинг ривожланиш даврини янада қисқартиради. Бу эса, рекреацион хизматлар бозорида талаб ва таклиф муносабатларини юқори тўйиниш нуқтасини белгилашга асос бўлади ҳамда худудлар кесимида туристик-

¹⁵ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

рекреация хизматлар бозорининг ривожланиш диффузиясини тезлаштиради, янги иш ўринлари яратади, аҳолининг самарали бандлиги таъминланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Квартальнов В.А. Туризм. Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 320 с.
2. Усманова З.И. Ўзбекистонда туристик – рекреацион хизматларни ривожлантириш хусусиятлари ва тенденциялари. Иқтисодий фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – СамИСИ, 2018 й. - 12 б.
3. Мирзаев А.Т. Туристтик-рекреация кластерларида инновацион фаолиятни бошқаришнинг кросс-инновациялар асосидаги модели. Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университетининг ахборотномаси. 2020, №4(49) -37-42 б.
4. Мирзаев А.Т. Туристтик-рекреация кластерларини бошқаришда инновацион салоҳиятнинг ресурс компонентини баҳолаш услубиёти. Иқтисодий ва инновацион технологиялар. -2020, №4. 4/2020 (№ 00048). 390-401 б. <http://iqtisodiyot.tsue.uz>

Мирзаев А.Т.

Фарғона политехника институти

PhD, доцент

ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШДА ТУРИСТИК КЛАСТЕРЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

***Аннотация:** Мақолада туристик-рекреация фаолиятини ривожланиши билан боғлиқ “кластер” атамасининг моҳияти чуқурроқ ўрганиб чиқилган, кластерларнинг умумий белгилари бўйича таснифланган, туристик-рекреация кластерида қийматнинг тўпланиш тизими бўйича бир неча занжир турлари ишлаб чиқилган.*

***Калим сўзлар:** туризм, туристик-рекреация фаолияти, бошқариш, кластер, туристик-рекреация кластерлари, инфратузилма, венчур бизнеси*

***Abstract:** In the article, the essence of the term "cluster", associated with the development of touristic-recreational activities, is deeply studied, classified by the general signs of clusters, several chain types are developed according to the system of accumulation of value in the touristic-recreational cluster.*

***Keywords:** tourism, touristic-recreational activities, management, cluster, touristic-recreational clusters, infrastructure, venture business*

Жаҳон мамлакатлари иқтисодиётида сўнгги йилларда ижтимоий-иқтисодий тизимлар фаолиятини кластерли ёндашув асосида ривожлантириш йўналишидаги тадқиқотлар иқтисодий тизимидаги тармоқ ва соҳаларни интегратив, яъни бир мақсад йўналишидаги турли фаолият йўналишларини бирлаштирувчи тизимлар алоҳида корхона ёки тармоқларга нисбатан самарали

эканлигини кўрсатмоқда. Юз бераётган таркибий ўзгаришлар глобал тенденцияларнинг алоҳида ҳолатларини ўзида акс эттираётганлигини охириги йиллардаги мамлакатимиз миллий иқтисодиёти тармоқларининг деярли барчасида юз бераётган фаолиятни ташкил этиш ва бошқаришнинг кластерли ёндашувида кўришимиз мумкин. Шунини таъкидлаб ўтиш лозимки, ўзбек олимларининг тадқиқотларида ҳам мамлакатимиз ҳудудларида туристик-рекреация фаолиятини самарали ташкил этиш йўналишларидан бири сифатида туристик-рекреация хизматлари кластерларини шакллантириш истиқболли йўналиш сифатида қаралмоқда.

Туристтик-рекреация кластерларини ташкил этиш ва улар фаолиятини бошқариш бўйича тадқиқотларда, биринчи навбатда, “кластер” атамасининг моҳиятини чуқурроқ ўрганиб чиқиш мақсадга мувофиқ. Кластерли ёндашувга асосланган назария асосчиси ҳисобланган М.Портернинг тадқиқотларида кластер моҳиятига: “...кластер – муайян соҳада умумий ва ташқи алоқалар билан бир-бирига боғлиқ бўлган компанияларнинг ва уларнинг асосий фаолияти билан боғлиқ бўлган муассасаларнинг географик яқин гуруҳидир”, деб таъриф берилган [1].

Туризм кластери маҳаллий (шаҳар) даражасида, шунингдек ҳудудий даражада ташкил этилиши мумкин. Бугунги кунда турли мамлакатларда туризм соҳасидаги иқтисодий моделлар асосан кластерларнинг мутаносиблигини ошириш учун ишлаб чиқилган. Туристтик-рекреация кластерлари жаҳоннинг кўплаб мамлакатларида иқтисодий ўсиш локомотиви ҳамда ҳудудий инновацион тизимлар иштирокчилари ўртасидаги муносабатларнинг самарали воситаси сифатида фаолият кўрсатмоқда[2].

Туристтик-рекреация кластерларини ташкил этиш ва уларнинг фаолияти бўйича хориж тажрибаси қуйидаги асосий тамойиллар устига қурилганлигини кўриш мумкин:

- кластер иштирокчиларининг қўшилган қийматни яратиш занжири асосидаги чуқур технологик кооперацияси;
- кооперация ва рақобатнинг мутаносиблиги;
- фаолиятнинг инновацияларга асосланиши;
- давлат-хусусий шерикчилик механизмнинг амал қилиши.

Жаҳон амалиётида туристик-рекреация кластерида қийматнинг тўпланиш тизими қуйидаги бир неча занжирлар турларидан иборат [3,4]:

1. Етказиб берувчилар томонидан қўшилган қийматнинг яратилиш занжири.
2. Жойлаштириш, кўнгил очар хизмат корхоналари ҳамда туристик-рекреация маҳсулотини сотиш каналларида қўшилган қийматнинг яратилиш занжири.
3. Рекреантлар (турмаҳсулот харидорлари) томонидан истеъмол жараёнида қўшилган қийматнинг яратилиш занжири.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, туристик-рекреация фаолиятини ривожлантириш ва таклиф этилаётган хизматларга талабни кенгайтиришда кластерларни шакллантириш ёки қисман шаклланган кластерларни оптимал даражада тўлдириш ушбу объектларнинг қисқа давр ичида яширин талабни реал

талабга айлантириб, уни қондириш учун мавжуд салоҳиятни тўлиқ сафарбар этиш имконини оширади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Porter, M. 2001. Competition Moscow: Publishing House “Williams”, 495 p. P. 207.
2. Тарасенок А.И. Геоэкономика туризма. – М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. –С. 169.
3. Mirzaev, A. T. (2020). Assessment of cluster formation in management of recreational activity. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (84), 605-610. <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.04.84.101>
4. Mirzaev A. T. Evaluation of innovation capacity resource components in effective management of recreational clusters on the basis of econometric analysis // EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). – 2020. – pp.131-137. <https://doi.org/10.36713/epra4790>
5. Мирзаев А. Т. Туристик-рекреация объектлари кластерларини шакллантириш механизмларини баҳолаш // Иқтисодиёт ва таълим [Текст]. 2018. №6. 207-213 б.
6. Мирзаев А. Т. Рекреацион – туризм кластерларини яратиш ёхуд улар орқали ҳудудларда сайёҳлик тизимини ривожлантириш истиқболлари // Бизнес-Daily медиа [Текст]. 2018. №12. 21-24 б.
7. Mirzaev A.T. Туристик-рекреация кластерларини бошқаришда инновацион салоҳиятнинг ресурс компонентини баҳолаш услугиёти “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2020 yil. 390-401 б.

Икрамов М.А.

Ташкентский государственный экономический университет

д.э.н., профессор

Набиева Н. М.

Ферганский политехнический институт

PhD

**К ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ**

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития сферы услуг в условиях цифровых изменений. Авторы исследуют проблему с точки зрения внедрения достижений цифровизации. В рамках исследования приведены соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: сфера услуг, цифровые технологии, цифровая экономика, стратегия предприятия, маркетинговая деятельность, цифровая трансформация

Abstract: The article examines the development of the service sector in the context of digital changes. The authors investigate the problem from the point of view of

implementing the achievements of digitalization. Within the framework of the study, appropriate recommendations are made.

Keywords: *service sector, digital technologies, digital economy, enterprise strategy, marketing activities, digital transformation*

Сфера услуг на сегодняшний день в нашей стране является наиболее динамично развивающимся направлением экономики.

Развитие, масштабы и структура сферы услуг в современное время играют немаловажную роль в оценке экономического статуса каждой страны и Узбекистан не является исключением. В своём исследовании мы бы хотели рассмотреть вопросы взаимосвязи использования инструментов цифровизации относительно сферы услуг.

Впервые о цифровой экономике заговорили еще в 1994 году. Тогда вышла известная книга канадского экономиста Дона Тэпскота, именно он впервые использовал термин «Digital economic». В своей работе автор рассказывал о влиянии цифровизации на экономику. Одним из главных преимуществ он считал сокращение транзакционных издержек и возникновение совершенно новых бизнес-моделей ведения бизнеса. [2,59 - с].

Развитие сферы услуг - универсальный процесс, который в последние два десятилетия определяется сочетанием следующих ключевых тенденций: 1. Цифровая трансформация экономики и социальной жизни; 2. Социально-экономические процессы глобализации, гуманизации и устойчивого развития; 3. Тенденции сервисизации и появление гибридных продуктов. 4. Развитие экономики совместного потребления и экономики сотрудничества. [1, 45 - с].

Следует отметить, что расширение и развитие сферы услуг способствует увеличению национального дохода, является ведущим фактором, обеспечивающим достойное качество уровня жизни населения, а во взаимосвязи с цифровыми изменениями это может дать эффект вдвойне. Высокий стандарт качества и ассортимент разнообразных услуг в условиях цифровизации ведут к повышению производительности труда работающих, сокращению издержек потребления и в конечном итоге способствуют экономии времени, повышению эффективности досуга.

Совершенствование методологии использования маркетинговых инструментов в сочетании с цифровыми технологиями в целях развития социального сектора экономики является задачей первостепенной важности.

Для целенаправленного практического решения сложных государственных задач на уровне социального сектора целесообразно эффективное использование достижений науки и техники, одним из которых являются цифровые технологии, а также различных областей знаний, среди которых отдельное место отводится маркетингу.

Основополагающими задачами маркетинга в тесном взаимодействии с цифровизацией и другими направлениями в целях развития сферы услуг являются:

во-первых: выявление потенциальных потребностей субъектов рыночных отношений;

во-вторых: анализ конъюнктуры рынка и тенденций его развития с использованием цифровых технологий;

в-третьих: контроль за продвижением товаров и услуг к потребителю; При этом маркетинг тесно ведёт взаимодействие с науками, занимающимися изучением рыночных отношений.

Государство в качестве третьего субъекта маркетинга наряду с производителями и потребителями выполняет в рыночных условиях специфическую роль [3, 45-с].

Не удовлетворяя непосредственно потребности покупателей, он регулирует данный процесс и оказывает содействие эффективному достижению компромисса интересов с наименьшими для общества затрат. Это обусловлено тенденцией рассмотрения экономических и социальных процессов в единстве и взаимодействии.

При этом государство в отличие от отдельного предприятия играет роль регулятора эффективного функционирования экономики в целом. С другой стороны, государство рассматривается с точки зрения предоставления гражданам страны важных социальных услуг (безопасность, охрана окружающей среды, медицинское обслуживание и др.). То есть оно представляет собой специфическое предприятие, предоставляющее населению широкий набор разнообразных услуг [2].

Отдельное значение в экономической политике государства отводится развитию современных видов услуг, к примеру таких, как информационно-коммуникационные виды услуг (мобильная связь, Интернет, цифровое телевидение и т. д.), а также новым видам финансовых услуг (банковские услуги, лизинг, страхование, аудит, консалтинг и др.).

Мы бы хотели привести статистические данные по исследуемому направлению.

Таблица 1.

Основные показатели производства услуг по видам экономической деятельности¹⁶

(за январь-февраль 2020 года)

№	Вид услуг	Объём в млрд.сум	Темпы роста к предыдущему году в процентах
1.	Услуги - всего	33 240,9	112,9
2.	в том числе:		
3.	Услуги связи и информатизации	1 895,1	118,3
4.	Финансовые услуги	6 697,7	135,3
5.	Транспортные услуги	9 003,5	111,1

¹⁶ Данные сайта Госкомстата [www. stat.uz](http://www.stat.uz)

6.	в том числе услуги автотранспорта	4 064,0	103,4
7.	Услуги по проживанию и питанию	960,3	104,2
8.	Услуги торговли	8 082,0	104,9
9.	Услуги, связанные с недвижимым имуществом	1 012,6	103,6
10.	Услуги в сфере образования	1 312,8	114,7
11.	Услуги в сфере здравоохранения	535,6	119,5
12.	Услуги аренды и проката	706,8	104,4
13.	Услуги по ремонту компьютеров и бытовых товаров	526,7	105,9
14.	Индивидуальные услуги	816,6	103,2
15.	Услуги в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа	595,5	102,7
16.	Прочие услуги:	1,0957	104,4

Согласно вышеприведённым данным наибольшие темпы роста отмечены по финансовым услугам (135,3 %), услугам в сфере здравоохранения (119,5 %), связи и информатизации (118,3 %), а также в сфере образования (114,7 %). Незначительный рост зафиксирован по услугам в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа (2,7 %), индивидуальным услугам (3,2 %), услугам, связанным с недвижимым имуществом (3,6 %), по проживанию и питанию (4,2 %).

В этой связи мы бы хотели обратить внимание на разработку маркетинговой стратегии предприятиями, функционирующими в сфере услуг. Качественно разработанная маркетинговая стратегия на предприятиях сферы услуг – это залог их будущей успешной деятельности.

Что касается общественной сферы услуг здесь важна необходимость использования инструментария маркетинга органами государственной власти, которая связана с проводимыми реформами в стране и процессами глобализации в мире.

Ведущим направлением государственной политики в рыночной экономике является поддержание и развитие конкуренции и как следствие обеспечение высокого уровня конкурентоспособности национальных производителей.

Для решения данных проблем отдельно взятое предприятие имеет ограниченные возможности и ресурсы. В этой связи именно государство берёт на себя груз, связанный с решением сложных и масштабных задач.

Для обеспечения действенного уровня конкуренции в распоряжении государства имеются наиболее приемлемые инструменты регулирования, которые делятся на прямые и косвенные методы, направленные как на регулирование объемов производства, так и экспорта, импорта групп товаров различной категории [3].

С учётом вышесказанного необходимо отметить, что в данном контексте выделяются вопросы совершенствования механизмов управления персоналом. [8,297-с].

Таким образом именно маркетинговая концепция государственного управления способна обеспечить более эффективное и качественное выявление, формирование и удовлетворение насущных и потенциальных потребностей общества.

Эффективное функционирование социального сектора экономики сегодня возможно на уровне применения достижений цифровизации.

С этой точки зрения государство с учётом достоинств цифровой реальности ставит и решает более общие и комплексные задачи в целях обеспечения надёжной, согласованной и эффективной работы социального сектора в целом. Среди основополагающих задач, которые при этом необходимо решить, можно выделить и такие, как:

повышение заинтересованности работников и работодателей в осуществлении проводимых реформ с учётом цифровых изменений;

борьба с теневым сектором экономики с использованием изменений цифровизации;

создание условий для внутренних инвестиционных ресурсов;

В соответствии с вышесказанным, можно прийти к выводу, что маркетинговый инструментарий на уровне государства необходимо использовать в комплексе со всеми инструментами государственного управления, такими как планирование, для выявления реальных потребностей индивидов и способов их удовлетворения.

Государственный маркетинг призван также обеспечить возможность наиболее оперативного реагирования на изменения и колебания ситуации на рынке, более полно учитывать не только экономические, но и социально-психологические факторы [3,102-с].

Использованная литература:

1. Горбашко Е. А., Ватолкина Н. Ш. Тенденции развития сферы услуг в условиях цифровой трансформации экономики //Технико-технологические проблемы сервиса. – 2019. – №. 3 (49).
2. Икрамов М. А., Набиева Н. М. Значение особенностей услуг в менеджменте предприятий //Редакционная коллегия: д-р экон. наук, проф. ЕА Горбашко (отв. ред.). – 2019. – Т. 313
3. Икрамов М. А. и др. Формирование спроса как фактор инновационного развития Узбекистана //Экономический рост России: проблемы и стратегические перспективы. – 2019. – С. 38-44.
4. Икрамов М. А., Зиядуллаев К. Ш. Особенности маркетинглогистического механизма управления международными автомобильными перевозками грузов //Вестник гражданских инженеров. – 2013. – №. 4. – С. 194-200.

5. Попов И. В., Киселева М. М., Яковлева Е. А. Цифровые модели управления предприятием //УЭПС: управление, экономика, политика, социология. – 2019. – №. 3.
6. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора. Учебник для магистров. - М.: МИГСУ, 2011. - 348 с.
7. Курпаяниди К. И., Муминова Э. А. К проблеме активизации инновационных процессов в Узбекистане //Известия Ошского технологического университета. – 2019. – №. 3. – С. 261-265.
8. Musaevna U. Z. To Improve The Approaches Of The Personnel Management Mechanism In The Light Industry //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2021. – Т. 24. – №. 1. – С. 296-299.
9. Лукина, А.В. Маркетинг товаров и услуг: Учебное пособие / А.В. Лукина. - М.: Форум, 2016. - 320 с.
10. Сеницына, О.Н. Основы маркетинга сферы услуг: Учебник / О.Н.
11. Сеницына. - М.: Академия, 2018. - 224 с
12. Musaevna U. Z., Anvarjonqizi X. D. To the Issues of Improving Personnel Motivation in Industrial Enterprises //Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2021. – Т. 1. – С. 70-80.
13. Tuychieva O. Questions of increasing economic efficiency of production //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 8. – С. 105-108.

Xudoyberganova D. A.

*Farg‘ona politexnika instituti
assistant*

RAQAMLI O'ZGARISHLAR SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

Annotatsiya: Maqolada raqamli o'zgarishlar sharoitida xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi ko'rib chiqilgan. Mualliflar muammoni raqamlashtirishning yutuqlarini amalga oshirish nuqtai nazaridan o'rganishadi. Tadqiqot doirasida tegishli tavsiyalar ishlab chiqilmoqda.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish sohasi, raqamli texnologiyalar, raqamli iqtisodiyot, korxonalar strategiyasi, marketing faoliyati, raqamli transformatsiya

Abstract: The article discusses the development of the service sector in the context of digital change. The authors explore the problem in terms of implementing the achievements of digitization. Relevant recommendations are being developed as part of the study.

Keywords: service sector, digital technology, digital economy, business strategy, marketing activities, digital transformation

Bugungi kunda mamlakatimizda xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiyotning eng jadal rivojlanib borayotgan sohasi hisoblanadi.

Zamonaviy davrda xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi, ko'lami va tuzilishi har bir davlatning iqtisodiy holatini baholashda muhim rol o'ynaydi va O'zbekiston ham bundan mustasno emas. Biz o'z ishimizda raqamlashtirish vositalaridan foydalanish sohasi bilan bog'liqligi masalalarini ko'rib chiqmoqchimiz.

Birinchi marta ular raqamli iqtisodiyot to'g'risida 1994 yilda gapira boshladilar. Keyinchalik Kanadalik iqtisodchi Don Tapscotning taniqli kitobi nashr etildi, aynan u "Raqamli iqtisodiy" atamasini ishlatgan. Muallif o'z asarida raqamlashtirishning iqtisodiyotga ta'siri haqida gapirdi. U asosiy afzalliklaridan biri deb tranzaksiyon xarajatlarni kamaytirish va biznes yuritish uchun mutlaqo yangi biznes modellarining paydo bo'lishi deb bildi. [2.59 - b].

Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish universal jarayon bo'lib, u so'nggi yigirma yil ichida quyidagi asosiy tendentsiyalarning kombinatsiyasi bilan belgilanadi: 1. Iqtisodiyot va ijtimoiy hayotning raqamli o'zgarishi; 2. Globallashtirish, insonparvarlashtirish va barqaror rivojlanishning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlari; 3. Xizmat ko'rsatish tendentsiyalari va gibridd mahsulotlarning paydo bo'lishi. 4. Umumiy iste'mol va kooperatsiya iqtisodiyotining rivojlanishi. [1, 45 - d].

Ta'kidlash joizki, xizmat ko'rsatish sohasining kengayishi va rivojlanishi milliy daromadning o'sishiga hissa qo'shadi, aholining munosib hayot sifatini ta'minlovchi etakchi omil hisoblanadi va raqamli o'zgarishlar bilan birgalikda bu ikki tomonlama ta'sir ko'rsatishi mumkin. Raqamlashtirish sharoitida yuqori sifat standarti va turli xil xizmatlar ishchilarning ish unumdorligi oshishiga, iste'mol xarajatlarining pasayishiga olib keladi va natijada vaqtni tejash va bo'sh vaqt samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Iqtisodiyotning ijtimoiy sohasini rivojlantirish maqsadida marketing vositalaridan raqamli texnologiyalar bilan birgalikda foydalanish uslubiyatini takomillashtirish ustuvor vazifadir.

Ijtimoiy sektor darajasidagi murakkab davlat muammolarini maqsadga muvofiq amaliy hal qilish uchun fan va texnika yutuqlaridan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir, ulardan biri raqamli texnologiyalar, shuningdek, ularning orasida alohida o'rin bo'lgan bilimlarning turli sohaları marketingga beriladi.

Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish uchun raqamlashtirish va boshqa sohalar bilan yaqin hamkorlikda marketingning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

birinchidan: bozor munosabatlari sub'ektlarining potentsial ehtiyojlarini aniqlash;

ikkinchidan: raqamli texnologiyalardan foydalangan holda bozor kon'yunkturasi va uning rivojlanish tendentsiyalarini tahlil qilish;

uchinchidan: tovar va xizmatlarni iste'molchiga reklama qilishni nazorat qilish; Shu bilan birga, marketing bozor munosabatlarini o'rganishda ishtirok etadigan fanlar bilan chambarchas bog'liqdir.

Davlat marketingning uchinchi sub'ekti sifatida ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar bilan bir qatorda bozor sharoitida o'ziga xos rol o'ynaydi [3, 45-d].

To'g'ridan-to'g'ri xaridorlarning ehtiyojlarini qondirish bilan emas, u ushbu jarayonni tartibga soladi va jamiyat uchun eng kam xarajat bilan manfaatlar murosasiga

erishishga yordam beradi. Bu iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarni birlik va o'zaro ta'sirda ko'rib chiqish tendentsiyasiga bog'liq.

Shu bilan birga, davlat, yakka tartibdagi korxonadan farqli o'laroq, umuman iqtisodiyotning samarali ishlashini tartibga soluvchi rolini o'ynaydi. Boshqa tomondan, davlatga mamlakat fuqarolarini muhim ijtimoiy xizmatlar (xavfsizlik, atrof-muhitni muhofaza qilish, tibbiy yordam va boshqalar) bilan ta'minlash nuqtai nazaridan qaraladi. Ya'ni, bu aholiga turli xil xizmatlarni ko'rsatadigan aniq korxonalar [2].

Davlatning iqtisodiy siyosatida zamonaviy xizmat turlarini, masalan, axborot-kommunikatsiya xizmatlari (mobil aloqa, Internet, raqamli televidenie va boshqalar), shuningdek, yangi moliyaviy xizmat turlarini rivojlantirish alohida ahamiyatga ega (bank xizmatlari, lizing, sug'urta, auditorlik, konsalting va boshqalar).

Shu munosabat bilan biz sizning e'tiboringizni xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yuritadigan korxonalar tomonidan marketing strategiyasini ishlab chiqishga qaratmoqchimiz. Xizmat ko'rsatuvchi korxonalarda yaxshi ishlab chiqilgan marketing strategiyasi ularning kelajakdagi muvaffaqiyatli faoliyatining kalitidir.

Davlat xizmatlari sohasiga kelsak, bu erda davlat organlari tomonidan marketing vositalaridan foydalanishga bo'lgan ehtiyoj muhim bo'lib, bu mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar va dunyoda globallashtirish jarayonlari bilan bog'liq.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat siyosatining etakchi yo'nalishi bu raqobatni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish va natijada milliy ishlab chiqaruvchilarning yuqori darajadagi raqobatbardoshligini ta'minlashdir.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun bitta korxonada cheklangan imkoniyatlar va resurslar mavjud. Shu munosabat bilan, murakkab va keng ko'lamli vazifalarni hal qilish bilan bog'liq yukni aynan davlat o'z zimmasiga oladi.

Raqobatning samarali darajasini ta'minlash uchun davlat o'z ixtiyorida eng maqbul tartibga solish vositalariga ega, ular ishlab chiqarish hajmlarini tartibga solishga, shuningdek turli toifadagi tovar guruhlari eksportini, importini tartibga solishga qaratilgan to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita usullarga bo'linadi [3]. .

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda shuni ta'kidlash kerakki, shu nuqtai nazardan xodimlarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari ta'kidlangan. [6,298-b].

Shunday qilib, jamiyatni dolzarb va potentsial ehtiyojlarini yanada samarali va sifatli aniqlash, shakllantirish va qondirishni ta'minlashga qodir bo'lgan davlat boshqaruvining marketing kontseptsiyasi.

Bugungi kunda iqtisodiyotning ijtimoiy sektorining samarali ishlashi raqamlashtirishning yutuqlarini qo'llash darajasida mumkin.

Personalni boshqarish masalalariga aloxida e'tibor ko'rsatish kerak [6,297-b].

Shu nuqtai nazardan qaraganda, davlat raqamli voqelikning afzalliklarini hisobga olgan holda, umuman ijtimoiy sektorning ishonchli, muvofiqlashtirilgan va samarali ishini ta'minlash maqsadida yanada umumiy va murakkab vazifalarni belgilaydi va hal qiladi.

Bir vaqtning o'zida echilishi kerak bo'lgan asosiy vazifalar qatoridan quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- raqamli o'zgarishlarni hisobga olgan holda amalga oshirilayotgan islohotlarni amalga oshirishga ishchilar va ish beruvchilarning qiziqishini oshirish;
- raqamlashtirishdagi o'zgarishlardan foydalangan holda iqtisodiyotning soya sektoriga qarshi kurashish;
- ichki investitsiya resurslari uchun sharoit yaratish.

Yuqorida aytib o'tilganlarga muvofiq, biz xulosa qilishimiz mumkinki, davlat darajasidagi marketing vositalari shaxslarning haqiqiy ehtiyojlarini aniqlash va ularni qanday qondirish uchun rejalashtirish kabi davlat boshqaruvining barcha vositalari bilan birgalikda ishlatilishi kerak.

Davlat marketingi, shuningdek, bozor kon'yunkturasidagi o'zgarishlarga va tebranishlarga eng tezkor javobni ta'minlash, nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy-psixologik omillarni ham to'liq hisobga olish uchun mo'ljallangan [3,102-b].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алиева М. хизмат кўрсатиш соҳаси тармоқларини ривожлантириш истиқболари //Архив научных исследований. – 2020. – №. 13.
2. Ахмеджанов А. Р. Хизмат кўрсатиш тармоқларида иқтисодий ўсиш омиллари //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2020. – №. 1 (133).
3. Комолов Х. Х. Хизмат кўрсатиш соҳасидаги тадбиркорлик тузилмалари фаолияти мезонлари ва ишчанлик муҳити //Life Sciences and Agriculture. – 2020. – №. 2-2.
4. Орипов А. А. Сфера услуг как экономическая категория и эффективный вид экономической деятельности. Наука сегодня: опыт, традиции, инновации: материалы //Наука сегодня: опыт, традиции, инновации [Текст]: материалы. – 2020. – С. 43.
5. Курпаяниди К. И., Муминова Э. А. К проблеме активизации инновационных процессов в Узбекистане //Известия Ошского технологического университета. – 2019. – №. 3. – С. 261-265.
6. Musaevna U. Z. To Improve The Approaches Of The Personnel Management Mechanism In The Light Industry //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2021. – Т. 24. – №. 1. – С. 296-299.
7. Musaevna U. Z., Anvarjonqizi X. D. To the Issues of Improving Personnel Motivation in Industrial Enterprises //Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2021. – Т. 1. – С. 70-80.
8. Курпаяниди К. И., Илёсов А. А. Кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш жараёнида вужудга келаётган айрим муаммоларига //Oliy ta'lim taraqqiyoti istiqbollari. – С. 95.

To'ychiyeva O.N.

Far'ona politexnika instituti

katta o'qituvchi

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KADRLAR TAYYORLASH MASALALARI

Annotatsiya: Oliy ta'limi tizimida raqamli iqtisodiyot sohasi hali yangi tushunchalardan biri bo'lib, uni to'liq joriy etish zaruriy shart-sharoitlarni talab etadi. Ushbu soha yo'nalishida olib borilayotgan tadqiqotlar amaliy xarakterga ega. Maqolada O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim tizimida raqamli iqtisodiyotdan foydalanish masalalari yoritilgan, ayniqsa, professional kadrlar tayyorlashda u bilan bog'liq bo'lgan masalalarga alohida urg'u berilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli kompetensiyalar modeli, element, raqamli iqtisodiyot, raqamlashtirish, modernizatsiya, elektron tijorat, virtual ishlab chiqarish va elektron pul

Abstract. In the system of higher education, the field of digital economy is still one of the new concepts, and its full implementation requires the necessary conditions. Researchs in this area is of a practical nature. The article deals with the use of the digital economy in the higher education system of the Republic of Uzbekistan, with special emphasis on issues related to it in the training of professionals,

Keywords. Digital competency model, element, digital economy, digitization, modernization, e-commerce, virtual production and electronic money.

Zamonaviy iqtisodiyotda oliy ta'lim tizimi XXI asrda iqtisodiy qudrat va siyosiy ta'sir ustunligi sababli davlatlarning global raqobati sharoitida asosiy va istiqbolli platformalardan biri bo'lib hisoblanadi. Yangi bilimlar iqtisodiyotida raqobatlashish uchun O'zbekiston Respublikasining mehnat bozorida yuqori malakali kadrlar ulushini keskin oshirish ob'ektiv zaruriyat sifatida vujudga keladi.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish keyingi o'n yil ichida biznes va jamiyat uchun ulkan salohiyatga ega va 30 trillion AQSh dollardan ko'proq qo'shimcha daromad keltirishi mumkin. Umuman olganda, faoliyatning barcha sohalarini raqamlashtirishning global iqtisodiyotga qo'shgan hissasi 2025 yilgacha 100 trln. AQSh dollarini tashkil etishi mumkin.

Oliy ta'lim tizimida raqamli iqtisodiyot sohasi fan uchun yangilik hisoblanadi. Mavjud tadqiqotlarda uni amalga oshirishning amaliy jihatlarini o'rganish yo'nalishida sezilarli ustunlikni qayd etish mumkin. Ekspertlarning fikriga ko'ra, barcha axborotlashtirish jarayonlari faqat texnologik bo'lib, tashkiliy, huquqiy, boshqaruv va ta'lim muammolari e'tiborga olinmagan.

Milliy mehnat bozori hamda inson kapitalini iqtisodiy tadqiq qilish va islohotlar markazining izlanishlari natijalarga ko'ra, mamlakatning jahon iqtisodiyotida raqobatni saqlab qolish borasidagi yagona imkoniyati - ilg'or modernizatsiya ssenariysini amalga oshirish - mehnat bozoridagi sifat o'zgarishi va yuqori malakali mutaxassislar ulushining ko'payishi hisoblanadi.

Shubhasiz, oliy ma'lumot insonning asosiy huquqi va inson taraqqiyotining muhim harakatlantiruvchi kuchidir. Oxir oqibat noqulay ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda bo'lgan odamlarning qashshoqlikdan chiqib ketishlari uchun ularga bilim va ko'nikmalar berish, shu orqali hayotini yaxshilash imkoniyatlarini yaratadi.

Kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro standartlar darajasida tubdan qayta ko'rib chiqish, shuningdek 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi sohani takomillashtirish uchun turtki bo'ldi deyish mumkin.

Bundan tashqari, kadrlar tayyorlash sohasini mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalariga muvofiq ravishda tubdan qayta ko'rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy ma'lumotli mutaxassislarni tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi PQ - 2909-sonli "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori e'lon qilindi.

Ushbu qaror bilan 2017 - 2021 yillarda oliy ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish Dasturi tasdiqlandi. Dasturda oliy o'quv yurtlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va modernizatsiya qilish, zamonaviy o'quv va ilmiy laboratoriyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlash ko'zda tutildi. Shuningdek, 2019 yilning 9 oktyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. Mirziyoevning 5847-sonli Farmoni bilan qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi"da ham oliy ta'limni jahon andozalariga muvofiq tashkil etish, ishlab chiqarish, fan va ta'lim uyg'unligini ta'minlash ko'zda tutilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020yil 28 apreldagi 4699 sonli" Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida ham ta'lim tizimining barcha bosqichlarida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va zamonaviy iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan raqamli bilimlarning darajasini oshirish, ta'lim infratuzilmasini takomillashtirish, shuningdek, "Besh tashabbus" loyihasini amalga oshirish doirasida 2022-yilga qadar respublikaning barcha hududlarida raqamli bilimlarga o'qitish markazlarini ochish vazifasi belgilandi.

Biroq, so'nggi yillarda O'zbekiston ushbu sohada erishgan muhim yutuqlariga qaramay, xalqaro darajadagi raqobat mamlakat oldiga oliy ta'lim sohasida mutlaqo yangi vazifalarni qo'yadiki, ushbu vazifalarning hal etilishi XXI asrning o'rtalariga kelib O'zbekistonning jahon hamjamiyatining to'laqonli, mustaqil va hurmatli a'zosiga aylanishini ta'minlashi lozim.

Raqamli iqtisodiyot tushunchasini ifodalashga turlicha yondashuvlarni umumlashtirgan holda raqamli iqtisodiyotni jamiyat evolyutsiyasi, uning texnik va ilmiy taraqqiyoti natijasi sifatida ko'rib chiqishni taklif qilamiz. Raqamli iqtisodiyot fanga ma'lum bo'lgan iqtisodiyot turlari bilan bir vaqtda mavjud va rivojlanib bormoqda, chunki u mavjud holatni o'zgartirmaydi, balki uni to'ldiradi.

Shu sababdan 1-jadvalda raqamli iqtisodiyotning o'ziga xos belgilari keltirilgan.

1-jadval Raqamli iqtisodiyotning o'ziga xos belgilari.

Belgilari	Namoyon bo'lishi
Maxsus amalga oshirishning moddiy bo'lmagan shakli	An'anaviy ravishda raqamli iqtisodiyot faqat raqamli ma'lumotlarning elektron almashinuviga asoslangan "bilvosita" mavjud munosabatlardir
Maxsus asboblarning to'plami	Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy munosabatlarning telekommunikatsiya tarmoqlari va kompyuter texnologiyalariga to'liq bog'liqligi. Agar telekommunikatsiya tarmoqlari va kompyuter texnologiyalari iqtisodiy munosabatdan chetlashtirilsa, raqamli iqtisodiyot imkonsiz bo'lib qoladi.
Jarayonlarning misli ko'rilmagan yuqori tezligi	Bu alohida operatsiyalar uchun ham, umuman sub'ektlarning iqtisodiy faoliyati uchun ham xosdir. Ushbu omil virtual iqtisodiy munosabatlarning rivojlanish sur'atlariga foydali ta'sir ko'rsatishiga qaratilgan, ammo aynan shu omil inqiroz holatida og'irlashtiruvchi holat bo'lib xizmat qilishi mumkin. Chaqmoq tezligida paydo bo'ladigan aloqalar, bog'lanishlar xuddi shunday tezlikda uzilishi va zanjirli reaksiyaga sabab bo'lishi mumkin ("domino samarasi").
Ilgari mavjud bo'lmagan tovarlar, xizmatlar va pul turlarining paydo bo'lishi	Ular faqat raqamli (elektron) shaklda mavjud bo'lishi mumkin. Bunga elektron tijorat, virtual (yoki raqamli tovarlarni) ishlab chiqarish va elektron pul orqali hisob-kitoblarni kiritish mumkin.

Raqamli iqtisodiyotning yuqorida tavsiflangan xususiyatlari jamiyatni yanada rivojlantirish uchun turtki bo'lib xizmat qiladi, ya'ni ixtisoslashtirilgan texnik qurilmalar orqali amalga oshiriladigan iqtisodiyotning nomoddiy shakli iqtisodiy faoliyatni xavfsiz amalga oshirishni ta'minlaydigan tegishli himoya tizimini yaratishni talab qiladi. Yuqorida aytilganlarning barchasi yangi iqtisodiy munosabatlarni tartibga solish va boshqarish shakllari hamda usullarini o'zgartirishni, shuningdek, jamiyatni iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy tashkil etishning yangi modellarini shakllantirishni talab qiladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, biz raqobatdosh raqamli iqtisodiyotning quyidagi zarur elementlarini e'tiborga olishni taklif etamiz:

-kasbiy faoliyatning turli soxalariga tegishli bo'lgan raqamli kompetensiyalar modeli;

-inson faoliyatida model talablarini bajarilishini nazorat qilish tizimi;

-xodimlarni o'qitish jarayonida faoliyat va uning natijalarini kuzatish, tartiblashtirish bilan bog'liq bo'lgan raqamlashtirilgan muhit.

Raqamli iqtisodiyot hayot sifatini yaxshilash, insonlarning hayotni ta'minlash xarajatlarini kamaytirish, nogiron fuqarolarning ta'lim olish yo'nalishlarini optimallashtirish, ularning inson salohiyatidan raqamli iqtisodiyotning ijobiy elementi sifatida foydalanishni nazarda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi PQ-2909-sonli "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori www.lex.uz
2. Gupta, G. (2019) *Education and Digital Economy: Trends, Opportunities and Challenges*. Proceedings of the 2019 4th International Conference on Machine Learning Technologies, pp. 88-92.
3. Tuychieva O.N. (2020). On the problem of training competitive personnel for the digital economy. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (85), 701-707. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85-127>

Davlyatova G. M.

Farg'ona politexnika institute

i. f. n., dotsen,

OLIY TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI IQTISODIYOTDAN FOYDALANISHNING AYRIM JIHLTLARI

***Annotatsiya:** Maqolada O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanishning ayrim jihatlari yoritilgan. Xususan, ta'limning barcha me'yoriy hujjatlari hamda o'quv jarayonlarining raqamlashtirilishi malakali kadrlarni tayyorlashda muhim ahamiyatga ega ekanligi asoslangan.*

***Kalit so'zlar:** Mehnat bozori, raqamli savodxonlik, oliy ta'lim muassasalari.*

***Annotation:** The article describes some aspects of the use of digital technologies in the higher education system of the Republic of Uzbekistan. In particular, it is based on the fact that all the normative documents of education and the digitization of the educational process are important in the training of qualified personnel.*

***Keywords:** Labor market, digital literacy, higher educational institutions.*

Zamonaviy sharoitlarda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan mehnat bozori jadal ravishda o'zgartirilmoqda. So'nggi yillardagi ilmiy va texnologik o'zgarishlar zamonaviy mutaxassislar oldiga oliy yoki maxsus ma'lumotni olganidan keyin ham o'z kasbiy malakalarini doimiy ravishda rivojlantirish. vazifasini qo'yimoqda.

Ishlab chiqarish, tahlil qilish va boshqa xizmatlar sohalarini avtomatlashtirilishi insonlarni mashinalar bilan almashtirishga olib keladi, deyish uchun hali erta. Chunki bugungi kunda zamonaviy ishchi lavozimlarning atigi 5% avtomatlashtirilgan.

Dolzarblikning eng yuqori cho'qqisida insonlarning murakkab kompyuter tizimlari bilan o'zaro munosabatga kirisha olish qobiliyatlarini shakllantirish masalasi turibdi. Agar "aqli" tizimlarni boshqarish bo'yicha mahoratga bo'lgan talabning tobora ortib borayotgani muxandislar uchun odatiy xol bo'lsa, ijtimoiy yo'nalishdagi mutaxassislar raqamli o'zgarishni to'liq his qiladilar: katta hajmdagi axborotlarni tahlil qilish qobiliyatiga ega bo'lmagan iqtisodchini yoki "Legal tech" ning raqamli arsenalidan foydalanmaydigan advokatni raqobatbardosh mutaxassis deb bo'lmaydi. Shunday qilib, mehnat bozori raqamli tizimlardan kundalik ishlarida asosiy vosita sifatida foydalanadigan yangi avlod mutaxassislariga talab shakllantirmoqda.

Raqamli iqtisodiyotni jonlantirish kelajakda oliy o'quv yurtlari tizimida yangi yo'nalishlarni yaratishni nazarda tutadi.

Birinchidan, yangi kasblarni shakllantirish to'g'ridan-to'g'ri ma'lum bir innovatsion texnologiyalarning bozor uchun ahamiyatiga bog'liq. Ishlab chiqarishda aniq vaqtdagi ma'lumotlarni tahlil qiladigan, sanoat interneti va to'rtinchi sanoat inqilobining boshqa texnologiyalari uchun ishlab chiqarish tizimlarini yaratadigan muxandislar va dasturchilarga talab katta. Ijtimoiy sohada iqtisodchilar, moliyachilar, sotuvchilar va menejerlar ehtiyojlarini qondirish yo'lida katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlay oladigan tahlilchi xodimlarga e'tibor qaratiladi.

Shubhasiz, raqamli iqtisodiyotda barcha zamonaviy vakolatlar axborot bilan ishlay olish qobiliyatlari atrofida aylanadi. Bu shuni anglatadiki, ma'lumot olish, uzatish, qayta ishlash va talqin qilishning har qanday yangi usuli mehnat bozorida talab katta bo'lgan yangi kasblarning paydo bo'lishiga olib keladi.

Ikkinchidan, bunday o'zgarishlar nafaqat innovatsion va yuqori texnologik jarayonda bevosita ishtirok etadigan mutaxassislariga tegishli bo'lib qolmaydi.. Bugungi kunda raqamli intellektual mulk sohasida faoliyat olib boruvchi advokatlarga, raqamli hujjatlarni boshqarish bo'yicha maslahatchilarga talab mavjud. Iqtisodchilar, moliyachilar, sotsiologlar va siyosatshunoslar orasida katta hajmdagi ma'lumotlar va ilg'or tahlillar asosida ishlaydigan mutaxassislar ko'payib bormoqda.

Albatta, raqamlashtirishni davom ettirish uchun yangi malakalar va ko'nikmalar to'plami talab etiladi. Xodimning ham muxandis, ham iqtisodchi uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlarga ega bo'lishi dolzarb bo'lib qoladi. Bu nafaqat ishlab chiqarish jarayonining mohiyatini va texnologiya tufayli qanday soddalashtirilganligini anglash, balki ushbu jarayonni boshqarish, raqamlashtirish samarasini qanday baholashni bilish uchun ham muhimdir.

Bugungi kunda milliy oliy o'quv yurtlari raqamli iqtisodiyotning zamonaviy muammolariga qay darajada moslashgan?

Ta'lim sohasini raqamlashtirish odatda ta'limning barcha darajalarida va tuzilmasida bitiruvchining obrazini, ta'lim standartlarini, dasturlarini, baholash tizimlarini, ta'lim mazmunini, ta'lim faoliyati usullari va uslublarini shakllantirish kabi o'zaro bog'liq yo'nalishlarni o'z ichiga olishi zarur.

Ochiq aytganda ta'lim hech qachon eng so'nggi tendentsiyalar bilan teng darajada rivojlana olmaydi. Chunonchi, oliy ma'lumot berishning mohiyati ham talabalarni qat'iy texnik, amaliy ko'nikmalar bilan qurollantirish emas, balki ular da fundamental kasbiy fazilatlarni shakllantirishdan iborat.

Shu bilan birga, hozirgi shart-sharoitlar oliy ta'limni yakunlaganidan so'ng darhol ish oqimiga qo'shilishga qodir bo'lgan "tayyor" mutaxassislarni tayyorlashni talab qiladi. Ushbu noaniq va murakkab xususiyatni hisobga olgan holda oliy ta'lim muassasalari ta'lim dasturlarini amalga oshirishning yangi usullarini izlashlari kerak.

Zamonaviy oliy ta'lim muassasalarining har biri kadrlar tayyorlab beradigan sohaning ko'zgusi bo'lishga intilmoqda. Agar sohada raqamlashtirish borasida aniq va ravshan yo'nalish mavjud bo'lsa, unda bu o'qitishdagi yondashuvga ham ta'sir qilmay qolmaydi.

Bugungi kunda bir qator oliy ta'lim muassasalarida talabalar va o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish bo'yicha ishchi guruhlar tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Avvalo, oliy ta'lim muassasalari rahbariyati o'quv jarayonini raqamlashtirish nafaqat navbatdagi zamonaviy tendentsiya, balki bug' dvigatelini yaratish yoki telefon aloqasi kabi haqiqiy texnologik inqilob ekanligini tushunishlari kerak. Ushbu tendentsiyaning kashshoflari eng ko'p g'alaba qozonadilar, izdoshlar raqobatdosh poygada omon qolish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Zamonaviy mutaxassis uchun mahoratning aniq bir to'plami emas, balki ularning kasbiy faoliyatidagi qonuniyatlarni tushunish va taxmin qilish qobiliyati muhimroqdir. Biz umrbod o'rganish davrida yashayapmiz va har qanday amaliy ko'nikmalarni inson hayotining istalgan vaqtida, ba'zan ishlab chiqarishdan ajralmagan xolda ham o'zlashtirishi mumkin. Biroq, faqat oliy ta'lim muassasalarigina kompyuter imkoniyatlari chegarasidan tashqarida bo'lib qolaveradigan har qanday zamonaviy muammoga kreativ yondoshishni o'rgata oladi.

Shunday qilib, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ommaviy tarzda raqamlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish tabiiy va mantiqiy jarayondir. Iqtisodiyotni raqamlashtirish har bir mamlakatning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va boshqa qiyinchiliklariga bog'liq bo'lmagan global jarayondir. Uning ta'siri har qanday mamlakatda ma'lum o'zgarishlarni talab qiladi. O'zbekiston iqtisodiyotini raqamlashtirishning muvaffaqiyati to'liq malakali mutaxassislar mavjudligiga va jamiyat mentalitetining tubdan o'zgarishiga bog'liqdir. Shu bilan birga, oliy ta'lim sohasini raqamli iqtisodiyot talablariga moslashtirish zarur bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoevning 5847- sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi". 08.10.2019 y
2. Tuychieva O.N. (2020). On the problem of training competitive personnel for the digital economy. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (85), 701-707. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85-127>
3. Davlyatova GM, Abdullaeva CX. (2019) [Systemic principles and regularities of commercial enterprise as a socio-economic system](https://doi.org/10.24411/2411-0450-2019-10827). // Journal of Economy and Business., (6-1). p.95. Doi [https:// dx.doi.org /10.24411 /2411-0450-2019-10827](https://dx.doi.org/10.24411/2411-0450-2019-10827). <https://cyberleninka.ru/article/n/18235040>

Бауетдинов М.Ж.,
отраслевой центр при ТГЭУ
PhD, начальник отдела
Жанизакова Ш. М.,
ТГЭУ

студентка факультета «Цифровая экономика»

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

***Аннотация:** Настоящая статья иллюстрирует роль и значение цифровых технологий в развитии банковской сферы Республики Узбекистан. Автором показано, что сегодня банки Узбекистана уже находятся на хорошем уровне по оказанию дистанционных услуг клиентам банкам. Но, также в статье показано, что современное развитие таких технологий, как P2P-кредитование, искусственный интеллект, технология блокчейн, машинное обучение, робоэдвайзинг позволят не только усовершенствовать банковское обслуживание клиентов, но и послужат достижению новых передовых рубежей в едином информационном и цифровом пространстве.*

***Ключевые слова:** цифровая трансформация, банковский сектор, экономический рост, новые цифровые технологические решения, оптимальность, эффективность.*

***Resume:** This article illustrates the role and importance of digital technologies in the development of the banking sector of the Republic of Uzbekistan. The author shows that today the banks of Uzbekistan are already at a good level in providing remote services to bank customers. But, the article also shows that the modern development of technologies such as P2P lending, artificial intelligence, blockchain technology, machine learning, roboadvising will not only improve banking customer service, but will also serve to achieve new frontiers in a single information and digital space.*

***Key words:** digital transformation, banking sector, economic growth, new digital technological solutions, optimality, efficiency.*

Цифровая трансформация отраслей и сфер национальной экономики Республики Узбекистан является одним из важных векторов развития национальной экономики.

Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев в своем Послании Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года отметил: «Наука и инновации создают основу для развития страны». Кроме того, говоря об оптимизации деятельности экономических объектов на основе внедрения цифровых технологий Президент Республики Узбекистан подчеркнул, что «к концу следующего года необходимо увеличить количество видов государственных электронных услуг на 60, доведя их до 300, а долю дистанционных услуг – не менее чем до 60 процентов».

Сегодня перед Узбекистаном поставлена задача: на основе развития цифровых инноваций не только добиться самых больших высот в экономическом развитии на внутреннем экономическом рынке, но и стать конкурентоспособной страной в мировом экономическом пространстве. Данные направления развития определены в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 17 марта 2020 года №-4642 «О мерах по широкому внедрению цифровых технологий в городе Ташкенте» и Постановлении Президента Республики Узбекистан от 28 апреля 2020 года №-4699 «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства».

Выполнение поставленных задач будет способствовать совершенствованию отраслей и сфер национальной экономики, в том числе и банковского сектора. Об этом свидетельствует тот факт, что 12 мая 2020 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан **«О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы»**. Данным Указом утверждены Стратегия реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы, «Дорожная карта» по реформированию банковской системы Республики Узбекистан, а также целевые показатели реализации стратегии.

Данная стратегия была разработана Центральным банком и Министерством финансов в сотрудничестве со Всемирным банком с учётом заключений и рекомендаций по итогам оценки текущего состояния банковской системы страны, опыта зарубежных стран в трансформации финансового сектора, а также мировых тенденций в финансовой сфере [1,2,3].

Современная действительность показывает, что в настоящее время в Республике Узбекистан функционирует эффективная платежная система. Данная система включает в себя три основные составляющие: систему межбанковских расчетов, внутрибанковскую систему и розничную систему расчетов. Функционирующая система отвечает всем международным требованиям. Кроме того, в Республике создан ряд дополнительных возможностей для населения и субъектов предпринимательства с целью осуществления платежей путем широкого внедрения платежных услуг и продуктов, основанных на современных информационно-коммуникационных и цифровых решениях [4,5].

Наряду с этим, следует отметить, что в Республике Узбекистан постоянно совершенствуется дистанционное банковское обслуживание. Но, тем не менее эксперты в области банковских технологий единодушны во мнении, что цифровая трансформация меняет множество информационных процессов, осуществляемых во фронт – офисе банка. В этой связи для модернизации фронт-офиса с точки зрения цифровых технологий необходима, прежде всего, четкая постановка задач бизнес-подразделениями, ясное понимание цели этой модернизации, того эффекта, которого планируют добиться [7].

На рис. 1 представлено количество пользователей дистанционного банковского обслуживания на 1 января 2021 года.

Рис. 1. Количество пользователей дистанционного банковского обслуживания на 1 января 2021 года

Источник: www.citforum.ru – обзорный сайт по информационным технологиям

Но, несмотря на положительную динамику развития банковского сектора, перед банками страны ставятся новые задачи по дальнейшему повышению качества оказываемых банковских услуг, включая и методы работы коммерческих банков в области внедрения инновационных технологий на основе применения современных цифровых решений [6,8].

Цифровизация банковской сферы – комплексный и трудоемкий процесс. Но конечная известна каждому – это **экономия временных и денежных ресурсов как клиентов, так и самих банков.**

Как это выглядит для пользователя:

- банк предоставляет услуги своим клиентам 24 часа в сутки, все 7 дней в неделю и 365 дней в году;

- клиенту дистанционно предоставляются такие услуги как: открытие банковской карты с доставкой ее на дом, оформление кредита, открытие вклада, проверка баланса и т.д.;

- обслуживание становится более персонализированным, вплоть до разработки и предоставления индивидуальных тарифов. Все благодаря большим данным, используя которые банки знают о клиентах столько, чтобы самим предлагать услуги, не дожидаясь запроса.

Рисунок два иллюстрирует количество пользователей дистанционным банковским обслуживанием по видам клиентов.

Рис. 2. Количество пользователей дистанционным банковским обслуживанием по видам клиентов на 1 января 2021 года

Источник: www.citforum.ru – обзорный сайт по информационным технологиям

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение таких цифровых решений, как сквозные технологии, P2P-кредитование, искусственный интеллект, технология блокчейн, машинное обучение, робоэдвайзинг позволят обеспечить ещё большую точность банковских расчетов, увеличат скорость выполнения операций, персонализируют предложения, уменьшат риск умышленного искажения отчетных данных [9,10]. Что в конечном итоге будет способствовать росту национальной экономики на мировом экономическом рынке.

Использованная литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан 2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 5 октября 2020 года // Народное слово. – Ташкент, 2020 г., 6 октября.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП–3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» от 3 июля 2018 года // Народное слово. – Ташкент, 2018 г., 4 июля.
3. Указ Президента Республики Узбекистан №-5544 «О стратегии инновационного развития Республики Узбекистан в 2019-2021 годах» от 21 сентября 2018 года // Народное слово. Ташкент, 2018 г., 22 сентября.
4. Бегалов Б.А., Мамадалиев О.Т. Реформы в сфере статистики Республики Узбекистан: результаты и перспективы развития. Статистика и Экономика. 2021;18(1):4-13.
5. Гулямов С.С., Шермухамедов А.Т. Development of digital economy in the republic of Uzbekistan. VII Uzbek-Indonesian Joint international scientific and practical conference “Innovative development of entrepreneurship” with the framework of scientific and research project” Global economic challenges and national economy development” Tashkent-Jakarta, 2018, September.-180-183 p.

6. Жуковская И.Е. Основные направления совершенствования методологии применения передовых информационно-коммуникационных технологий в статистической деятельности Республики Узбекистан в условиях формирования цифровой экономики. Статистика и Экономика. 2020;17(5):68-80. <https://doi.org/10.21686/2500-3925-2020-5-68-80>.
7. Калинин А.А. Прогноз развития информационно-коммуникационных технологий до 2030 года. (Интернет-ресурс www.comnews.ru – новости цифровой трансформации, телекоммуникаций, вещания и ИТ. Дата обращения: 12.01.2021 г.)
8. Лapidус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией. Монография. – М.: ИНФРА-М, 2018.
9. www.stat.uz – официальный портал Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.
10. mits.uz – официальный сайт Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

Холмаматов Д. Х.

*Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
PhD*

РАҚАМЛИ ЎЗГАРИШЛАР ШАРОИТИДА МАРКЕТИНГ ЛОГИСТИКАСИНИНГ БИЗНЕС ЖАРАЁНЛАРИ

***Аннотация:** Рақамли ўзгаришлар шароитида иқтисодий тизимларнинг сервислашувида маркетинг логистикасининг ўрни, маркетинг логистикасининг бизнес жараёнлари, бизнес жараёнларнинг таркибий қисмлари ёритилган. Шунингдек, таъминот, ишлаб чиқариш ва сотиш жараёнида маркетинг логистикасини ривожлантириш масалаларига эътибор қаратилган.*

***Abstract:** The role of marketing logistics in the service of economic systems in the context of digital change, business processes of marketing logistics, components of business processes are covered. It also focuses on the development of marketing logistics in the supply, production and sales processes.*

***Калим сўзлар:** маркетинг, логистика, маркетинг логистикаси, бизнес жараёнлар, таъминот, ишлаб чиқариш, сотиш, сервис.*

***Keywords:** marketing, logistics, marketing logistics, business processes, supply, production, sales, service.*

Бугунги Ўзбекистон иқтисодиётидаги чуқур таркибий ўзгартиришлар ва диверсификация шароити маҳаллий корхоналар фаолиятида моддий ва ахборот оқимлари ҳаракатини ташкил этишда сифат жиҳатидан янги ёндошувлардан фойдаланишни талаб қилмоқда. Чунки таъминот, ишлаб чиқариш ва сотиш жараёнларини бошқаришнинг анъанавий тизимлари бозор муҳитидаги ўзгаришларга тўлиқ жавоб бера олмаяпти.

Бизнес жараёнларда логистиканинг функциялари ёки операцияларини алоҳида бошқаришдан замонавий амалиётда маркетинг логистикаси

концепциясини жорий этиш жадал тус олмоқда. М.Кристофер ва Х.Пеклар ўзларининг тадқиқотларида корхоналар фаолияти бозорга йўналтирилган бўлиши учун функционал тўсиқларни ҳал қилишида интеграция жараёнларига эътиборни қаратиш кераклигини асослаб берди [6, 140 с.]. Замонавий адабиётларда маркетинг ва логистиканинг бизнес жараёнлардаги мазмуни кенг ва етарли даражада ўрганилган. Лекин маркетинг логистикасининг бизнес жараёнлардаги масалалари етарли даражада ўрганилмаган.

М.Кристофер ва Х.Пеклар биринчилардан бўлиб маркетинг логистикасининг бизнес жараёнларини таснифини таклиф этишган [6, 140 с.]. Уларнинг таснифига кўра маркетинг логистикасининг бизнес жараёнлари куйидагилардан иборат:

- брендни ишлаб чиқиш (шу жумладан, янги маҳсулотни ишлаб чиқиш);
- истеъмолчилар билан алоқаларни ривожлантириш (асосан, охириги истеъмолчиларнинг садоқатлилигини яратиш);
- харидорларни бошқариш (воситачилар билан ўзаро алоқаларни яратиш);
- етказиб берувчилар билан муносабатларни такомиллаштириш (етказиб бериш занжирида ўзаро муносабатларни мустаҳкамлаш);
- таъминот занжирини бошқариш (шу жумладан, буюртмаларни бажариш жараёни).

Маркетинг логистикасининг бизнес жараёнлари деганда истеъмолчи учун қийматга эга бўлган натижани олишга қаратилган товар, ахборот ва молиявий оқимларни бошқариш жараёнида амалга ошириладиган ўзаро боғлиқ ҳаракатлар ва операциялар мажмуи тушунилади. Ушбу таъриф жараён ёндошуви талабларига тўлиқ мос келади ва PDCA (Plan-do-check-act) тамойилларини ҳисобга олади.

Бизнес жараёнларни режалаштириш маркетинг ва логистика режаларини корхонанинг умумий ривожланиш стратегиясига мувофиқлигини таъминлайди.

Корхонада маркетинг логистикаси бизнес жараёнларни бошқаришнинг барча функцияларини қамраб олади. Маркетинг логистикаси корхона фаолиятини стратегик режалаштиришда ресурслардан энг самарали фойдаланишни ҳисобга олган ҳолда корхона стратегиясини ишлаб чиқиш ва мақсадларга эришиш жараёни сифатида қаралади. Стратегик режалаштириш жараёнида маркетинг логистикаси стратегия ва уни амалга ошириш бўйича тактик тадбирлар мажмуини ишлаб чиқиш, товарлар оқимлари тақсимоти режалари билан маркетинг тақсимот каналлари ўртасида сотув режасини тузиш ва истеъмолчиларга хизмат кўрсатиш стандартларини яратишни амалга оширади.

Маркетинг логистикасини ривожлантириш бўйича бизнес жараёнлар узоқ муддатли истикболда даромад олишга қаратилган бўлиб, харидорлар, бизнес ҳамкорлар ва рақобатчилар билан узоқ муддатли шерикчилик алоқаларини ўрнатишни ўз ичига олади. Шунинг учун маркетинг логистикасининг бизнес

жараёнлари бозордаги мавқеини мустаҳкамлашга интилаётган ҳар қандай корхонанинг стратегик бойлиги ҳисобланади.

Замонавий бозорда корхонанинг муваффақиятли фаолият юритишининг асосини истеъмолчи учун қийматни шакллантириш билан боғлиқ бўлган асосий жараёнларни бошқариш ташкил этади. Маркетинг логистикасининг бизнес жараёнларини ёритиб бориш ҳар бир иштирокчининг якуний натижага ва қиймат занжирининг шаклланишига қўшган ҳиссасини баҳолашга имкон беради. Маркетинг логистикасининг бизнес жараёнларига асосан товар тарқатиш каналлари доирасида бажариладиган хизматлардан ташкил топади. Бу хизматлар бир вақтнинг ўзида ҳам маркетинг фаолияти ҳам логистика фаолияти билан боғлиқ бўлади. Айнан шу бизнес жараёнларда маркетинг билан логистика тўлиқ туташади. Маркетинг билан логистика туташидиган ушбу соҳада маркетинг логистикасининг асосий бизнес жараёнлари амал қилади. Қуйидаги 1-жадвалда маркетинг логистикасининг бизнес жараёнларининг таркибий қисми келтирилган.

1-жадвал

Маркетинг логистикаси бизнес жараёнларида корхона ва мижозлар учун қиймат яратишни амалга оширилиши

Бизнес жараёнлар	Натижа	Корхона учун қиймат	Мижоз учун қиймат
Талабни бошқариш	Ишлаб чиқаришни режалаштириш	Мижозларни содиқлигини ошириш	Мижозлар эҳтиёжини кондирилиши
Буюртмаларни бошқариш	Буюртмаларни тўлиқ айланиши учун мақбул вақт	Харидорларга хизмат кўрсатиш муддатини қисқартириш	Вақт қиймати (сўровларга тезкор)
Харидларни бошқариш	Буюртмалар портфелини шакллантириш	Етказиб беришни сифатли даражада таъминлаш	Товар қиймати (тузилиши, миқдори ва сифати)
Ассортиментни бошқариш	Истеъмолчилар талабига мос ассортиментни шакллантириш	Истеъмолчилар талабини тўлиқ кондириш	Товар қиймати (тузилиши, миқдори ва сифати)
Товар тарқатиш тизимини шакллантириш	Товар тарқатиш каналининг оптимал қурилиши	Мижозлар эҳтиёжини кондириш, сотиш харажатларини қисқартириш	Жой ва вақтнинг қиймати
Омборлаштириш	Омборларни самарали бошқариш тизимини шакллантириш	Омбор логистикаси харажатларини оптималлаштириш	Товар қиймати (миқдор ва сифат)
Захираларни бошқариш	Товар захираларининг мақбул даражасини сақлаш	Захиралар билан боғлиқ харажатларни камайтириш, товар айланмасини тезлаштириш	Товар қиймати (тузилиши, миқдори ва сифати)
Транспортировка	Товарларни керакли жойга ва керакли вақтда етказиб бериш	Транспорт харажатларини қисқартириш	Вақт қиймати

Сервис	Сервис сифатининг юқори даражаси	Имижнинг ўсиши	Сервис кўрсатишнинг қиймати
Сотиш	Олди сотди битимлари	Мижозлар билан ўзаро муносабатларни мустаҳкамлаш	Харид қиймати

Ушбу бизнес жараённинг якуний натижаси юқори даражадаги хизмат бўлиб, унга буюртмаларни тўғри бажариш, етказиб беришларни кечиктирмаслик, ўз вақтида, керакли жойга, керакли юкларни етказиб бериш орқали эришилади.

Мижозларга хизмат кўрсатиш – бу корхоналар учун рақобатбардош устунликни таъминлайдиган маркетинг логистикасининг асосий омилларидан бири ҳисобланади. Мижозларга хизмат кўрсатиш жараёни сервис даражасини оширишни талаб қилади. Мижозларга хизмат кўрсатиш бўйича бизнес жараёнларни амалга ошириш жараёнида логистика ва маркетинг ўртасида энг яқин ўзаро таъсир намоён бўлади. Бу жараёнда қуйидагилар амалга оширилади: зарур хизматлар бозорини сегментлаш, хизмат кўрсатиш сиёсатини ишлаб чиқиш, хизматлар ассортиментини шакллантириш, хизмат кўрсатиш даражасини ошириш, миждозларга хизмат кўрсатиш учун логистика харажатлари нисбатини таҳлил қилиш, миждозларни эътирозларини ўрганиш ва бошқалар.

Рақамли ўзгаришлар шароитида иқтисодий тизимларда юқори даражали сервисни ташкил этишда маркетинг логистикаси бизнес жараёнларида қуйидагилар амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

- таъминот, ишлаб чиқариш ва сотиш фаолиятида миждозларга кўрсатиладиган хизматларнинг стандартларини яратиш, шартнома ёки шартнома шартларига жавоб беришини таъминлаш;
- товарларни ишлаб чиқарувчидан истеъмолчига етказиш жараёнида турли хил ташкилий субъектлар иштирок этаётганлиги сабабли, маркетинг логистикаси функцияларни эмас жараёнларни ўрганиш ҳамда ташкил этиш механизмини ишлаб чиқишга қаратилиши лозим;
- товар тарқатиш тизимидаги хизматларни амалга ошириш, воситачилик, улгуржи ва чакана савдо фаолиятини ривожланишида маркетинг логистикаси бизнес жараёнлари моделини ишлаб чиқиш;
- моддий ва ахборот оқимларини бошқаришни маркетинг стратегияси билан мувофиқлаштириш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 22 апрель куни ҳудудларда хизмат кўрсатиш соҳаси йўналишларини ривожлантириш масалалари бўйича видеоселектор йиғилишидаги маърузаси. Янги Ўзбекистон газетаси. 2021 йил, 23 апрель 1-бет
2. Багиев Г.Л. Маркетинг: словарь и библиография. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. – 74 с.

3. Бойжигитов, С. К. Маркетинговые стратегии повышения эффективности (на примере промышленного предприятия) / С. К. у. Бойжигитов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2021. – № 1. – С. 95-97.
4. Германчук, А. Н. Специфика организации трейд-маркетинга на предприятии / А. Н. Германчук // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире : матер. XXVII Междунар. науч.-практ. конф., 15 окт., 2019 г. – СПб. : Стратегия будущего, 2019. – С. 58-61.
5. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика – новые инструменты хозяйствования. – М. : Издательство «Экзамен», 2006. – 220 с.
6. Кристофер, М. Маркетинговая логистика / М. Кристофер, Х. Пек. ; пер. с англ. И. Касимова. – М. : Издательский Дом «Технологии», 2005. – 200 с.
7. Ryszard Barcik, Marcin Jakubiec (2013). Marketing logistics. <https://docplayer.net/4272544-Marketing-logistics-bielsko-biala-poland-email-rbarcik-ath-bielsko-pl-bielsko-biala-poland-email-m-jakubiec-ath-bielsko-pl.html>
8. Трифилова А.А., Воронков А.Н. Маркетинговая логистика. Учебное пособие. Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т – Н. Новгород: ННГАСУ, 2011. – 83 с.

Нишонов У. И.

Ферганский политехнический институт

Заведующий кафедрой

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА

***Аннотация:** В данной работе рассмотрены основные задачи и методы перевода, его многогранность и отдельные аспекты которого могут быть предметом исследования разных наук.*

***Annotation:** In this paper, the main tasks and methods of translation, its multifaceted and individual aspects of which may be subject to research from different sciences.*

В широком смысле термин «теория перевода» противопоставляется термину «практика перевода» и охватывает любые концепции, положения и наблюдения, касающиеся переводческой практики, способов и условий ее осуществления, различных факторов, оказывающих на нее прямое или косвенное воздействие. Перевод - это сложное многогранное явление, отдельные аспекты которого могут быть предметом исследования разных наук. В рамках переводоведения изучаются психологические, литературоведческие, этнографические и другие стороны переводческой деятельности, а также история переводческой деятельности в той или иной стране или странах. В зависимости от предмета исследования можно выделить психологическое переводоведение (психологию перевода), литературное переводоведение (теорию художественного или литературного перевода), этнографическое переводоведение, историческое переводоведение и т.д. Ведущее место в современном переводоведении принадлежит лингвистическому переводоведению (лингвистике перевода), изучающему перевод как

лингвистическое явление. Отдельные виды переводоведения дополняют друг друга, стремясь к всестороннему описанию переводческой деятельности.

Теория перевода ставит перед собой следующие основные задачи:

- 1) раскрыть и описать общелингвистические основы перевода, т.е. указать, какие особенности языковых систем и закономерности функционирования языков лежат в основе переводческого процесса, делают этот процесс возможным и определяют его характер и границы;
- 2) определить перевод как объект лингвистического исследования, указать его отличие от других видов языкового посредничества;
- 3) разработать основы классификации видов переводческой деятельности;
- 4) раскрыть сущность переводческой эквивалентности как основы коммуникативной равноценности текстов оригинала и перевода;
- 5) разработать общие принципы и особенности построения частных и специальных теорий перевода для различных комбинаций языков;
- 6) разработать общие принципы научного описания процесса перевода как действий переводчика по преобразованию текста оригинала в текст перевода;
- 7) раскрыть воздействие на процесс перевода прагматических и социолингвистических факторов;
- 8) определить понятие «норма перевода» и разработать принципы оценки качества перевода.

Перевод-это средство обеспечить возможность общения (коммуникации) между людьми, говорящими на разных языках. Поэтому для теории перевода особое значение имеют данные коммуникативной лингвистики об особенностях процесса речевой коммуникации, специфике прямых и косвенных речевых актов, о соотношении выраженного и подразумеваемого смысла в высказывании и тексте, влиянии контекста и ситуации общения на понимание текста, других факторах, определяющих коммуникативное поведение человека.

Важным методом исследования в лингвистике перевода служит сопоставительный анализ перевода, т.е. анализ формы и содержания текста перевода в сопоставлении с формой и содержанием оригинала. Эти тексты представляют собой объективные факты, доступные наблюдению и анализу. В процессе перевода устанавливаются определенные отношения между двумя текстами на разных языках (текстом оригинала и текстом перевода). Сопоставляя такие тексты, можно раскрыть внутренний механизм перевода, выявить эквивалентные единицы, а также обнаружить изменения формы и содержания, происходящие при замене единицы оригинала эквивалентной ей единицей текста перевода. При этом возможно и сравнение двух или нескольких переводов одного и того же оригинала. Сопоставительный анализ переводов дает возможность выяснить, как преодолеваются типовые трудности перевода, связанные со спецификой каждого из языков, а также какие элементы оригинала остаются переданными в переводе. В результате получается описание «переводческих фактов», дающее картину реального процесса.

Основой теории перевода являются общелингвистические положения, определяющие характер рассмотрения и решения собственно переводческих

проблем. В ходе разработки лингвистической теории перевода была продемонстрирована некорректность «теории неперевоидимости». Рассмотрение перевода с позиций языкознания четко определило невозможность полного тождества содержания оригинала и перевода. Языковое своеобразие любого текста, ориентированность его содержания на определенный языковой коллектив, обладающий лишь ему присущими «фоновыми» знаниями и культурно-историческими особенностями, не может быть с абсолютной полнотой «воссоздано» на другом языке. Поэтому перевод не предполагает создания тождественного текста и отсутствие тождества не может служить доказательством невозможности перевода. Утрата каких-то элементов переводимого текста при переводе не означает, что этот текст «неперевоидим»: такая утрата обычно и обнаруживается, когда он переведен и перевод сопоставляется с оригиналом. Невозможность воспроизвести в переводе какую-то особенность оригинала - это лишь частное проявление общего принципа нетождественности содержания двух текстов на разных языках (а если говорить об «абсолютной тождественности», то и двух текстов на одном языке, состоящих из неодинакового набора языковых единиц). Отсутствие тождественности отнюдь не мешает переводу выполнять те же коммуникативные функции, для выполнения которых был создан текст оригинала. Известно, что в содержании высказывания имеются элементы смысла, которые не имеют значения для данного сообщения, а «навязываются» ему семантикой языковых единиц. Например, сообщение «Хороший студент не придет на занятие неподготовленным» явно имеет в виду не только «студентов», но и «студенток», и мужской род слова «студент» для него нерелевантен. Абсолютная тождественность содержания оригинала и перевода не только невозможна, но и не нужна для осуществления тех целей, ради которых создается перевод.

Для теории перевода особое значение имеет тот факт, что формы одного и того же сообщения находятся между собой в отношении коммуникативной равноценности, которая выражается в следующем:

- 1. Между ними потенциально существует высокая степень общности, поскольку они состоят из одинаковых языковых единиц, репрезентирующих, в основном, одинаковую информацию для всех членов данного языкового коллектива.

- 2. Между ними фактически существует достаточная степень общности, чтобы обеспечить необходимое взаимопонимание в конкретных условиях общения. (Если такое взаимопонимание не достигается, коммуниканты могут обмениваться дополнительной информацией, увеличивая точность восприятия сообщения.)

- 3. Обе формы объединяются в акте общения в единое целое, и различия между ними оказываются нерелевантными для участников коммуникации, которые не осознают этих различий, считая, что полученное сообщение и есть то, что передано, и наоборот. Таким образом, для коммуникантов реально существует один единый текст, содержание которого в принципе может быть

доступно всем владеющим языком, с помощью которого передается и принимается сообщение.

Речевое общение может осуществляться и между коммуникантами, говорящими на разных языках. В этом случае будет иметь место межъязыковая (двухязычная) коммуникация. Поскольку Рецептор не в состоянии извлечь информацию из текста, произнесенного или написанного на неизвестном ему языке, межъязыковая коммуникация носит Опосредственный характер. Обязательным условием общения между «разноязычными» коммуникантами является наличие промежуточного звена, осуществляющего языковое посредничество, т.е. преобразующего исходное сообщение в такую языковую форму, которая может быть воспринята Рецептором (иначе говоря, передающего это сообщение на языке Рецептора). Языковой посредник должен извлекать информацию из текста исходного сообщения («оригинала» или «подлинника») и передавать ее на другом языке. Поэтому эту роль может выполнять лишь лицо, обладающее необходимой степенью двуязычия, т.е. владеющее двумя языками. Помимо своей посреднической роли в процессе межъязыкового общения, переводчик иногда выполняет коммуникативные функции, выходящие за рамки языкового посредничества. Как правило, это имеет место в процессе устного перевода, когда переводчик непосредственно общается с участниками межъязыкового общения. В этом случае переводчик может быть вынужден по условиям коммуникации или по просьбе одного из коммуникантов выступать в качестве самостоятельного источника информации, давая дополнительные пояснения, делая выводы из содержания оригинала, указывая на возможные ошибки и т.д. Как устный, так и письменный переводчик может совмещать выполнение своих обязанностей с деятельностью информатора, редактора или критика оригинала и т.п.

Сокращение и адаптация перевода могут быть взаимосвязаны и осуществляются одновременно при переводе одного и того же оригинала. В любом случае создаваемый текст именуется «переводом», хотя факт сокращения или адаптации обычно особо оговаривается.

Большинство видов адаптивного транскодирования не связано даже с частичным функциональным или структурным отождествлением исходного и конечного текстов. Они предназначены для более или менее полной передачи содержания иноязычного оригинала в такой форме, которая необходима для достижения цели межъязыковой коммуникации. В любом случае для адаптивного транскодирования характерно преобразование содержания оригинала, обусловленное определенным социальным заказом.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Аннотация: В данной статье даётся ретроспективный анализ процесса внедрения и использования электронных ресурсов и информационных технологий в учебный процесс, а также пути решения возникающих при этом проблем.

Ключевы слова: ретроспективный анализ, сетевые программы, коммуникативный подход, метод,

Annotation: The given article provides a retrospective analysis of the process introducing and using electronic resources and information technologies in the educational process, as well as ways of solving the problems that arise in this case.

Keywords: retrospective analysis, network programs, communicative approach, method.

На основе анализа педагогической и методической литературы, диссертационных исследований рассматривается эволюция подходов к разработке компьютерных программных средств обучения иностранным языкам; выделены этапы развития информационных технологий, применения компьютерной техники, развития компьютерных программ и современные подходы использования компьютерной техники в обучении иностранным языкам. Ретроспективный анализ процесса внедрения и использования электронных ресурсов и информационных технологий в учебном процессе позволил выделить три этапа информатизации образования, условно названные электронизацией, компьютеризацией и информатизацией образовательного процесса. [1.1]

Рассматривая изменение акцентов в обучении иностранному языку в рамках различных направлений и подходов, следует особо подчеркнуть, как трансформировалась роль компьютера, и, в частности, оценить роль сетевых программных средств в обучении языку в контексте сегодняшнего дня. Необходимо отметить существование определенной параллели между изменением тенденций в обучении, в целом, и иностранному языку, в частности, и развитием аппаратного обеспечения ЭВМ - от больших машин к персональным, мультимедийным и сетевым компьютерам. Самые первые программы, состоявшие из лексических и грамматических программ и языковых тестов, в полной мере соответствовали модели «компьютер как учитель».

В зарубежной педагогике характеризовался стремительным развитием исследований в области изучения возможных сфер применения компьютера в преподавании иностранных языков. Изменились как техническая, так и

методическая основы компьютерного обучения иностранным языкам. С одной стороны, появился микрокомпьютер, с другой стороны, получил широкое распространение коммуникативный подход, провозгласивший целью изучения иностранного языка развитие коммуникативной компетенции в четырех видах речевой деятельности. В 80-е годы XX века активно развивались методы искусственного интеллекта в обучении, что отразилось в попытках создания интеллектуальных обучающих программ, которые, однако, не получили широкого распространения в практике обучения в силу их несовершенства. В этот период в центре внимания оказались представления о том, что язык - это не только индивидуальное явление, но и социально конструируемый феномен. Язык стали рассматривать как совокупность способов передачи значений в соответствии с критериями, принятыми в тех или иных речевых сообществах. При этом владение лингвистическими структурами неотделимо от знания критериев их употребления, равно как коммуникация неотделима от познания. Коммуникативная компетенция стала центральным понятием в преподавании языков. В это же время активно развивались мультимедийные средства обучения, реализующие возможности компьютерной наглядности.

Переход от видеоматериалов к мультимедийным курсам означает также переход от линейной презентации учебного материала многоуровневой, гипертекстовой. Так построен учебник под редакцией Г.Е.Кедровой, который является как раз таки, мультимедийным, гипертекстовым. По мнению Г.Е.Кедровой, « часто делается ... ошибочный вывод, что компьютерные упражнения отличается от книжных лишь наличием контекстно-зависимой помощи и обратной связи.. Это уже само по себе не мало, так как оптимальным условием их выполнения при коммуникативной направленности обучения является режим самостоятельной работы» [2.3]

Немного позже, в 1990-е годы, в обучение иностранному языку стали широко внедряться сетевые возможности компьютера. В рамках социокогнитивного подхода обучение иностранному языку рассматривается, главным образом, как обеспечение вхождения студента в языковую среду, с которой ему предстоит встретиться за пределами аудитории. В качестве способов обучения иностранному языку предлагаются разнообразные проблемные задачи и проекты с участием студентов, а также обучение в контексте. Данный подход в более широкой формулировке, касающийся профессиональной подготовки выпускников вузов по различным дисциплинам, в отечественной психолого-педагогической науке был подробно разработан А.А. Вербицким. В настоящее время, когда ввиду сложившихся обстоятельств появилась необходимость в он-лайнском образовании, применение мультимедийного обучения выходит на первый план и наряду с этим появляется необходимость создание электронных учебников. И стали появляться идеи о виртуальных высших учебных заведениях. Это интересные и перспективные проекты. Электронные учебники и мультимедийные курсы по иностранным языкам (в частности по русскому языку) обеспечивают новые формы вовлечения обучающихся в иноязычную (русскую) речевую

деятельность(получение, поиск информации, общение на иностранном (русском) языке). Новый подход к обучению иностранному языку заключается в том, что при использовании видеофрагментов акцент должен быть перенесён с тренировки на коммуникативно-познавательную деятельность обучающихся, т.е. обучение общению должно осуществляться таким образом, чтобы внимание к языку как орудию коммуникации сменилось интересом к самой коммуникации с её социальным и культурологическим смыслом. [2.4]

Использованная литература:

- 1.Власкин А.А. Автоматизированная система обучения русскому языку. Материалы VI Международной конференции «Информационные технологии в образовании» («ИТО-97/89»)
- 2.Кабанов А.М. Электронный учебник как средство повышения качества обучения иностранному языку в техническом университете. Екатеринбург—2009. Стр. 10
- 3.Кедрова Г.Е. Проектирование Интернет-учебников по русскому языку: базовые принципы.-Межд.конгресс «Русский язык исторические судьбы и современность». Москва, МГУ, 2001 г.
4. Костомаров В.Г. Русский язык в современном диалоге культур// Русский язык за рубежом. -1999.-№ 4.
5. Парпиева М.М. "Информационно-коммуникационные технологии в процессе обучения русскому языку как неродному" -Москва, Вопросы науки и образования № 7 (19), 2018

Парпиева М. М.

Ферганский политехнический институт

старший преподаватель

Абдулладжонов А. А.

студент

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

***Аннотация:** В данной статье проводится анализ состояния и развитие системы высшего образования в условиях цифровой экономики, а также радикального влияния цифровые технологии на содержание преподаваемых дисциплин и форму их подачи, и роли современных информационно-коммуникационных технологий в образовании.*

***Ключевые слова:** цифровая экономика, традиционная система, цифровизации образование технологии,*

***Annotation:** This article analyzes the state and development of the higher education system in the digital economy, as well as the radical impact of digital technologies on the content of taught disciplines and the form of their presentation, and the role of modern information communication technologies in education.*

Keywords: digital economy, traditional system, digitalization education technology.

Чтобы приблизить современное, в частности высшее образование к ожидаемому будущему, должны быть как можно скорее, внедрены принципиальные, существенные достижения в области качества, инновационных методов и современных информационно-коммуникационных технологий в образовании. Такие изменения необходимы, прежде всего, ввиду неэффективности традиционной системы обучения, основанной главным образом на репродуктивных методах обучения, используя которые, уже невозможно привлечь внимание обучающегося, заинтересовать его и мотивировать. Образование XXI века основано на других принципах, чем таких, которые были известны до сих пор. Общий доступ к данным, а также возможность коммуникации и свободного обмена сведениями, мнениями, опытом между людьми и странами определяет новую реальную ситуацию, касающуюся конкретных действий и реформ на всех уровнях образования и вузов различного профиля.

Развитие системы образования в условиях цифровой экономики – это новые подходы к пониманию и формированию образовательной среды, структуры образовательных программ, содержания образования, результатов образовательной деятельности, роли преподавателя, взаимодействия всех членов общества и всех этапов системы образования.

После объявления Узбекистаном Независимости, своей главной стратегической целью Узбекистан выбрал путь построение демократического правового государства, одной из главных задач которой является формирование всесторонне развитой свободной личности. Средством решения этой задачи является проведение целенаправленной государственной политики в области образования. Так, в статье 41 Конституции Республики Узбекистан закреплено, что «Каждый имеет право на образование». С этой целью для совершенствования данного направления 29 августа 1997 года были приняты Закон Республики Узбекистан «Об образовании» и Национальная программа по подготовке кадров. На основе данных законодательных актов в начальных классах уроки проводились по новой программе и учебникам. В сфере среднего специального образования характерной особенностью стало открытие на местах бизнес-школ, профессиональных курсов для начальной и средней школы, обучение новым специальностям, исходя из требований рыночной экономики. В сфере высшего образования необходимо отметить введение тестового метода; кредитно-модульной системы образования; преобразование педагогических институтов в областных центрах в университеты, придание учебным заведениям на местах более высокого статуса; отправление за рубеж студентов и специалистов для учебы и обмена опытом за счет различных организаций и международных фондов, привлечение в учебные заведения республики иностранных специалистов, выполнение конкретных работ, направленных на переподготовку специалистов и преподавателей в сфере экономики и бизнеса.[1.5]

согласно программным документам Европейского союза, является результатом широкого использования новых информационных технологий, которые затронули все секторы экономики. Однако если применить методологию экономической теории, то под цифровой экономикой можно понимать «совокупность общественных отношений, складывающихся при использовании электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа больших объемов данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, распределения, обмена, потребления и повышения уровня социально-экономического развития государств» [2.4]. В этой связи перед высшим образованием встают новые задачи не только экономического и производственного секторов, но и социального характера, где образование должно способствовать гармоничному усвоению обществом новых реалий жизни. Несомненно, в эпоху так называемой цифровизации образование уже не будет прежним, и уже сейчас мы видим, как новые информационные технологии активно внедряются в обучение, что делает эти процессы взаимозависимыми. Как один из первых предвестников цифрового будущего в образовательные системы практически всех передовых стран пришли электронные курсы, которым пророчат огромнейшие перспективы. Основное обсуждение на панели с участием представителей России, Швейцарии, Германии и Китая развернулось вокруг меняющейся образовательной парадигмы, когда «аналоговое» образование все сильнее теснит цифровое, отпадает необходимость сидеть в вузовской аудитории, воочию общаться с преподавателем, рыскать по библиотекам в поисках учебника. В результате учебный процесс, несомненно, становится более гибким, «заточенным» под конкретного студента, который сам формирует запрос на получение знаний и включается в процесс обучения в удобное для него время. Но при этом лишается личностного общения, что называется глаза в глаза. С другой стороны, это представители нового поколения, и они «устроены совершенно по-другому». В течение тысячелетий каждое новое поколение считало, что они другие, нежели родители, а к годам тридцати понимали, что такие же. Они не могут воспринимать информацию так, как ее воспринимали предшественники. Например, выслушивать классические полуторачасовые лекции даже самого квалифицированного преподавателя. Зато могут переварить огромный объем информации, но «кусочно» и по запросу.

Соответственно, ближайшее десятилетие должно стать эпохой значительных перемен в высшем образовании – формировании нового среднего класса для развития цифровой экономики и реорганизации образовательного процесса, основанного на использовании технологий искусственного интеллекта. Реформа цифровизации образования предполагает оснащенность образовательных учреждений современной техникой, а именно, компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет, информационными системами, позволяющими получать доступ к образовательным ресурсам, результатам современных научных исследований и разработок, электронным научным библиотекам на различных языках мира.

Образование выходит за пределы учебных аудиторий, лабораторий, библиотек. Увеличивается количество студентов, которые учатся удаленно. Цифровые технологии радикально меняют содержание преподаваемых дисциплин и форму их подачи. Это не только ставшие уже рутиной электронные презентации или использование видео. Возможны прямые подключения к электронным базам данных, новостям, проходящим форумам, видеотрансляциям, системам стимуляции, электронным тренажерам. Происходит трансформация обучения. Исчезает необходимость в преподавателе как ретрансляторе знаний. Появляется потребность в формировании у потребителей мотивации к обучению. В передаче навыков и наставничество в роли ментора. Становление цифрового образования должно основываться на имеющейся образовательной парадигме, быть органично вписано в культуру, традиции и учитывать особенности менталитета. Это поможет минимизировать риски социального и личностного характера.

Использованная литература:

1. Образование в цифрах: 2019: краткий статистический сборник / Н.В. Бондаренко, Л.М. Гохберг, Н.В. Ковалева и др. М.: НИУ ВШЭ, 2019. 96 с.
2. Ендовицкий Д.А. Высшая школа в цифровой экономике региона // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования, 2019. № 3. С. 5-7.
3. Кашина Е.А. Прогнозирование структуры интегрированного курса информатики: дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2017. 187 с.
4. Назаренко К.С., Авдеев Е.В. Вызовы цифровой реальности в высшей школе // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 6.
5. Парпиева М.М. "Новые образовательные технологии как механизм повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов" 1 международная научно-практическая конференция. 24-25 май 2019 й. ФарПИ

Мадумарова М. Д.

Исроилова С. М.

Фаргона политехника институти

"Ўзбек тили ва адабиёти" кафедраси ўқитувчилари

ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДА МУЛОҚАТНИНГ РОЛИ

Аннотация: *Мулоқот хулқи жамият маданият тараққиёти, миллат маънавий камолотининг муҳим белгисидир. Мамлакатимизда маънавий-маърифий ислохотлар давлат сиёсатининг устувор йўналиши деб эълон қилинган бугунги кунда муомала маданияти масалалари ҳар қачонгидан ҳам долзарблик касб этади.*

Калит сўзлар: *педагогик мулоқот маданияти, кундалик мулоқот, анъанавий мулоқот, мулоқот объекти, нотиклик қобилияти, маънавият мезони, маънавий маданиятни шакллантириш омиллари.*

Annotation: *Communicative behavior is an important sign of the cultural development of society, the spiritual maturity of the nation. Today, when the spiritual and enlightenment reforms in our country have been declared a priority of state policy, the issues of the culture of communicate on are more relevant than ever.*

Keywords: *pedagogical communication culture, daily communication, traditional communication, object of communication, oratory ability, criteria of spirituality, factors of formation of spiritual culture.*

Сўз билан оғзаки таъсир ўтказиш ўқитувчининг маданий савиясида ва ўқувчи мулоқотида муҳим аҳамият касб этади. Чунки инсоннинг «ақл-заковати, фикр-туйғулари, билими ва маданият савияси, тафаккури маълум даражада сўзда ифода этилади. Муомала маданиятида сўз ақлдан куч, тилдан ихтиёр олади» (Азиз Юнусов). Сўз билан оғзаки таъсир ўтказишни амалда ўз педагогик фаолиятида қўлловчи ўқитувчи ўз ҳиссиётларини, ижодий таъсирланишини бошқариш кўникмаларига эга бўлиши ва ўз хис-туйғуларини фақат таълим-тарбиявий мақсадни амалга ошириш учун ифодалаш ҳамда ўқувчи қалбини ноўрин сўзлар билан жароҳатлаб қўймаслиги, сўзларни аниқ ифодалашда педагогик такт нормаларидан чиқиб кетмаслиги лозим. Сўз кудрати ҳақида Р.Декартнинг қуйидаги фикрлари ўқитувчиларга ҳам бевосита тааллуқлидир: «Сўзларнинг маъноларини, кудратини одамларга аниқ ифодалаб тушунтириб беринг, шунда сиз инсоният оламини барча англашилмовчиликларнинг ярмидан халос қилган бўласиз». Тил ҳам, феъл-атвор ҳам одамга қон билан кириб, унинг бутун жисму жонига таралиб кетувчи анъаналар экан, буларга эътибор бермаслик, хамиша катта-кичик фожиаларни келтириб чиқаради.

Биринчи Президентимиз И.А.Каримов таъкидлаганидек: «Ёш авлодимизнинг қалби ва онгини асраш, уларни миллий ва умумбашарий кадриятлар руҳида тарбиялаш, фарзандларимизнинг дунёда рўй бераётган сиёсий жараёнларнинг маъно-мазмуни ва асл сабабларини чуқур англаши, ўз атрофида содир бўлаётган воқеалар ҳақида ҳаққоний маълумотларга, энг муҳими, ўз мустақил фикрига эга, содда қилиб айтганда, оқни қорадан ажратишга қодир бўлишига эришиш таълим-тарбия ва маънавий-маърифий ишларимизнинг асосий шарти ва мезони бўлиши керак... бугунги вазиятда мустақил онг ва мустақил фикрга эга бўлган шахсни тарбиялаш масаласи нафақат маънавий, керак бўлса, муҳим сиёсий аҳамият касб этади». Бу вазифаларнинг бажарилишига, таълим-тарбия соҳасидаги ислохотларнинг асосий амалга оширувчиси бўлган ўқитувчининг ўқувчилар билан ўзаро муомалага киришиш маданияти орқали эришилади. Ўқувчи маънавий муҳитининг шаклланиши ўқитувчининг юксак ахлоқ намунаси орқали намоён бўлади. Бу ўринда ўқитувчининг шахсий ва ижтимоий ҳаракати педагогик мулоқот маданияти замирида шаклланиб, такомиллашади.

Педагогик мулоқот маданияти ўқитувчи фаолиятини муваффақиятга йўналтирувчи энг муҳим восита, бунда ўқитувчининг муҳим фазилати, унинг мулоқот маданиятига асосланган муомаласидир. Муомала барча фалсафий ва психологик фанларда ўзига хос таърифга эга. Педагогиканинг категорияси

сифатида муомала ўқувчилар қалбига йўл топа олиш, уларга ёндашиш учун меҳрини қозониш, педагогик нуқтаи назардан таълим-тарбия жараёнида ўқувчилар билан ўзаро алоқа боғлашга қаратилган ўқитувчининг педагогик қобилиятидир.

Ўқитувчи ўқувчилар билан муомалага киришиш асосида:

1. Ўз ижодкорлигини ва педагогик маҳоратини намойиш қилади.
2. Ёш авлодни миллий мафкурамиз ва миллий маданиятимиз руҳида тарбиялайди.
3. Шарқона удум ва урф-одатларимиз асосида баркамол шахсни шакллантиради.
4. Ўзининг таълим-тарбиявий имкониятларини намойиш этган ҳолда, ҳар бир ўқувчи қалбига йўл топади.

Муомала ўқитувчи фаолиятининг муҳим таркибий қисми бўлиб, ўзида улкан педагогик имкониятларни мужассамлаштиради. Педагогик муомалада ўқитувчи куйидагиларга қатъий амал қилиши лозим:

- ўқитувчида тарбиялаш маҳоратининг шаклланганлиги. Унинг тарбиявий жараёнга оид сўз ва оҳангни танлай билиши ва таъсир ўткази олиши;
- муомала объекти бўлмиш ўқувчи диққатини жалб қилувчи нутқ, пауза, ҳаракат, имоишораларни ўз ўрнида ишлатиши, тарбиявий таъсирни билиши;
- ўқувчининг ички руҳиятини, психологик хусусиятларини билган ҳолда муомалага жалб этиши, дарсни бошлашдан олдин ўқувчиларни таълим ва тарбиявий мулоқотга тайёрлаши;
- ўқувчига оғзаки, ўзаро таъсир кўрсатишнинг тарбиявий усулларини билиши. Ўқитувчининг нутқи равон, ўқувчи онгига ижобий таъсир қиладиган бўлиши.

Ниҳоят, ўқитувчининг ўқувчилар билан кундалик муомаласи шунга олиб келадикки, у ўқувчиларнинг ҳатти-ҳаракатларидаги чуқур маъно ва ҳақиқий сабабларни турли вазиятларда пайқаб олади. Ўқитувчининг ўқувчилар билан муомаласи тарбияни бошқариш воситаси сифатида қаралиб, бирлаштирувчи ҳамда ўрнини тўлдирувчи вазифасини бажаради. Муомала ўзаро муносабатлар доирасида содир бўлади. Бошқариш воситаси бўлган муомала педагогик фаолиятдан олдин содир бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Маҳмудов Н. М. Ўқитувчи нутқ маданияти. Дарслик. - Т.: Ўзб. Миллий кутубхонаси, 2007. - 185 б.
2. Султонова Г.А. Педагогик маҳорат. - Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2005.- 149 б.
3. Миртожиев М., Маҳмудов Н. Тил ва маданият. Т., Ўзбекистон, 1992

ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Аннотация: Рассматривается проблема категоризации прилагательных в русском языке с точки зрения целесообразности выделения притяжательных прилагательных в качестве отдельного разряда

Ключевые слова: притяжательные прилагательные, качественные прилагательные, относительные прилагательные, относительно-притяжательные прилагательные, принадлежность.

Annotation: The problem of categorization of adjectives in the Russian language is considered from the point of view of the expediency of allocating possessive adjectives as a separate category

Key words: possessive adjectives, qualitative adjectives, relative adjectives, relatively possessive adjectives, belonging.

Как внутренние, так и внешние качества одушевленных и неодушевленных предметов могут быть описаны прилагательными, которые принято называть качественными. Чтобы научиться определять качественное прилагательное, нужно знать правила, которые подробно описаны в этой статье.

Качественные прилагательные в русском языке – это лексико-грамматический разряд прилагательных, которые обозначают внешние признаки одушевленных и неодушевленных предметов (цвет, форму, вкус, характер звука, возраст, размеры, масть и другие качества), а также внутренние свойства одушевленных предметов.

От притяжательных и относительных прилагательных качественные отличаются особым значением, а также рядом морфологических признаков. К грамматическим признакам качественных имен прилагательных относятся:

- Прилагательные в полной форме изменяются по родам, числам и падежам (*белый, простое, интересная, стремительными*). В предложении могут быть определением либо частью составного сказуемого.

- Краткие качественные прилагательные изменяются по родам и числам (*бел, прост, интересна, стремительны*). В предложении, как правило, выступают в качестве именного сказуемого.

Прилагательные делятся на несколько разрядов. От этого деления часто зависит их написание. Постараемся чётко и кратко описать особенности этих самых разрядов. Итак, прилагательные делятся на: качественные, относительные и притяжательные.

Качественные прилагательные характеризуют свойства самого предмета, его качества: *синий, горячий*. Они имеют полную и краткую форму: *высокий – высок*. Имеют степени сравнения: *высокий – выше – высочайший, самый высокий*. Сочетаются с наречиями меры и степени: *очень высокий*. Не все

качественные прилагательные обладают вышеперечисленными признаками. Но если у прилагательного есть хотя бы один из них, то оно считается качественным.

Относительные прилагательные характеризуют предмет через его отношение к лицу, месту, времени, материалу, весу и т. д.: *стальной, вчерашний* и др. Они имеют только полную форму. Не образуют степеней сравнения. Не имеют антонимов и не сочетаются с наречиями меры и степени.

Притяжательные прилагательные выражают принадлежность предмета, чего-либо кому-либо: *мамин, петров, лисий, заячий*. Эти прилагательные очень похожи на относительные. Они не образуют степеней сравнения, не имеют антонимов и не сочетаются с наречиями меры и степени. Но у них есть своя особенность – склонение (см. далее).

Качественные прилагательные обладают рядом грамматических и лексических признаков, по которым их можно узнать среди других слов этой части речи. Перечислим их.

Характерные особенности качественных прилагательных:

- 1) образуют степени сравнения (молодой и моложе).
- 2) Могут сочетаться со словами меры и степени (очень умный, слишком смелый).
- 3) Способны обозначать неполноту качества (полутемный, светловатый) или выявлять оттенок ласкательности, уменьшительности (беленький, серенький).
- 4) Образуют пары с противоположным значением (тёмный и светлый, белый и чёрный).
- 5) От большинства качественных прилагательных возможно образовать существительные с отвлечённым значением (белизна, мрак, темнота).
- 6) Многие качественные прилагательные могут иметь краткую форму, которая образуется путём отсечения последнего гласного в окончании слова (нежна и хрупка).

Использованная литература:

1. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове) / ред. Г.А. Золотова. 4-е изд. М.: Рус. яз., 2001
2. Галкина-Федорук Е.М. Современный русский язык: лексикология, фонетика, морфология: учеб. пособие для факультетов русского языка и литературы педагогических институтов. 4-е изд. М.: URSS, cop. 2015.

СЕКЦИЯ №4
ЯНГИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМДА
ТАДБИРКОРЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Khasanov T. A.

*Academy of Public Administration under the President of the Republic of
Uzbekistan*

PhD, Associate Professor

**PROBLEMS OF BUSINESS ACTIVITY DEVELOPMENT IN THE
HOUSING AND COMMUNAL SPHERE**

***Annotation:** In this article, the author studied the problems of business development in housing and communal services, as one of the most important areas of economic reform in Uzbekistan, in particular, its importance for the socio-economic development of territories and sectors of the economy. He also developed proposals to solve problems such as high capital intensity and low labor productivity, an increase in tariffs for housing and communal services, a deterioration in the financial condition of enterprises, a high degree of depreciation of fixed assets, stagnation of the structural development of the housing and communal sphere, and so on.*

***Keywords:** housing and communal sphere, capital intensity, labor productivity, tariff, financial condition, depreciation of fixed assets, stagnation.*

Housing and communal sphere is a technical complex of buildings, structures, engineering networks and equipment, as well as industrial, repair and construction production and maintenance. The result of the functioning of the housing and communal sphere is ensuring the safety and effective use of the housing stock, uninterrupted provision of housing and communal services necessary for human life, further increase in the level of improvement and sanitary condition of the territories of municipalities, and general comfort of living.

The development of market relations in housing and communal sphere is determined by the processes of sustainable development of business structures that are in the phase of active institutionalization. By institutionalization, we mean a complex multi-aspect process with a certain number of stages that ensure the formation of a wide range of entrepreneurship forms that fulfill their inherent target settings, ensuring the satisfaction of the population's demand for housing and communal services within a managed socio-economic system. All this contributes to the integrated development of the territory [1].

A specific feature of the current stage of economic development is the transition to the saturation with business initiative of industries, complexes and sub-complexes of the national economy, which include housing and communal sphere. In our opinion, business in the housing sector is an economic activity carried out by subjects of market relations in order to meet the needs of society for services, to obtain entrepreneurial income necessary for self-development and fulfillment of financial obligations to budgets and other business entities. The currently functioning business structures of

housing and communal sphere, which distinguished by both interdependence and sufficient autonomy, and great diversity, divided into three groups [2]:

The first group includes resource-supplying enterprises and organizations that produce material products, namely, water, heat, electricity, the production and consumption of which either coincide in time or follow each other, and therefore enterprises cannot accumulate products and must produce it exactly as much as required in the current period.

The second group includes housing management organizations, contracting repair, construction and maintenance enterprises, companies.

The third group includes multiservice enterprises and organizations performing work on external improvement, landscaping, collection and disposal of household waste.

Insufficient housing and communal sphere financing for many years has led to the fact that the technical condition of residential buildings, engineering equipment and communications is characterized by a significant level of wear and tear, high accidents, low efficiency of capacities and large losses of energy carriers. Despite the concrete measures taken in recent years, the problem of reproduction of fixed assets of housing and communal sphere has not been resolved [3].

Table 1. Features of the development of housing and communal sphere that determine the growth of business profitability

№	Features	Characteristic
1.	Industry attractiveness	Poorly developed competition and insufficient use of new technologies create conditions for generating additional income
2.	Stability in time	The industry will last forever, the volume of demand is quite predictable, the services are independent of fashion and have no substitutes
3.	Low elastic service demand	If an increase in tariffs leads to a decrease in consumption, then, as a rule, not due to a real decrease in the consumption of services, but due to a more rational attitude to services - the elimination of intra-house and intra-apartment losses
4.	Industry tariff regulation	Can lead to the creation of excess profits for firms if the price of utilities is overpriced
5.	Privatization communal enterprises and attracting to the private business sector	It is supported by the federal policy of market reform of housing and communal sphere, which makes it possible to hope for state subsidies and subsidies within the framework of targeted federal programs. It is interest that prevails for private business.
6.	Opacity consumption and payment volumes	Consumers of many utilities currently not provided with metering devices even by half. In this case, the rate of consumption of services also turns out to be a tool for generating additional income.
7.	Level up trend life of the population	An opportunity is created for the growth of utility bills

One of the aspects of improving the management system for the development of entrepreneurship in housing and communal sphere at the municipal level is the modeling of managerial decision-making processes. In this regard, the simulation model of the housing and communal sphere' cost formation has developed, which makes it possible to make economically sound managerial decisions in the process of price formation. As part of its implementation, a phased selection of indicators characterizing the supply and demand for housing and communal sphere is expected; input of initial data, calculation of indicators and assessment of the results obtained; comparison of alternative options and selection of the optimal one. At the same time, the volume of subsidies and funds attracted to housing and communal services used as an optimality criterion.

The integrated development of business development requires the elaboration of an effective system for monitoring and diagnosing its current state in order to form a system of operational control, through the establishment of adequate feedbacks with the controlled object [4]. This requires the creation of an effective instrumental apparatus, the central link of which, according to the author, should be the integrated system of indicators for monitoring the development of entrepreneurship in the housing and communal sphere market, which he has formed. This system of indicators allows to characterize entrepreneurship in the housing and communal sector according to the main directions of its development.

Based on the above, we have developed the following conclusions and recommendations:

1. Housing and communal sphere are currently in a state of crisis, which is largely caused by objective circumstances associated with the transition from rigid government to a market economy, the government's refusal from the monopoly role of an investor, contractor and owner in the housing sector. The current problems are associated not only with the deterioration of fixed assets, but also with the institutional crisis of the country's housing and communal services system as a whole. One of the main ways to solve the problems that have arisen is the entrepreneurial reform of the industry, which will create a competitive environment and improve the performance of the complex.

2. Housing and communal sphere of Uzbekistan at the present stage of development has a number of characteristic features that contribute to attracting business to the most promising markets for communal services. Disclosure of the specifics of the industry allows to adjust the mechanism for regulating entrepreneurship in the field of housing and communal services.

3. During the reforming period of the housing and communal sphere market, the contradictory nature of the implementation of state functions in this area was most clearly manifested, reinforced by the impact of systemic crisis trends in the economy. One of the tools for ensuring sustainable development of the housing and communal complex is the formation of a mechanism for the entrepreneurship regulating.

5. The ambiguity of the set goals for the formation of regulating tariffs system for housing and communal sphere and, as a result, insufficient regulatory and methodological support of this process led to serious systemic shortcomings in the

regulation of tariffs at the municipal level. The developed simulation model of the formation of the cost of housing and communal services allows to economically select and make management decisions in the process of price formation

6. One of the fundamental factors in the business reform of the housing and communal sphere is the presence of adequate feedbacks with the managed object. The developed system of indicators and algorithm for monitoring the development of business in the housing and communal sphere market, within which the sequence of developing indicators, evaluating and interpreting the data obtained, is presented will help to solve this problem.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Агаджанян А.Я. Формирование и развитие предпринимательской деятельности в жилищно-коммунальном комплексе. Автореф. Ставрополь, 2010.
2. Nurimbetov R.I., Khasanov T.A. Система жилищно-коммунального обслуживания в Узбекистане. Бюллетень науки и практики. 2019. №5.
3. Toshmatov Sh.A., Khasanov T.A. Formation of the private homeowners company' budget and analysis of its financial and economic activities. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085. 2019. USA.
4. Khasanov T.A. Improvement of the Housing Fund Management in Uzbekistan. International Journal of Advance Study and Research Work. Published by ALBOREAD (OPC) PVT/ LTD. 2020. - P. 144-147.

Хажимуратов А.

*Фаргона политехника институти
и.ф.д., катта ўқитувчиси*

ЯНГИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИОН ТАДБИРКОРЛИК МУҲИТИ

Аннотация: Ушбу мақолада интеллектуал капиталга бевосита боғлиқ бўлган инновация тадбиркорлигининг моҳияти кўриб чиқилган. Шунинг билан бирга, бозор иқтисодиёти шароитида тадбиркорлик муҳити, инновация фирмаларининг илмий провард маҳсулот яратишдаги роли ва ўрни кўрсатилган.

Abstract: This article examines the essence of innovative entrepreneurship directly related to intellectual capital. At the same time, the role and place of innovative firms entrepreneurship climate in the creation of innovative scientific products are indicated.

В этой статье рассматривается суть инновационного предпринимательства, непосредственно связанной с интеллектуальным капиталом. При этом, указывается роль и место предпринимательских климат, инновационных фирм в создании новаторских научных продукт.

Калит сўзлар: Innovation, innovator, Innovation idée, entrepreneurship, entrepreneurship climate.

Бу мавзу бўйича маърузанинг асосий йўналишлари қуйидаги тезисларда ёритиб берилади:

1. Мавзунинг долзарблиги. Бугунги кунда мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантириш, халқимизнинг фаровон турмушини таъминлашда муҳим ўрин тутаётган, тадбиркорликни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш масаласи давлат сиёсатининг стратегик йўналишларидан бири ҳисобланади.

Шунга кўра, бозор иқтисодиётида тадбиркорлик фаолиятининг таркибида асосий локомативи-бу инновацион тадбиркорликдир. Бинобарин мамлакатимиз президенти алоҳида таъкидлаб ўтганидек: “Бугунги кунда дунёда инновацион ғоясиз, илм-фан ютуқларисиз биронта соҳани ривожланиши мумкин эмас”. (1,85 б).

Шу стратегик мақсаддан келиб чиқиб бугунги кунда, янгиланаётган “Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиётини ривожлантиришнинг инновацион концепцияси” ишлаб чиқилган ва уни амалга ошириш борасида жадал чора-тадбирлар, ишлар олиб борилмоқда.

Кўриниб турибдики бу мавзу бугунги кунда айнан долзарбдир. Шунинг учун дастлаб инновацион тадбиркорлик фаолиятининг моҳиятига қисқача тўхталиб ўтамыз.

2. Хўп, инновацион тадбиркорликнинг ўзи нима? Унга қисқача тариф бериб ўтиш лозим деб ҳисоблаймиз. Инновацион тадбиркорлик - бу тадбиркорлик фаолиятининг алоҳида бир кўриниши бўлиб, дастлабки фан янгиликларини тадқиқот қилиш ва сотиш билан шуғулланадиган илмий корхонанинг ўзига хос кўринишидир. Бу - тижорат мақсадида алоҳида корхонадагина эмас, балки бутун халқ хўжалиги миқёсида янги техника ва технологияларни, меҳнатни ташкил этиш ва бошқаришни ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш кўринишида юз беради.

Инновацион тадбиркорлик, - бу тижорат билан боғлиқ фаолиятнинг венчур (таваккалчилик) капиталидан фойдаланиш билан тасвирланадиган муҳитдир. Инновацион муҳит эса, инновацион жараён қатнашчиси ички ва ташқи муҳитларнинг (вазият, имкониятларнинг) бирикмасидир.

Бинобарин, инноватор - бу: Инновацион жараённинг бозорда янгиликнинг илгари сурилишлиги ва жорий қилинишини амалга оширадиган иштирокчисидир, таваккалчилик қилишга тайёр бўлган тадбиркор ҳисобланади. Инновацион тадбиркорлик фаолиятининг манбаиси - интеллектуал капиталдир ёки инсон капиталидир.

3. Мамлакатимизда ҳозирги янги ижтимоий-иқтисодий тизим шароитида, ундаги шаклланаётган тадбиркорлик муҳити жуда ҳам муҳимдир. Бу ўз навбатида тадбиркорлик структураларининг шаклланиши ва янада ривожланиши учун асосий макон ҳисобланади.

Айтиб ўтиш лозимки, бугунги Ўзбекистонимизда тадбиркорликни ҳар томонлама янада ривожланиши учун қулай муҳит яратилган. Булар, иқтисодий соҳада, сиёсий соҳада, ижтимоий соҳаларда ўз ифодасини топган (докладда буларга қисқача тўхталиб ўтилади). Бошқача қилиб айтганда ватанимизда

тинчлик, барқарорлик, тўғри ижтимоий халқчил сиёсат олиб борилиши бугунги кундаги тадбиркорлик муҳитини шаклланишига олиб келди ва уни ҳар томонлама ривожлантиришга кенг имкониятлар очиб берилмоқда. Масалан: Эркин иқтисодий зоналар, ёшлар тадбиркорлик зоналари, аёлларга алоҳида муҳитнинг яратилиши.

4. Инновацион тадбиркорликни ривожлантирилиши, бугунги кунда қандай омилларга боғлиқ? Улар билан боғлиқ қандай муаммолар мавжуд? Бу масалага ўз фикримизча қисқача ёндошамиз. Инновацион тадбиркорлик, инновацион жамиятнинг реал ҳолатига боғлиқ бўлиб, инновацион жараёнлар стратегик бошқаришни тақозо этади. Шунинг учун, билвосита ҳозирги бозор иқтисодиёти шароитида мамлакатимиз иқтисодиётини янада ривожлантириш мақсадида инновацион фаолиятга алоҳида эътибор берилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётини инновацион ривожлантириш концепциясига кўра, уни амалга ошириш чора-тадбирларидан бири қилиб-интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш алоҳида кўрсатиб ўтилган. Шунингдек аҳоли, олимлар ва тадқиқотчилар орасида қуйидагилар орқали тадбиркорлик маданиятини ошириш кўзда тутилган:

- инноваторларнинг тадбиркорлик ташаббусларини амалга оширишни қўллаб-қувватлаш;

- олимлар ва тадқиқотчиларнинг тадбиркорлик билан бандлигини таъминлаш;

- бизнесни юритишдаги ҳуқуқбузарликлар учун қонунчилик жавобгарлигининг енгиллигини таъминлаш;

- аҳоли ўртасида тадбиркорлик ва инновация жараёнларини фаол тарғиб қилиш (6,1 б).

Юқоридагиларга кўра, Олий Таълим Муассасалари ва илмий-тадқиқот институтларидаги мавжуд шарт-шароитлар ва илмий салоҳиятдан келиб чиқиб юксак самара берадиган, янги стратегик инновацион муҳитни яратиш тўғрисида сўз юритилмоқда. Фикримизча, бу янгидан ушбу муассасалар таркибида инновацион микрофирмаларни ташкил этишни тақозо этади. Афсуски, бундай инновацион тадбиркорлик микрофирмалари мамлакатимизда энди шаклланимоқда.

Жаҳон тажрибаси кўрсатяптики, бозор иқтисодиётини ривожлантиришда айнан кичик инновацион фирмаларнинг улуши жуда каттадир, чунки микрофирмаларнинг афзаллик томонлари кўпдир. Масалан, янги шароитга тез мослашиши, ходимларнинг кам миқдорда эканлиги, таваккалчиликнинг ўзига хос оқлаши ва б.

Юқоридагиларга асосан инновацион тадбиркорликни ривожлантириш имкониятларининг бош асоси-инсоннинг илмий ижодини фаоллаштиришдир. Бусиз ҳар қандай соҳада инновация мумкин эмас.

Республикамизда иқтисодий ривожланишнинг инновацион концепциясини амалга оширишда асосий омил сифатида инсон капиталини ривожлантириш - Стратегиянинг бош мақсади қилиб кўрсатиб берилган (5,1 б). Шунга кўра Стратегиянинг бош мақсадига биноан инсон капиталини

ривожлантириш мамлакатимизнинг ҳалқаро майдондаги рақобатбардошлигини ва инновацион жиҳатдан тараққий этганлигини белгиловчи омилдир. Айтиб ўтиш лозимки, инсон капитали турли соҳалардаги турлича кўринишдаги тадбиркорлик фаолиятларида (жараёнларида) ўзини самарали намоён қила олади. Биз айтган ва кутган натижани беради.

Хўп, бизда бу масалада аҳвол қандай? Агар, мисол тариқасида Олий Таълим Муассасаларини (ОТМ) оламиз. Афсуски, ҳозирги вазиятда Республикамиздаги ОТМларда инновацион тадбиркорлик билан шуғулланувчи профессор-ўқитувчилар жуда озчиликни ташкил қилади. Бу соҳа билан шуғулланганларнинг кўпчилиги эса, фақат кичик хўжалик шартномасини бажариш фаолиятидан нарига ўтмайди. Шахсий манфаат билан жамоат манфаати мувофиқлаштирилмаган.

Юқоридагиларга асосан бизнинг фикримизча тавсияларимиз куйидагилардан иборат:

1. ОТМлардаги мавжуд илмий салоҳият (потенциал)ни тўлиқ ҳисобга олиш зарур. Ахир бу муассасалар инновацион инфраструктураларининг ядроси ҳисобланади ва бу Республикамизнинг алоҳида регионларини гармоник ривожланиши учун жуда катта, етакчи имконият манбаидир.

2. ОТМларда инновацион тадбиркорликни ривожлантириш учун, мавжуд олимлар потенциалидан унумли фойдаланишнинг бозор механизмини ишлаб чиқишни тақозо қилади. Бошқача қилиб айтганда, яқин вақт мобайнида ОТМда педагогик кадрларни инновацион тадбиркорликка ундайдиган “Бозор мотивациясини” яратиш зарурдир.

3. Ташкилий масалада олимларга илм соҳасида бозор иқтисодиётининг ҳуқуқий асосларига биноан, илғор кафедралар таркибида янги хусусий микрофирмалар ва давлат шерикчилик асосидаги корхоналарни, технопаркларни очишга тарғибот ишларини жадаллаштириш керак.

4. Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий ривожлантиришни инновацион концепциясига биноан ОТМ раҳбарлари профессор ўқитувчиларни инновацион тадбиркорлик билан фаолият кўрсатишида ҳар томонлама уларни қўллаб-қувватлаш лозим.

5. ОТМларда инновацион жараёнлар натижаларига кўра инноватор-тадбиркорларни муносиб рағбатлантирилиши йўлга қўйилиши лозим.

Хулоса қилиб айтганда, асосий мақсадимиз - мамлакатимизда ривожланган мамлакатлар тажрибасига биноан, инновацион тадбиркорликнинг самарали ишлайдиган, ҳозирги замон бозор механизмини яратишга ҳисса қўшишдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. –Т.: “Ўзбекистон”, 2018.

2. Мирзиёев Ш.М. Тошкент шаҳри сайловчилари билан учрашувда сўзлаган нутқидан / “Тошкент оқшоми” газетаси, 2016 йил 24 ноябрь

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида / расмий нашр. / - Т.: “Адолат”, 2018 - 112 б.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони: “Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида”, 29.11.2017 й. / Халқ сўзи газетаси, 2017 й. 30 ноябрь.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони: “Ўзбекистон Республикасининг 2019-2021 йилларга мўлжалланган инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”, 21.09.2018 й / Халқ сўзи газетаси, 2018 й. 22 сентябрь.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони: “Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”, 08.09.2017 й. / Халқ сўзи газетаси, 2017 й. 9 сентябрь.

7. Инновационная экономика Республики Узбекистан: состояния и перспективы (учеб.пос.) - Т.: (Dono nashriyot), 2017.-298б.

SHakirova Yu. S.

*Farg'ona politexnika instituti
katta o'qituvchi*

YANGI IJTIMOIIY-IQTISODIY TIZIMDA HUDUDIIY IJTIMOIIY-IQTISODIY TIZIMLAR BARQAROR RIVOJLANISHINING NAZARIY JIHATLARI

***Annotatsiya.** Maqolada barqaror rivojlanish sohasidagi kategorik apparatlar va terminologik xususiyatlar o'rganilib, barqaror rivojlanishning asosiy xususiyatlari va uning turli darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar bilan bog'liq belgilari aniqlangan. Mintaqaviy darajada barqaror rivojlanishga erishishning nazariy asoslari har tomonlama o'rganilgan, "barqaror rivojlanish" atamasi mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizim bilan bog'liq holda asoslangan.*

***Kalit so'zlar.** barqarorlik, o'sish, rivojlanish, barqaror rivojlanish, mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimning barqaror rivojlanishi.*

***Annotation.** The article examines the categorical apparatus and terminological features in the field of sustainable development, identifies the main features of sustainable development and its features associated with different levels of socio-economic systems. The theoretical foundations of achieving sustainable development at the regional level have been comprehensively studied, and the term “sustainable development” is based on the regional socio-economic system.*

***Keywords.** stability, growth, development, sustainable development, sustainable development of the regional socio-economic system.*

Jahon amaliyotida iqtisodiy tizimlarni umuman, xususan, mintaqaviy barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish modelini shakllantirish mamlakatlarning milliy iqtisodiy manfaatlarini amalga oshirishning strategik muhim yo'nalishi sifatida qaralmoqda. Bugungi kunga qadar bir qator davlatlar, shu jumladan, O'zbekiston

Respublikasi ham milliy iqtisodiyot darajasida, ham mahalliy darajada (tumanlar, shaharlar, qishloq aholi punktlari) barqaror rivojlanishga o'tish kontseptsiyalarini ishlab chiqdilar. Biroq, nazariy nuqtai nazardan, barqaror rivojlanishga erishish usullari va mexanizmlarini ilmiy asoslash masalalari yanada chuqur izlanishlarni talab qiladi.

Bizning fikrimizcha, barqarorlik tizimlarda sodir bo'layotgan o'zgarishlarning yo'qligini anglatmaydi. Rivojlanish barqaror deb hisoblanadi, agar u bir necha yillar davomida iqtisodiy tizim faoliyatining iqtisodiy samaradorligiga erishishni hisobga olgan holda amalga oshirilsa, uning sifatini oshirish va turmush darajasini oshirish, oldini olish uchun jamiyat ehtiyojlari bilan mutanosibligini ta'minlaydi. atrof-muhitning buzilishi va ekotizimni saqlab qolish.

Tahlil jarayonida barqaror rivojlanishning muhim xususiyatlari aniqlandi. Birinchidan, uning asosiy xususiyati - o'zaro bog'liq bo'lgan uchta - iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik sohalardagi miqdoriy va sifat o'zgarishlari.

SHu munosabat bilan barqarorlikning quyidagi turlari ajratiladi: iqtisodiy (innovatsion raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish maqsadida tabiiy resurs salohiyatini oqilona boshqarish va resurslarni tejaydigan texnologiyalardan foydalanish); ijtimoiy (inson salomatligini saqlash, barqaror ijtimoiy va madaniy tizimlar, aholi punktlarini ijtimoiy va muhandislik-transport infratuzilmasi ob'ektlari bilan har tomonlama yaxshilashni ta'minlash) va ekologik (tabiiy tizimlarning yaxlitligi, ularning o'z-o'zini davolash qobiliyati va dinamik moslashuvi).

Ikkinchidan, barqaror rivojlanishning markaziy g'oyasi kelajak avlodlarga g'amxo'rlik qilish, shuningdek, tabiiy komponentlarning inson iqtisodiy faoliyatining antropogen ta'siriga bo'lgan qobiliyatini hisobga olishdir.

Uchinchidan, barqaror rivojlanishni ta'minlashda e'tibor iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik sohalarning barqaror muvofiqlashtirilgan faoliyatiga qaratiladi.

Bizning baholashimizga ko'ra, mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimning barqaror rivojlanishini uzoq muddatli istiqbolga yo'naltirilgan va tabiiy resurs potentsialidan oqilona foydalanishga asoslangan mintaqaviy tizimning muvozanatli dinamik ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi deb hisoblash kerak. Ushbu yondashuv ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar faoliyatining barqarorligiga erishishda vaqt omilini hisobga olgan holda, shuningdek, ekotizim va insonning antropogen faoliyati o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatishda barqaror rivojlanishning umumiy qabul qilingan imperativlaridan kompleks foydalanishni ta'minlaydi.

SHunday qilib, mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning barqaror rivojlanishi mintaqa iqtisodiyoti, tabiati va aholisini bir-birini to'ldiruvchi, murosaga keltiruvchi, mutanosib rivojlanishi bilan ta'minlanadi. Bu, o'z navbatida, iqtisodiy mintaqaviy siyosatni qayta ko'rib chiqishni, mintaqalarni rivojlantirishni boshqarishning yangi shakllari va usullarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini davlat tomonidan tartibga solish sohasidagi ustuvor yo'nalishlar innovatsiyalar va raqobatbardoshlikka erishish, atrof-muhitdagi inson antropogen faoliyatiga cheklovlar o'rnatish va hayotning munosib darajasi va sifatini ta'minlashni hisobga olgan holda shakllantirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Александров И. А., Половян А. В., Окуловская А. Дефиниция понятия «устойчивое развитие» // Научные труды ДонНТУ. Серия: Экономическая. 2008. Выпуск 33-2.
2. Барановский А. Г., Тренихин А. П. Устойчивость и устойчивое развитие предприятия // Экономика социум. 2013. № 2 (7).
3. Барлуков А. М. Устойчивое развитие региона с экологической регламентацией: мониторинг и перспективы: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. Улан-Уде: ФГБОУ ВПО Восточно-Сибирский гос. ун-т технологий и управления, 2013.
4. Васенко В. Е. Индикаторы и способы оценки и прогнозирования устойчивого развития системы региона (на материалах Краснодарского края): автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. Майкоп: ФГБОУ ВПО Адыгейский гос. ун-т, 2013.
5. Васильева Н. К. Методы оценки устойчивости производства в аграрном секторе экономики // Экономический вестник Ростовского гос. ун-та. 2005. № 4. С. 5–12.
6. Шакирова Ю.С. Анализ факторов влияющих на неформальную занятость в Узбекистане. // Экономика и бизнес, теория и практика, международный ежемесячный научный журнал, № 11-3 (57) ноябрь 2019 г.
7. Ашуров М.С., Шакирова Ю.С. Турдибеков О.И. Тенденции формирования многоукладной экономики в Узбекистане. // Бюллетень науки и практики. Т. 5. №12, 2019. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/4/35>

Narzullayev G. S.

*Buxoro davlat universiteti
o'qituvchi,*

Nuriddinova G. B.

*Buxoro davlat universiteti
talaba*

ZAMONAVIY BIZNES BOZORIDA IQTISODIY SHAROIT VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Annotatsiya: *Ushbu maqola zamonaviy biznes bozorining muntazam ravishda iqtisodiy sharoitlarga ta'siri va uni aniqlash hamda shakllantirish, hukumat ta'sirini, xalqaro operatsiyalarni, taxminlarni hamda talab va taklifni o'rganish masalalari to'g'risida.*

Kalit so'zlar: *Innovatsiya, muhandislik ta'limi, kombinatsiya, texnologiya, investitsiya, menejment, iqtisodiy bilim.*

Abstract: *The article describes the internal and external factors affecting modern business and their significance.*

Keywords: *Innovation, engineering education, combination, technology, investment, management, economics.*

Mamlakatimiz prezidenti Sh.M. Mirziyoyev 2020-yil yanvar oyidagi Oliy Majlisga murojaatnomasida "...barchamiz jipslashib, tinimsiz o'qib-o'rgansak, ishimizni mukammal va unumli bajarsak, zamonaviy bilimlarni egallab, o'zimizni ayamadan oldinga intilsak, albatta, hayotimiz va jamiyatimiz o'zgaradi. Xalqimizning fidokorona mehnati bilan 2019-yil-"Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili"da salmoqli natijalarga erishdik. Barcha sohalaridagi ijobiy natijalar qatorida investitsiyalar hajmi ham sezilarli darajada oshdi.

Jahon banking "Biznes yuritish" reytingida 7 pog'ona ko'tarilib, biznesni ro'yxatga olish ko'rsatkichi bo'yicha dunyoning 190 ta davlati orasida 8-o'rinni egalladik va eng yaxshi islohotchi davlatlar qatoridan joy oldik. Xususan, dunyodagi nufuzli nashrlardan biri – "Ekonomist" jurnali O'zbekistonni 2019 yilda islohotlarni eng jadal amalga oshirgan davlat – "Yil mamlakati" deb e'tirof etdi. Bunday baho barchamizga cheksiz g'urur, iftixor va kuch bag'ishlaydi, yangi marralarga ruhlantiradi, desam, o'ylaymanki, sizlar ham bu fikrni qo'llab-quvvatlaysizlar. Albatta, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko'p mablag' va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo'lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz?! Ertaga juda kech bo'ladi. Shu bois, raqamli iqtisodiyotga faol o'tish

– kelgusi 5 yildagi eng ustuvor vazifalarimizdan biri bo'ladi.", deya ustuvor vazifalarni amalga oshirishga qarata shunday dedi davlatimiz rahbari.[1,2b]

Iqtisodiyot zamonaviy yangi bilimlarning turli shakllari, xususan, texnologiya sanoat innovatsiyasi, raqobatbardoshlik va iqtisodiy o'sish zaminidagi hal qiluvchi omildir. Innovatsion jarayonlar turli xil tashkilotlar, masalan, tashkil etilgan firmalar, yangi tadbirkorlik firmalari, universitetlar va davlat idoralari uchun qiyinchilik va imkoniyatlarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun sanoat, shuningdek, jamiyat uchun nafaqat ilmiy va muhandislik ta'limi olgan, balki innovatsion jarayonlar va uni moliyaviy jihatdan muvaffaqiyatli hal qilish usullari to'g'risida to'liq tushunchaga ega bo'lgan menejerlar va xodimlar kerak. Biznesni boshqarish va iqtisodiyotning rivojlangan darajasi kombinatsiyasini o'rganish va yosh kadrlarni tayyorlash bilan bir qatorda muhandislik bilimlaridan kelib chiqib kompaniyalar va jamiyatning boshqa sohalaridagi innovatsion jarayonlarni tahlil qilish, tushunish va mohirlik bilan boshqarish orqali jamiyat farovonligini ta'minlash hamda mamlakat iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash mumkin. Bundan tashqari, rivojlangan mamlakatlardagi kompaniyalar raqobatbardosh bo'lish uchun qanday qilib va nima uchun innovatsiyalarni amalga oshirayotganiga va kompaniyalar innovatsiyalarga qo'ygan sarmoyalaridan moliyaviy daromadlarni qanday olishlariga e'tibor berish kerak.

Texnologiya, menejment va iqtisodiyotning kesishadigan joyida innovatsiyalar va yangilanishlarni mohirlik bilan tahlil qilishni va boshqarishni o'rganish orqali quyidagilarga erishish mumkin:

- Innovatsiyalar texnik va ilmiy ma'lumotlar, bilimlar, bozor va iqtisodiy kuchlar bilan qanday aloqada bo'lishini tahlil qilish va tushunish;
- Texnologik, iqtisodiy, tashkiliy va institutsional o'zgarishlar bilan bog'liq innovatsiyalar va yangilanish faoliyati bilan bog'liq muammolarni aniqlash, shakllantirish va hal qilish;

➤ Zamonaviy tadqiqot va boshqaruv usullari va vositalarini qo'llash orqali innovatsiya va yangilanish strategiyalari va amaliy tatbiq etilishi va bajarilishi.

Zamonaviy iqtisodiyot asosan uchta alohida tarmoqdan iborat: birlamchi, ikkilamchi va uchinchi darajali.

✓ Birlamchi sektor yerdan xomashyo qazib olish bilan shug'ullanadi;

✓ Ikkilamchi sektor sanoatni xomashyo resurslarini mahsulotga aylantirish bilan shug'ullanadi;

✓ Uchinchi darajali sektor korxonalar va iste'molchilarga xizmat ko'rsatishda ishtirok etadi: bunga restoranlar, chakana savdo, savdo va transport kiradi

Har bir mamlakatning iqtisodiy faoliyati uchala sektorni ham qamrab oladi va geografiya, resurslar, ishchi kuchi, texnologiyalar, bozorlarga kirish va siyosatga bog'liq bo'lishi mumkin. Alohida iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy omillar har bir mamlakat ichidagi biznes bozorlarining turiga ta'sir qiladi va shakllantiradi.

Rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiyot xizmat ko'rsatish sohasiga ixtisoslashgan, ishlab chiqarish va xomashyo qazib olish esa aksariyat hollarda rivojlanayotgan mamlakatlarga yo'naltirilgan.

Shu bilan birga, o'zgarishlarga innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydigan texnologik tendentsiyalar va yutuqlar, yangi mahsulotni ishlab chiqarish va joriy etish uchun kapital mavjudligi, mavjud mahsulotlarni almashtirish, tadbirkorlik sub'ektlarini boshqarish, o'rta va yirik tashkilotlarda innovatsiyalarni boshqarish, yordam berish uchun mo'ljallangan tashkiliy tuzilmalar kiradi. Ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar uchun mahalliy texnologik ehtiyojlarni xalqaro texnologik imkoniyatlarga bog'lash alohida muammo hisoblanadi. Rivojlanishning dastlabki bosqichlaridagi mamlakatlarda nusxa ko'chirish texnologiyasining afzalliklari shundaki, ularning tadbirkorlari dunyo uchun yangi bo'lgan mahsulot va texnologiyalarni xavfli rivojlanishiga emas, balki chet el dizaynlarini bosqichma-bosqich takomillashtirishga e'tibor qaratishlari mumkin. Bu mahalliy bozor yoki mahalliy firma uchun yangi, ammo dunyo uchun yangi bo'lmagan innovatsion jarayondir.[2, 1 b]

Texnologik innovatsiyalar yuqorida tasvirlangan barcha masalalar bo'yicha muhim rol o'ynaydi. Texnologik innovatsiyalar barqaror rivojlanishga nisbatan ikki tomonlama qilich sifatida qaralishi mumkin. So'nggi asrda odamlar farovonligining yaxshilanishining aksariyat qismi sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligi kabi sohalardagi texnologik yangiliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi shubhasiz. Shu bilan birga, dunyodagi barqarorlikning ko'plab muhim muammolari texnologik rivojlanishning kutilmagan oqibatlari, ayniqsa, tabiiy resurslarni ishlab chiqarish va qazib olishni ko'paytirishga qaratilgan. Agarda kelajakda yangi g'oyalar va innovatsiyalar mavjud muammolarni hal qila olsa, jamiyatimiz salomatligi va turmush tarziga, iqtisodiyotimizga ham ulkan foyda va muvaffaqiyat keltirgan bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Audri Pol Ndesaulva, Jaraji Kikula. Rivojlanayotgan mamlakatlarda texnologiya va innovatsiyalarning (texnovatsiya) ta'siri: Biznes va boshqaruv fanlari jurnali. № 1, 2016, 7-11 betlar.

2. Teylor Reynolds, "Iqtisodiy tiklanishda kommunikatsiya infratuzilmasi investitsiyalarining roli", 2009 yil, mart.

To'ychiyeva O.N.

Far'ona politexnika institute

katta o'qituvchi

Abilxo'jayeva F. N.

Farg'ona politexnika institute

talaba

RAQAMLI IQTISODIYOT KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VOSITASI

Annotatsiya: *Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish xususiyatlari, global pandemiyaning ushbu sohaga ta'siri, pandemiya sharoitida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishlari yoritilgan, takliflar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *Raqamli iqtisodiyot, kichik biznes va tadbirkorlik, global pandemiya, aholi daromadlari,*

Abstact. *The article describes the features of small business and entrepreneurship development in the digital economy, the impact of the global pandemic on the industry, the development of small business and entrepreneurship in the pandemic environment, and develops proposals.*

Keywords. *Digital economy, small business and entrepreneurship, global pandemic, population income.*

Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Bandlik muammosini hal etish, bozorning mo'l-ko'lligini ta'minlash hamda iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishdagi imkoniyatlarini inobatga olib, mamlakatimizda kichik biznes va tadbirkorlikning rivojlanishiga alohida e'tibor berilmoqda.

Kichik tadbirkorlik mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsata oladi. U iste'mol talabining o'zgarishlariga tez moslashadi, iqtisodiy vaziyatning tebranishlariga muvofiq tarzda o'z faoliyatini va ixtisosini tez hamda nisbatan asoratsiz o'zgartira oladi. Bundan tashqari kichik tadbirkorlik iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishni tezlashtiradi.

Alohida shaxs uchun esa kichik biznes bilan shug'ullanish band bo'lish va daromad olishga, ishi va shaxsiy hayotini yaxshiroq birlashtirishga, o'z qobiliyati va iste'dodini namoyon qilishga imkon yaratadi. [1]

Mamlakatimizda ham ushbu sohaga iqtisodiyotning asosiy tashkil etuvchisi sifatida qaralmoqda. Buning natijasida oxirgi yillarda kichik biznes va tadbirkorlik sohasida bir qator ijobiy natijalarga erishildi. Xususan, 2021- yilning dastlabki choragida kichik tadbirkorlik subyektlarining YaIMdagi ulushi 45,0 % ni tashkil etdi. Kichik tadbirkorlik subyektlarining soni har 1000 aholiga 16,1 birlikni tashkil qildi, 26,8 mingta yangi kichik korxonalar va mikrofirmalar tashkil qilindi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 15,0 foizga ko'p demakdir. O'rganilgan davrda kichik biznes

subyektlari mahsulot (ishlar va xizmatlar) eksporti hajmi 659,9 million AQSh dollarini yoki umumiy eksport hajmining 27,5 % ini tashkil etdi [2].

Lekin bugungi kunda yuzaga kelgan koronavirus pandemiyasining salbiy ta'siri kichik biznesni chetlab o'tayotgani yo'q. Tabiiyki, misqollab to'plangan obro' va uzoq muddatda erishilgan natijalarni bir kunda yo'qotilishining oldini olish zarur. Xo'sh, pandemiyaning iqtisodiyotga, xususan kichik biznes va tadbirkorlikning rivojiga ta'siri nimalarda namoyon bo'lishi mumkin?

Birinchidan, pandemiya davrida aholi daromadlarining keskin va to'satdan tushib ketishi natijasida kichik biznes sub'yektlari tomonidan yetkazib beriladigan tovar va xizmatlarga talabning pasayib ketishi sifatida namoyon bo'ladi. Ikkinchidan, virusning ta'siri moliya bozorlariga ham ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Ya'ni, noaniq holat va kelajakdagi risk darajasining oshib ketishi natijasida banklar tomonidan kreditlar berilishi nisbatan kamayadi. Bu esa katta va kichik firmalarning investitsion faoliyatiga salbiy ta'sir qiladi. Bu holat past darajada moslashuvchan bo'lgan kichik korxonalar nisbatan jiddiyroq ta'sir qiladi. Boshqacha qilib aytganda, kichik biznes vakillari katta korxonalar qaraganda manevr qilish uchun yetarlicha katta mablag'larga ega emasliklari, sug'urta va moliyalash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari nisbatan cheklanganligi tufayli "ijtimoiy izolyasiyalanish" holatlariga nisbatan ko'proq ta'sirchan bo'ladi. Odatda kichik biznes vakillari tashqi yetkazib beruvchilarga kamroq ehtiyoj sezadi. Ammo shunday korxonalar borki, ular ba'zi virus keng tarqalgan davlatlardan xom ashyo yoki texnologiyalar import qilishga ehtiyoj sezadi. Ana shu korxonalar pandemiya paytida ko'proq zarar ko'radi. Bundan tashqari, bu firmalar uchun aloqalar zanjiri uzilgan taqdirda ularning qayta tiklanishi juda qiyin kechadi.

Uchinchidan, global darajada talabning pasayishi ham kichik biznes vakillariga sezilarli ta'sir o'tkazishi mumkin. Masalan, turistlar oqimining kamayishi bu sohadan daromad ko'ruvchi tutash transport, moda, umumiy ovqatlanish va milliy hunarmandchilik kabi sohalarga ham jiddiy zarar yetkazadi. Ko'pchilik mamlakatlarida korxonalar soni, qo'shimcha qiymatning yaratilishi va bandlikning asosiy ulushi kichik va o'rta biznes hissasiga to'g'ri kelishi sir emas. Biroq, chegaralarning yopilishi oqibatida ta'sir ko'rgan sayyohlik va transport sohalari, shuningdek, vaqt omili muhim sanalgan moda sanoati va oziq-ovqat sohasida kichik biznesning ulushi juda yuqori.

Bundan tashqari ta'minot zanjirlari uzilishi natijasida ehtiyot qismlar va oraliq iste'mol tovarlarining yetib kelishi cheklanishi hisoblanadi. Karantin sharoiti joriy etilgan joylarda esa ishlab chiqarish quvvatlarini yetarli darajada safarbar etish imkoni bo'lmaydi.

Shuningdek, pandemiyaning iqtisodiyotga ta'sirining yana bir ko'rinishi bu korxonalarda ishchi kuchi taklifining kamayib ketishidir. Ana shunday sharoitda raqamli iqtisodiyotning rivojlantirilishi yuzaga kelgan muammolarni hal etishdagi muhim omil hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyot texnologik va biznes jarayonlari, ishlab chiqarish, logistika va tayyor mahsulotlarning savdosini raqamlashtirishni nazarda tutadi. Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot elektron tijorat va xizmatlar sohasi bilan cheklanib qolmay, balki hayotning har bir jabhasiga, xususan, sog'liqni saqlash, fan-ta'lim, qurilish, energetika, qishloq va suv xo'jaligi, transport, geologiya, kadastr,

arxiv, internet-banking va boshqa sohalarga jadal kirib bormoqda va ularning har birida o'zining yuqori samaralarini bermoqda. Zamonaviy infratuzilmaga ega bo'lgan "IT-park"lar ham fikrimiz dalilidir.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi eng muhim jihat va bir vaqtning o'zida eng murakkab bosqich – bu ishbilarmonlik muhitini soddalashtirish hamda odamlar va biznesning davlat bilan muloqotiga sarflanajak xarajatlarni maksimal qisqartirishdir.

Oxirgi yillarda ushbu sohada Prezidentimizning ellikdan ortiq farmon va qarorlari qabul qilindi. Shular jumlasidan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini davlat ro'yxatidan o'tkazish, turli ruhsatnomalar olish va boshqa xizmatlar tartib qoidalari soddalashtirildi. Bu borada qulaylik yaratish uchun Davlat xizmatlari agentligi va uning joylardagi agentligi markazlari tashkil etildi. Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil "Biznes-ombudsman" lavozimi joriy qilindi.

Aholi va tadbirkorlik subyektlarining davlat organlari bilan kontaktsiz aloqa shakllarini yana-da rivojlantirish maqsadida Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining yangi versiyasi, Bosh vazirning tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish virtual qabulxonasi "business.gov.uz" portali ishga tushirilgani raqamli iqtisodiyot rivoji yo'lidagi muhim qadamdir.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 apreldagi 4699 sonli "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilinib, unda quyidagi vazifalar belgilandi:

- 2023-yilga kelib raqamli iqtisodiyotning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushini 2 baravarga ko'paytirishni nazarda tutgan holda, shu jumladan ishlab chiqarishni boshqarishda axborot tizimlari kompleksini joriy qilish, moliyaviy-xo'jalik faoliyatda hisobot yuritishda dasturiy mahsulotlardan keng foydalanish, shuningdek, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish orqali uni jadal shakllantirish;

- 2022-yilga qadar elektron davlat xizmatlari ulushini 60 foizgacha yetkazishni nazarda tutgan holda davlat axborot tizimlari va resurslarini yaratish hamda integratsiya qilish, davlat ma'lumotlar bazalaridagi axborotlarni unifikatsiya qilish, shuningdek, davlat xizmatlarini ko'rsatish tartibotlarini optimallashtirish va tartibga solish orqali elektron hukumat tizimini rivojlantirish;

- dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqarish va texnologik maydonchalar yaratish orqali "raqamli tadbirkorlik"ni rivojlantirish, 2023-yilga kelib ushbu sohadagi xizmatlar hajmini 3 baravarga oshirish va ularning eksportini 100 million dollarga yetkazish.

Ushbu vazifalar tarkibida tadbirkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilganligi ham kichik biznesni iqtisodiyotdagi o'rni naqadar muhim ekanligini anglatadi.

Yuqoridagi tahlildan kelib chiqqan holda, O'zbekiston sharoitida pandemiya oqibatlarini kichik biznesga ta'sirini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar tarkibiga quyidagilarni kiritish o'rinliday hisoblaymiz:

• iqtisodiyotda kichik biznes sub'yektlari mahsulotlariga talabni yetarli darajada ushlab qolinishini ta'minlash maqsadida **kichik biznes ishchilarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash** mexanizmlarini ishlab chiqish;

• transport va nooziq-ovqat tovarlar savdosi (ayniqsa, kompyuter va aloqa vositalari) sohalarini sanoat ishlab chiqarish va ta'mirlash sohalari kabi dezinfeksiya qoidalarga amal qilgan holda **faoliyatini qayta tiklashga imkon yaratib berish** choralarini ko'rish;

• banklar tomonidan **faoliyat yuritayotgan korxonalariga foizsiz yoki davlat kafolati ostida kreditlar** ajratish masalasini ko'rib chiqish (yangi tashkil etilayotgan korxonalar bundan mustasno);

• **eksport qiluvchi kichik firmalar** faoliyatini har tomonlama qo'llab-qo'vvatlash;

• **masofadan turib ishlash mumkin bo'lgan faoliyat turlarini** (biznes konsalting, bank va moliya, sug'urta, savdo) texnik va texnologik jihatdan qo'llab-qo'vvatlash va raqamli texnologiyalar, internet qamrovini kengaytirish chora-tadbirlarini ko'rish.

Xulosa qilish mumkinki, yuqorida bayon etilgan fikrlar va tavsiya qilingan takliflar kichik biznes va tadbirkorlikni yanada rivojlanishini ta'minlab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020yil 28 apreldagi 4699 - sonli "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"

2. O'zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlik. O'zbekiston Respublikasi Davlat solq qo'mitasi axborot –tahliliy byuleteni (2021-yil yanvar-mart)

Mirsodiqov A. T.

Farg'ona davlat universiteti

doktorant

QURILISH SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSİYALARNING O'RNI

Annotasiya: *Ushbu maqolada xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ularni milliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni yoritilgan bo'lib, statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda mavjud muammolar va ularni oldini olishni faollashtirishda qanday chora-tadbirlardan foydalanish kerakligi keng yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Investitsiya, xorijiy investitsiya, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya, portfel investitsiya, investor, kapital eksporti, ustav kapital, dividend, tadbirkorlik foydasi, eksport, import.*

Abstrakt: *This article discusses the importance of foreign investment and their role in the development of the national economy and analyzes it on the basis of statistics. The article also describes the existing problems in attracting foreign investment to the national economy and what measures should be taken to intensify their prevention.*

Key words: *Investment, foreign investment, foreign direct investment, portfolio investment, investor, capital export, charter capital, dividend, business profit, export,*

import.

O'zbekiston davlat mustaqilligiga erishgan dastlabki yillardan boshlab milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning o'ziga xos yo'nalishini belgilab oldi. U iqtisodiyotning rivojlanishi va barqarorligida investitsiyalarning beqiyos o'rin tutishini o'z vaqtida to'g'ri anglab yetganligining natijasida investitsiyalarga, xususan, chet el investitsiyalariga bo'lgan e'tiborning kuchayishi yuz berdiki, bu esa bugungi kunga kelib mamlakatimizdagi investitsiya faoliyatining rivojlantirilishiga olib keldi. Bugungi kunda rivojlangan investitsion faoliyatning yo'lga qo'yilishini hukumatimizning yuritayotgan oqilona investitsiya siyosatining mahsuli ekanligini ta'kidlash lozim [1].

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati katta bo'lib, u quyidagilar bilan izohlanadi:

birinchidan, ishlab chiqarishga zamonaviy texnika va texnologiyalarni joriy etib, eksportga mo'ljallangan mahsulotlarni ishlab chiqarishni rivojlantiradi;

ikkinchidan, import o'rnini bosuvchi tovar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish va buning uchun xorijiy investitsiyalarni iqtisodiyotning ustivor sohalariga yo'naltirish va pirovardida aholining me'yordagi turmush darajasini ta'minlash imkonini yaratadi;

uchinchidan, kichik biznesni, xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini jadallashtirish orqali o'sib borayotgan aholini ish joylari bilan ta'minlaydi;

to'rtinchidan, korxonalarining eskirgan ishlab chiqarish quvvatlarini, moddiy-texnik bazasini yangilaydi va texnik qayta qurollantiradi;

beshinchidan, tabiiy resurslarni qayta ishlovchi korxonalarini barpo etishga ko'maklashadi, davlat byudjetiga soliq tushumining kelib tushishi ko'payadi.

Xorijiy investitsiyalarning milliy iqtisodiyotga keng miqyosda jalb etish o'tish davrining strategik va joriy vazifalarini hal etish zaruriyati bilan bog'liq. Ushbu vazifalarni bajarish natijasida o'tgan yillarda investitsiyalarning o'sishi jadallashdi[2].

1-jadval

2020 yilning yanvar-avgust oylarida hududlar kesimidagi qurilish ishlari

	Qurilish ishlari hajmi (mlrd. so'm)	O'sish sur'ati, % da	Umumiy hajmdan yangi qurilish, rekonstruksiya (mlrd. so'm)
O'zbekiston Respublikasi*	55 502,1	106,5	39 261,5
Qoraqalpog'iston Respublikasi	2 552,7	96,5	1 537,4
viloyatlar:			
Andijon	2 803,7	101,8	1 867,0
Buxoro	3 489,4	102,9	1 924,5
Jizzax	1 955,7	100,4	1 579,2
Qashqadaryo	3 176,4	99,2	1 978,8

Navoiy	2 658,6	97,5	1 834,3
Namangan	2 761,6	111,7	2 078,3
Samarqand	3 692,5	104,7	2 471,4
Surxondaryo	3 002,6	104,1	2 273,7
Sirdaryo	1 362,7	96,2	631,0
Toshkent	3 855,8	99,8	2 399,0
Farg'ona	3 129,3	97,4	1 821,7
Xorazm	1 848,2	100,6	1 304,7
Toshkent sh.	11 603,4	100,8	7 951,0

Bino va inshootlarni qurish bo'yicha qurilish ishlari tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari ulushi 26,2 % ni tashkil etib, 2019-yilning yanvar-avgust oylaridagi ko'rsatkichga nisbatan 6,2 % punktga ko'paydi.

Ushbu faoliyat turida kichik korxonalar va mikrofirmalar hissasiga to'g'ri kelgan ulush 2019-yilning yanvar-avgust oylaridagi ko'rsatkichga nisbatan 2,1 % punktga kamayib, 49,8 % ni tashkil etdi.

Norasmiy sektorning ulushi esa 2019-yilning yanvar-avgust oylaridagi ko'rsatkichga nisbatan 4,1 % punktga kamayib, 24,0 % ni tashkil etdi. 2020-yilning 1-sentabr holatiga ko'ra, qurilish sohasida korxonalar va tashkilotlar soni 39,5 mingtani tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 4,2 mingtaga oshdi[3].

2-jadval

Hududlar kesimida faoliyat yuritayotgan qurilish korxonalar soni

	Qurilish korxonalar soni	O'sish sur'ati, % da
O'zbekiston Respublikasi*	40950	102
Qoraqalpog'iston Respublikasi	2325	99
viloyatlar:		
Andijon	3071	102,9
Buxoro	2738	102
Jizzax	2027	103,7
Qashqadaryo	3289	99,8
Navoiy	1560	99,5
Namangan	2271	104,7
Samarqand	3079	109,1
Surxondaryo	2486	104
Sirdaryo	1481	92,7
Toshkent	3577	99,2

Farg'ona	3236	99,2
Xorazm	1903	101,6
Toshkent sh.	7907	103,8

Jami qurilish sohasidagi korxonalar va tashkilotlar soni ko'payishining asosiy omili bu bino va inshootlar qurish ishlarining o'tgan yilga nisbatan 106,6 % ga (jami qurilishdagi ulushi 58,0 %), fuqarolik obyektlarini qurish 121,6 % ga (jami qurilishdagi ulushi 9,5 %), ixtisoslashtirilgan qurilish ishlarining 119,4 % ga (jami qurilishdagi ulushi 32,5 %) o'sishidir. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2021 yilning 1-yanvar holatiga respublikamizda jami 40950 ta qurilish korxonalari faoliyat ko'rsatmoqda. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 4751 taga ko'p. 2020 yilda 6022 ta qurilish korxonalari yangi tashkil etilgan[4,5].

Hozirgi kunda O'zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalar oqimining jadal sur'atlarda o'sishini quyidagi omillar belgilab bermoqda:

- 1) mamlakatdagi investitsiya muhitining barqarorligi;
- 2) valyuta kursini tartibga solishdagi ijobiy o'zgarishlar;
- 3) mamlakatning soliq mexanizimini takomillashtirishning aniq yo'nalishlari belgilanganligi;

- 4) soliq qonunchiligida xorijiy investitsiyalarning faoliyatini tartibga soluvchi qaror va qonunlarning ishlab chiqilganligi;

- 5) jahon tovar bozorlaridagi eksportyorlar uchun qulay narx konyukturasining vujudga kelganligi.

- 6) Bugungi kunda respublikamiz iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlari va sohalarida xorijiy investitsiyalar ishtirokida 4,2 mingdan ortiq korxonalar muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Har yili 3 mlrd. AQSh dollaridan ko'proq, asosan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilmoqda, mamlakat iqtisodiyotiga kiritilayotgan investitsiya umumiy hajmining 26,6 foizdan ko'prog'i ularning hissasiga to'g'ri keladi. Bu esa xorijiy investorlarning respublika iqtisodiyoti barqarorligi, uni rivojlantirish istiqbollari qiziqishi hamda ishonchi ortib borayotganligidan yaqqol dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'ozibekov D. G'. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. - T.: "Moliya".2003y. 45-bet.
2. Qo'ziyeva N.R. Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rag'batlantirishning moliya-kredit mexanizmini takomillashtirish yo'nalishlari. Iqt. fan. dok. ilm. dar. olish uchun yoz. diss. avtoref. - T.: BMA, 2008 y, 11-bet.
3. FozilchayevSh.Q., XidirovN.G'. Investitsiya va lizing asoslari. O'quv qo'llanma. - T.: Moliya, 2017 yil, 22 bet.
4. www.stat.uz (O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo'mitasi rasmiy veb sayti).
5. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot Vazirligi ma'lumotlari asosida tayyorlangan: www.mineconomy.uz

Margianti E. S.
Gunadarma University, Indonesia
Professor of Economics

Abdullayev A.M.
Fergana polytechnic institute
Docent

FOREIGN EXPERIENCE OF STATE SUPPORT FOR SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

Abstract: *The paper studies the foreign practice of organization of state support for small business development. On the example of a number of countries the main instruments used by the state for the development of small business are reflected. On the basis of the study the general features of foreign mechanisms of state support are formulated.*

Keywords: *small business, government support, foreign experience, entrepreneurship.*

Аннотация: *В статье исследуется зарубежная практика организации государственной поддержки развития малого предпринимательства. На примере ряда стран отражены основные инструменты, используемые государством для развития малого бизнеса. На основе исследования сформулированы общие черты зарубежных механизмов государственной поддержки.*

Ключевые слова: *малый бизнес, государственная поддержка, зарубежный опыт, предпринимательство.*

Under conditions of effective and balanced state support, small business enterprises have the best possibilities to adapt during crisis phenomena. Since small enterprises quickly enough occupy the spheres of activity in which big business is not interested, the functioning of the state economy depends on their development, it helps to overcome stagnation phenomena in the economic system of the country. To expand the sector of small business enterprises and their sustainable development it is very important to analyze the world experience of small business activity. Foreign experience convincingly testifies that small business enterprises develop rapidly, operate stably and efficiently in the developed countries of the world due to active state support at all levels of government. The state, in its turn, gets the growth of production volumes, reduction of tension in the labor market, balancing of different sectors of economy, cooperation of big and small business, forming of middle class of entrepreneurs, solving of social problems, increasing of competitiveness of national goods, increasing of revenues to the budgets of all levels at the expense of taxes. Therefore, small business is the basis for the stable development of the economy of any country. In France, the main influence on the development and stimulation of small business by the state authorities is concentrated on the improvement of managerial staff of small firms and the creation of legislative guarantees to prevent them from bankruptcy. In Spain, the government provides financial assistance to small businesses

in case of shortage of its own funds. Developing Asian countries (Taiwan, Singapore, and Indonesia) made an economic breakthrough precisely at the expense of the rapid development of small businesses [1, p.2].

Singapore ranks 5th in the world in the development of small businesses due to the provision of tax benefits (especially in the early years of establishment of the enterprise), the constant reduction of interest on loans provided to small businesses, a large number of preferential lending programs, government funding for training and skills development of workers engaged in small businesses. Thanks to such support in Singapore there are about 140 thousand small and medium-sized enterprises, which is 90% of all companies in the country, which provide GDP growth of 5-6% per year [2, p.3].

Small business in China is developing very rapidly and successfully, as evidenced by the significant volume of low-cost goods produced by small businesses. The Chinese government has decided to reorient the country's economy from resource-intensive industries to small businesses, and also supports the development of enterprises in software development and the production of electrical goods. Small business development in China is regulated by the National Development and Reform Commission, which decides to stimulate the creation and development of certain types of small businesses, oversees tender auctions, which enable small businesses to receive government orders for the supply of goods and services [3, p.2].

It should be noted that there are 3 million small businesses in India, which employ up to 80% of the employees of the entire Indian industry. The main spheres of activity of small enterprises are farming, information and technological spheres. Government support plays an important role in the development of small businesses, and is provided at the federal and regional levels, and programs to support small businesses are developed for 5-10 years by the Planning Commission of India. The state support of small enterprises in India consists in development of export activity of small companies, granting tax and customs privileges, subsidies, reduction of rent rates and preferential financing [4, p.1].

In Japan, the share of small businesses is about 40%, which operate in the sectors of construction, light industry, and services. The benefits for small business development depend on the status of the enterprise and the type of activity. State support for small business consists of state subsidies and loans for enterprise development, and the state acts as a guarantor when obtaining a loan from a bank. Japanese legislation strictly regulates the market value of all types of products, the government controls unreasonable price increases for raw materials, finished products and services, which promotes small business development in the country.

The peculiarity of state regulation of small business in Japan is manifested in the temporary nature of support for the development of certain branches or spheres of activity, which are of great importance for the development of the country or are in unfavorable economic conditions. Small enterprises are assisted in obtaining state orders for the supply of goods and services, whose share in the volume of state orders is 45%, and in the volume of other enterprises and organizations - 32%.

In Japan, the main attention of the state is paid to the development of entrepreneurial structures, the activities of which have a research nature, and the products are knowledge-intensive, competitive in world markets. An important issue of state influence on entrepreneurial activity is the provision of financial resources. The state pays special attention to the development and production of resource-saving technologies. Accordingly economic methods of assistance are applied, including privileges in taxation of entrepreneurial activity, preferential credits are provided; the system of assistance to development of priority directions of entrepreneurship is formed [5, p.2].

Priority areas of entrepreneurship [5, p.3]. Japan has created a climate most favorable to small business. The state support of small and medium-sized business in Japan is aimed at strengthening the weak economic places of such enterprises. On the basis of the law "On the basis of the policy of small and medium-sized enterprises". (1963), the country established a coherent system of legislation to provide comprehensive support for small businesses. Among the many laws aimed at supporting business in Japan, we should highlight the laws "On the Promotion of Modernization of Small and Medium-Sized Enterprises", "On the Organization of Cooperatives of Small and Medium-Sized Enterprises", "On the Management of Small and Medium-Sized Enterprises". As a mechanism for implementing these laws, the government has set up a special body, the Advisory Council.

The state applies rather transparent forms of support, which stimulate the effective development of small business [6, p.3]. For example, a special procedure is established for financing small forms of economic activity. These enterprises are credited not only by regular commercial banks, but also by specially created state and private financial institutions. The national budget of Japan provides funds to support small businesses in the form of subsidies. They are distributed and monitored by the offices of small and medium-sized enterprises under the Ministry of Foreign Trade and Industry and the financial support fund.

Based on the existing business support legislation in Japan, three public financial funds have been established to provide financial support to small businesses: the Central Cooperative Bank for Trade and Industry, the People's Finance Corporation, and the State Small Business Finance Corporation [7, p.3]. A significant contribution to the financing of small and medium-sized businesses has been made by state and local governments of Japan, associations that perform the function of guaranteeing loans to small and medium-sized businesses. The State Corporation for Credit Insurance and Small Business Financing, joint-stock companies for investment and development of small and medium-sized firms also have similar objectives. Such state custodial measures provide real support to small businesses that are not yet in a position to provide the funds they receive with personal property [8, p.2]. The analysis of mechanisms of support of small business in Japan testifies that the more considerable is the role of small business in economic life, the more various are the forms of its support [9, p.2]. Thus, the study of foreign mechanisms of state support allows us to reveal common features. They, in our opinion, include:

- rational distribution of functions between central, regional and local bodies of state power on the issues of small business support;
- formation and implementation of a comprehensive system of state and regional support programs;
- Allocations from the budgets of different levels for the implementation of programs to help small businesses;
- a combination of direct and indirect measures to support small businesses.

Thus, an analysis of global experience in the development and state support of small businesses shows that for the effective operation of all sectors of the economy it is essential to form a coherent system of state support for small business development, create a high-quality legal framework and eliminate the mismatch between national quantitative criteria for defining small business entities and the indicators used by developed countries.

References:

1. Fink, T.A. Small and medium business: foreign experience of development / T.A. Fink. - Text: direct // *Young Scientist*. - – 2018. - – № 4 (39). - – p. 177-181.
2. Aigumov A.D., Sultanov G.S., Sultanov M.R. Foreign practice of state support for the development of small businesses // *Regional problems of economic transformation*. 2018. № 8 (94). –p. 65-71.
3. Kurnavkina N.A., Filippova I.A. Features of small business development in China // *Bulletin of Ulyanovsk State Technical University*. 2018. № 4 (60). - – p. 64-66.
4. Ivanov A.K. Foreign experience of state support for small business // *Economics and Management*. 2018. № 3 (77). – p. 129-131.
5. Stavropolsky Y.V. State support for regional small business in Japan // *Modern socio-economic and legal foundations of state regulation of regional economy. Collection of scientific articles. Chuvashia State Pedagogical University. I. Yakovlev*. 2019. - p. 227-232.
6. Chuvaeva A.I. Features of the system of small business support in Japan // *Science today: challenges, prospects and opportunities. Materials of the international scientific-practical conference*. In 2 parts. 2019. - – С. 66-67.
7. Ilyosov, A. (2020). Some problems in digital production and export of industrial products in the digital economy. *Economics and finance*, (3), 175.
8. Ilyosov, A. A. (2020). Analysis of the structure of export of industrial products and changes in trends in the export process of the fergana region. *Государственное регулирование социально-экономических процессов в условиях глобального кризиса* (pp. 4-10).
9. Kurpayanidi, K., Abdullaev, A., Ashurov, M., Tukhtasinova, M., & Shakirova, Y. (2020). The issue of a competitive national innovative system formation in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 159, p. 04024). EDP Sciences.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЛАСТЕРОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация: Кластерный подход, являясь новой технологией повышения конкурентоспособности, преследует ряд целей: повышение жизненного уровня населения, усиление конкурентоспособности бизнеса, находящегося на территории региона, поддержание эффективного бизнес-климата, который увеличивает конкурентные преимущества бизнеса и переход к комплексному использованию потенциала развития территории государства.

В данной статье даются определения кластера, данные разными учеными-экономистами, а также дан анализ кластеров как нового уникального фактора повышения конкурентоспособности в современной экономике.

Ключевые слова: кластер, повышение конкурентоспособности, кластеризация, кластерный подход, кластерное развитие, конкурентоспособность предприятий

Annotation: The cluster approach, being a new technology for increasing competitiveness, pursues a number of goals: improving the living standards of the population, strengthening the competitiveness of businesses located in the region, maintaining an effective business climate that increases the competitive advantages of business and the transition to an integrated use of the development potential of the territory the state.

This article gives definitions of a cluster, given by various economists, and also analyzes clusters as a new unique factor in increasing competitiveness in the modern economy.

Key words: cluster, increasing competitiveness, clustering, cluster approach, cluster development, competitiveness of enterprises

Формирование и развитие кластера в экономике страны - действенный механизм для ускорения темпов роста ВВП, повышение эффективности производства, внешнеэкономической интеграции и привлечения инвестиций. Включение национального кластера в глобальную цепочку повысит качество и скорость экономического роста за счёт повышения уровня национальной технологической базы и обеспечения международной конкурентоспособности кластера.

В зарубежной экономической литературе существует множество подходов к понятию «кластер». В частности, британский экономист А. Маршалл целый раздел в книге «Принципы экономической науки» посвятил идеи создания кластера в экономическом развитии, основываясь на 3-х основополагающих принципах:

- доступный основополагающий труд;
- поддерживающие и вспомогательные отрасли;

- специализация фирм на разных стадиях производственного процесса.

В дальнейшем Майклом Портером было проведено исследование природы и роли кластера в развитии экономики государства. «Кластер — это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, а также торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу» [2, с-6].

Также исследование кластерного подхода проводилось в работах российских экономистов Левченко Т.А. и Тунгусова Е.В. Они выделили два принципа географический и отраслевой, являющимися ключевыми признаками кластера.

Исследования по развитию кластера в Узбекистане проводил ученый А.Ф. Расулев. В своей статье «Развитие хлопкового кластера - важное направление кластерной экономической политики в Узбекистане» было предложено создание национального хлопкового кластера, который является стратегической находкой для страны, и он научно и практически обосновал его [3].

Кластеры имеют следующие характерные признаки:

- географическая близость;
- технологии одной отрасли;
- однотипная сырьевой базы;
- присутствие инноваций.

Кластерное развитие — это средство бизнеса, которое устанавливает определённые правила через нормативно-правовые акты, взаимоотношения, банки и т.п. Поэтому «кластер, существующих в рамках данных правил, — это не что иное, как особым образом организованное пространство, которое позволяет успешно развиваться крупным фирмам, малым предприятиям, поставщикам (оборудования, комплектующих, специализированных услуг), объектам инфраструктуры, научно-исследовательским центрам, вузам и другим организациям» [2, с-8]. При этом важно, что в кластере достигается синергетический эффект, поскольку предприятия, ранее конкурирующие, становятся партнёрами на взаимовыгодных условиях.

Кластеры определяются как группа участников рынка, которым выгодно объединиться с целью эффективного использования ресурсов в предпринимательской деятельности. Используя специализацию и дополняя друг друга, они получают возможность достигнуть более высоких результатов хозяйствования.

В пределах кластера объединяются производственный бизнес, инвестиционная и инновационная деятельность, что даёт преимущества в конкурентной борьбе, перераспределению рисков и т.п. Кластеризация предприятий ведёт к росту деловой активности, улучшает инвестиционный климат данного региона и страны в целом.

Кластер может содержать любое количество малых, средних и крупных предприятий. Понимая возможности взаимовыгодного сотрудничества и общей экономической выгоды, меняется психология предпринимательства, что является главной задачей внедрения кластерной модели.

Для формирования кластеров необходимы следующие характеристики:

- Существование конкурентоспособных предприятий.

Ключевым фактором для развития кластера является наличие конкурентоспособных предприятий. Индикатор - высокий уровень производительности предприятий кластера; большой уровень экспорта; высокие экономические показатели деятельности предприятий.

- Присутствие конкурентных преимуществ для развития кластера.

Удобный доступ к сырью; наличие трудовых ресурсов, удобное географическое положение, учебные заведения и организации, занимающиеся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. Индикатор - высокий уровень привлеченных иностранных инвестиций

- Географическая концентрация и близость.

Основные предприятия - участники кластеров находятся в географической близости, имея возможности постоянного взаимодействия. Индикатор - уровень специализации данного региона.

- Широкий набор участников и наличие «критической массы».

Предприятия, выпускающие продукцию и услуги, системы поставщиков комплектующих, оборудования, специализированных услуг, а также профессиональных образовательных учреждений, НИИ и других поддерживающих организаций. Индикатор - показатели уровня занятости на предприятиях, количество компаний кластера.

- необходимость существования взаимовыгодных связей между участниками кластеров.

Важным фактором развития кластера является наличие рабочих связей и координации усилий между участниками кластера.

В заключении хотелось отметить следующее. Мировая практика показывает, что в настоящее время промышленный и экономический прогресс могут обеспечить не разрозненные предприятия, а группы предприятий, объединённых в единую сеть – кластер. Кластеризация – это политика государства, применяемая для повышения конкурентоспособности экономики и представляет собой комплекс организационно-экономических мероприятий для объединения предприятий в кластеры. Так как кластерный подход является не только средством повышения рентабельности предприятий кластера, но и мощным орудием стимулирования развития региона.

Использованная литература:

1. Бахшян Э.А. — Кластеры в современной экономике: сущность, характерные черты и генерируемые эффекты // Теоретическая и прикладная экономика. —

2019. – № 1. – С. 64 - 74. DOI: 10.25136/2409-8647.2019.1.28209 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=28209

2. Развитие кластеров : сущность, актуальные подходы, зарубежный опыт / авт.-сост. С.Ф. Пятинкин, Т.П. Быкова. Минск : Тесей, 2008. —72 с.

3. Расулев А. Развитие хлопкового кластера - важное направление кластерной экономической политики в Узбекистане // Общество и экономика. -М : Наука. - 2005. - -87-8. - С.338-350.

Ашуров М. С.

Фаргона политехника институти

и.ф.н., доцент

Закирова Ш.

магистрант

ЯНГИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМДА ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАСИНИНГ АҲАМИЯТИ

***Аннотация.** Ривожланган мамлакатларнинг тажрибаси кўрсатиб турибдики, кичик ва ўрта бизнес иқтисодиётда жуда муҳим рол ўйнайди, уларнинг ривожланиши иқтисодий ўсишга таъсир қилади. Кичик бизнеснинг ўз-ўзини ривожлантириш механизмлари ва унинг миллий иқтисодий ривожланишни таъминлашдаги ўрнини яхшилашда давлатнинг қўллаб - қувватлови долзарб аҳамият касб этади.*

***Калит сўзлар.** кичик ва ўрта бизнес, ривожлантириш, ривожланган мамлакатлар, қўллаб – қувватлаш.*

Ҳозирги вақтда давом этаётган парадигматик силжишлар, дунё тараққиётининг ўзгариши туфайли жамият ривожланишидаги ижтимоий омилнинг аҳамияти сезиларли даражада ошмоқда, бунда кичик бизнес муҳим рол ўйнайди. Иқтисодиёти ривожланган мамлакатлар бугунги кунда ижтимоий давлатчиликни шакллантиришга катта аҳамият бериб, ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти моделини жаҳон тараққиётининг келгусидаги истиқболи сифатида танлайдилар.

Айни пайтда, бу каби иқтисодий тартибни яратиш жараёнида ижтимоий мақсадларга хизмат қиладиган бозорни шакллантириш, фуқаролар ташаббускорлигини оширишнинг энг самарали шакли бўлиб, айнан кичик бизнес асосий рол ўйнайди.

Кичик бизнесни ривожлантириш муаммосининг кенг ривожланишига қарамай, унинг энг муҳим жиҳатлари - кичик бизнеснинг ўз-ўзини ривожлантириш механизмлари ва унинг миллий иқтисодий ривожланишни таъминлашдаги ўрнини яхшилашда давлатнинг қўллаб - қувватлови долзарб аҳамият касб этади.

Ўтган йиллар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, мамлакатимиз иқтисодиётида кичик бизнес аҳолининг кенг қатламларини бозор иқтисодиёти асосларига мослашиши билан боғлиқ ўзига хос юкни ўз зиммасига ола олиш, жамиятнинг янги ўрта қатламини шакллантириш, иқтисодиётнинг бир қатор тармоқларини монополиядан чиқариш, бошланғич капитални тўплаш, иқтисодиётни қайта тузиш, ижтимоий зиддиятларни юмшатиш, товарлар ва хизматлар яратиш, иш жойлари яратиш, давлатга солиқлар етказиб бериш, аҳолининг айрим қатламлари ва мамлакатнинг бутун минтақаларини ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан ривожлантиришда муҳим рол ўйнай олар экан.

Ривожланган мамлакатларда кичик бизнес ҳозирги кунда иқтисодиётнинг барқарор ривожланишига асос бўлиб хизмат қиладиган ўрта синфни ифодалайди. Уларда кичик корхоналар умумий корхоналарнинг 95 фоизидан кўпроғини ташкил этади. Уларнинг фаолияти анъанавий соҳалар ҳисобланган ёрдамчи, майда серияли ишлаб чиқариш, кичик улгуржи ва чакана савдо, маиший ва ишлаб чиқариш хизматларининг асосий қисмига хизмат қилишдан иборат.

Европада 23 миллиондан ортиқ кичик ва ўрта корхоналар мавжуд бўлиб, кичик бизнесда иш билан банд бўлганлар сони қарийб 70 фоизни ташкил этади, бу умумий товар айланмасининг 57 фоизини ва қўшимча қиймат яратишнинг 53 фоизини ташкил этади.

Европа Иттифоқига кирмайдиган мамлакатларда - Канада, Австралия, Янги Зеландия, Осиё (Япониядан ташқари), Яқин Шарқ ва Африкада тахминан 5 миллион фирма, Хитойда 4,3 миллиондан ортиқ кичик ва ўрта корхоналар ва 27,9 миллион яқка тартибдаги корхоналар шаҳар аҳолисининг 75 фоизидан ортиғини иш билан таъминлайди. Бу мамлакатдаги корхоналар умумий сонининг 99 фоизини ташкил этади, ЯИМнинг деярли 60 фоизига тўғри келади [1].

Юқоридаги маълумотлар кичик корхоналарнинг ҳар бир мамлакат ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳаётидаги асосий ролини кўрсатади, кўплаб корхоналарнинг аксарият қисми кичик корхоналар секторида фаолият олиб боради, унда иқтисодий фаол аҳолининг катта қисми тўпланган ва ЯИМнинг тахминан ярми ишлаб чиқарилади. Шундай қилиб, АҚШ, Япония, Германия каби мамлакатларнинг кичик кўламли секторидаги корхоналар улуши уларнинг умумий сонининг 99 фоизидан ошади [2].

Ривожланган мамлакатларда бу қадар юқори натижаларга эришишда ушбу мамлакатлар ҳукуматининг кичик бизнесни қўллаб – қувватлаш борасида самарали тизим ишлаб чиқилиб, йўлга қўйилганлиги билан изоҳланади.

Ушбу мамлакатларда кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солиш қонунчилик, кичик ва ўрта бизнесни ривожлантиришга молиявий, технологик, ахборот ва кадрлар ёрдами бўйича мақсадли дастурларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш орқали амалга оширилади. Кичик бизнесни ривожлантиришни рағбатлантириш учун янги ҳуқуқий моделлар ишлаб чиқилади, бу бизнес муносабатларига кирувчи турли мамлакатларнинг кичик корхоналарига турли давлатлар ҳуқуқий тизимлари ўртасидаги келишмовчиликларни самарали ҳал қилишга имкон беради.

Ривожланган мамлакатлар кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш сиёсатининг асосий мақсади давлат ва бизнес манфаатларини мувозанатлаштириш, тадбиркорлик фаолияти учун мақбул шароитларни таъминлаш ва кичик бизнеснинг рақобатбардошлигини оширишдир.

Шу нуқтаи назардан уларда тадбиркорликни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тегишли қонунчиликка асосланади. Давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг икки шакли кенг тарқалган:

- кичик бизнесни ривожлантиришнинг узоқ муддатли дастурларини қонунчилик асосида белгилаш;
- кичик бизнесни давлат иқтисодий ва ижтимоий дастурларининг ажралмас қисми сифатида киритиш.

Қўшма Штатларда кичик бизнес институционал равишда ташкил этилган ва Конгресснинг махсус қўмиталари, Кичик бизнес маъмурияти, минтақавий бирлашмалар тизими ва кичик бизнес инкубаторлари орқали ҳукумат тузилмаларига бирлаштирилган.

Буюк Британияда қонун асосида бир қатор дастурлар, хусусан, кичик бизнесни солиқли қўллаб-қувватлашга қаратилган чора-тадбирларни назарда тутадиган Бизнесни кенгайтириш дастури ва кичик бизнес учун банк кредитларидан фойдаланишни осонлаштирадиган Кафолатланган Лойиҳа дастури қабул қилинган [3].

Японияда давлатнинг тартибга солувчи роли кичик ва ўрта бизнесга нисбатан сиёсат асослари, уларни модернизациялашга кўмаклашиш ва уларнинг фаолиятини бошқариш тўғрисидаги қонунларда жумладан, Савдо ва саноат учун Марказий кооператив банк ва бошқа бир қатор қонунларда акс эттирилган.

Хитойда ҳам ижтимоий ва иқтисодий ривожланишига қаратилган 2003 йилда қабул қилинган дастур мавжуд. Хитой иқтисодиётини ривожлантириш дастурларида давлатнинг иқтисодий ўсиши ва миллий иқтисодиётни мамлакат иқтисодиётини йирик, кичик ва ўрта бизнес томонидан умумий ривожланиши орқали такомиллаштириш кўзда тутилган. Ҳукумат 2020-2050 йилларда Хитой иқтисодиётини яхшилашга қаратилган дастурларни тасдиқлади.

Шунга қарамай, Хитойда кичик бизнес ҳали ҳам давлатни қўшимча қўллаб-қувватлашга, инвестицияларни жалб қилишга ва бизнесни ривожлантириш учун кредит дастурларини кенгайтиришга муҳтож. Буни англаган Хитой ҳукумати турли хил йўллар билан кичик бизнеснинг иқтисодий ўсишига кўмаклашиш, масалан, иқтисодиётни тартибга солиш ва кичик бизнес субъектларига солиқ солишга қаратилган қонунчилик ҳужжатларини такомиллаштиришга ҳаракат қилмоқда [4].

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ривожланган мамлакатларда кичик бизнес жадал суръатларда ривожланмоқда, чунки миллий ҳокимият органлари кичик бизнесга катта аҳамият беради ва уларни федерал даражада қўллаб-қувватлайди.

Бизда ҳам кичик бизнесни қўллаб – қувватлашга қаратилган ишлар олиб борилмоқда, унинг ортидан сезиларли натижаларга эришилмоқда, бироқ улар ҳали ҳам кичик бизнесни қабул қилинган қонунлар ва унинг ижроси ва ҳимояси остида, эркин ва мустақил тараққий этиши, ҳокимият, ИИБ, прокуратура ва х.к.

ташкилот вакилларининг маъмурий тўсиқларисиз, коррупциясиз, мулкый ҳуқуқ дахлдорсизлигига эришган ҳолда фаолият олиб бориши учун етарли даражада имкон бермаяпти.

Бизнинг мамлакатимизда ҳам юқоридаги мамлакатлар каби нафақат кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш, балки уларни узоқ муддатли ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқиш, амалга ошириш ҳамда бунинг учун мўлжалланган махсус муассасалар ташкил этиш, кичик бизнесни ривожлантиришни рағбатлантириш учун янги ҳуқуқий моделларини ишлаб чиқиш ва уларнинг ижросини амалда таъминлашга эришиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Курпаяниди К. И., Ашуров М. С. Ўзбекистонда тадбиркорлик муҳитининг замонавий ҳолати ва уни самарали ривожлантириш муаммоларини баҳолаш. GlobeEdit Academic Publishing, European Union, 2019.
2. <http://www.bmwi.de>
3. <http://www.sba.ov>
4. Курпаяниди К. И., Ашуров М. С. Муваффақиятли бизнес юритиш учун тадбиркорлик муҳитининг замонавий ҳолати ва уни самарали назорат қилиш муаммоларини баҳолаш (Ўзбекистон республикаси материаллари асосида) // Иқтисод ва молия / Экономика и финансы, 2018, №12 (120). 17-24 б.

Усмонов А. А.

*Фарғона политехника институти
доцент*

Рахмоназаров П. Й.

*Фарғона политехника институти
Катта ўқитувчи*

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасининг экологик сиёсати ва экологик хавфсизликни таъминлаш стратегияси ёритилган. Шу билан биргаликда мамлакатимиздаги юқори хавф тугдирувчи экологик муаммолар аниқланган ва уларнинг бартараф этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: экологик хавфсизлик, экологик сиёсат, стратегия, “яшил иқтисодиёт”, озиқ-овқат хавфсизлиги.

Abstract. This article describes the environmental policy and strategy of environmental safety of the Republic of Uzbekistan. At the same time, high-risk environmental problems have been identified in the country and proposals for their solution have been developed.

Key words: environmental safety, environmental policy, strategy, "green economy", food security.

Ўзбекистон Республикасининг экологик хавфсизлиги сиёсати Конституцияга, қонунчиликка, Ўзбекистон Республикасининг Миллий хавфсизлик концепциясига, атроф-муҳит ва барқарор ривожланиш тўғрисидаги Рио-де-Жанейро ва Ёханнесбург декларациялари принципларига асосланади.

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда табиатни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан фойдаланиш соҳасида 30 дан ортиқ қонунчилик ва 100 га яқин қонуности ҳужжатлар мавжуддир.

Ўзбекистоннинг экологик қонунчилиги атроф-муҳитни муҳофаза қилишнинг кўплаб масалаларини қамраб олади. Улар орасида давлат органлари тизими, улар орасидаги функциялар ва ваколатларни тақсимлаш ҳамда биологик хилма-хилликни сақлаш ва ахборот олиш имкониятини таъминлаш, иқтисодий механизмлардан фойдаланиш ва бошқа кўплаб масалалар мавжуд. Одатда экологик бўлмаган қонун ҳужжатларининг аксариятида фуқароларнинг экологик ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи ва экологик демократияни ривожлантирадиган нормалар киритилган.

Ўзбекистоннинг "яшил" иқтисодиётга ўтиш стратегияси қайта тикланадиган манбалар улушини кўпайтиришни, аҳолининг 100 фоизини арзон энергия таъминотидан фойдаланишини, электр транспортини ривожлантиришни ва чиқиндиларни қайта ишлашнинг самарали тизимини яратишни ўз ичига олади. «Иқтисодиётнинг энергия самарадорлигининг паст даражаси, табиий ресурслардан оқилона истеъмол қилинмаслиги, технологиянинг сустр янгилалиши, кичик бизнесни яшил иқтисодиётни ривожлантириш бўйича инновацион ечимларни амалга ошириш ҳисобланади»[1].

Стратегияни амалга оширишнинг мақсадли кўрсаткичлари қаторида ялпи ички маҳсулотнинг бирлигига нисбатан атмосферага чиқариладиган зарарли газларни 2010 йилдагига нисбатан 10 фоизга камайтириш, қайта тикланадиган энергия манбаларининг улушини электр энергияси ишлаб чиқаришнинг 25 фоизидан кўпроғига етказиш киради, аҳолининг 100 фоизини ва иқтисодиёт тармоқларини замонавий, арзон ва ишончли энергия таъминотидан фойдаланишни таъминлаш, энергия самарадорлиги ва атроф муҳитга таъсирини яхшилаган автоулов ёқилғи ва транспорт воситаларини ишлаб чиқариш ва улардан фойдаланишни кенгайтириш, шунингдек, электр транспортини ривожлантириш, 1 миллион гектаргача бўлган майдонда томчилатиб суғориш технологияларини жорий этиш ва улар етиштириладиган маданиятларда ҳосилни 20-40% гача ошириш.

Стратегияни амалга ошириш иқтисодиётнинг энергия самарадорлигини ошириш, табиий ресурсларни оқилона истеъмол қилиш ва тежаш, ис газлари чиқиндиларини камайтириш, яшил энергиядан фойдаланиш имкониятларини таъминлаш, яшил иш ўринлари яратиш ва иқлимга барқарорликни таъминлаш соҳасидаги бошқарувни такомиллаштиришга ҳисса қўшади.

Стратегияни амалга оширишда давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари, халқаро ташкилотлар, хусусий сектор, шунингдек аҳоли иштирок этади.

Сўнги йилларда мамлакатимизда амалга оширилган кенг кўламли иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий ўзгаришларнинг асоси бўлган "Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси" да устувор масалалар экологик муаммоларнинг олдини олиш, атроф-муҳитни яхшилаш, инклюзив ва мутаносиб иқтисодий ўсишни таъминлаш, экологик хавфсизликни таъминлаш, шунингдек, қишлоқ хўжалигининг инновацион ривожланишига ўтиш қайд этилган[2].

Ўзбекистонда "яшил иқтисодиёт" тамойилларини жорий этиш бўйича бир қанча чора-тадбирлар амалга оширилди.

Биринчидан, Жаҳон ҳамжамиятининг иқлим ўзгариши оқибатлари ҳақидаги хавотирини баҳам кўрган ҳолда, Ўзбекистон Париж битимини ратификация қилди ва чиқиндиларни келишилган даражада камайтириш орқали уни амалга ошириш бўйича тегишли мажбуриятларни ўз зиммасига олди.

Ҳозирги вақтда энергиядан оқилона фойдаланишни, зарарли газлар чиқиндиларини чеклашни, ифлосланиш ва чиқиндиларни минималлаштиришни, экотизимларни сақлаш ва тиклашни назарда тутадиган давлат дастури ишлаб чиқилмоқда.

Иккинчидан, "Яшил иқтисодиёт"ни ривожлантириш Ўзбекистон Республикасида Барқарор ривожланишнинг глобал мақсадларини амалга оширишнинг муҳим қисми сифатида қўшилган ва асосий воситаларидан бири бўлиб хизмат қилади.

2018 йилнинг ноябр ойида Ҳукуматнинг махсус қарори билан Ўзбекистон барқарор ривожланишнинг миллий мақсадларини тасдиқлади, унда "яшил иқтисодиёт" вазибаларига мос келадиган мақсадлар - ичимлик суви таъминоти тизимларини ва бошқа муҳим инфратузилмани ривожлантириш ва модернизация қилиш; замонавий энергия тежайдиган технологияларни жорий этиш, экологик барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш, сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва бошқа йўналишлар.

Учинчиси, глобал иқлим ўзгариши, шу жумладан Орол денгизи фалокатининг салбий таъсирини юмшатиш бўйича тизимли чораларни кўриш.

Тўртинчиси, қайта тикланадиган энергия манбаларидан максимал даражада фойдаланишни таъминлаш. 2019 йилда Ўзбекистон парламенти томонидан "Қайта тикланадиган энергия манбалари тўғрисида", "Давлат-хусусий шериклик тўғрисида"ги қонунлар қабул қилинди, бу уларни жадал ривожлантириш учун ишончли ҳуқуқий асос яратди. Хусусан, Ўзбекистон қуёш ва шамол энергетикасини ривожлантириш бўйича юқори салоҳиятга эга бўлиб, энди халқаро молия институтлари билан биргаликда давлат-хусусий шериклик асосида янги лойиҳаларни тайёрлашга киришди.

Қайта ишлаш саноати ҳали қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг ҳаракатлантирувчи кучига айланмаган. Прогресив иқлим ўзгариши ярим чўл ва чўл шароитида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг қийинчиликларини кучайтиради ва аҳоли учун хавф туғдиради.

Юқори хавф озиқ-овқат хавфсизлигининг етишмаслиги билан боғлиқ муаммоларга қўйидагилар киради: озиқ-овқат сифати ва хавфсизлигини назорат

қилиш ва техник талабларга мувофиқлиги бўйича халқаро стандартларга мувофиқ аккредитациядан ўтган тўлиқ ҳажмдаги тегишли лабораторияларнинг етишмаслиги.

Мева-сабзавот каби қимматбаҳо озиқ-овқат маҳсулотлари (айниқса, органик ва био-сертификатланган) экспортнинг муҳим товарлари ҳисобланади; самарали озиқ-овқат хавфсизлиги тизимининг йўқлиги Ўзбекистоннинг халқаро савдода максимал даражада иштирок этишига тўсқинлик қилади.

Юқоридаги муаммоларни ҳал этиш учун қўйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш лозим:

-тегишли атроф-муҳит стандартлари ва глобал мониторинг кўрсаткичлари ва уларни амалга ошириш механизмларини ўз ичига олган экологик меъёрий-ҳуқуқий база ва таҳлилий назорат тизимини ишлаб чиқиш;

- прогнозлаш ва эконометрик моделлаштириш усулларини жорий этиш орқали маълумотлар базалари ва маълумотлар банкларини бошқариш ҳамда улардан фойдаланишни такомиллаштириш;

-ягона давлат кадастр хизматини ривожлантириш ва такомиллаштириш, шу жумладан ўсимлик ва ҳайвонот дунёси захираларини ишлаб чиқиш ва наشر этиш;

-атроф муҳитни ифлосланишини мониторингини ишлаб чиқишга алоҳида этибор қаратиш, саноат корхоналари, газларнинг катта миқдордаги чиқиндилари, генофондга зарарли чиқиндиларнинг таъсирини, шунингдек чегара ҳудудларида ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини асраб-авайлаш.

Фойдаланган адабиётлар:

1.” Ўзбекистоннинг 2019-2030 йилларда яшил иқтисодиётга ўтиш стратегияси” ПҚ-4477, 04.10.2019 й.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.

Axunova Sh.N.

Farg‘ona politexnika instituti

i.f.n., dotsent

KICHIK BIZNES MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA

Annotatsiya. Rivojlangan mamlakatlarning tajribasi ko‘rsatib turibdiki, kichik va o‘rta biznes iqtisodiyotda juda muhim rol o‘ynaydi, ularning rivojlanishi iqtisodiy o‘sishga ta’sir qiladi, ilmiy-texnik taraqqiyotni tezlashtiradi, bozorni kerakli sifatli tovarlar bilan to‘ldiradi va qo‘shimcha ish o‘rinlari yaratadi. Ijtimoiy munosabatlar namoyon bo‘lishining o‘ziga xos shakllaridan biri sifatida tadbirkorlik nafaqat jamiyatning moddiy va ma’naviy salohiyatini oshirishga yordam beradi, balki har bir shaxsning qobiliyatlari va iste’dodlarini amalda ro‘yobga chiqarish uchun qulay zamin yaratadi.

Kalit o'zlar: kichik biznes, tadbirkorlik, bozor iqtisodiyoti, kichik biznes muammolari.

Annotation. *The experience of developed countries shows that small and medium-sized businesses play a very important role in the economy, their development affects economic growth, accelerates scientific and technological progress, fills the market with the necessary quality goods and creates additional jobs. As one of the unique forms of manifestation of social relations, entrepreneurship not only helps to increase the material and spiritual potential of society, but also creates a favorable environment for the practical realization of the abilities and talents of each individual.*

Keywords: *small business, entrepreneurship, market economy, small business problems.*

So'nggi yillarda iqtisodiy o'sishning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri bu kichik biznesni rivojlantirishdir. O'zbekiston uchun kichik biznesning rivojlanishi jamiyatning ijtimoiy qayta qurilishi uchun asos bo'lishi kerak, aholining tayyorgarligini va butun mamlakat iqtisodiyotining bozor iqtisodiyotiga o'tishini tezlashtiradi va iqtisodiy transformatsiyani ta'minlaydi. Iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiy va texnik muammolarni hal qilish bilan birgalikda, qiyinchilik va muvaffaqiyatsizliklarga qaramay, kichik biznes rivojlanmoqda, o'sish tempi jadallashmoqda. Kichik biznesning ushbu va boshqa iqtisodiy va ijtimoiy funksiyalari uning rivojlanishini eng muhim davlat vazifalaridan biriga aylantiradi, uni O'zbekiston iqtisodiyotini isloh qilishning ajralmas qismiga aylantiradi.

Kichik biznes - bu muhim ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishga imkon beradigan bozor iqtisodiyotining zarur elementi hisoblanadi. Buni kichik biznes milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda kuchli pozitsiyalarni egallagan rivojlangan mamlakatlar tajribasi tasdiqlaydi. Masalan, Qo'shma Shtatlarda kichik firmalar barcha ish bilan band bo'lganlarning 54 % ini, barcha aktivlarning 45 % ini, sof daromadning 35 % ini tashkil qiladi; Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida mehnatga layoqatli aholining 70% dan ortig'i kichik korxonalarda ishlaydi; Yaponiyada 300 tagacha ishchi-xizmatga ega bo'lgan iqtisodiy birliklar ish bilan band bo'lganlarning 78 %ini, sotish hajmining 51,8 %ini, ishlab chiqarish sanoatida shartli ravishda sof mahsulotning 56,6 %ini tashkil etadi. Kichik biznesning AQSH YAIMdagi ulushi 52%, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida - 67%, Yaponiyada - 55% ga teng.

Asosan ma'lum bir mahalliy bozorda ishlash, o'zgaruvchan bozor sharoitlariga tezkor javob berish, tovar va xizmatlar bozorining ma'lum bir segmentida tor ixtisoslashish, iste'molchi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa, nisbatan kichik boshlang'ich kapitalga ehtiyoj - bu kichik xususiyatlar korxonalar - bu iqtisodiyotning tarkibiy elementi sifatida ushbu korxonalarni barqarorligi va yashash qobiliyatini oshiradigan afzalliklari. Nisbatan kichik kapital ishlab chiqarish hajmini toraytiradi, kerak bo'lganda qo'shimcha resurslarni jalb qilish imkoniyatlarini cheklaydi. ishlab chiqarishning cheklanganligi va kam sonli ishchilar korxonalar boshqaruvining soddaligi va samaradorligini belgilaydi.

Kichik biznes bir qator muhim iqtisodiy va ijtimoiy vazifalarni bajaradi. Kichik biznes barcha darajadagi byudjetlarga soliq to'lovlaridan tashqari iqtisodiy sohani

rivojlantiradi, qo'shimcha ish o'rinlari yaratadi va raqobatning rivojlanishiga hissa qo'shadi:

- kichik biznes barcha darajadagi byudjetlarni shakllantirishda ishtirok etadi. Kompaniyalar daromadlaridan byudjetga to'g'ridan-to'g'ri ajratmalardan tashqari, kichik korxonalar ish o'rinlari yaratish va aholi daromad manbai bo'lib, jismoniy shaxslardan soliqlarni bevosita yig'ishda yordam beradi.

- kichik biznes davlat innovatsion iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim funksiyani bajaradi, ishlab chiqarishning yuqori texnologik sohalariga sarmoya kiritadi. Albatta, asosiy faoliyat savdo-sotiqdir, ammo yangi ilmiy-texnik ixtirolarni ishlab chiqish bilan shug'ullanadigan kichik korxonalar mavjud (taxminan 6%). Asosan, ular davlat tomonidan dotatsiyalar, qo'shimcha subsidiyalar va boshqalar shaklida qo'llab-quvvatlanmoqda. Kichik biznesni innovatsion yo'nalishda qayta qurish butun barcha milliy iqtisodiyotlarning tiklanishi va rivojlanishiga hissa qo'shadigan yirik texnik korxonalarni rivojlantirish uchun zamin yaratadi.

Kichik biznes yangi ish o'rinlarini yaratishga, aholini ish bilan ta'minlashga hissa qo'shadi, natijada ishsizlik kamayadi. Shuni ta'kidlash kerakki, kichik biznes aholining ijtimoiy jihatdan beqaror qatlamlarini, xususan, yoshlarni, immigrantlarni va boshqalarni ish bilan ta'minlaydi, aynan shu korxonalarda ular tajriba, bilim, martaba o'sishi va o'zini o'zi anglashga erishadilar.

Shuningdek, mamlakatimizda kichik biznesning rivojlanishi quyidagi holatlar tufayli katta milliy iqtisodiy ahamiyatga ega:

- kichik firmalar yangi texnologiyani tezroq va arzonroq tarzda qayta jihozlashi, joriy etishi va sinovdan o'tkazishi, ishlab chiqarishni qisman yoki to'liq avtomatlashtirishni amalga oshirishi, avtomatlashtirilgan va qo'l mehnati maqbul kombinatsiyasiga erishishi mumkin;

- kichik biznesning rivojlanishi ishsizlik muammosini asosan hal qilish yoki yengillashtirishga imkon beradi;

- kichik biznesning rivojlanishi bilan iqtisodiyotni barqarorlashtirishga va mamlakatda oddiy tartibni joriy etishga qiziqqan o'rta sinf va kichik mulkdorlar sinfi paydo bo'ladi.

Kichik va o'rta biznes bozor iqtisodiyotining tarkibiy tarkibiy qismi, uning ommaviy bazasi va raqobatdosh bozor mexanizmining ajralmas elementidir. Kichik va o'rta biznes bozor iqtisodiyoti ishlay olmaydi yoki rivojlana olmaydi.

Biroq, mamlakatimizda kichik biznesning jadal rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan bir qator to'siqlar mavjud:

- rag'batlantirmaydigan soliq tizimi;

- kreditlar foizining yuqoriligi;

- ma'muriy to'siqlar;

- lizing va davlat mulkidan foydalanish sohasidagi moslashuvchan bo'lmagan siyosat.

Kichik biznesning erkin o'zini o'zi rivojlantirish uchun sharoit yaratish uchun davlat hokimiyati ushbu muammolarni bartaraf etishga majburdir.

Ushbu yo'nalishdagi davlatning eng muhim tartibga solish funksiyalari:

• adolatli sharoit va yuqori darajadagi raqobatni ta'minlash. Buning uchun davlat iloji boricha samarali, jadal rivojlanayotgan kichik korxonalarni yaratish va qo'llab-quvvatlashga intilishi va shu bilan birga monopoliyaga qarshi qonun hujjatlari yordamida ayrim iqtisodiy subyektlarning bozorda ustun (monopol) mavqega ega bo'lishiga yo'l qo'ymasligi kerak.

• iloji boricha har tomonlama ijtimoiy adolat va ijtimoiy kafolatlarni ta'minlashga qaratilgan ijtimoiy siyosatni amalga oshirish (shu jumladan soliq qonunchiligi, shuningdek ijtimoiy sug'urta, oilalarni qo'llab-quvvatlash, ishchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunlar orqali);

• yaxshi faoliyat olib boradigan xamma uchun ochiq va iqtisodiy jihatdan foydali infratuzilmani yaratish va qo'llab-quvvatlash (shu jumladan transport, telekommunikatsiya infratuzilmasi, davlat boshqaruvi tizimlari, ichki va tashqi xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha davlat muassasalari, jahon bozorida raqobatdosh bo'lgan ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlari);

Ko'p sonli kichik biznes sog'lom raqobat rivojlanishini va uning yuqori darajasini ta'minlaydi. Bundan tashqari, ko'p sonli kichik biznes yordamida bir necha kishining qo'lida iqtisodiy va tegishli siyosiy hokimiyatning haddan tashqari konsentratsiyasini oldini olish yoki cheklash mumkin.

Kichik biznesning ko'plab xarakterli xususiyatlari odatdagi bozor munosabatlari va umuman xususiy tadbirkorlikning rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan asosiy muammolar bilan bevosita bog'liqdir. Shuning uchun yaqin kelajakda kichik biznesni jadal va samarali rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Арустамов Э.А., Пахомкин А.Н., Митрофанов Т.П. Организация предпринимательской деятельности. – М., 2009. – 331 с.
2. Boltabaev M.R., Qosimova M.S. Kichik biznes va tadbirkorlik. – T.: NOSHIR, 2011.
3. Ерохин В.Й. Международное предпринимательство. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 390 с.
4. Samadov A.N., Ostanaqulova G.N. Kichik biznes va tadbirkorlik. - T.: Moliya-iqtisod, 2008.
5. Xodiyev B.Y., Qosimova M.S., Samadov A.N. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik. T.: TDIU, 2010.

Абдуллаева С. Х.

*Фаргона политехника институти
докторант*

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация. Ҳар қандай давлатнинг, қолаверса ҳар бир саноат корхонасининг энг асосий ва олий мақсадларидан бири – бу, албатта, иқтисодий

барқарорликни таъминлаш бўлиб ҳисобланади. Маълумки, турли соҳалар учун зарурий ҳисобланган маҳсулотлар ва ишлаб чиқариш воситаларига бўлган талаб бевосита саноат тармоғи корхоналари томонидан таъминланади. Шундай экан, саноат тармоғи корхоналарининг рақамли иқтисодиёт шароитидаги ҳолати ишлаб чиқарувчи субъектлар томонидан уларнинг маҳсулотларига бўлган эҳтиёжларни қай даражада қондира олишини белгилаб беради.

Калим сўзлар: иқтисодий барқарорлик, ярим тайёр маҳсулот, юқори қўшимча қийматли маҳсулот, молиявий барқарорлик

Annotation. *One of the main and highest goals of any state, as well as of every industrial enterprise – it is, of course, the maintenance of economic stability. It is known that the demand for products and means of production, which are considered necessary for various industries, is provided directly by the enterprises of the industrial network. Therefore, the state of industrial network enterprises in the conditions of the digital economy determines to what extent the producer can meet the needs for their products.*

Key words and phrases: *economic stability, semi-finished product, high value-added product, financial stability*

Рақамли иқтисодиёт шароитида иқтисодий барқарорликни таъминлаш масаласи долзарб масалалардан бирига айланади. Бунда рақамли иқтисодиёт шароитида барча иқтисодий жараёнлар орасидаги алоқаларни рақамли технологияларни қўллаш асосида амалга ошириш зарурияти вужудга келади. Иқтисодий барқарорликни таъминлаш эса, ўз навбатида, нафақат миллий иқтисодиёт тармоқлари ва корхоналарининг ўзаро мутаносиб равишда ривожланишини таъминлайди, балки ҳудуднинг саноатлаштириш даражасини оширади. Маълумки, саноат миллий иқтисодиётнинг таянч тармоқларидан биридир. Уни жадал ривожлантириш, яъни ушбу тармоқ корхоналари иқтисодий барқарорлигини таъминлаш юзасидан олиб борилан жами чора – тадбирлар, изчил ислохотлар натижасида саноат тармоқларида ижобий ўзгаришлар амалга ошди. Хусусан, ялпи ички маҳсулот таркибида саноатнинг улуши 2000 йилда 14,2 фоизни ташкил этган бўлса, 2019 йилга келиб эса ушбу кўрсаткич 30 фоизга етди, яъни амалга оширилган барча чора – тадбирлар натижасида 15,8 фоизли ўсишга эришилди. Ушбу ўсиш кўрсаткичига қарамай, жаҳон бозорлари конъюктураси беқарорлигининг таъсири, глобаллашув ва пандемия шароитида йирик саноат корхоналари фаолиятида рақобатнинг янада кучайиши саноат ишлаб чиқаришининг мўтадил пасайиб боришига сабаб бўлаётгани кузатилмоқда.

Иқтисодчи олимлар фикрига кўра, саноатнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотигаги улуши 35-40 фоизни ташкил этсагина соғлом ва барқарор иқтисодий ўсиш жараёнига эга ва аҳоли жон бошига тўғри келадиган ўртача даромад даражаси мавжуд давлат мақомига эришиш мумкин. Мамлакатимизнинг саноат соҳасида эришилган ижобий натижаларга қарамай, саноат тармоғини иқтисодиётнинг барқарор ўсиш манбаси сифатида эътироф этиб бўлмайди. Чунки ижобий натижаларга хом-ашёни қайта ишлаш ва ярим

тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳисобига эришилган бўлиб, юқори кўшимча қийматга эга бўлган тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқариш жараёнини жорий этиш ҳали ҳам долзарб масала сифатида қолмоқда.

Бозор иқтисодиёти шароитида саноат корхоналарининг иқтисодий барқарорлиги катта ижтимоий аҳамиятга эга, чунки уларнинг фаолияти бандлик, иқтисодий турмуш даражаси ва ижтимоий барқарорликни таъминлайди. Ҳозирда Жаҳон иқтисодиётидаги глобал ўзгаришлар, давлатларнинг жаҳон ҳамжамиятида ўзаро бир-бирига боғлиқ бўлиб қолганлиги, ижтимоий-иқтисодий муаммоларнинг тоборо кучайиши "иқтисодий тизим барқарорлиги" категориясини қайта кўриб чиқиш заруратини келтириб чиқармоқда.

Шунингдек, ишлаб чиқаришга катта ҳажмдаги материаллар ва энергиянинг талаб этилиши, ёқилғи ва хом-ашё тармоқларининг саноат ва экспорт таркибидаги улушининг юқорилиги саноат тармоқларининг ривожланишини турли хил ташқи ҳолатлар таъсирида заифлашишига олиб келади ҳамда уларнинг рақобатбардошлигини чеклайди. Ҳозирги кунда барча саноат секторларининг умумий ўртача ҳисобланган харажатлари таркибида ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган оралиқ ресурслар, яъни хом-ашё, материаллар, ёқилғи, электр-энергияга сарфланадиган харажатларнинг улуши 50 %дан юқори.

Умумий ҳолда ҳисобланганда, ҳозирда саноат ишлаб чиқаршнинг деярли 80%ни ишлаб чиқаришнинг моддий харажатлари ташкил этмоқда ва бу кўрсаткич ўсиш тенденциясига эга. Ўзбекистон тармоқлари бўйича ўртача ҳисобланганда эса моддий харажатларнинг умумий харажатлар миқдоридagi улуши 60-90 %ни ташкил этмоқда, бу ўз навбатида ўта юқори даражадаги кўрсаткичдир [2].

Шунингдек, жаҳонда юз бераётган молиявий-иқтисодий инқироз ва пандемия шароитлари рақобатнинг кучайишига ҳамда мамлакатларлар, хусусан Ўзбекистон саноатининг иқтисодий ҳолати ва ривожланишига таъсир кўрсатмоқда. Ушбу шароитлар иқтисодий барқарорликни саноат корхоналарида таъминлаш муаммосини янада долзарб аҳамиятга эга эканлигини тасдиқламоқда.

Хусусан, иқтисодий барқарорликни Ўзбекистон шароитида бозор омиллари таъсири, яъни глобал хом-ашё бозорларида нарх шаклланиши, импортга қарамлиги, миллий ишлаб чиқариш ва истеъмол, пул ва молия бозорларининг ривожланиш даражаси ва улар дастакларининг самарадорлиги нуқтаи назаридан кўриб чиқиш муҳим ҳисобланади [1].

Юқоридаги омилларни эътиборга олган ҳолда, "иқтисодий барқарорлик" тушунчасини атрофлича илмий талқин қилишга талукли бўлган барча замонавий ёндашувларни ўрганиш ва таҳлил қилиш зарур ҳисобланади. Чунки ушбу тушунча иқтисодий фан доирасига нисбатан янги кириб келган.

"Иқтисодий барқарорлик" тушунчаси турли иқтисодчи олимлар томонидан турлича тавсифланган. Хусусан, олим ва амалиётчилар томонидан шакллантирилган ва саноат корхоналари доирасида қўлланиладиган илмий ёндашувларни тизимлаштириш асосида "иқтисодий барқарорлик" тушунчаси талқин этилган.

А.Вальд, П. Самуэльсон, Л.Вальрас, А.А.Богданов, В.С. Раппорт ва бошқа олимларнинг илмий тадқиқот ишларида [3] корхона барқарорлигининг замонавий ёндашувлари шакллантирилган. Улар томонидан “барқарорлик” тушунчаси, илк бор, иқтисодий тизим сифатида кўриб чиқилган. Хусусан, барқарорлик соҳасидаги асосий натижаларни шакллантириш учун бозор мувозанати ва унга таъсир этувчи омиллар ҳамда мувозанатга эришиш шароити ўрганилган.

А.А. Богданов, Л.И. Евенко, Т. Парсон, В.С. Раппорт ва бошқалар умумий ташкилот назариясига асос солиш билан корхона барқарорлиги атамасининг замонавий ёндашувини шакллантиришга улкан хисса қўшганлар [4]. Амалга оширилган илмий ишлар натижасига кўра:

— корхоналарнинг самарали фаолият юритиши билан барқарорлик ўртасидаги боғлиқлик асосланган;

— молиявий ва иқтисодий барқарорлик тушунчаларининг фарқлари аниқлаштирилган;

— иқтисодий тизимнинг энг асосий ва муҳим тавсифлари сифатида барқарорлик ҳамда ривожланиш тушунчалари асосланган;

— ижтимоий ва иқтисодий тизимлар мувофиқликлари бўйича техник тизимлар билан баҳоланиши мумкин эмас.

Шунингдек, барқарорлик иқтисодчи олимлар томонидан амалга оширилган илмий тадқиқотларда корхоналар барқарорлигининг ўзига хос белгилари, кўрсаткичлари ва турларини эътиборга олган ҳолда бир неча бор тизимлаштирилган.

“Тизим барқарорлиги” Р.А. Попов томонидан қуйидаги турларга ажратилган [5]:

— алоҳида, асосан ташқи омиллар таъсири остидаги ҳолатни ифодаловчи омилли барқарорлик;

— ички унсурлар ҳолатини ифодаловчи таркибий барқарорлик.

Бизнинг фикримизча эса барқарорлик юқорида ифода этилган белгилар билан бир қаторда ҳар бир тармоқнинг ўзига хос хусусиятларини, фаолият йўналишларини ифода этувчи омилларни эътиборга олган ҳолда янада кенгайтирилиши мақсадга мувофиқ. Илмий-техник тараққиёт ва инновацион ривожланиш натижасида юзага келадиган ўзгаришлар тармоқларнинг ўзига хос хусусиятларини ифодаловчи омил ҳисобланади ҳамда реал сектор корхоналарининг таркибий ўзгаришларига сабаб бўлади. Шунга кўра, ушбу омил инновацион ривожланиш йўналишларини ва таҳлил қилинаётган тармоқ учун унинг таъсири ҳамда оқибатларини тўғри баҳолаш орқали аниқлаштирилиши мумкин.

Бизга маълумки, корхона иқтисодиёти ресурслардан оқилона фойдаланиш асосида юқори иқтисодий самарага эришиш муаммосини ўз тадқиқот доирасида ўрганади. Корхона ресурслари чекланган бўлиб, унинг салоҳияти жиҳатидан эришиши мумкин бўлган самара чексиз бўлса, у ҳолда иқтисодиётни ресурслардан самарали фойдаланиш ҳақидаги фан сифатида ҳам эътироф этиш мумкин. Ушбулардан келиб чиққан ҳолда, “корхона самарадорлиги” ва

“корхонанинг иқтисодий барқарорлиги” тушунчаларининг ўзаро бир бири билан боғлиқлигини кўриб чиқамиз. Шунини таъкидлаш жоизки, самарадорликни аниқлаш ва баҳолаш масалалари бир неча йиллар давомида тадқиқ этилган бўлиб, ушбу тушунчанинг турли хил ёндашувлари мавжуд. Хусусан:

— корхона миқёсида иқтисодий фаолият, иқтисодий дастурлар ва тадбирларнинг фойдали натижалар бериши, олинган иқтисодий самаранинг муайян қийматга эга бўлган ресурсларни қўллаган ҳолда энг юқори ишлаб чиқариш ҳажмига эришишга сабаб бўлган ишлаб чиқариш омиллари, ресурслар сарфларига нисбатини тавсифловчи мезон;

— ханузгача ягона таърифга эга бўлган энг умумий иқтисодий тушунча.

Юқорида ифодаланган таърифларни эътиборга олган ҳолда, фикримизча, саноат корхоналарининг “Иқтисодий барқарорлик” тушунчасини ифодаловчи таърифни шакллантиришда қуйидагиларни ҳам инобатга олиш зарур:

- иқтисодий барқарорлик корхонанинг нафақат иқтисодий мувозанат ҳолатини ушлаб қолиши, бақли ташқи жараёнлар таъсири остида ҳам ўз ривожланишини давом эттиришини ифодалайди;

- иқтисодий барқарорлик бир вақтнинг ўзида ҳам иқтисодий мувозанат ҳолатини, ҳам турғун ривожланишни ифодалайди. Шундай экан, корхоналарнинг иқтисодий барқарорлиги шарт-шароитларнинг ўзгариши билан ўзгаради ва юз берган ўзгаришга мослашиш қобилиятини ифодалайди;

- қиймат ва сифатни ифодаловчи иқтисодий кўрсаткичларнинг миқдор йиғиндиси асосида корхонанинг иқтисодий барқарорлик даражасини аниқлаш мумкин.

Демак, фикримизча, тўқимачилик саноати корхоналарининг иқтисодий барқарорлиги дейилганда корхоналарнинг барқарор ривожлана олиши ва рентабелли фаолият юритиши учун хўжалик фаолиятига таъсир қилувчи ички ва ташқи омиллар ўзгарганда ҳам уларнинг янги таъсирга мослашиш имкониятига эга бўлган ҳолда иқтисодий кўрсаткичларнинг маълум бир даражасини сақлаб қолиш қобилияти тушунилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаева С.Х. Issues of ensuring economic stability in the textile industries // Journal of NX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal – 2020 December Volume 6, Issue 12. 67-72 p.
2. Абдуллаева С.Х. Analysis of the current state of the textile industry of Uzbekistan // International journal on orange technologies - IJOT | Research Parks Publishing (IDEAS Lab). Volume: 03 Issue: 03. 2021 йил Март. 217-222 б.
3. Богданов А.А Текстология. Всеобщая организационная наука. – М: Финансы, 2003
4. Евенко Л.И. Эволюция концепций управления человеческими ресурсами / Стратегия развития персонала (Мат. конференции). Нижний Новгород, 1996 и др. других исследователей
5. Попов Е. В. Эволюция институтов миниэкономики / Ин-т экономики. УрОРАН. М.: Наука, 2007

PECULIARITIES OF INNOVATION IN TRADE. EFFICIENCY, MODERN PROBLEMS

Abstract: *This paper is a review article aimed at the most detailed and concise description of innovation in the field of trade. A special role is given to showing the classifications of innovation. The article focuses on the problems faced by enterprises in the field of trade. Ways to improve the effectiveness of innovation are given.*

Keywords: *innovation, trade, classification, problem, efficiency.*

Аннотация: *Ушбу мақола савдо соҳасидаги янгиликларни энг батафсил ва аниқ тавсифлашга қаратилган обзор мақоласи. Инноватсиялар таснифини кўрсатишга алоҳида аҳамият берилди. Мақолада савдо соҳасида корхоналар дуч келадиган муаммоларга эътибор қаратилган. Инноватсиялар самарадорлигини ошириш ёъллари берилган.*

Калим сўзлар: *инновация, савдо, тасниф, муаммо, самарадорлик.*

Scientific and technological progress does not stand still. Today's realities require a quick and effective response to emerging problems, which sometimes cannot be solved by traditional methods. The only true way in this case is the consciousness of innovation. That is why the innovation process plays a paramount role in the development of human society. If we turn to history, the founder of the theoretical base of innovation research is Joseph Schumpeter [1]. In his works, the great economist defined the put forward term as "a non-permanent process of introducing new combinations". The minimum necessary threshold according to Schumpeter is the presence of changes and without the introduction of new equipment and technology, a new type of organization or a new product innovation will not happen. In today's world, the concept of innovation is not precisely defined. If we turn to common points of view, as a rule, there are two large groups of variations in the interpretation of innovation [2]:

- 1) as a process;
- 2) as the final result of activity.

Regardless of the point of view chosen by the specialist, innovations will be clearly associated with the development of technology and technology in relation to any field of human activity. According to Y.V. Yakovec's classification of technology development, the following types of innovations are distinguished [3]:

- 1) the largest basic innovations
- 2) improving innovations
- 3) microinnovations
- 4) pseudo-innovations

However, this classification shows only a characteristic feature, it is much more correct to consider the division of innovation on the field of application, the stage of scientific and technological progress, the degree of intensity, the pace of

implementation, the scale of innovation, their effectiveness and efficiency, as shown in the work of P.N. Zavlin and A.V. Vasilyev [4]. Or according to the classification of S.D. Ilyenkova [5], subdividing innovations by: technological parameters, novelty, place in the enterprise, the depth of changes made and the sphere of activity.

Having shown the right direction in the understanding of innovation, let us show its applicability in relation to the trade area. To do this, let us note that, depending on the technology of implementation, everything can be divided into [6]:

- Grocery, which uses new semi-finished products and ingredients to make brand new products and goods.

- Process-based, involving the use of new methods of production of goods through the introduction of new equipment.

If we consider the division according to the sources of financing innovation, the financing will come from direct and indirect sources [7]. When classifying by the type of novelty, it is possible to distinguish new for the trade industry and new for a particular enterprise operating in trade. And it is impossible not to mention that innovations concerning the trade industry as a whole are connected with the emergence of new forms and types of trade.

In other words, innovations in trade are nothing but a set of certain processes that take place within an enterprise engaged in trading activities. These processes lead to improvement of such factor as competitiveness of an enterprise, promote growth of labor productivity and gradual, sometimes significant increase in profitability.

It should be noted that for the creation of new and improvement of the used equipment at the enterprise, engaged in trading activity, when it develops new technological solutions and the gradual saturation of the consumer market with demanded goods, an inflow of finances is necessary. It is not a secret, that basis of resource supply of any activity, directed on innovation development, is investments, in absence of which the process of creation and introduction of innovations becomes impossible. It is due to lack of mastering of innovations by enterprises engaged in trade activity that the very mechanism of financial infusion into development and innovation activity as a whole is poorly developed.

Accordingly, the key to the successful introduction of innovation in the trade enterprise will be [8]:

1. Improvement of legal regulation of relations in the innovative sphere, which will increase the legal culture of participants of relations.

2. To develop a unified methodological approach to defining the concept of innovation in trade and their classification.

3. Ensuring information transparency of innovation activities through exhibitions and fairs to promote innovation in trade, release information and promotional materials, promotion of innovative projects to enterprises.

4. Consolidation of investors' financial resources, attracting potential investors to finance innovation.

5. Training of specialists to implement innovative projects. Employees should be encouraged to take an active part in projects to prepare and implement innovations.

Let us now consider the specifics of trade activities. According to the work [9], the principles of innovative development are divided into:

- Trade organizations drift between trade and process priorities
- Informatization of the stages of trade and technological processes
- The use of benchmarking (not only intra-industry) as a tool for implementing new effective ways of organizing trade
- Implementation of innovative development based on the resource-saving mechanism
- Cooperation and Relation of Trade Organizations
- Involvement of personnel in the process of development and implementation of innovations on the basis of corporate innovation culture
- Polycreational development of trading companies
- Tougher requirements for suppliers, manufacturers, and service channels

Each principle solves its own problem. The noted principles are applicable to all types of enterprises engaged in retail trade. They are based on research and practical experience of development of domestic and foreign retailers.

The development of retail trade occurs under the influence of many factors. The condition, structure and dynamics of development of the branch depend on economic, social, political, demographic, normative-legal factors. Problems and prospects of long-term development of trade are connected not only with adaptation to market factors in the short term, but also with ensuring the conformity of the technological level of the sphere of goods circulation to the requirements of innovation economy.

Having considered the basic concepts of innovation in trade, it is necessary to move on to the ways of increasing their effectiveness. There are two approaches - domestic and foreign [9]. Their main difference lies in the fact that, if trade practice was formed in most foreign countries by evolutionary way, in our country - with strict control on the part of state bodies. Accordingly, in order to increase efficiency it is necessary to analyze the state of trade and apply appropriate stimulation measures. It is at the expense of such measures that the basic directions of innovative activity of the considered area are formed, which include:

1. Increased customer loyalty
2. Increasing the sustainability of enterprises in competition
3. The use of special tools and techniques for productivity growth
4. Reducing costs, increasing efficiency in the organization of trade operations
5. Creating a high-tech trading enterprise

If we turn to specific examples, we can highlight the introduction of self-service cash desks, otherwise self-checkout [10], designed to increase the flow of customers, which have a number of advantages:

1. Reducing personnel costs (minimization of cashiers in the store)
2. Increase in the speed of service (more staff provides the sales area)
3. Self-service - an innovation that attracts attention
4. Minimizing queues
5. Reducing problems that arise between staff and customers during work

This example is just one of many approaches aimed at increasing profit efficiency. Often it may be sufficient to use classic approaches that have proven themselves over the years - promotions, discounts to regular customers, cross-selling, etc.

In conclusion it would be desirable to note, that the knowledge shown in work it is rational to apply to the experts of economic area who are engaged in introduction of innovations in trade enterprises. Certainly there are other approaches on increase of sales, on division of concept of innovations in trade, not shown in work, however, in opinion of the author the presented information - minimum necessary criterion of entering into the decision of problems of trade and potential introduction of innovations.

References:

1. Antipina E.V. Schumpeter's Innovative Concept of Entrepreneurship: Theoretical Aspects // Vestnik (Herald) of Plekhanov Russian Academy of Economics. 2014. №10 (76). p.29-39
 2. Agarkov S.A. Innovation management and the state innovation policy: the textbook / S.A. Agarkov, E.S. Kuznetsova, M.O. Gryaznova // Federal Agency on fishery, Murmansk state technical university. - Moscow: Acad. of Natural Sciences. 2011. p .143 .
 3. Kuzin N.A. Classification of Innovations in Modern Economy // Eurasian Union of Scientists. 2015. №9-1 (18). C.56-60
 4. Baranov E.V. The essence of product and process innovations // International Student Scientific Herald. 2017. №4-1. p.63-65
 5. Plotnikov A.N., Nozhkin Yu. Direct and indirect methods of budget financing of innovation activity // Bulletin of Saratov State Socio-Economic University. 2007. №17. p. 131-135
 6. Sharf A.A. Innovations in trade: the main problems and solutions // Problems of modern economics: Proceedings of the II International Scientific Conference. - Chelyabinsk: Dva komsomoltsa. 2012. p.31-33
 7. Krasnyuk I.A., Medvedeva Yu. Methodological approaches to the innovative development of retail trade // Innovations. 2017. №12 (230). p. 105-112
10. We can help introduce self-service in your restaurant.

СЕКЦИЯ №5
ИЖТИМОЙ СОҲАДА РАҚАМЛИ ТИЗИМЛАРНИ ҚЎЛЛАШ
ИСТИҚБОЛЛАРИ

Агзамов А. Т.
ТДИУ Солиқлар ва сугурта ишикафедраси доценти,
PhD

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАР
ДАРОМАДЛАРИНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШ ТИЗИМИ ИЖТИМОЙ
ЖИҲАТЛАРИНИНГ КАМБАҒАЛЛИКНИ КАМАЙТИРИШДАГИ
АҲАМИЯТИ

Жаҳон солиқ амалиётидаги жисмоний шахсларни солиққа тортиш тизими миллий хўжалик алоқаларидаги турбулентлик ҳолатларига боғлиқ бўлмоқда. Хусусан, «ривожланган мамлакатларда кузатилаётган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг юқори прогрессив ставкалари пасайтириш (масалан, АҚШда 2019 йилдан 39,6 фоиздан 35 фоизга тушириш) контекстида даромад турлари бўйича солиқ ставкаларини тебраниш амплитудасини текислаштириш сиёсати амалга оширилмоқда»¹⁷. Ушбу сиёсат натижасида хорижга чиқиб кетган капитални репатриация қилиш, аҳолининг юқори даромад олувчи тадбиркор қатлами зиммасидаги солиқ юқини пасайтириш орқали миллий иқтисодиётда инвестицион фаолликни оширишга фискал рағбатлар тизимини яратиш кўзда тутилмоқда.

«Ривожланаётган мамлакатларда эса (масалан, Хитой, Ҳиндистон) ҳамон аҳолининг ижтимоий қатламлари ўртасида даромадлар тақсимланишидаги тенгсизлик ва минимал яшаш стандартидан паст даражада яшовчи аҳоли қатламининг юқори салмоғи, жисмоний шахслар даромадларини солиққа тортиш тизимининг прогрессив механизмини янада такомиллаштиришни талаб этмоқда»¹⁸.

Жаҳон банки маълумотларига кўра, дунё бўйича ўртача кашшоқ аҳоли улуши камайиш тенденциясига эга. Агар 1990 йилда кашшоқ аҳоли ҳисобланган кунлик даромади 1,9 АҚШ долларига тенг бўлган аҳоли 40 фоизни ташкил этган бўлса, 2013 йилда бу кўрсаткич 10 фоизни ташкил этди (кунлик даромад ўртача даражадан юқори мамлакатлар учун киши бошига кунига 5,5 доллар, кунлик даромад ўртача даражадан паст мамлакатлар учун киши бошига кунига 3,2 доллар). 2030 йилда уни 3 фоизли даражадан ошмаслигини таъминлаш вазифаси қўйилди.

¹⁷ Қаранг: <http://www.worldwide-tax.com>.

¹⁸ Global Economic Prospects Weak Investment in Uncertain Times. A World Bank Group Flagship Report. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW, Washington, DC 20433.- January 2017.- 17 pp.

1-жадвал
2016-2020 йилларда Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети солиқли даромадлари ва жисмоний шахслар даромадидан солиқнинг асосий кўрсаткичлари¹⁹

Кўрсаткичлар	2016 йил		2017 йил		2018 йил		2019 йил		2020 йил	
	млрд. сўм	% да								
Давлат мақсадли жамғармалар даромадларисиз - жами	40505,8	100	44469,6	100	62229,5	100	102627,6	100	128460	100
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи	4040,4	10,0	4476,1	10,1	5198,8	8,4	11367,4	11,1	15140,8	11,8

1-жадвал маълумотлари кўрсатишича, жисмоний шахслар даромадидан солиқнинг давлат бюджети даромадларидаги улуши 2016 йилдаги 10,0 % дан, 2020 йилда 11,8 % га ўзгарган, яъни ўсиш тенденциясига эга бўлган.

2020 йил учун жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг қуйидаги ставкалари тасдиқланди ва 2021 йил солиқ сиёсатида ушбу ставкалар сақлаб қолинди:

а) Ўзбекистон Республикасининг резидентлари бўлган жисмоний шахслар:
 - жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг асосий ставкаси – 12 фоиз.

- дивидендлар ва фоизлар кўринишидаги даромадларга 5 фоиз миқдорида солиқ солинади;

б) Ўзбекистон Республикаси норезидентлари бўлган жисмоний шахслар учун:

- дивиденд ва фоизлар – 10 фоиз;

- халқаро юк ташишдаги транспорт хизматларини кўрсатишдан олинган даромадлар (юк ташишдан олинадиган даромадлар) – 6 фоиз;

- меҳнат шартномалари ва фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар бўйича олинган даромадлар, бошқа даромадлар – 20 фоиз.

Бу орқали, жумладан, камбағалликни камайтиришга қаратилган саъй-ҳаракатлар самарадорлигини ошириш ёки маҳаллий даражадаги ижтимоий гуруҳлар муаммоларини ҳал қилиш учун маблағлар ажратилишида фойдаланиш мақсад қилинган. Ана шу таҳлиллар даромадлар тақсимланиши омилларини тушуниш ҳамда керакли чораларни аниқлаш ва ишлаб чиқишда қўлланилади. Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида қашшоқлик даражаси кунига 3,2 долларни ташкил этади. Бу Марказий Осиёнинг бошқа (Тожикистон, Қирғизистон) мамлакатларига қараганда бирмунча паст кўрсаткичдир.

¹⁹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22.12.2015 йилдаги ПҚ-2455, 27.12.2016 йилдаги ПҚ-2699, 29.12.2017 йилдаги ПҚ-3454, 26.12.2018 йилдаги ПҚ-4086, 30.12.2019 йилдаги ПҚ-4555 сонли Қарорлари асосида

Ўзбекистоннинг айрим худудларида даромад нотекис тақсимланган. Камбағалликнинг юқори даражаси Тошкент, Самарқанд, Сурхондарё, Андижон вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикасининг айрим туманларида кузатиляпти. Ўрта синф аҳолининг умумий аҳоли сонигаги улушининг энг паст даражаси ҳам Самарқанд, Сурхондарё, Андижон, Сирдарё, Тошкент, Хоразм вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикасининг баъзи туманларига тўғри келмоқда.

Камбағаллик миллатнинг соғлиғи, меҳнатга лаёқати ва илмий салоҳиятига путур етказди. Шунингдек, унинг оқибати натижасида Давлат бюджетининг пасайиши ва сиёсий жараёнларнинг кескинлашишига сабаб бўлади.

Бугунги кунда Ўзбекистонда камбағалликни камайтириш масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Мазкур йўналишда жаҳоннинг илғор мамлакатлари тажрибасидан унумли фойдаланишимиз керак. Давлатнинг бозор шароитида **иқтисодиётни мақсадли бошқаришнинг шаффоф механизмларини яратиш** орқали 2021 йилдан мамлакатимизда ўрта синфни шакллантириш, мамлакатимизда камбағалликни қисқартириш ҳамда истеъмол саватчаси ва тирикчилик учун зарур энг кам миқдорлар жорий этилишини инobatга олиб жисмоний шахслар даромадидан олинадиган солиқнинг янги сифат тавсифини таъминлашга қаратилган тегишли йўриқлар ва кўрсатмалар ишлаб чиқилиши лозим. Ушбу йўриқлар ва кўрсатмаларнинг ишлаб чиқилиши ва тез фурсатларда ҳаётга татбиқи даромадларни солиққа тортишда ижтимоий адолат тамойили ижроси таъминланишига ҳамда жисмоний шахсларнинг даромадлари легаллашувидан ҳамда солиқ қонунчилигига итоаткор фуқароларнинг ўз келажаги ва муваффақиятларига бўлган ишончининг ошишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли фармони. // Халқ сўзи, 2017 йил, 8 февраль.
2. Global Economic Prospects Weak Investment in Uncertain Times. A World Bank Group Flagship Report. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW, Washington, DC 20433.- January 2017.- 17 pp.

Дадажонов Б. А.

Фаргона политехника институти

Катта ўқитувчи

ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДАГИ ЯНГИЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИДА ИННОВАЦИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Аннотация. Ушбу мақолада ишлаб чиқаришни модернизациялаш, техник қайта жиҳозлаш, янги замонавий технологияларни кенг жорий қилишда инновацияларнинг муҳим жиҳатлари ёритилган.

Шунингдек, ҳар қандай инновацияни уни олиб борадиган инновацион жараённинг хусусиятларини ҳисобга олиб ўрганиш лозимлиги, унинг илмий-техник янгилиги, ишлаб чиқаришга қўлланувчанлиги, тижорий амалга оширилувчанлиги каби хоссаларига тўхталиб ўтилган.

Калим сўзлар : инновация, инновацион фаолият, инновацион жараён

Abstract: *This article highlights the important aspects of innovation in the modernization of production, technical re-equipment, the widespread introduction of new modern technologies.*

It is also necessary to study any innovation taking into account the characteristics of the innovation process that leads to it, its properties such as scientific and technical novelty, applicability to production, commercial feasibility.

Keywords: *innovation, innovative activity, innovative process*

Жамият тараққиётига таъсир қиладиган омиллар орасида илм-фаннинг ўрни алоҳидадир. Зеро, жамият тараққиётининг сўнгги ўн йилликлари мобайнида содир бўлаётган жараёнлар, ривожланиш суръати ва самарадорлиги кўп жиҳатдан илмий-техника ютуқлари билан чамбарчас боғлиқ эканлигини кўрсатмоқда. Ваҳоланки, ҳеч кимга сир эмаски, ҳар қандай моддий ва маънавий ишлаб чиқариш жараёни технология ва бошқа инновацион фаолият маҳсулотларига олиб келувчи фундаментал илмий ғояларнинг узлуксиз оқими билан озиқланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси» доирасида "Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили" Давлат дастурининг қабул қилиниши ва амалга оширилиши ҳам худди шу омилнинг жамиятимиз тараққиётини янада жадаллаштиришга қаратилганлиги билан изоҳланади.

Охирги пайтда кундалик фаолиятимиз ва амалиётда янгиликлар, новация, янгиликларни киритиш, инновация каби тушунчалардан тобора кенгроқ қўлланилаётганлигимиз кўзга яққол ташланмоқда. Шундай экан, инновацион фаолиятни яхшироқ тушуниш учун мазкур тушунчаларнинг мазмун-моҳиятига эътиборни қаратиш жоиз.

Шундай қилиб, кейинги пайтда илмий истеъмолга шиддат билан кириб келаётган "Янгиликларни киритиш" тушунчаси инглизча innovation сўзининг таржима вариантыдир. Инглиз тилидан сўзма-сўз таржима қилинганда "инновацияларни киритиш" оддий қилиб айтганда, "янгиликларни киритиш" маъносини англатади. Янгиликлар деганда эса янги тартиб, янги одат, янги кашфиёт, янги технология ёки қандайдир янги ҳодиса кўзда тутилади. "Янгиликларни киритиш" тушунчаси эса ушбу янгиликлардан ижтимоий ҳаётнинг тегишли соҳаларида фойдаланиш жараёнини англатади. Шундай қилиб, инновацион фаолият деганда янгиликлар қабул қилинган пайтдан бошлаб амалиётга кенг жорий этилиши ва бунинг оқибатида жамиятнинг янгиланишида кўзланган сифат даражасининг қўлга киритилишидан иборат жараёндир дейилса, мақсадга мувофиқ бўлади.

Инновация фан, маданият, таълим ҳамда жамиятнинг бошқа фаолият соҳаларидаги барча муносабатларни, ишлаб чиқариш фаолияти жараёнини такомиллаштиришга қаратилган илмий тадқиқотлар ва ишланмалар натижаларидан фойдаланиш оқибатида вужудга келади. Бинобарин, инновациялар – бу фан ютуқлари ва илғор тажрибалардан фойдаланишга асосланган ҳолда техника, технология, меҳнатни ташкил қилиш ёки бошқариш соҳасида киритилган янгиликлардан иборат экан, мазкур маънода, инновацион фаолият жамият ҳаётини ташкил қилиш ва бошқаришда унинг ривожини ва равангини таъминловчи муҳим омил сифатида қаралиши лозим.

Худди шу боис дунёнинг барча мамлакатлари сингари Ўзбекистонда ҳам ишлаб чиқаришни модернизациялаш, техник қайта жиҳозлаш, янги замонавий технологияларни кенгроқ жорий қилиш ва инновацияларни молиялаш хўжалик субъектларининг хусусий давлат бюджети ҳамда халқаро кредит линияларининг маблағлари ва тижорат банкларининг кредитлари ҳисобига жорий қилишга ҳаракат қилинаётганлиги юртимиз тараққиётини янада жадаллаштириш негизида мустақил Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамиятидаги муносиб ўрнини мустаҳкамлаш мақсадида амалга оширилаётган муҳим саъй-ҳаракатлардир.

Ҳар қандай инновацион фаолият умумлаштирилганда, биринчи навбатда, бозорда сотиладиган янги ёки такомиллашган маҳсулот, иккинчидан эса, амалий фаолиятда қўлланиладиган янги ёки такомиллашган технологик жараён кўринишларида содир бўлишини аниқлатади. Мавжуд адабиётларда унга хос бўлган тавсифловчи хусусиятлар сифатида қуйидагилар алоҳида таъкидланади:

-натижаси инновациялар бўлган фан-техника тараққиёти босқичлари ва инновацияларни қўллаш соҳалари;

-инновацияларни амалга ошириш суръатлари;

-инновацияларнинг қўлами;

-инновацияларнинг амалиётдаги натижавийлиги ва самарадорлиги.

Инновацияларни уларнинг қўлланиш соҳасидан келиб чиқиб табақалаштирилганда назарий жиҳатдан ўз ичига қуйидагиларни қамраб олади:

– техник, янги ёки такомиллашган хоссаларга эга маҳсулотларни ишлаб чиқариш;

– ташкилий-бошқарув, энг аввало, ишлаб чиқаришни, транспорт, сотиш ва таъминотни ташкил қилиш жараёнлари билан боғлиқлиги;

– ахборот, илмий-техник ва инновацион фаолият соҳасидаги рационал ахборот оқимларини ташкил қилиш, ахборот олишнинг тезкорлиги ва ишончлилигини ошириш вазифасини ҳал қилишга йўналтирилганлиги;

– ижтимоий, меҳнат шароитларини яхшилаш, соғлиқни сақлаш, таълим, маданият муаммоларини ҳал қилишга қаратилганлиги.

Функционал мақсади ва вазифалари нуқтаи назаридан эса замонавий инновацион фаолият янгиликларнинг учта асосий гуруҳидан иборат:

1) маҳсулотли янгиликлар, ишлаб чиқариш ёки муомала соҳасида истеъмол қилинадиган, сифат жиҳатдан янги маҳсулотларни ўз ичига олади;

2) технологик янгиликлар, эски ёки янги маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳамда хизматлар кўрсатишнинг тубдан янги усуллари ёки технологияларини ўз таркибида мужассамлаштиради;

3) бошқарув янгиликлари, бунда бошқарув аппарати томонидан корхоналар фаолиятини такомиллаштириш жараёнида қўлланиладиган сифат жиҳатдан янгича ишлаш усуллари тушунилади.

Гносеологик маънода инновацион жараён илмий билимларнинг инновацияга айланиши жараёни бўлиб, уни инновацион ғоялардан аниқ маҳсулот, технология ёки хизматларга қадар ўзгартириш ва амалда фойдаланишда тарқаладиган фаолият кетма-кетлиги сифатида тасаввур қилиш мумкин. Ҳар қандай инновацияни уни олиб борадиган инновацион жараённинг хусусиятларини ҳисобга олиб ўрганиш лозимлигидан келиб чиқилса, илмий-техник янгилиги, ишлаб чиқаришга қўлланувчанлиги, тижорий амалга оширилувчанлиги каби хоссалари муҳим аҳамият касб этади. Ушбу хоссалардан биронтасининг мавжуд эмаслиги инновацион фаолиятнинг пировард натижаларида салбий акс этади.

Бугунги кунда Ўзбекистонда кенг қамровли ислохотлар авж олдирилаётган бир даврда махсус Давлат дастурларида инновацион фаолият ҳар томонлама қўллаб-қувватланмоқда. Инновацион ва илмий фаолиятни давлат ва жамоатчилик томонидан қўллаб-қувватлаш чоралари, шу жумладан, инновацион лойиҳаларни фоизсиз кредитлаш ҳамда инновацион лойиҳаларни кредитлаш учун тижорат банкларида давлат кафолатларини беришни ҳам назарда тутувчи “Инновацион фаолият тўғрисида”ги ва “Фан тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунлари лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва кенг жамоатчилик муҳокамасидан кейин Олий Мажлис Қонунчилик палатасига киритиш каби тадбирлар мамлакатимизда тобора эътибор кучайтирилаётган инновацион фаолиятни авж олдиришнинг қонуний асосларини янада мустаҳкамлашга қаратилган. Шундай экан, олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчилари ўзларининг илмий-тадқиқот фаолиятларида янги технологик жараёнларнинг самарадор усулларида назарий масалалари тўғрисида изланишлар олиб бориши амалдаги давр талабидир.

Дадажонов Б. А.

Фарғона политехника институти

Катта ўқитувчи

ЁШЛАР – ТАРАҚҚИЁТИМИЗ ТАЯНЧИ

***Аннотация.** Ушбу мақолада аҳолининг энг нозик қатлами бўлган ёшларга нисбатан бўлган эътибор ҳукумат даражасигача кўтарилганлигига тўхталиб ўтилган. Шунингдек, мамлакатимизда жамият ва давлат бошқарувида ёшларга нисбатан, уларнинг ижтимоий онги ва дунёқарашини шакллантириши, айниқса, ҳуқуқий онги ва маданиятини қарор топтириши масалалари ёритилган.*

***Калит сўзлар :** ҳуқуқий онг, ҳуқуқий маданият, демократик қадриятлар*

Abstract: *This article points out that the focus on youth, the most vulnerable segment of the population, has risen to the level of government. Also, the issues of shaping the social consciousness and worldview of young people in society and public administration in our country, in particular, the decision of their legal consciousness and culture.*

Keywords: *Individual, taxes, income tax, tax burden, poverty reduction*

Барчамизга маълумки, мустақиллик шарофати билан мамлакатимизда ижтимоий адолат ва ҳуқуқий тенглик тамойиллари тўлиқ қарор топган, юксак маънавият ва маърифатга эга бўлган жамият барпо этиш, юртдошларимизнинг асрий орзуларини рўёбга чиқариш имкони пайдо бўлди. Ушбу ниятларга эришиш эса аслида кўплаб омиллар билан бевосита боғлиқ бўлиб, юртимизда мустақил тараққиётнинг дастлабки даврларидан бошлаб бу омиллар аниқ-равшан белгилаб олинди ва уларга таянган ҳолда саъй-ҳаракатлар амалга оширишга киришилдики, айтиш мумкинки, булар ўтган қисқа давр мобайнида эришилган барча ижобий натижаларимизнинг гарови бўлди. Бунда аҳолининг энг нозик қатлами бўлган ёшларга нисбатан ҳукуматимиз томонидан алоҳида муносабатда бўлинганлиги энг эътиборга молик жиҳати бўлди дейиш мумкин.

Шуни таъкидлаш жоизки, аслида, мустақиллик даврига келиб ёшларга нисбатан алоҳида муносабатда бўлиш зарурлигини ҳаётнинг ўзи тақозо қила бошлади. Хусусан, бу даврга келиб жамият тараққиёти янги изга кўчирилиши билан айрим муаммоларга ҳам дуч келина бошланганлигини бугун ёдга олиш ўринлидир.

Гап шундаки, муайян кадриятларга эътиқод қўйиб яшаш жамият тараққиётига хос бўлган муҳим хусусиятлардан биридир. Мустақиллик туфайли эски совет тузумига хос бўлган кадриятлардан воз кечилиши оқибатида маълум бир давр мобайнида кишилар онгида ғоявий бўшлиқнинг вужудга келиши туфайли айрим ёт ғояларнинг кириб келиш жараёнида анча жонланиш кўзга ташлана бошлади. Бу ҳодиса жамият аҳолисининг кенг қатламларини нишонга ола бошлаганлиги пировард оқибатда анчайин салбий ҳодисаларнинг юз беришига сабабчи бўлди. Афсуски, бундай мафкуравий хуружлар таъсирига тушиб қолиш оқибатида кўп ҳолларда асосан ёшлардан иборат гуруҳлар ана шу ғаним кучларнинг зарарли ғояларини сингдириб, уларнинг ноғорасига ўйнаш, ўз юрти ва Ватанига очиқдан-очиқ хиёнат қилиш, кишиларнинг тинч-осойишта турмушини бузиш, турли экстремистик ҳатти-ҳаракатларни содир этиш йўлига ўтиб олдилар. Натижада барчамизнинг хотирамизда ўчмас из қолдирган мудҳиш воқеалар сифатидаги баъзи қўпоровчилик ҳаракатларини содир этдилар. Ҳали ҳаётнинг тажрибаси етарли бўлмаган, турмуш ташвишларини татиб кўрмаган, ҳаётнинг оғир-енгил синовларига дуч келмаган айрим ғўр ёшлар учун бундай маккорона қармоққа осонгина илиниш уларнинг бошига мудҳиш синовларни солди, дўст билан душманнинг, чин билан ёлғоннинг, ҳақиқат билан бўхтоннинг фарқига етиб улгурмаган содда ёшларимизнинг бу вакиллари мураккаб ҳаётимтиҳонлар билан юзма-юз келишига тўғри келди. Рўй берган ушбу тоифадаги воқеа-ҳодисалар ҳам ўз навбатида мамлакатимизда жамият ва давлат

бошқарувида ёшларга нисбатан, уларнинг ижтимоий онги ва дунёқарашини шакллантириш, айниқса, ҳуқуқий онги ва маданиятини қарор топтириш масалаларига ўта долзарб масала сифатида қараш лозимлигини, қолаверса, бу масалага жамият бошқарувида давлат сиёсатининг устивор вазифаларидан бири сифатида муносабатда бўлиш лозимлигини кўрсатди.

Маълумки, мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрь кунга Республикамиз Олий Мажлиси ва халқига Мурожаатномасида ҳам алоҳида таъкидланганидек, юртимиз аҳолисининг учдан икки қисми (65%) ёшлардан иборат, унинг истиқболи ҳам айнан улар кўлида. Шундай экан, юртимиз тараққиётининг эртанги куни ҳам бугунги ёшларга нисбатан қанчалик қайғуриш, уларнинг турли эҳтиёжларини атрофлича ўрганиш, меҳр-мурувват кўрсатишга боғлиқ. Бу тўғрида Мурожаатномада алоҳида қайд этилдики, эндиликда юртимизда “Бола туғилганидан бошлаб, 30 ёшгача бўлган даврда уни ҳар томонлама қўллаб-қувватлайдиган, ҳаётда муносиб ўрин топиши учун кўмак берадиган, яхлит ва узлуксиз тизим яратилади”. Худди шу боис Президентимиз ташаббуси билан 2021 йил Ўзбекистонда “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили” деб аталди.

Мурожаатномада алоҳида урғу берилганидек, янгиланаётган Ўзбекистон демократик ҳуқуқий давлат сифатида мамлакатимизда адолатли фуқаролик жамияти қуриш йўлидан бормоқда. Юртимизда фуқароларнинг, айниқса, ёшларнинг салоҳиятини кўтариш, уларнинг ҳуқуқий савияси ва билимларини оширишга катта эътибор қаратилмоқда. Айтиш мумкинки, ёшларимизнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш аввало халқимизнинг ўзига хос турмуш тарзи, бой тарихи ва маданияти, ўтмиш кадриятларини ҳар томонлама чуқур ўрганиш негизида амалга ошириш учун ҳаракат қилинаётганлиги бугунги кунда ўзининг ижобий самараларини бермоқда. Айни пайтда шуни ҳам таъкидлаш ўринлики, халқаро миқёсдаги демократик кадриятларни пухта ўрганиш, дунё халқларининг ҳам бой прогрессив тараққиёт тажрибаларини эгаллаш ва ҳаётга тезкор тадбиқ этиш кабиларга ҳам таяниб иш тутилмоқдаки, бу ҳол Ватанимизнинг жаҳон ҳамжамиятидан муносиб ўрин эгаллашини янада тезлаштирмоқда. Бу борада демократик кадриятларни кенг қарор топтириш орқали кишилик жамиятидаги зўравонлик, адолатсизлик, эксплуатация ва тенгсизлик каби иллатларга барҳам бериш, бунинг ўрнига инсониятнинг бахтли ва фаровон ҳаёт кечиршини таъминлаш, инсонга тегишли бўлган муқаддас ҳуқуқ ва эркинликларини тўлиқ амалга ошириш, бунга халақит берадиган жамики иллатлардан халос бўлиш ғоялари илгари сурилмоқда ва амалга оширилмоқда.

Шу ўринда шуни ҳам эслаш ўринлики, аслида, демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятига хос бўлган ғоялар ўтмиш авлодларимизнинг илмий-маънавий меросида ҳам етакчи ўрин тутди. Бугунги кунда бу борада амалга оширилаётган саъй-ҳаракатлар ана шу ўлмас меросимиз сарчашмаларидан ўринли ва оқилона озиқланаётганлигимизнинг натижасидир, дейиш мумкин. Жумладан, ижтимоий адолат, қонун устиворлиги, жамоага ҳурмат, ахлоқий баркамоллик, маънавий баркамоллик, умуминсоний тенглик, инсонпарварлик,

эзгулик ва ўзаро меҳр – оқибат каби ғоялар “Авесто”, Қуръони Карим, Ҳадислар, Фикҳ таълимотларида ҳам эзгу фарашлар сифатида тарғиб қилиб келинган. Имом Бухорий, Имом Термизий, Мотурудий, Бурхониддин Марғилоний, Нажмиддин Кубро, Аҳмад Яссавий, Баҳовуддин Нақшбандий, Жалолиддин Румий, Низомулмулк, Кайковус, Маҳмуд Қошғарий, Юсуф Хос Ҳожиб, Абу Наср Форобий, Абу Али Ибн Сино, Абу Райхон Беруний, Аҳмад Югнакий, Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий, Бобур Мирзо, Аҳмад Дониш, Абдурауф Фитрат, Абдулҳамид Чўлпон каби алломаларимиз ва мутафаккирларимизнинг ижоди ва асарларида ҳам мазкур ғоялар марказий ўрин тутди. Бу ғояларни ёшлар онгига сингдириш ва уларни шу ғоялар руҳида тарбиялаш барча ўтмишдошларимиз маънавий меросидан муҳим жой эгаллаган. Шу боис улар ана шу эзгу ва бунёдкор ғояларнинг улкан тарғиботчилари ҳам бўлишган. Улардаги сиёсий, ҳуқуқий, гуманистик қарашлар келажакка ишонч билан интилиш, тараққиёт ва юксалиш тамойилларини таъминланишда Республикамизда амалга оширилаётган туб ислохотларни рўёбга чиқаришда маънавий мезон ва замин бўлиб хизмат қилиб келмоқда, юртимизда рўй бераётган туб ўзгаришларнинг назарий кўмакдоши ролини ўтамоқда. Уларни пухта эгаллаш ва ўзлаштириш мамлакатнинг эртанги куни ва келажagini барпо этиш учун барча маъсулиятни ўз зиммасига олган ёшлар учун айниқса зарурдир. Ваҳоланки, демократик, ҳуқуқий давлат барпо этиш ва фуқаролик жамияти қуриш масалаларига миллий тарихимизда биринчи бор рўбару қилиб турган юрт ва унинг ёшлари учун ана шу қадриятларга таяниб иш тутиш фавқуллодда аҳамият касб этади.

Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг яқинда юртимиз ёшлари билан очиқ мулоқот чоғида мамлакатимизда ёшлар муаммоларини ўрганиш, уларни ўз вақтида ҳал қилиш, ҳуқуқ ва эркинликларини тўлиқ ҳимоя қилиш, манфаатларини кўзлаб иш тутиш, уларни бунёдкорлик ғоялари атрофида бирлаштириш ва яқдил қилиш мақсадида ҳукуватимиз томонидан кўрсатилаётган алоҳида ғамхўрликлар мисолида қайд этилди. Мамлакат раҳбарининг бундай ғамхўрлиги ўз навбатида ёшларимиз томонидан шу юртга садоқат билан хизмат қилиш, унинг корига яраш, эртанги куни учун қайғуриш сингари фазилатларини намоён этишида исботини топмоғи лозим.

СЕКЦИЯ №6
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА КОРХОНАЛАРДА
БОШҚАРУВ МОДЕЛЛАРИ ВА МЕХАНИЗМЛАРИ

Kurpayanidi K.I.

Fergana Polytechnic Institute

PhD in economics, Professor of the Russian Academy of Science,

Mamurov D. E.

Fergana Polytechnic Institute

PhD Candidate,

**IMPROVEMENT OF THE CONCEPT OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE**

***Abstract.** The article discusses the need to organize modern management of innovative processes in industrial enterprises. The author substantiates the General characteristics of the innovation system, and also suggests ways to improve the concept of innovative development of production at industrial enterprises.*

***Keywords:** innovation, innovation system, industrial enterprise, factors of innovative development.*

***Аннотация.** В статье рассмотрены вопросы необходимости организации современного управления инновационными процессами на промышленных предприятиях. Автором обоснована общая характеристика инновационной системы, а также предложены направления усовершенствования концепции инновационного развития производства на промышленных предприятиях.*

***Ключевые слова:** инновация, инновационная система, промышленное предприятие, факторы инновационного развития.*

In the implementation of the innovation tasks of the corporation a major role plays the production structure of the corporation, which plays the role of the immediate implementation of innovative ideas into practice [1]. At present, the process of global change in the situation at industrial enterprises, which would ensure their sustainable growth in the near future, is possible only on a new innovative, economic and organizational basis based on the industrial type of reproduction. This will require, in our opinion, the formation and mobilization of all internal sources of development at enterprises and, above all, the intellectual potential available at enterprises, which is transformed into technological development.

The program "On the strategy of actions for the further development of the Republic of Uzbekistan" proposed by President Sh. Mirziyoyev defined the strategy for the transition of the Republic's economy to an innovative path of development. It is innovation and production development, forming the corresponding potential and the mechanism for its implementation, that creates the necessary objective prerequisites for increasing the pace of competitive advantages in industrial enterprises, while using potential development opportunities. Thus, enterprises have an objective need to organize the management of innovative development of industrial

enterprises and their complexes in the strategic planning of industrial and economic development of enterprises, starting from the level of small enterprises [2]. Innovation and production development of an industrial enterprise as an object of "management" is considered by the theoretical and methodological foundations of modern innovation policy of enterprise development. A number of difficulties for economic entities in Uzbekistan at the present stage are largely due to the relatively low level of innovative development of industrial enterprises, the lack of a more effective functioning system for managing innovative development of enterprises, and the lack of a state system approach to solving problems of industrial enterprises development. Even the accumulated innovation potential is often unclaimed or used at an insufficiently effective level [3]. After analyzing the activities of a number of industrial enterprises in the Fergana region, it can be noted that it is necessary to change the criteria and principles of functioning of industrial enterprises, identify priority factors and design mechanisms for innovative development of industrial enterprises in market conditions. Experience shows that the management of innovation systems is a very effective tool for innovation and production development of enterprises at all levels of innovation. The effectiveness of innovative development at an enterprise depends not only on how effective the activity of independent economic agents (enterprises, firms, scientific organizations, universities, etc.) is separately, but also on how they interact with each other as elements of the general system of creation. and the use of the latest technology, as well as with public institutions [4]. The general characteristic of the innovation system is the key role of enterprises in the innovation process, since it is the enterprises that carry out the practical application of innovative developments, bring them to consumers and form feedbacks. It is necessary to improve the concept of innovative development of production at industrial enterprises, to formulate its essence, the main tasks are the formation, use, support, development and reproduction of the potential for innovative development of enterprises. In this article, innovative development is understood as a technologically progressive, efficient at an effective level, change in production indicators at enterprises due to innovative factors.

In our opinion, the factors of innovative development at an industrial enterprise include:

- improving the scientific foundations of innovative development of production;
- improvement, development and use of innovative technologies at all types of industrial enterprises;
- improvement of education and training programs for personnel for the development of innovative production;
- improvement of the industrial safety system;
- creation, improvement and development of management systems for innovative development of the production process.

In conclusion, it should be noted that the considered combination of the listed factors determines the innovation potential of the industrial enterprise development, i.e. determines his ability to solve certain problems and tasks. The degree of use of innovative potential depends on the nature of strategic development and the effectiveness of the management system at industrial enterprises. The innovative

development of an enterprise should be interconnected with the intellectual capital of enterprises, using all scientific knowledge and their transformation into innovative science-intensive technologies and technological solutions.

Based on this, each business entity develops its own strategy for innovative and production development, while taking into account its own interests, goals and potential capabilities of the enterprise. Republican, territorial and municipal authorities should, in turn, generalize, stimulate the introduction of new innovative technologies and establish general rules for doing business at the legislative level.

References:

1. Abdullaev, A., & ets. (2020). The issue of a competitive national innovative system formation in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 159, p. 04024). EDP Sciences. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015904024>
2. Азарова, Л. Е., Аликулова, Н. А., Арутюнова, Г. И., Баляева, С. А., Баташев, С. А., Белов, В. В., ... & Воронова, К. М. (2019). *Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования*.
3. Абдуллаев А.М., (2020). Исследование систем управления предприятием: сущность, методы и проблемы. *Бюллетень науки и практики*, 6 (2), 182-192.
4. Akhmetshin, E. M., Vasilev, V. L., Mironov, D. S., Yumashev, A. V., Puryaev, A. S., & Lvov, V. V. (2018). Innovation process and control function in management.

Рахимова М.А.

*Фаргона политехника институти
магистрант*

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА КОРХОНАЛАРДА БОШҚАРУВ МОДЕЛЛАРИ ВА МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

***Аннотация:** Мақолада рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналарда бошқарув фаолиятини рақамлаштириши масалалари тадбиқ қилинган. Унда Ўзбекистонда корхоналар персоналини бошқаришни рақамли стратегиясини ишлаб чиқиши ва уни амалиётга жорий этишига қаратилган турли ёндашувлар тадқиқ қилинган ва муаллифнинг илмий ва амалий хулосаси шакллантирилган.*

***Калим сўзлар:** рақамли иқтисодиёт, рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши, миллий рақамли иқтисодий хавфсизлик, персонал, бошқарув, технология, инновация*

***Abstract:** The article examines the management of management models and mechanisms in enterprises in the digital economy. It examines various approaches to the development and implementation of a digital strategy for human resource management in Uzbekistan, and forms a scientific and practical conclusion of the author.*

***Keywords:** digital economy, development of digital economy, national digital economic security, personnel, management, technology, innovation*

Иқтисодиёт ва жамиятнинг "рақамлаштириш" жараёни (инглиз тилида – digitization яъни, рақамлаштириш, баъзан эса digitalization яъни рақамлаштирилиши маъносини билдиради.) ҳақида гапирганда, биринчи навбатда, терминологияга аниқлик киритиш керак. Энг кенг маънода "рақамлаштириш" жараёни одатда рақамли технологияларни кенг қўллаш ва ассимиляция қилиш ташаббуси билан бошланган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришни англатади. ахборотни яратиш, қайта ишлаш, алмашиш ва узатиш технологияларидир [1].

Бугун жадаллик билан кечаётган рақамлашув жараёни “янги иқтисодиёт”ни вужудга келтирди. Кам ўрганилган ва кун сайин чуқур томир отиб бораётган бу бозор сегменти ишлаб чиқарувчиларга бизнесда самарали маркетинг компаниялари уюштириш, минимал харажат қилиб, максимал фойда олиш, товар ва хизматларни муваффақиятли сотишнинг оптимал усуллари тақдим этади. Истеъмолчи, харидор ва мижозларга сифатли хизмат, қулайлик яратилади. Бу вақтингиз тиғиз пайтида Интернет орқали тушликка буюртма бериш, мобил илова орқали такси чақириш, узоқдаги яқинингизга пул жўнатишдан кўра кенгроқ имкониятлар бўлиб, трансчегаравий бизнес ҳамкорлик, электрон тижорий майдон, масофавий офис кабиларни ҳам қамраб олади. **Рақамли иқтисодиёт рақамли технологияларга асосланган, электрон бизнес, электрон тижорат билан боғланган, рақамли товар ва хизматлар ишлаб чиқараётган ва тақдим этаётган иқтисодий фаолиятдир.** Бунда иқтисодий хизмат ва товарлар учун ҳисоб-китоблар электрон пул орқали амалга оширилади.

Рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналарнинг бошқарув моделлари ва механизмлари илмий мунозаралар учун яна бир муҳим мавзу ҳисобланади. Турли адабиётларда бошқарув моделларига нисбатан қарашлар хилма-хил бўлишига қарамасдан, бошқарувнинг Континентал Европа ва англо-саксон моделлари икки базавий моделлар ҳисобланиб, қолган моделлар маълум маънода шу икки моделдан келиб чиққан деган қарашлар мавжуд. Масалан, бошқарувнинг исломий модели (Islamic model) стейкхолдер (Континентал Европа) моделига мослаштирилган бўлиб, англо-саксон моделининг энг яхши амалиётларини ўзида мужассамлаштирган ҳамда асосийси шариат тамойилларига асосланган модель ҳисобланади. Шунингдек, айрим тадқиқотчилар томонидан бошқарувнинг япон моделини Континентал Европа модели сифатида кўрсатиш ҳолатлари ҳам учраб туради[3]. Амалий жиҳатдан қаралганда ҳам кўплаб мамлакатлар ўзларининг бошқарув тизимларини (моделлари) англо-саксон (shareholder) ёки Континентал Европа (stakeholder) модели сифатида, ёхуд гибрид модель сифатида қайд этадилар.

Бугунги кунда кўплаб мамлакатлар сингари Ўзбекистонда ҳам барча саноат тармоқларини фаол равишда рақамлаштириш жараёнлари йўлга қўйилган. Жорий йилга келиб Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ахборот хизмати берган маълумотларга кўра, мамлакатда интернетдан фойдаланувчилар сони 22 миллионга, шу жумладан, мобиль интернет фойдаланувчилари 19 миллион нафарга етган[2]. Рақамлаштиришнинг аҳамияти ва таъсири қанчалик ортиб

бораётганлигини баҳолаш учун бир нечта йирик технологик компаниялар ва рақамли платформаларнинг сўнгги йилларда жаҳон бозоридаги капиталлари улушига назар ташлаш кифоя. Хусусан, БМТнинг савдо ва ривожланиш конференцияси маълумотларида қайд этилишича, бу кўрсаткич 2009 йилда 16 фоизни ташкил этган бўлса, 2018 йил охирига келиб, 56 фоизга етган[4]. Шундай қилиб, рақамли иқтисодиёт янги иқтисодий муҳит бўлиб, у бизнес учун янги ва жуда катта имкониятлар яратади. Рақамли иқтисодиёт шароитларида рақобат тузилиши ва характери ҳам, рақамли иқтисодиёт ва электрон тижоратнинг янги технологиялари таъсирида бизнес-моделлар ҳам батамом ўзгаради. Масалан, йўловчилар ташиш бозоридаги агрегаторкомпаниялар (GetTaxi, Яндекс.Taxi кабилар) транспорт компанияларининг иш фаолиятига кўпгина ўзгаришлар киритиб, уларни истеъмолчиларга анча яқинлаштиришга муваффақ бўлдилар. Озиқ-овқат етказиб бериш компаниялари ҳам сотувчиларни истеъмолчиларга яқинлаштириб, рақобатли бозорда катта муваффақиятларга эришдилар. Натижада анъанавий офф-лайн компаниялар ўз бизнесларини трансформация қилишга ёхуд он-лайнга ўтишга мажбур бўладилар. Бу ҳолат эса тадбиркорларни интернетда ўз бизнесларини ташкил қилишга ундайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Алексеев И.В. Информационное обеспечение системы управления франчайзинговыми предприятиями / И.В. Алексеев, Е.В. Рибокене// кономические и гуманитарные науки. – 2015. – №1 (276). – С. 105–110..
2. Мустафақулов Ш. Рақамли иқтисодиёт–янги Ўзбекистон тараққиётининг янги даври. “Рақамли иқтисодиёт: янги Ўзбекистонни янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари орқали ривожлантиришнинг янги босқичи” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференциянинг материаллари. 1-қисм. – Т.: 26.02.2020 й. www.tadqiqot.uz.
3. Аюпов Р.Х., Балтабаева Г.Р. Рақамли валюталар бозори: инновациялар ва ривожланиш истиқболлари. –Т.: Фан ва технология, 2018. – 172 б.
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/-_Wikipediadagi_sahifa.

Усманова З.М.

Ферганский политехнический институт

старший преподаватель

К ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

***Аннотация:** В статье рассматриваются вопросы внедрения цифровых технологий на предприятиях лёгкой промышленности с целью увеличения эффективности производства. Освещены положительные аспекты возможностей цифровизации в ходе использования современных методов управления.*

***Ключевые слова:** цифровая экономика, цифровые технологии, бизнес-модели, информационные технологии, предприятия*

Abstract: *The article discusses the issues of introducing digital technologies at light industry enterprises in order to increase production efficiency. The positive aspects of digitalization opportunities in the course of using modern management methods are highlighted.*

Keywords: *digital economy, digital technologies, business models, information technologies, enterprises*

В условиях современности и проводимых преобразований в обществе коренным образом произошла смена роли человеческого фактора и цифровых технологий в производстве.

Степень развития информационных технологий предопределяет уровень развития предприятия в целом.

С развитием цифровизации происходит постоянная трансформация бизнес-моделей предприятия. Именно поэтому многие авторы по-разному трактуют определение цифровизации. Например, Александр Куцман определяет цифровую экономику как «современный тип экономики, характеризующийся преобладающей ролью информации и знаний как определяющих ресурсов в сфере производства материальных продуктов и услуг, а также активным использованием цифровых технологий хранения, обработки и передачи информации» [2,60-с].

Возникает вопрос – с чем же связано внедрение новых моделей управления предприятием в условиях внедрения цифровых технологий?

И неминуем ответ – прежде всего это связано с социально-экономическими отношениями между участниками производственного процесса, к выгодам, к которым ведёт сама цифровизация производственного процесса.

Можно сконцентрировать внимание на возможностях, которые даёт внедрение цифровых моделей в управлении предприятий лёгкой промышленности.

В результате развития информационных систем во многих отраслях лидирующее место занимает не только использование интернета, но и развитие возможностей в сфере маркетинга, появляются новые возможности во взаимодействии с контрагентами, а также упрощение всевозможных финансовых операций. [2,2-с].

Применение цифровых технологий на предприятиях может кардинальным образом изменить саму структуру управления.

Люди могут рассматриваться не просто как кадры, а как человеческие ресурсы, преимущество компании в конкурентной борьбе на рынке, главный фактор её успеха, а в конечном счёте источник прибыли [1].

В контексте вышесказанного можно привести доводы специалистов в этой области, которые утверждают о том, что затраты, связанные с внедрением цифровых технологий, могут быть полностью окуплены в ходе трансформации предприятий в цифровую реальность и их дальнейшей деятельностью. А издержки, связанные с цифровизацией могут быть представлены в качестве инвестиций в будущее предприятия.

Они могут быть направлены на установление соответствующих коммуникаций для трансформации предприятий в цифровое пространство. В этой связи можно рассмотреть и вопросы мотивации, побуждающие к внедрению современных достижений науки и техники.

С этой точки зрения может быть осуществлён прорыв, в управлении, основанном на новейших технологиях.

В своём исследовании мы пришли к выводу о необходимости внедрения соответствующих моделей управления, учитывающих достоинства цифровой реальности, которые могут привести к совершенствованию механизма управления персоналом на предприятиях лёгкой промышленности Ферганской области.

Заслуживает внимания тот факт, что текстильная и швейно-трикотажная промышленность нашей страны является одной из динамично развивающихся и ведущих отраслей, которая играет значимую роль в решении государственных задач и учитывает жизненно важные интересы многих регионов, содействуя гармоничному развитию территорий, решению проблем занятости, обеспечению занятости населения и как следствие улучшению его благосостояния, оказывая помощь в становлении и развитии малого и частного бизнеса.

В заключении необходимо отметить то, что если сконцентрировать внимание на вопросах применения достижений цифровизации в контексте маркетинговой деятельности предприятий, в этом случае можно достичь следующего:

во-первых – налаживание индивидуального подхода к потребителю. Это может быть разделение на сегменты потребителей и переработке большого объема данных с помощью технологии big data;

во-вторых - ценообразование формируется с учётом временного интервала покупки, сезонного фактора; существенна система накопительных баллов, при помощи которых потребитель может оплатить продукцию или услуги. Технологии цифровизации могут отслеживать историю потребителя и, наряду с этим, подбирать для него скидки;

в-третьих - логистика может быть основана на интеграции каналов связи в целостную систему;

в-четвёртых – автоматизированное управление большинства бизнес процессов на предприятиях.

Использованная литература:

1. Когдин А. А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности в управлении персоналом [Электронный ресурс] // Основы экономики, управления и права. - 2012.
2. Попов И. В., Киселева М. М., Яковлева Е. А. Цифровые модели управления предприятием // УЭПС: управление, экономика, политика, социология. – 2019. – №. 3.

3. Курпаяниди К. И., Муминова Э. А. К проблеме активизации инновационных процессов в Узбекистане //Известия Ошского технологического университета. – 2019. – №. 3. – С. 261-265.
4. Абдуллаев А. М. и др. Исследование систем управления предприятием: сущность, методы и проблемы //Бюллетень науки и практики. – 2020. – Т. 6. – №. 2.
5. Tuychieva O. Questions of increasing economic efficiency of production //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 8. – С. 105-108.
6. Шатохина С. Ю. Система мониторинга устойчивого развития как основа принятия управленческих решений на региональном уровне //Economics. – 2019. – №. 2 (40).

Рахмоназаров П. Й.

Фаргона политехника институти

катта ўқитувчи

ХУДУДЛАРДА ИҚТИСОДИЙ-ЭКОЛОГИК ТИЗИМЛАРНИ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

***Аннотация.** Ушбу мақолада ҳудудларда экологик-иқтисодий тизимлар ва уларни барқарор ривожлантириш ҳамда уларни самарали бошқариш йўналишлари ёритилган. Мақолада ҳудудлардаги экологик муаммоларга эътибор қаратилган ва аниқланган муаммоларни ҳал этиш учун зарур таклифлар келтирилган.*

***Калим сўзлар:** экология, иқтисодий-экологик тизим, барқарор ривожланиш, экологик менежмент, инновация.*

***Annotation.** The article describes the ecological and economic systems of the regions and the directions of their sustainable development and effective management. The article examines the ecological problems of the regions and gives the necessary recommendations for solving the identified problems.*

***Key words:** ecology, economic and ecological system, sustainable development, environmental management, innovation.*

Жаҳон амалиётида ҳудудларнинг барқарор ривожлантириш, уларнинг иқтисодий ҳамда экологик тизимларининг ўзаро самарали уйғунлигида қаралмоқда. Хусусан, мамлакатлар ривожланиши бевосита ҳудудлар барқарорлигига боғлиқ бўлиб, мазкур масаланинг ижобий жиҳатлари инновацион иқтисодиётни кенгайтириш асосида ресурслардан оқилона ҳамда самарали фойдаланишни ўз ичига олмоқда. Жумладан, иқтисодиётда ишлаб чиқариш фаолиятини тўғри ташкил қилиш, соҳа давомийлиги ва ўсишини таъминлаш ресурслар мавжудлигига боғлиқ. Бу эса, ҳудудларнинг барқарорлигини таъминлашда иқтисодий ва экологик тизимларнинг

уйғунлигини таъминлашга қаратилган бошқарув қарорларининг самарали амал қилиши билан боғлиқдир.

Худуднинг иқтисодий-экологик тизимларининг барқарор ривожланиш даражаси худуднинг ички ва ташқи омилларини ижобий ёки салбий таъсири натижасида белгиланади. Ташқи омилларига сиёсий-ҳуқуқий, иқтисодий, ижтимоий, технологик масалалар киради. Ички омилларига эса, табиий ресурслар, жамият тузилиши, бошқарув-ташкилий тузилма, бозор ҳолати кабилар киради ҳамда ички омиллар икки гуруҳга бўлинади. Биринчи гуруҳ худудлар салоҳиятини белгиловчи ресурсларни ўз ичига олса, иккинчи гуруҳ эса, тартибга солувчи, яъни худудларнинг бошқариш жараёнини ўз ичига олади [1].

Иқтисодий-экологик тизимни барқарор ривожлантиришни бошқариш бу бошқарувнинг янги концепцияси бўлиб, ижтимоий, иқтисодий ва экологик тавсифдаги муаммоларни ҳал этишга қаратилганлиги билан тавсифланади[2].

Иқтисодий-экологик тизимларни бошқариш биринчи навбатда, аниқ минтақа хусусиятларига ва қўйилган мақсадга боғлиқ жараёндир. Табиий ресурслардан фойдаланиш хусусиятига таъсир этади ва табиий ресурслардан фойдаланишни бошқариш тизимини ташкиллаштиришга турли ёндашувлар мавжуд[3].

Экологик муаммоларни ҳал этишда менежментнинг ўрни долзарб ҳисобланади. Экологик менежмент атроф-муҳитга энг кам таъсир кўрсатадиган ва унинг динамикасини ҳисобга оладиган лойиҳаларни ҳамда мумкин бўлган ҳалокатли вазиятларнинг олдини олиш ва тугатиш бўйича стратегик режаларни ишлаб чиқишни ўз ичига олиши зарур. Бунда риск-менежменти ва суғурта ҳимояси услубиятидан фойдаланиш лозим. Хўжалик фаолиятида атроф-муҳитга таъсирни нафақат пасайтириш имконини берадиган, балки ҳалокатлар rischi ва улардан мумкин бўлган зарарларни энг камига келтириш имкониятини ҳам яратадиган экологик менежментнинг бир бутун тизими ташкил қилинган бўлиши зарур (1-расм).

Шунингдек, худудларда иқтисодий-экологик тизимларни бошқаришнинг яна бир йирик йўналиши - инновацион фаолиятни бошқариш ҳисобланди. Бизга маълумки, иқтисодий-экологик тизим мураккаб бўлиб, унинг элементлари сифатида корхоналар ҳам алоҳида ўрин тутади.

Манба: муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

1-расм. Экологик менежментни қўллаш усул ва услублари

Айниқса, саноати ривожланган Фарғона шаҳрининг иқтисодий-экологик тизимининг асосини хўжалик субъектлари ташкил этади. Бу ҳол, ҳудуд корхоналарининг технологик ривожланишининг концептуал ва ташкилий жиҳатларини ўз ичига олиб, мазкур жараён функционал вазифаларини менежмент асосида амалга оширади.

Жорий вақтда Фарғона иқтисодий-экологик тизимларида инновацияларни қўллаш, техик ва технологик янгилаш жараёнларини бошқариш билан боғлиқ қатор қуйидаги муаммолар юзага келмоқда:

- соҳа ва тармоқларда иқтисодий-экологик тизимларни бошқаришда етарлича тажрибанинг мавжуд эмаслиги;
- соҳа ва тармоқларнинг аксарият корхоналарида ҳам маънавий, ҳам жисмоний экирган асосий воситалар салмоғининг юқорилиги;
- иқтисодий-экологик барқарорликни таъминлаш бўйича тажрибали мутахассисларнинг етишмаслиги;
- иқтисодий-экологик тизим барқарорлигини таъминловчи хўжалик субъектлар учун имтиёзлар, тамойиллар ва тартиб – қоидаларни ўз ичига олган бир бутун тизимнинг мавжуд эмаслиги.

Юқоридаги муаммоларни бартараф этиш учун қуйидагиларни таклиф қиламиз:

- иқтисодий-экологик фаолиятни бошқариш билан боғлиқ миллий тизим яратиш;
- соҳа ва тармоқлардаги бошқарув кадрларига бўлган эҳтиёжни ўрганиш асосида, жаҳон тажрибасидан келиб чиқиб мутахассислар тайёрлашни йўлга қўйиш;
- иқтисодий-экологик тизим самарадолигини мониторингини яратиш ва маҳаллий корхоналарга қўллаш, натижларга қараб имтиёзлар жорий қилиш;

- асосий воситаларни янгилаш билан боғлиқ бошқарувнинг иқтисодий усулларни татбиқ этиш.

Умумий ҳолда фикримизча, иқтисодий-экологик тизимларни бошқариш, уларнинг ўзаро мутаносиблигини таъминлаш, ҳудудларда ишлаб чиқариш кучларини жойлаштиришни тартибга солиш минтақа иқтисодиётини барқарор ривожланишини, аҳоли турмуш фаровонлигини оширишга олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Шедько Ю.Н. Факторы и условия устойчивости развития региона: синергетика взаимодействия // Вестник МГОУ. 2014. №4. С. 44-55.

2.Евдокимов В.В., Грицишен Д.А. Управление безопасным функционированием социально-эколого-экономической системы предприятия // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – М.: №25(214), 2013. С. 42-52.

3.Сыромятникова О.П. совершенствование механизма регионального управления локальными эколого-экономическими системами.

Тўхтасинова М. М.

Фарғона политехника институти

катта ўқитувчи

ЕНГИЛ САНОАТ СОҲАСИНИ КЛАСТЕРЛИ ЁНДАШУВ АСОСИДА БОШҚАРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Мақолада мамлакатимизда енгил саноат корхоналири фаолиятини кластерлаш асосида бошқарув механизмини такомиллаштириш масалалари ўрганилган. Енгил саноатда рақобат муҳити шаклланишининг SEM модели асосида кластерлаш имкониятларини баҳолаш механизми асосланган.

Калим сўзлар: саноат, енгил саноат соҳаси, кластер, инвестиция, инновация, рақобатбардошлик, бошқарув, бошқарув стратегияси.

Abstract: The article deals with the issues of improving management, taking into account the clusterization of the activities of light industry enterprises in our country. On the basis of the SEM model of the formation of a competitive environment in light industry, the mechanism for assessing the possibility of clustering is based.

Keywords: industry, light industry, cluster, investment, innovation, competitiveness, management, management strategy

Ўзбекистонда енгил саноат иқтисодиётнинг муҳим тармоғи ҳисобланиб, унинг бозорида ўзига хос бошқарув муҳити шаклланган. Республикада тўқимачилик, ип йиғириш, тикувчилик, трикотаж, пойабзал ва ипакчилик соҳаларида 10 мингга яқин йирик ва кичик корхоналар, шунингдек, 400 дан ортиқ кўшма корхоналар самарали фаолият юритмоқда. Тармоқда 150 минг киши иш билан банд. Бироқ, Ўзбекистонинг жаҳон тўқимачилик ва кийим экспортидаги улуши эса атиги 0,3 фоизни ташкил этмоқда. Енгил саноат

маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва экспорт қилишнинг барқарор устунлик қилиши, юқори қўшилган қийматли тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва жаҳон бозорларида муносиб рақобатлаша оладиган миллий брендларни шакллантириш етарли даражада эмаслиги корхоналар рақобатбардошлигини ошириш имконини бермаяпти. Ушбу ҳолатлар соҳада фаолият юритаётган корхоналар рақобатбардошлигини ошириш ҳамда бошқарув механизмларини такомиллаштириш заруратини келтириб чиқармоқда. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «принципиал жиҳатдан янги маҳсулот ва технология турларини ўзлаштириш, шу асосда ички ва ташқи бозорларда миллий товарларнинг рақобатбардошлигини таъминлаш» бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган [1, 3 б.]. Мазкур вазифаларнинг самарали бажарилиши енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини ошириш ва бошқарув механизмларини такомиллаштириш борасидаги ишларни жадаллаштиришни талаб этади.

Бугунги кунда мамлакатимизда тўқимачилик ва тикувчилик саноати ривожланашида инсон омилнинг ўрни юқоридир. Мамлакатимиз ҳудудларида аҳоли зичлиги, қишлоқ хўжалиги учун унумдор ерларнинг нисбатан камлиги, бошқа саноат тармоқлари учун ресурс заҳиралари имкониятининг чекланганлиги енгил саноатга ихтисослашувини келтириб чиқарган.

Тармоқ кластерларини шакллантириш ва уларни ташкил этиш имкониятларини баҳолаш бўйича бир қатор тадқиқотлар амалга оширилган бўлиб, уларда асосий эътибор ҳудудларда саноат кластерларини ташкил этиш ва имкониятларини баҳолашга қаратилган. Кўплаб тадқиқотларда тармоқ корхоналарининг ўзаро интеграциялашуви, маҳаллийлаштириш даражаси, географик яқинлиги, иқтисодий ҳолати, концентрациялашуви, йириклашув даражаларига кўра баҳоланган [2, 1 б.]. Баҳолаш усулларида эса, асосан, статистик таҳлил, интеграл баҳолаш, эксперт баҳолаш, SWOT ва PEST таҳлил усуллари ва анкеталаштириш кабилардан кенг фойдаланилган. Юқоридаги усулларда асосий эътибор кластерлаш имкониятларини баҳолаш бўйича микдорий усулларга таянилган бўлиб, корхоналарнинг кластерга бирлаштирувчи мотивация омиллари етарлича эътиборга олинмаган.

Масалан, Э. Фезер томонидан бандлик кўрсаткичларига кўра, саноат тармоғида кластерлаш имкониятларини баҳолашда асосан қўшилган қиймат занжирини шаклланганлигига эътибор қаратган [3, 2 б.]. Л. Бертинелли эса тармоқ корхоналарнинг географик агломерациясига кўра баҳолаган. Шунингдек, амалиётда кластерлаш имкониятларини корхоналарнинг рақобат муҳитига мослашувчанлигини белгиловчи омилларга асосланиш усуллари кенг қўлланилади.

Кластерлаш имкониятларини баҳолаш бўйича қуйидаги шартлар асосида текшириш мураккаб тенгламалар тизимини ҳосил қилади ва уни алоҳида мустақил тенглама сифатида кўриб чиқиш мумкин эмас. Шунга кўра, енгил саноатда рақобатни шакллантирувчи омиллар ўртасидаги ўзаро муносабатлар ва корреляцион боғланиш зичлигини аниқлаш учун SPSS AMOS 23 дастури асосида

тизимли тенгламалар моделидан (Structural Equation Modelling-SEM) фойдаланиш тавсия этилади. SEMнинг асосий хусусияти – яширин ўзгарувчиларнинг хусусиятларини аниқлаш ва уларнинг ўзаро боғланиши ҳамда бошқа алоҳида аҳамиятли кўрсаткичларга таъсирини ўрганишда фойдаланилади. Мазкур тенгламалар тизимида яширин ўзгарувчига таъсир этувчи икки хил ўзгарувчилар мавжуд бўлиб, булар эндоген ва экзоген ўзгарувчилардир.

Танланган омиллар гуруҳи бўйича ноль даражали гипотеза (estimate means and intercepts) асосида ишлаб чиқариш омиллари (F1) ва талаб ҳолатини ифодаловчи омиллар (F2) бўйича яширинган натижавий қийматлар корреляциясини максимал эҳтимоллик билан (maximum likelihood estimation (MLE)) аниқлаймиз (1-расм).

Chi-square=108,350; df=34; CFI=,771; RMSEA=,148

e_n - экзоген ўзгарувчи ҳатолиги.

ИЧ – энгил саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш.

Талабни шаклланиши бўйича танланган омиллар:

ЧС-Энгил саноат маҳсулотлари

Ишлаб чиқариш омиллар:

ИС-Энгил саноатда ишловчилар сони.

КС-Энгил саноат корхоналари сони (17000 – фаолият коди бўйича).

ИН-Энгил саноатга жалб этилган инвестициялар.

ОМИ-Энгил саноатда ишловчи олий маълумотли мутахассислар сони.

ИНО-Корхоналар томонидан яратилган инновацион маҳсулотлар хажми.

1-расм. Энгил саноатда рақобат муҳити шаклланишининг SEM модели

Мамлакат энгил саноатининг умумий макроиқтисодий кўрсаткичлари таҳлили, рақобатбардошлик омиллари белгиланиши, товарлар бозорининг ривожланиш динамикасини таҳлил қилиш асосида аниқланган омилларнинг корхоналар миқёсидаги таъсир кучи таҳлили натижалари соҳада бошқарув механизмларини такомиллаштириш имкониятларини белгилашга хизмат қилади. Юқоридагилар ҳисобга олган ҳолда қуйидаги тавсиялар ишлаб чиқилди:

- Енгил саноатда фаолият юритаётган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорларнинг рақобатбардошлигини баҳолашнинг 3 даражада: операцион фаолияти, инновацион фаолияти ва уларни корхонани бозорга мослаштиришдаги таъсирини белгилаш орқали баҳолаш методикасидан амалиётда фойдаланишни бошқарув стратегияларини шакллантиришдаги мақсадли услубиёт сифатида кўриб чиқиш лозим.

- Енгил саноат корхоналари учун ички бозорда ассортимент бўйича рақобатни баҳолаб бориш, маркетинг тадқиқотларини самарали ташкил этиш ва истиқболли бошқарув стратегияларидан фойдаланиш, уларнинг ички бозорга мослашиш, ҳимояланиш, бозор улушини сақлаб қолиш ва ташқи бозорларга ҳаракатланиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Feser E., Renski H., Koo J. Regional Cluster Analysis with Interindustry Benchmarks. URL: <http://www.urban.uiuc.edu/faculty/feser/Pubs/TRED,%20FRK.pdf> (дата обращения: 13.06.2011).
2. Bertinelli L., Decrop J. Geographical agglomeration: the case of Belgian manufacturing industry // Federal planning bureau. Economic analyses and forecasts. 2002. November. 45 p.
3. Papadopoulou E. Applying Shift–Share analysis (SSA) on LEADER. Initiative local action groups in Greece. URL: http://www.rudieurope.net/uploads/media/Case_study_Greece_2_01.pdf. 2011.

Муминова Э.А.

*Фарғона политехника институти
мустақил тадқиқотчи*

ЎЗБЕКИСТОНДА ТЎҚИМАЧИЛИК ТАРМОҒИ КОРХОНАЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ

***Аннотация.** Мазкур мақолада иқтисодий фаолият тури бўйича саноат ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръати таҳлил қилинган. Корпоратив бошқарув асосидаги корхоналарнинг бошқарув самарадорлигини баҳолаш усуллари ёритилган бўлиб, корпоратив бошқарув мақсадлари учун инновациялар самарадорлигини баҳолашнинг мезонларини кўрсатиб ўтилган.*

***Калим сўзлар:** S&P ГАММА рейтинг, GMI рейтинг тизими, TCL нинг Board Analyst рейтинг, Deminor рейтинг, «РИД-Эксперт РА» миллий рейтинг, ИКПУ CORE-рейтинг, инновация, бошқарув мезонлари, корпоратив бошқарув.*

***Abstract.** This article analyzes the growth rate of industrial production by type of economic activity. The methods of assessing the management effectiveness of enterprises based on corporate governance are described, and the criteria for*

evaluating the effectiveness of innovations for corporate governance purposes are outlined.

Keywords: *S&P GAMMA rating, GMI rating system, TCL's Board Analyst rating, Deminor rating, RID-Expert RA national rating, IKPU CORE rating, innovation, management criteria, corporate governance.*

Мамлакатимиз иқтисодиёти жадал суръатларда ривожланиб бораётган бир пайтда саноат тармоғининг ўрни бугунги кунда муҳим аҳамият касб этади. Саноат соҳасини инновацион ривожлантириш, жаҳон талабларига мос келадиган даражада техника ва технологиялар билан таъминлаш, ушбу соҳада экспорт маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтириш замон талабларидан биридир.

Саноат корхоналарида маҳсулот рақобатбардошлигини оширишнинг изчил ва барқарор ривожланишини таъминлашда келгуси давр учун пухта ва ҳар томонлама асосланган чора-тадбирлар, муҳим вазифа ва йўналишлар, турли даражалардаги иқтисодий тараққиёт дастурларнинг ишлаб чиқилиши ва аниқ белгилаб олиниши муваффақият гарови ҳисобланади.

Мамлакатимизда олиб борилаётган жадал ислохотлар натижасида саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва рақобатбардошлигини таъминлаш бўйича бир қатор ижобий натижаларга эришди. Фикримизни далили сифатида бир қатор статистик маълумотларни келтириш мумкин.

Саноат корхоналарида маҳсулот рақобатбардошлигини оширишнинг изчил ва барқарор ривожланишини таъминлашда келгуси давр учун пухта ва ҳар томонлама асосланган чора-тадбирлар, муҳим вазифа ва йўналишлар, турли даражалардаги иқтисодий тараққиёт дастурларнинг ишлаб чиқилиши ва аниқ белгилаб олиниши муваффақият гарови ҳисобланади. Республикада олиб борилаётган жадал ислохотлар натижасида саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва рақобатбардошлигини таъминлаш бўйича бир қатор ижобий натижаларга эришилган (1-жадвал).

1-жадвал

Иқтисодий фаолият тури бўйича саноат ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръати

йиллар	Саноат маҳсулоти ҳажми, млрд.сўм	Саноат маҳсулоти ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръати (ўтган йилга нисбатан %да)	шундан,
			тўқимачилик маҳсулоти ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръати (ўтган йилга нисбатан %да)
2012	57552,5	107,8	109,6
2013	70634,8	109,5	113,2
2014	84011,6	108,3	104,1
2015	97598,2	107,9	115,8
2016	111869,4	106,2	108,8

2017	148816	108,0	102,1
2018	235340,7	116,6	113,3
2019	322535,8	105,0	105,3
2020	367078,9	100,7	115,4

Таҳлил қилинаётган 2012-2020 йилларда саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш таркибида тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръати 109,6-115,5 фоизни ташкил этди. Мазкур ҳолат тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноати ривожланишининг ҳар томонлама таҳлили, рақобатнинг кучайиши шароитида жаҳон бозорининг ўзгарувчан конъюнктурасини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, шунингдек, жадал ривожланиш механизмини ишлаб чиқиш ҳамда корхоналарда самарали корпоратив бошқарув тизимида замонавий услубларни кенг жорий этиш ҳисобига юз берган.

Жаҳон амалиётида компанияларнинг корпоратив бошқарув самарадорлигини баҳолашда қуйидаги бир қанча модел ҳамда усуллардан фойдаланилади: S&P GAMMA рейтинг, GMI рейтинг тизими, TCL нинг Board Analyst рейтинг, Deminor рейтинг, «РИД-Эксперт РА» миллий рейтинг, ИКПУ CORE-рейтинг ва бошқалар [1].

GAMMA. Standard & Poor's рейтинг агентлигининг корпоратив бошқарувни баҳолаш услубиётининг (GAMMA)²⁰ муҳим таркибий қисмлари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади: 1) акциядорларнинг таъсири; 2) акциядорларнинг ҳуқуқи; 3) шаффофлик, аудит ва рискларни бошқаришнинг корпоратив тизими; 4) директорлар кенгашининг фаолияти, стратегик жараёнлар ва мукофотлаш тизимининг самарадорлиги.

GMI. Корпоратив бошқарувни баҳолашнинг GMI (Governance Metrics International) услубиётида эса асосий элементлар таркибидан директорлар кенгаши таркиби тўғрисидаги қонунчилик, молиявий шаффофлик ва ташқи назорат, акциядорлар ҳуқуқлари, мулкчилик тузилмасини бозор орқали назорат қилиш имконияти, ижроия органларининг ваколатлари ва корпоратив ҳуққ кодексининг мавжудлиги кабилар ўрин олган.

Корпоратив бошқариш самарадорлигини баҳолаш бўйича олиб борилаётган тадқиқот ишларини назарий жиҳатдан ўрганиш сифат ҳам миқдор каби усулларга ажратилишига имкон беради. Сифат гуруҳига асосан солиштирма (таққослаш) ва корпоратив бошқарувни хавф-хатарини баҳолаш усуллари киритилади. Миқдор гуруҳлари эса асосан корпорация хўжалик фаолияти кўрсаткичларини таҳлил қилишда қўлланиладиган усуллар киритилади.

Тўқимачилик тармоғи корхоналарида инновацияларни асослаш, ишлаб чиқаришга жорий этиш, ва шу асосда бошқарув қарорларини қабул қилиш корпоратив бошқарувнинг энг муҳим йўналиши, шу билан бирга унинг сифати ва самарадорлигини баҳолаш мезони бўлиб қолади[2].

²⁰ GAMMA (Governance, Accountability, Management Metrics & Analysis – бошқарув, ҳисобдорлик, менежмент ўлчови ва таҳлили) 2007 йилдан 2011 йилгача кенг қўлланилган.

Муаллиф фикрича, корпоратив бошқарув мақсадлари учун инновациялар самарадорлигини баҳолашнинг қуйидаги мезонларини қўллаш мақсадга мувофиқ:

- камайтирилган харажатларнинг минимал қийматларини таъминлаш мезонлари;

- инновация сифатининг интеграл кўрсаткичидан фойдаланишга асосланган мезон.

Инновация даражаси ва инновацион фаолият кўлами, бошқа кўрсаткичлар қаторида корпорация томонидан инновацияларга сарфланган харажатлар миқдори билан тавсифланади. Чекланган ресурсларнинг мавжуд шароитлари инновацион фаолиятга йўналтирилган самарали корпоратив бошқарув тизимини шакллантириш муаммосини долзарблаштиради[3].

Корпорация инновацион фаолиятини жонлантириш, инновацион ишбилармонлик алоқаларини кенг татбиқ этадиган яхлит инновацион тизимни шакллантириш орқали унинг рақобатбардошлигини таъминлаш, устунликларини сақлаш ва янада ривожлантириш имкони пайдо бўлади. Корпоратив бошқарувнинг инновацияларга йўналтирилган стратегик йўналиши самарали технологияларни жорий этишга, бизнеснинг турли соҳаларида замонавий механизмлардан фойдаланишга ёрдам беради. Шу билан бирга янгиликларни жорий этиш мавжуд ресурслардан янада оқилона фойдаланишга, лозим бўлганда, уларни янгилашга имкон яратади.

Корпорация молиявий-хўжалик фаолиятининг инвесторлар учун жозибадор бўлган бундай кўрсаткичларига эришиш учун ички назорат тизими самарадорлигини (молия, қонунчилик меъёрларига риоя қилиш, бошқарув ходимларининг касбий маҳорати) оширувчи ҳамда тижорат хулосаларини кучайтирувчи механизмларни яратиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Муминова, Э. А. (2020). Корпоратив бошқарув тизимини халқаро стандартлар асосида ривожлантириш йуналишлари. *Экономика и финансы (Ўзбекистан)*, (4 (136)).
2. Муминова, Е.А. (2021). Направления совершенствования организационно-экономического механизма корпоративного управления в текстильной отрасли. *Экономика и предпринимательство*, (2), 779-784.
3. Abdugarimovna, M. E. (2020). The effectiveness of the use of blockchain technologies in sectors of the national economy. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(6), 53-62.

ДИҚҚАТ ЭЪЛОН!

Ҳурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;

- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг: www.alferganus.uz

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (93) 100-38-88

(91) 109 - 05 - 38

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации.

Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;

- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами: www.alferganus.uz

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: **(97) 100-38-88**

(91) 109 - 05 - 38

ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ИҚТИСОДИЁТДАГИ ТАРКИБИЙ ЎЗГАРИШЛАР: МУАММОЛАР, ЕЧИМЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАР

Республика илмий-амалий онлайн конференция
МАТЕРИАЛЛАРИ
(2021-йил 28-май)

Тўпловчи ва нашрга тайёрловчи:

Турғунов М.М.
Худойбергана Д.А.

Саҳифаловчи:

Қодиров С.И.

“Al – Ferganus” nashriyoti

Farg‘ona sh., Aeroport ko‘chasi

alferganus.ltd@gmail.com

ISBN 978-9943-7189-3-7

Нашриёт Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги рўйхатидан 2021 й. 23 март куни ўтган № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710.

Босмаҳонага 15.06.2021 йилда берилди. Бичими 60x84 %, Шартли б.т. 12.5. Нашр т. 12.5. Адади 100 нусха. Буюртма № 144. Баҳоси шартнома асосида.

ISBN 978-9943-7189-3-7

